

Departement 1
Studienjahr 2020/2021
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

«I am strong»

Unterrichtskonzept zur Förderung der Selbstkompetenz
und der Exekutiven Funktionen

Eingereicht von: Sandra Dorn und Eveline Giossi

Begleitung: Marc Ribaux

Datum: 11. Dezember 2022

Abstract

Den Autorinnen der vorliegenden Masterarbeit fällt im Schulalltag auf, dass die Schülerinnen und Schüler oft mehr über ihre Defizite wissen als darüber, was sie eigentlich können und wo ihre Stärken und Begabungen liegen.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, wie die Exekutiven Funktionen (Fokus Selbstkompetenz) im Schulalltag gefördert werden können. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen sollen auf die Wichtigkeit der Exekutiven Funktionen aufmerksam gemacht und dafür sensibilisiert werden.

Zu diesem Zweck wird das Unterrichtskonzept «I am strong» entwickelt, das während 10 Wochen an zwei kognitiv sowie sozial unterschiedlichen 4. Primarklassen in Chur und Landquart durchgeführt und begleitet wird. Die zentrale Frage lautet: Inwieweit kann das Unterrichtskonzept «I am strong» die Exekutiven Funktionen (Fokus Selbstkompetenz) der Schülerinnen und Schüler fördern? Zur Überprüfung der Zielerreichung werden eine qualitative und eine quantitative Inhaltsanalyse durchgeführt.

Die erhobenen Daten dokumentieren am Projektende einen Fortschritt der Schülerinnen und Schüler bezüglich ihrer Exekutiven Kompetenzen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract
Abkürzungsverzeichnis.....	5
1 Einleitung.....	7
1.1 Persönlicher Bezug	8
1.2 Zusammenfassung des Aufbaus der Arbeit	8
2 Ausgangslage	10
2.1 Begründung der Themenwahl.....	10
2.2 Forschungsstand und wissenschaftliche Begründung des Entwicklungsbedarfs	11
2.3 Bezug zum Lehrplan 21 Volksschule Graubünden	12
2.4 Heilpädagogische Relevanz	13
2.5 Beschreibung des Kontextes	13
2.5.1 Ebene Umfeld und Schule Montalin in Chur.....	13
2.5.2 Ebene Umfeld und Schule Rüti in Landquart	17
2.6 Fragestellung	20
3 Theoretische Auseinandersetzung	22
3.1 Funktionsweise des Gehirns aus neurowissenschaftlicher Perspektive	22
3.2 Aufbau und Grundlegendes zur Hirnentwicklung.....	24
3.2.1 Der Hirnstamm	25
3.2.2 Das limbische System	25
3.2.3 Das Grosshirn mit dem Präfrontalkortex	25
3.2.4 Das Handmodell des Gehirns.....	26
3.3 Theoretische Grundlagen zu den Exekutiven Funktionen	27
3.3.1 Selbstregulation.....	27
3.3.2 Definition, Gliederung und Entwicklung der Exekutiven Funktionen	30
3.3.3 Aufmerksamkeit.....	34
3.3.4 Bedeutsamkeit der Exekutiven Funktionen	35
3.4 Metakognition.....	36
3.5 Entrepreneurship	37
3.5.1 «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programm	37
3.5.2 Jedes Kind stärken	38
3.5.3 Ganzheitliches Lernen mit Herz, Hand und Hirn	38
3.5.4 Be A Yes Challenge	41
3.6 Resilienz	41
3.7 Selbstkompetenz	41
3.7.1 Selbstkonzept und Selbstwert	42
3.7.2 Selbstwahrnehmung und Selbstvertrauen.....	43

3.7.3 Selbstmotivierung und Selbstberuhigung	43
3.7.4 Selbstreflexion	43
3.8 Ressourcenorientiertes Lernen	44
3.8.1 Individualisierung	44
3.9 Die Eule	45
<u>4 Theoretische Grundlagen zum Forschungskonzept</u>	46
4.1 Empirische Arbeit	46
4.2 Methoden der Forschung	46
4.3 Güterkriterien	46
4.3.1 Güterkriterien der qualitativen Sozialforschung	46
4.3.2 Güterkriterien der quantitativen Sozialforschung	48
4.4 Forschungsmethodisches Vorgehen	48
4.4.1 Leitfadeninterview	49
4.4.2 Schriftliche Befragung (Fragebogen)	51
4.4.3 Forschungstagebuch	51
4.4.4 Lerntagebuch	52
4.5 Auswertung der Daten	52
4.5.1 Beachtung der Triangulation	52
4.5.2 Qualitative Inhaltsanalyse	53
4.5.3 Quantitative Inhaltsanalyse	53
4.6 Zusammenfassende Erkenntnisse	53
<u>5 Durchführung</u>	55
5.1 Ziele des Projekts	55
5.2 Planung der Durchführung	55
5.3 Übersicht und Rahmenbedingungen der Umsetzung	56
5.4 Verbindung der Exekutiven Funktionen mit dem Unterrichtskonzept «I am strong»	57
5.5 Das Unterrichtskonzept «I am strong»	58
5.5.1 Unterrichtsordner	58
5.5.2 Toolbox-Heft der SuS	59
5.5.3 Toolbox zum «Ganzheitlichen Lernen lernen»	62
5.5.4 Das Stärkenbuch	64
5.6 Fragebogen zur Selbsteinschätzung	65
5.7 Leitfadeninterview mit den KLP	65
5.8 Rolle der Lehrpersonen und der Autorinnen	66
5.9 Einblick in zwei Unterrichtssequenzen	66
5.9.1 Forschungstagebuch 1	67
5.9.2 Forschungstagebuch 6	70
5.10 Abweichungen und Anpassungen der ursprünglichen Planung	72

5.11 Zentrale Erkenntnisse des erarbeiteten Unterrichtskonzepts	73
5.12 Fazit	74
<u>6 Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse</u>	<u>75</u>
6.1 Leitfadeninterview mit KLP	75
6.1.1 Auswertung und Interpretation «Ressourcenorientiertes Lernen»	76
6.1.2 Auswertung und Interpretation «Ganzheitliches Lernen lernen».....	79
6.1.3 Auswertung und Interpretation «Exekutive Funktionen»	81
6.1.4 Auswertung und Interpretation Metakognition	84
6.2 Fragebogen zur Selbsteinschätzung	84
6.2.1 Auswertung 4. Klasse Montalin	86
6.2.2 Auswertung 4. Klasse Rüti	86
6.2.3 Auswertung Klassenvergleich Montalin – Rüti	87
6.2.4 Auswertung und Interpretation der fokussierten SuS – Montalin	88
6.2.5 Auswertung und Interpretation der fokussierten SuS – Rüti.....	91
6.2.6 Vergleich und Interpretation Charakterstärken Rüti mit Montalin	93
6.3 Auswertung der Forschungstagebücher	95
6.4 Auswertung und Interpretation der Lerntagebücher	96
<u>7 Evaluation.....</u>	<u>99</u>
7.1 Beantwortung der Fragestellung	99
7.2 Überprüfung der Zielerreichung	101
7.3 Evaluation des Forschungsvorgehens.....	101
7.3.1 Auswertungsverfahren und Evaluation des Leitfadeninterviews	102
7.3.2 Evaluation des Fragebogens zur Selbsteinschätzung.....	102
7.3.3 Evaluation der Forschungstagebücher	103
7.3.4 Evaluation des Lerntagebuchs	103
7.4 Evaluation der heilpädagogischen Relevanz	104
<u>8 Erkenntnisse und Reflexion.....</u>	<u>105</u>
8.1 Allgemeine Erkenntnisse über das Unterrichtskonzept	105
8.1.1 Positive Rückmeldungen	105
8.1.2 Optimierungsansätze.....	106
8.2 Theorie und Forschung	107
8.3 Ausblick und weitere Forschungsmöglichkeiten	108
8.4 Lernprozess der Autorinnen.....	109
8.5 Fazit	110
<u>Quellenverzeichnisse</u>	<u>111</u>
Abbildungsverzeichnis	111
Tabellenverzeichnis	112

Literaturverzeichnis	113
<u>Anhang</u>	<u>117</u>

Abkürzungsverzeichnis

AB	Arbeitsblatt
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätsstörung
ADS	Aufmerksamkeitsdefizitstörung
EA	Einzelarbeit
EF	Exekutive Funktionen
FfF	Förderung für Fremdsprachige
GL	Ganzheitliches Lernen lernen
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
ICF-CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
iFmL	integrative Förderung mit Lernzielanpassung
iFoL	integrative Förderung ohne Lernzielanpassung
KLP	Klassenlehrperson(en)
LP	Lehrperson(en)
RL	Ressourcenorientiertes Lernen
SHP	Schulische Heilpädagogin(nen)
SuS	Schülerinnen und Schüler
SSA	Schulsozialarbeit
SSG	Schulisches Standortgespräch
WT	Wandtafel

1 Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit das von den Autorinnen erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» und die von ihnen zusammengestellte Toolbox zum «Ganzheitlichen Lernen lernen» die Exekutiven Funktionen der SuS unterstützen kann.

Die Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik eröffnete den Autorinnen eine neurowissenschaftliche Sicht auf Lernprozesse, die sie interessierten. Beschreibungen von Verhalten und Zuständen verwenden immer häufiger Begriffe mit Bezug auf Kompetenzen und Hirnfunktionen. Die Autorinnen besuchten verschiedene Wahlmodule zu Themen aus dem Bereich der Exekutiven Funktionen.

Ohne Exekutive Funktionen kann weder der Alltag bewältigt, noch eine anspruchsvolle Aufgabe bearbeitet werden. Walk und Evers drücken es wie folgt aus: «Dieses Exekutive System bildet sozusagen die Steuerungszentrale oder Kommandobrücke unseres Gehirns» (2013, S. 9). Sozialverhalten und erfolgreiches Lernen werden also in bedeutendem Ausmass von ihnen geprägt.

Die Tätigkeit als Heilpädagoginnen erlaubt den Autorinnen Einblicke in verschiedene Settings. Zu beobachten ist, wie schwer es einigen SuS fällt, sich zu fokussieren, die Zeit im Unterricht effektiv zu nutzen oder ihr Lernen eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Kinder fragen sofort nach, wie man eine Aufgabe löst, obwohl sie gerade ausführlich erklärt wurde. Sie zeigen Vermeidungsverhalten, indem sie alles andere machen, als mit ihrem Auftrag zu starten. Sie kommen verzögert oder gar nicht ins Handeln, und bereits nach kurzer Zeit sind sie wieder abgelenkt oder wissen nicht mehr weiter. Sie zeigen sich unsicher oder holen sofort Hilfe. Auch emotionale Situationen sind belastend und erschweren den Kindern die Aufmerksamkeit im Unterricht zusätzlich. Für die Autorinnen ist auffallend, dass die SuS oft mehr über ihre Defizite wissen, als darüber, was sie eigentlich können und wo ihre Stärken und Begabungen liegen. Unsere ersten Lebensjahre sind durch Neugier, starken Wissensdurst, Selbstmotivation und schnelle Lernfortschritte geprägt. Fast alle SuS freuen sich auf die Schule und darauf, Neues lernen zu dürfen. Lernfreude und intrinsische Motivation halten aber oft kein Schulleben lang an, denn leider wird nach wie vor in zu vielen Schulen der Lernstoff im Giesskannenprinzip vermittelt. Statt an individuellen Wissensständen, Begabungen und Interessen orientiert man sich an Schulstufen und dem Lehrplan.

In den letzten Jahren wurden vermehrt moderne Lernsettings wie beispielsweise Planarbeiten oder ressourcenorientiertes Lernen im Unterricht integriert. Seither sind gut ausgebildete Exekutive Funktionen wichtiger denn je. In unserer hochkomplex gewordenen Welt, in der sich der Wissensstand innerhalb kurzer Zeit vervielfacht, werden andere Kompetenzen als früher vorausgesetzt. Diese Tatsache widerspiegelt sich auch in den aktuellen Diskussionen rund um die Schule und Bildung. Folglich räumt der Lehrplan 21 für den Kanton Graubünden den überfachlichen Kompetenzen einen hohen Stellenwert ein. Die SuS sollen darin gefördert werden, über sich selbst nachzudenken, den Schulalltag zunehmend selbständig zu bewältigen, Ziele zu

verfolgen und zu reflektieren. Der Erwerb von personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen ist zentral. Die SuS lernen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zusammenzuarbeiten und Konflikte zu lösen.

«Jedes Kind stärken» ist Teil des «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programms, mit dem Eigeninitiative und Unternehmergeist junger Menschen gefördert werden. Es wurde in Österreich für Kinder und Jugendliche von der Primarschule bis zur Oberstufe entwickelt und in sieben Sprachen übersetzt.

«Ganzheitliches Lernen lernen», ist ein Trainingsprogramm für das 21. Jahrhundert. Das Trainingsprogramm stärkt nachweislich SuS. Gefördert werden Eigeninitiative, Selbstbewusstsein, Kreativität, Teamarbeit, vernetztes Denken und der achtsame Umgang mit sich, anderen und der Umwelt. Die SuS entfalten ihre Potenziale, lernen Herausforderungen zu erkennen und anzunehmen, Ideen zu entwickeln und mit Zuversicht die Welt von morgen mitzugestalten.

1.1 Persönlicher Bezug

In den Interviews mit den Lehrpersonen bestätigte sich die Annahme der Autorinnen, dass den meisten Pädagoginnen und Pädagogen der Begriff «Exekutive Funktionen» nicht geläufig ist. In diesem Zusammenhang weist Kubesch (2016, S.9) darauf hin, dass all diejenigen, welche Kinder in ihrer Entwicklung und beim Lernen begleiten, über die Bedeutung und Förderung der Exekutiven Funktionen informiert sein müssten. Die Exekutiven Funktionen regulieren das eigene Denken und Handeln sowie die eigenen Emotionen. Sie sind daher in vielen Situationen des täglichen Lebens sowie in der Schule von zentraler Bedeutung und stellen eine wichtige Basis für den schulischen Lernerfolg und für die sozial-emotional Entwicklung dar.

Den Autorinnen ist im schulischen Alltag, in den Interviews und im Austausch mit den SuS aufgefallen, dass viel zu viele SuS nicht wissen, was sie eigentlich können, wo ihre Stärken und Begabungen liegen und was sie gerne noch erreichen möchten. Deshalb rückt vor allem das Thema Selbstkompetenz in den Vordergrund. Das von den Autorinnen erarbeitete Unterrichtskonzept bezweckt, die SuS darin zu unterstützen, ihre Stärken und Gefühle zu erkennen und zu beschreiben. Dadurch sollen sie in ihrem Alltag handlungsfähig und selbstbestimmt werden. Die vorliegende Arbeit soll dokumentieren, welche Effekte das erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» und die Toolbox zum «Ganzheitlichen Lernen lernen» auf die überfachlichen Kompetenzen (Selbstkompetenz) bzw. die Exekutiven Funktionen der SuS haben.

1.2 Zusammenfassung des Aufbaus der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in mehrere Kapitel unterteilt. Auf die Einleitung folgt im zweiten Kapitel die Ausgangslage, welche die Themenwahl begründet. Es werden die Rahmenbedingungen beschrieben und die heilpädagogische Relevanz dargestellt. Aufbauend auf Hypothesen zum Thema wird die Forschungsfrage formuliert.

Im dritten Kapitel wird auf die verfügbaren theoretischen Grundlagen, Modelle und Konzepte eingegangen. Das vierte Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen des Forschungskonzeptes und erläutert das methodische Vorgehen. Es wird aufgezeigt, wie die Daten erhoben werden und welche Möglichkeiten zu erkennen sind. Im fünften Kapitel erfolgt die Darstellung

der Projektdurchführung. Damit wird ein Überblick über die praktische Umsetzung des erarbeiteten Unterrichtskonzeptes gewährleistet. Das sechste Kapitel widmet sich den Forschungsergebnissen. Im siebten Kapitel wird die Evaluation beschrieben. Es wird auf die methodischen Vorgehensweisen und die Ergebnisse eingegangen. Daraus resultierend wird in Kapitel acht die Beantwortung der Fragestellung verfasst und in Kapitel neun eine Schlussfolgerung für die Praxis gezogen.

2 Ausgangslage

In diesem Kapitel wird die Themenwahl aus Sicht der Autorinnen begründet und aufgezeigt, inwiefern aus wissenschaftlicher Sicht ein Bedarf an der Entwicklung von Unterrichtsmaterialien zur Förderung der Exekutiven Funktionen vorliegt. Zudem wird die Ebene Umfeld und Schule beschrieben und der Kontext, in welchem die Autorinnen das erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» durchführen. Es wird erläutert, inwiefern dieses Konzept und die zusammengestellte Toolbox zum «Ganzheitlichen Lernen lernen» aus heilpädagogischer Sicht sinnvoll erscheinen und die Exekutiven Funktionen der SuS unterstützen können. Das Kapitel schliesst mit der Darstellung der Fragestellung ab.

2.1 Begründung der Themenwahl

Die Autorinnen sind seit mehreren Jahren als Lehrpersonen tätig und haben die letzten Jahre als Schulische Heilpädagoginnen integrativ in der Primarschule gearbeitet. Sie unterstützen SuS mit erhöhtem Förderbedarf mit dem Ziel, dass sie in Zukunft möglichst gute Voraussetzungen für die Bewältigung beruflicher und gesellschaftlicher Anforderungen mitbringen. Während der Ausbildung an der Heilpädagogischen Fachhochschule lernten die Autorinnen viele Diagnose- und Förderprogramme kennen, die sich vor allem für die Förderung fachlicher Kompetenzen erfolgreich im Unterricht umsetzen lassen. Geeignetes Fördermaterial ist wichtig, jedoch stellte sich in der Praxis immer wieder die Frage, wie SuS in den überfachlichen Kompetenzen professionell und zukunftsorientiert unterstützt werden können. Da vermehrt offene und kooperative Lernformen den Frontalunterricht ablösen, wird von den SuS auch mehr selbstorganisiertes Arbeiten verlangt. Vielen SuS bereitet es Schwierigkeiten, eine Arbeit selbstständig anzupacken, zu planen und ausdauernd auszuführen. Ihre Unsicherheiten und Selbstzweifel sind wahrnehmbar. Die Zusammenarbeit mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern stellt wegen der sozialen Interaktion eine zusätzliche Herausforderung dar. Die Unterstützung von SuS, die wenig Selbstkompetenz und Leistungsbereitschaft mitbringen, ist deshalb eine weitere Herausforderung im heilpädagogischen Alltag. Die Autorinnen stellen immer häufiger einen Praxisbezug zum inzwischen erarbeiteten Theoriewissen der Exekutiven Funktionen her: Können die erwähnten Schwierigkeiten durch die Förderung der Exekutiven Funktionen reduziert werden? Und: Wie kann das erreicht werden? Die Kinder sind heute mehrfach engagiert. Sie «sind» zu wenig. Häufig jonglieren sie mit vielen Bällen zugleich: sozial, emotional, in der Familie, in der Schule. Sie sollen einen breiten Schulstoff lernen und memorieren und finden keine Zeit mehr, ihren Kopf voller Gedanken zur Ruhe zu bringen, Emotionen und Ideen zu verstehen und einzuordnen. Die Autorinnen haben auf der Suche nach hilfreichen Möglichkeiten das «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programm kennengelernt, das die Kinder bei der Entfaltung ihrer Potenziale unterstützt. «Jedes Kind stärken», ist Teil des «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programms, mit dem Eigeninitiative und Unternehmergeist junger Menschen gefördert werden. Die Autorinnen sind von diesem umfangreichen Projekt begeistert und überzeugt. Es wurde in Österreich für Kinder und Jugendliche von der Volksschule bis in die Oberstufe

entwickelt und in sieben Sprachen übersetzt. Das Ziel der Autorinnen für die Masterarbeit ist, ein Unterrichtskonzept zu erarbeiten, in dem die SuS lernen, sich selbst und ihre Potenziale besser kennenzulernen. Sie sollen erfahren, wie sie ihre Talente und Begabungen einsetzen können und darauf achten, was ihnen guttut und ihre Selbstkompetenz steigert. Zudem werden die Autorinnen eine Toolbox zum «Ganzheitlichen Lernen lernen» zusammenstellen, mit der die SuS über längere Zeit das Gelernte anhand von unterschiedlichen Lern- und Kooperationsformen vertiefen und über ihr Lernen nachdenken können. Gemäss Brunsting (2011) kann Lernen durch das Bewusstwerden der Metaebene reflektiert und gezielt gesteuert werden. «Der Blick auf die Aufmerksamkeit macht aufmerksamer!» (Brunsting, 2011, S.121). Es ist den Autorinnen wichtig, den Fokus immer wieder auf die Metaebene zu richten und den SuS dadurch die Lernprozesse bewusst zu machen. Für das erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» wählen die Autorinnen die Eule als Symbol und Begleiter.

2.2 Forschungsstand und wissenschaftliche Begründung des Entwicklungsbedarfs

Anhand von klinischen Beobachtungen an Menschen mit Gehirnschädigungen sowie Tierstudien wurden die ersten Erkenntnisse über die Exekutiven Funktionen gewonnen. Im Jahr 1848 schoss einem Eisenbahnarbeiter bei einem Selbstunfall eine Eisenstange durch den Kopf und durchbohrte den präfrontalen Kortex. Der 25-jährige Amerikaner überlebte, doch der Unfall führte zu starken Persönlichkeitsveränderungen. Dieser einst freundliche und beliebte junge Mann wurde nach dem Unfall als impulsiv, launisch, respektlos, ungeduldig, eigensinnig, kindisch und unzuverlässig beschrieben. Zudem verlor er seinen Geschäftssinn, sowie die Ausdauer, etwas umzusetzen. Anhand dieses Ereignisses konnte die medizinische Forschung erste Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit und dem Frontallappen (vgl. 3.1) feststellen. Als Ursache des veränderten Verhaltens galt eine Beeinträchtigung der Exekutiven Funktionen. C.F. Jacobsen konnte etwa ein Jahrhundert später an Primaten nachweisen, dass eine Schädigung im präfrontalen Kortex bei Primaten dazu führt, dass Informationen nicht mehr gleichermaßen abgespeichert werden können. Im 20. Jahrhundert wurde es möglich, die Exekutiven Funktionen mit modernen bildgebenden Verfahren zu untersuchen. Bei der Elektroenzephalografie (EEG) wird die elektrische Aktivität von Neuronen an der Schädeloberfläche gemessen. Ebenfalls wird mit der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRI) der Unterschied zwischen aktiven und nicht aktiven Neuronen sichtbar. Ergänzend zu diesen bildgebenden Messungsverfahren wurden auch spielerische Methoden, wie beispielweise der Marshmallow-Test eingesetzt (Kubesch & Hansen, 2016, S.22f.).

Bereits vor über zwanzig Jahren wurde im amerikanischen Raum den Exekutiven Funktionen eine hohe Bedeutung beigemessen, während dieses Thema im deutschsprachigen Raum in den öffentlichen und politischen Diskussionen noch heute nicht in einem vergleichbaren Ausmass vorzufinden ist (Kubesch, 2016, S.9). Inzwischen gibt es zahlreiche Studien, welche die Wirksamkeit der Exekutiven Funktionen beschreiben. Eine neuseeländische Langzeitstudie

beispielsweise hat bestätigt, dass die Selbstregulation Einfluss auf die Bildung, die Gesundheit, den Wohlstand und die soziale Sicherheit hat (Spitzer, 2016, S.57-66).

Es wird deutlich, dass die SuS in der Schule durch die vielen offenen Lernformen mit einer Vielzahl von neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Gemäss Walk, Evers (2013) nehmen Lehrpersonen immer häufiger wahr, dass es SuS vermehrt Schwierigkeiten bereitet, ihr Verhalten in einer Situation angemessen zu regulieren. Es fällt ihnen schwer, sich in einer Gruppe einzuordnen und Rücksicht auf Mitschülerinnen und Mitschüler zu nehmen.

Durch das «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programm werden Kinder bei der Entfaltung ihrer Potenziale unterstützt. Das belegt ein wissenschaftlicher Feldversuch, der von 2015 bis 2018 in Österreich, Slowenien, Portugal und Luxemburg mit ca. 30.000 Kindern und Jugendlichen durchgeführt wurde. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Arbeit mit dem Programm in der Volksschule das Selbstwertgefühl der Kinder stärkt sowie Teamarbeit, Kreativität und vernetztes Denken fördert. Die Kinder lernen eine empathische Kommunikation und einen achtsamen Umgang mit sich selbst und anderen und entwickeln ihren Wortschatz weiter. Die Autorinnen sind von den unzähligen Ideen und Lernmaterialien, die für alle Lehrpersonen und SuS zur Verfügung stehen, begeistert. Ihrer Meinung nach wäre ein solches Programm für den Kanton Graubünden ebenfalls hilfreich und unterstützend.

2.3 Bezug zum Lehrplan 21 Volksschule Graubünden

Zu den Zielen im Lehrplan 21 gehören fachliche und überfachliche Kompetenzen. Die fachlichen Kompetenzen beschreiben fachspezifisches Wissen und die damit verbundenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mit überfachlichen Kompetenzen sind Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen und für ein langfristig erfolgreiches Lernen gemeint. Dazu zählen personale, soziale und methodische Kompetenzen. Im Lehrplan 21 werden personale, soziale und methodische Kompetenzen unterschieden, jedoch lassen sich diese kaum trennscharf voneinander abgrenzen, sondern überschneiden sich und sind auf den schulischen Kontext abgestimmt. Das Wechselspiel dieser Kompetenzen funktioniert nur, wenn die fachlichen Kompetenzerweiterungen der SuS mit einer Förderung der überfachlichen Kompetenzen einhergehen. Im Bereich der personalen Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit) müssen die SuS die Stärken und Schwächen des eigenen Lern- und Sozialverhaltens einschätzen, auf Lernwege zurückblicken, diese beschreiben und beurteilen. Sie können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen. Zudem wird von den SuS verlangt, dass sie Lernprozesse selbständig bewältigen und sich über längere Zeit auf eine Aufgabe konzentrieren. Sie sollen Strategien kennen, die sie einsetzen können, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen (Lehrplan 21 Graubünden). Im Bereich der sozialen Kompetenzen wird vorausgesetzt, dass sich die SuS in der Zusammenarbeit aktiv beteiligen, anderen aufmerksam zuhören, auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen können.

Der Bezug zu diesen überfachlichen Kompetenzen verdeutlicht, dass die SuS über gut ausgebildete Exekutive Funktionen verfügen müssen.

Bei den überfachlichen Kompetenzen wird auch die Bildung für nachhaltige Entwicklung erwähnt. Die SuS sollen sich mit der Komplexität der Welt und deren ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen (<https://gr-d.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>).

2.4 Heilpädagogische Relevanz

In den Jahren ihrer Lehrtätigkeit an der Primarschule konnten die Autorinnen beobachten, wie sich motorische Unruhe, das sofortige Reagieren auf Reize, die Bewertung der eigenen Leistungen im Vergleich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern auf das Lernverhalten, die Entwicklung von Selbstbewusstsein und den Umgang mit Anforderungen auswirkten. Themen wie Überforderung, Leistungsstress und Druck in der Schule wurden in den letzten Jahren immer aktueller und sind mittlerweile auch Gegenstand vieler Elterngespräche. Den Autorinnen fällt in ihrer jetzigen Tätigkeit als SHP auf, dass die SuS, die von ihnen begleitet werden und die in ihrem Lernen Einschränkungen erfahren, einen besonderen Förderbedarf aufweisen. Diese SuS begegnen im Schulzimmer unterschiedlichsten Lernsituationen. Durch die neuen Arbeitsformen werden die Selbständigkeit und das eigenverantwortliche Lernen in hohem Mass gefordert. Es fällt besonders diesen SuS schwer, an ihren Aufträgen und Aufgaben zu arbeiten. Sie lassen sich ablenken oder stören Mitschülerinnen und Mitschüler, sind sich dessen aber nicht bewusst. Sie sind immer wieder mit ihren Defiziten beschäftigt. Über ihre Stärken und Begabungen wissen sie kaum Bescheid. Fehlende Motivation und Antriebslosigkeit sind Probleme, für die besonders diese SuS allein oft keine Bewältigungsstrategie finden. Für die Autorinnen ist es von heilpädagogischer Relevanz, an der Persönlichkeitsentwicklung der SuS zu arbeiten. Ziel ist es, dass sie zu sich selbst und ihrer Umgebung «Ja» sagen und dem Lernen, der Schule und dem Leben positiv gegenüberstehen. Sie sollen lernen, sich zu fokussieren, über ihre Gefühle und ihr Lernen Bescheid zu wissen und darüber nachzudenken. Diese Fähigkeiten hängen mit den Exekutiven Funktionen zusammen und werden im heutigen Schulalltag immer wichtiger. Entwicklungsbedarf besteht für die Autorinnen deshalb darin, wie sie die SuS dabei unterstützen können, Selbstkompetenz und ein dynamisches Selbstbild zu entwickeln.

2.5 Beschreibung des Kontextes

Im folgenden Kapitel zum Kontext des Forschungsprojekts soll ersichtlich werden, dass das Unterrichtskonzept «I am strong» in zwei sehr unterschiedlichen Schuleinheiten umgesetzt wird. Für die Autorinnen ist von Interesse, ob und worin sich die Ergebnisse unterscheiden. Aus jeder Klasse werden drei fokussierte SuS bestimmt, welche nach Ansicht der Autorinnen, über schwach ausgebildete Exekutive Funktionen verfügen.

2.5.1 Ebene Umfeld und Schule Montalin in Chur

Das Primarschulhaus Montalin in Chur, in dem das Unterrichtskonzept in zwei 4. Klassen umgesetzt wird, liegt im Stadtzentrum. Es werden etwa 375 Schülerinnen und Schüler von 42 Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Fachlehrpersonen unterrichtet, die mehrheitlich aus bildungsnahen Familien kommen. Auf der Schulanlage befindet sich auch die Kindertagesstätte Montalin, welche die Kinder im ergänzenden Angebot betreut.

Die Stadtschule Chur ist die grösste öffentliche Volksschule im Kanton Graubünden. Rund 390 Lehrpersonen unterrichten 3130 Schülerinnen und Schüler in 40 Kindergärten, 11 Primarschulhäusern und 3 Schulhäusern der Sekundarstufe I (Stand 23.07. 2022).

Die Schule versucht, auf die Anliegen der heutigen Gesellschaft einzugehen. Es wurden im Kindergarten und auf der Primarstufe Blockzeiten eingeführt und es wird eine ausserschulische Betreuung angeboten.

Die integrative Förderung wird von der Stadt Chur seit mehreren Jahren flächendeckend praktiziert. In jedem Schulhaus übernehmen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Unterstützung und die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen.

Als zusätzliche Dienstleistung werden im Kindergarten und auf der Primarstufe zweisprachige Klassen (Deutsch/Italienisch und Deutsch/Romanisch) angeboten. Zudem verfügt die Stadtschule über eine Timeout- und eine Timewin-Klasse. Diese Klassen nehmen Kinder mit erheblichen Schwierigkeiten im Bereich der Selbst- und Sozialkompetenz auf. Eine Platzierung in der Timewin- (Zyklus 1) bzw. Timeout-Klasse (Zyklus 2+3) ist keine disziplinarische Massnahme. Vielmehr soll damit eine entlastende Situation für alle Beteiligten geschaffen werden, in der mit dem Kind an den Voraussetzungen für eine erfolgreiche Schullaufbahn gearbeitet werden kann. Das Ziel ist eine Reintegration in die Regelklasse.

2.5.1.1 Kontext Klasse

Im Schulhaus Montalin in Chur wird das erarbeitete Unterrichtskonzept in zwei 4. Klassen durchgeführt. Für die Auswertung und den Vergleich mit dem Schulhaus Rüti in Landquart wird jedoch nur eine Klasse einbezogen. Zu dieser Klasse zählen 18 Kinder: sieben Mädchen und elf Knaben. Seit wenigen Wochen ist eine neue Schülerin aus den USA zur Klasse gestossen. Die SuS sind aufgestellt und freundlich, haben einen guten Umgang miteinander, können ihre Anliegen verbalisieren und im Unterricht machen sich konzentriert und motiviert mit. Leistungsmässig ist die Klasse heterogen.

Die SuS mit Lernzielanpassung haben Anspruch auf zwei Förderlektionen. Zwei weitere Lektionen der SHP sind präventiv. Die Förderung geschieht mehrheitlich integrativ. Die Klassenlehrerin und die SHP arbeiten im Teamteaching und betreuen die ganze Klasse, Halbklassen oder Niveaugruppen. Es gibt auch Sequenzen, bei denen die Lernenden mit angepassten Lernzielen oder die «Begabtengruppe» mit der SHP separativ arbeiten. Arbeitsort ist das Klassenzimmer (mehrheitlich) oder das SHP-Zimmer. Der Klassenlehrerin und der SHP ist es wichtig, dass nicht immer die gleichen SuS mit der SHP arbeiten, um eine Stigmatisierung zu vermeiden.

Es werden drei Schülerinnen oder Schüler fokussiert beobachtet. Die Auswahl wird im nächsten Abschnitt begründet.

2.5.1.2 Fokussierte SuS

Im Folgenden werden die drei fokussierten SuS vorgestellt. Die Auswahl erfolgte aufgrund diverser Beobachtungen im Schulalltag, der Analyse der Einschätzung der Klasse nach SSG, mit besonderem Fokus auf die Aktivitäten und die Partizipation, sowie Elterngesprächen und Gesprächen mit Fachpersonen. Die fokussierten SuS zeigen unterschiedliche kognitive

Leistungen, welche von unterdurchschnittlich bis durchschnittlich reichen. Ein Schüler ist fremdsprachig. Die Beobachtungen der fokussierten SuS dienen dazu, herauszufinden, inwiefern SuS mit schwach ausgebildeten Exekutiven Funktionen von einer Förderung profitieren. Zugleich werden die Voraussetzungen der unterschiedlichen sozialen Schichten ganzheitlich beobachtet.

Ressourcen und Förderbedarf von G.

G. ist zehn Jahre alt und ein aufgestellter, gewissenhafter Junge. Er wohnt mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester zusammen. Sein soziales Umfeld ist die eigene Familie, in der nur griechisch gesprochen wird. Dazu gehören auch seine Grosseltern, bei denen er gerne Zeit verbringt. G. ist in der Klasse gut integriert, nimmt am Geschehen des Schulalltags teil und hält sich an Regeln. Er bewältigt die Routineaufgaben selbständig, benötigt aber mehr Zeit als andere SuS. G. besucht einmal pro Woche die Psychomotoriktherapie. Hier übt und verfeinert er seine motorischen Fähigkeiten.

Tabelle 1: Ressourcen und Förderbedarf nach ICF-CY/SSG für G.

Aktivität ICF-CY/SSG	Ressourcen	Förderbedarf
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • kann sich auf eine für ihn klar formulierte Aufgabe konzentrieren • arbeitet pflichtbewusst und genau • guter Blickkontakt • ist interessiert 	<ul style="list-style-type: none"> • langsames Arbeitstempo • schlechte Zeiteinteilung • Unsicherheit • geringes Selbstvertrauen
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Lernbereitschaft vorhanden • verlässlich und pflichtbewusst • sorgfältige Arbeitshaltung • ist bemüht und hält sich an Regeln 	<ul style="list-style-type: none"> • Unsicherheit • keine Entwicklung eigener Lösungsstrategien • mit Stress umgehen • Schwierigkeiten formulieren

Relevante Wechselwirkungen und unterrichtsrelevante Schlüsse

Im Fach Mathematik arbeitet G. seit diesem Schuljahr mit einer Lernzielanpassung. Er braucht mehr Zeit, um Aufgabenstellungen aufzunehmen, verstehen und bearbeiten zu können. Da G. bereits ein Problembewusstsein im Bereich Mathematik hat, ist die Entwicklung eines positiven Selbstwerts gefährdet. Dasselbe ist auch im sprachlichen Bereich festzustellen und wird durch seine Zweisprachigkeit zusätzlich erschwert. Er teilt sich gerne mit und spricht in gut verständlichem Hochdeutsch. Sein Wortschatz ist soweit ausgebaut, dass er sich gut ausdrücken kann. Seine Beiträge formuliert er mit Satzfragmenten oder kurzen Sätzen. Am mündlichen Unterricht beteiligt er sich immer öfter und er wagt es, bei Unklarheiten nachzufragen. Um die Freude an der Schule aufrechtzuerhalten, braucht er Unterstützung und intraindividuelle Rückmeldungen zu seinen besonderen Lerneinsätzen und seinen Fortschritten. Es ist wichtig, ihm seine Stärken immer wieder bewusst zu machen und als Ressourcen aufzuzeigen. G. zeichnet sehr gerne und oft. Durch sein genaues und sorgfältiges Arbeiten ist sein Arbeitstempo langsam. Mit zeitlichen Vorgaben klappt es besser. G. besucht seit dem 2. Kindergartenjahr die Psychomotorik (b147). Die Therapie stärkt seine Sicherheit in den Bewegungsabläufen. Er wird mutiger.

Ressourcen und Förderbedarf von M.

M. ist ein zehnjähriger Schüler. Er lebt mit seinen Eltern, seinem älteren und seinem jüngeren Bruder zusammen. Der Vater arbeitet zuhause.

Tabelle 2: Ressourcen und Förderbedarf nach ICF-CY/SSG für M.

Aktivität ICF-CY/SSG	Ressourcen	Förderbedarf
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • kann lange über ein Spezialinteresse (z.B. Dynamit) reden • verhält sich ruhig am Arbeitsplatz • Allgemeinwissen vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> • lässt sich leicht ablenken • Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Lerngegenstand lenken und aufrecht halten • planen und antizipieren fällt ihm schwer • schwankende oder stark interessegebundene Konzentration
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • wirkt mehrheitlich nicht störend seinen Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber 	<ul style="list-style-type: none"> • hat kein Ordnungssystem • wirkt uninteressiert • Anforderungen zu akzeptieren und umzusetzen • in der Gruppe einen Auftrag lösen

Relevante Wechselwirkungen und unterrichtsrelevante Schlüsse

M. hat grundsätzlich gute Kompetenzen in Sprache und Mathematik. Seine Schwierigkeiten im Umgang mit Anforderungen hindern ihn daran, ein positives Resultat zu erzielen. Er wirkt unmotiviert und lustlos. M. braucht lange, um in einen Arbeitsprozess zu finden und muss mehrmals dazu aufgefordert werden. Sich selbständig zu organisieren, bereitet ihm grosse Mühe. Die Konzentrationsphasen sind sehr kurz, er verliert sich oft in Ersatzbeschäftigungen. Es ist deshalb von Vorteil, wenn die einzelnen Sequenzen nicht zu lange dauern. Klare und gut formulierte Aufträge sind ebenfalls Voraussetzungen, um SuS mit Schwierigkeiten im Umgang mit Anforderungen bestmöglich unterstützen zu können. Flexibilität im Umgang mit herausforderndem Verhalten ist unumgänglich. Der Schwierigkeit, konzentriert und aufmerksam zu sein, wenn mehrere Reize gleichzeitig verarbeitet werden müssen, kann entgegengewirkt werden, indem ein Multitasking vermieden wird. Bei komplexeren, mehrteiligen Aufgaben können klare Aufgabenstellungen ggf. schriftlich formuliert werden. Tests haben deutliche Auffälligkeiten bei der Aufmerksamkeit gezeigt und es kann von der Diagnose ADS ausgegangen werden.

Da es M. schwer fällt zu planen und zu antizipieren, müssen im Alltag Strukturierungsmöglichkeiten eingeführt werden: Das Führen einer Agenda, Erinnerungshilfen und das Planen von Zeitpuffern ist wichtig. Doch dieses Strukturieren fällt ihm schwer.

Auch die Grafomotorik ist für M. eine Herausforderung. Sein Schriftbild ist auffällig, er braucht viel Platz zum Schreiben und kann die vorgegebene Aufgabenstellung oder Anweisung oft nicht ausführen. Die Psychomotoriktherapie wurde im letzten Schuljahr durch die Ergotherapie abgelöst.

Ressourcen und Förderbedarf von H.

H. ist eine zehnjährige Schülerin. Sie wohnt zusammen mit ihren Eltern und ihrem ein Jahr älteren Bruder. In der Schule zeigt sie sich interessiert und ist ehrgeizig. Sie berichtet oft von ihrem Hund, ihrem treuen, aber bereits sehr alten Begleiter.

Tabelle 3: Ressourcen und Förderbedarf nach ICF-CY/SSG für H.

Aktivität ICF-CY/SSG	Ressourcen	Förderbedarf
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • motiviert und aufmerksam • kann Lösungen finden und umsetzen • hohe Ausdauerbereitschaft • kann aktiv zuhören und versteht die Anweisungen 	<ul style="list-style-type: none"> • mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen • Umgang mit sich plötzlich ändernden Situationen • Ruhe mit sich finden
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • holt sich Hilfe und fragt nach, wenn ihr etwas unverständlich ist • ist teamfähig • kann sich selbst organisieren • Lernbereitschaft vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> • fragt häufig nach • Unsicherheit • Umgang mit schwierigen Situationen • Stress

Relevante Wechselwirkungen und unterrichtsrelevante Schlüsse

H. scheint bemüht, alles richtig zu machen und den Erwartungen gerecht zu werden. Sie erledigt anstehende Arbeiten pflichtbewusst und zeigt gerne, was sie kann und weiss.

H. leidet an kurzen Absenzen. Diese Absenzen sind durch Bewusstseinspausen (b110) mit einem abrupten Anfang und Ende gekennzeichnet. In dieser Situation ist sie nicht ansprechbar, verhält sich aber ruhig und unauffällig. Es kommt zu einem plötzlichen Denk- und Arbeitsstopp. Während der Absenz neigt sie den Kopf leicht nach hinten, die Augen schauen nach oben. Die Absenzen dauern zwischen 5 und 15 Sekunden und ereignen sich täglich mehrmals. Auffälligkeiten sind bei Unsicherheit und Überforderung zu beobachten.

2.5.2 Ebene Umfeld und Schule Rüti in Landquart

Zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 besuchen 220 Kinder das Primarschulhaus Rüti in Landquart. Die SuS werden in 13 Klassen von 40 Lehrpersonen, inklusive Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Fachlehrpersonen unterrichtet. Ausserhalb der Unterrichtszeiten bietet die Schule Tagesstrukturen wie Morgenbetreuung, Mittagstisch und Hausaufgabenhilfe an. In der Gemeinde Landquart leben viele SuS mit Migrationshintergrund. Deswegen ist die Sprachintegrationsklasse, welche zusätzlich an der Primarschule von einer FfF-LP geführt wird, meistens vollbesetzt. Des Weiteren kommen viele SuS aus bildungsfernen Familien. An der Primarschule in Landquart werden Sonderschüler und Sonderschülerinnen integrativ beschult. Jede Primarklasse erhält zwei Präventivlektionen pro Woche, die von einer SHP erteilt werden und die als Unterstützung der ganzen Klasse gedacht sind. Zurzeit haben 6 SuS der Primarschule Landquart einen ISS-Förderstatus, 26 einen iFmL-Förderstatus und 10 einen iFoL-Förderstatus. Dementsprechend haben 42 SuS der insgesamt 220 SuS einen Förderstatus, der ihnen laut Richtlinien der sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Graubünden eine individuelle Förderung zuspricht (Amt für Volksschule und Sport, 2013, S. 3-11).

2.5.2.1 Kontext Klasse

In Landquart wurde eine 4. Klasse in das Unterrichtskonzept einbezogen. Die 4. Klasse b in Landquart zählt 15 SuS: acht Knaben und sieben Mädchen. Sowohl von den Leistungen als auch vom Verhalten her ist die Klasse sehr heterogen. Neun Kinder haben einen fremdsprachigen Hintergrund; sie stammen aus sechs verschiedenen Herkunftsländern. Die Kinder leben

grösstenteils in einem bildungsfremden Elternhaus. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist entspannt und von gegenseitigem Wohlwollen geprägt.

Zwei Kinder der Klasse haben angepasste Lernziele in den Fächern Deutsch und Mathematik oder Natur-Mensch-Gesellschaft und werden durch die SHP, welche sieben Lektionen pro Woche in der Klasse ist, eng begleitet. Die Klasse ist bedingt begeisterungsfähig. Die Selbstkompetenz der SuS ist eher gering.

2.5.2.2 Fokussierte SuS

Die Auswahl der fokussierten SuS erfolgte aufgrund der Dokumentenanalyse, von Beobachtungen aus dem Unterricht, der Einschätzung der Klasse nach SSG sowie der Einschätzung der Klassenlehrpersonen. Es wurden drei SuS ausgewählt, deren Voraussetzungen sich unterscheiden, beispielsweise bezüglich Selbstkompetenz, Lernen im Allgemeinen oder familiärem Hintergrund. So fiel die Wahl auf S. (weiblich), Y. (männlich) und L. (weiblich). Alle drei ausgewählten SuS weisen eine eher schwache kognitive Leistung auf. Zwei der ausgewählten fokussieren SuS haben einen fremdsprachigen Hintergrund.

Ressourcen und Förderbedarf von S.

S. ist ein zehnjähriges Mädchen, welches stets fröhlich und aufgestellt in der Schule erscheint. Sie wohnt mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder zusammen. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich gerne mit Schwimmen, Velofahren und Playmobil. In der Klasse ist sie gut integriert. Ihre schulischen Leistungen werden in Deutsch und Mathematik als unterdurchschnittlich und in den übrigen Fächern als durchschnittlich eingestuft. Ungenügende Konzentrationsfähigkeit, Motivationsschwierigkeiten, Unselbständigkeit und unterschiedliche Leistungen beim Lesen sind die grosse Schwierigkeiten von S.. Im März 2022 wurde bei ihr eine Aktivitäts-/Aufmerksamkeitsstörung im Sinne eines ADS mit einer Teilleistungsstörung in Form einer Lesestörung diagnostiziert.

Tabelle 4: Ressourcen und Förderbedarf nach ICF-CY/SSG für S.

Aktivität ICF-CY/SSG	Ressourcen	Förderbedarf
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • gute Selbstorganisation • ist interessiert • arbeitet präzise • Hört ruhig zu 	<ul style="list-style-type: none"> • langsames Arbeitstempo • schiebt vieles vor sich hin • hat Mühe, sich über längere Zeit zu konzentrieren • hat Mühe beim Kombinieren • Ausdauer
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • ist sehr hilfsbereit • denkt an Hausaufgaben und Turnzeug • ist pflichtbewusst • Lernbereitschaft ist vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> • traut sich selber wenig zu • hat ein schwaches Selbstkonzept • Unsicherheit

Relevante Wechselwirkungen und unterrichtsrelevante Schlüsse

Bei S. zeigt sich eine grosse Aufmerksamkeitsstörung in Mathematik und Deutsch. Wahrscheinlich führt die Aufmerksamkeitsstörung bei S., aufgrund von Fokussierungsproblemen, zu schwankenden Leistungen beim Lesen und Abschreiben bzw. Vertauschen von Ziffern in Mathematik. Es ist gut denkbar, dass die Schwächen im Arbeitsgedächtnis die Rechenleistungen

negativ beeinflussen. Vermutlich ist S. aufgrund ihrer Diagnose eher zurückhaltend und scheu. Es fällt bei S. immer wieder ein Gedankenabschweifen auf, sodass man sie teilweise zurückholen muss. Die Ablenkbarkeit ist gross und ihre Ausdauer vermindert.

Ressourcen und Förderbedarf von Y.

Auch Y. ist zehn Jahre alt. Er ist in der Schweiz geboren und wächst zusammen mit seinem älteren Bruder in einem liebevollen Umfeld bei seinen Eltern auf. Am liebsten verbringt er seine Freizeit mit Fussballspielen. Da seine Muttersprache Tigrinya ist, besucht er regelmässig den Deutschunterricht für Fremdsprachige. Y. ist ein liebenswerter und lebhafter Junge, der seine Sache mehrheitlich gut machen möchte. Er verfügt über ein kognitives Potential im unterdurchschnittlichen Bereich. In den Fächern Mathematik, Deutsch und Natur-Mensch-Gesellschaft wird er mit einer Integrativen Förderung mit Lernzielanpassung (IFmL) begleitet. Insbesondere die sprachlichen Schwierigkeiten und die geringe Kapazität des Arbeitsgedächtnisses machen das schulische Lernen zu einer Herausforderung für Y. Hinzu kommen gewisse Auffälligkeiten im Bereich der Aufmerksamkeitslenkung, die es ihm unter Umständen zusätzlich erschweren, vom Unterricht zu profitieren.

Tabelle 5: Ressourcen und Förderbedarf nach ICF-CY/SSG für Y.

Aktivität ICF-CY/SSG	Ressourcen	Förderbedarf
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • hilfsbereit • beteiligt sich aktiv am Unterricht • ist mehrheitlich interessiert • spricht gut auf wiederholendes Üben an • motiviert in der Einzelförderung 	<ul style="list-style-type: none"> • mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen • Umgang mit sich plötzlich ändernden Situationen • Ruhe mit sich finden
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • ist sehr hilfsbereit • hält sich an Regeln • reagiert auf Lob/Motivation • holt sich Hilfe und fragt nach, wenn ihm etwas unverständlich ist 	<ul style="list-style-type: none"> • Unsicherheit • Umgang mit schwierigen Situationen und Stress • ist schnell enttäuscht • lässt sich in Gruppenarbeiten schnell ablenken

Relevante Wechselwirkungen und unterrichtsrelevante Schlüsse

Y. hat angepasste Lernziele in den Fächern Mathematik, Deutsch und Natur-Mensch-Umwelt. Durch die Anpassungen gelingt es ihm meistens mit der Klasse mitzuhalten. Sich selber auf eine Aufgabe zu fokussieren, ist für Y. anstrengend und herausfordernd. Auch neue Lerninhalte bereiten ihm grosse Mühe, was wahrscheinlich mit seiner erschwerten Verarbeitungsgeschwindigkeit zusammenhängt. Y reagiert sehr positiv und mit Freude, wenn ihm bewusst wird, dass er durch Repetition und Übung einen Sachverhalt verstanden und verankert hat. In der Einzelförderung ist Y. sehr aufmerksam, nimmt Hilfestellungen und Hilfsmittel sehr gerne an und kommt somit zu erfreulichen Erfolgserlebnissen. Damit seine Motivation aufrechterhalten werden kann, ist es wichtig, dass Y. sich weiterhin als kompetent und zugehörig erleben darf.

Ressourcen und Förderbedarf von L.

L. ist eine zehnjährige Schülerin. Mit ihrem älteren Bruder und einer deutlich älteren Halbschwester wächst sie in einer liebevollen und mehrsprachigen (Griechisch, Türkisch und später auch Deutsch) Familie auf. L. ist sehr kommunikativ und erzählt gerne von ihren Erlebnissen.

In der sozial-emotionalen Entwicklung zeigt sie sich zum Teil noch etwas kindlich. Es gibt Phasen, in denen es L. schwer fällt, ihre Bedürfnisse zurückzuhalten, abzuwarten oder fokussiert zu bleiben.

Tabelle 6: Ressourcen und Förderbedarf nach ICF-CY/SSG für L.

Aktivität ICF-CY/SSG	Ressourcen	Förderbedarf
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • kann für kurze Zeit die Aufmerksamkeit einer Sache zuwenden • spricht gut auf wiederholendes Üben an • kann Gelerntes, wenn es nicht allzu lange zurückliegt, abrufen • nimmt Hilfe sehr gerne an und kann eingeführte Hilfsmittel gut einsetzen 	<ul style="list-style-type: none"> • innere Ruhe • Eigenzufriedenheit • wirkt unsicher • lässt sich schnell ablenken • Selbstkompetenz
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • holt sich Hilfe und fragt nach, wenn ihr etwas unverständlich ist • Aufgaben, welche sie alleine erledigen kann, löst sie zuverlässig und selbständig 	<ul style="list-style-type: none"> • fragt häufig nach • Unsicherheit • Umgang mit schwierigen Situationen und Stress

Relevante Wechselwirkungen und unterrichtsrelevante Schlüsse

L. arbeitet in den Fächern Mathematik und Deutsch mit einer Integrierten Förderung ohne Lernzielanpassung (IFoL). Sie benötigt oft mehr Zeit, um mit Arbeitsaufträgen fertig zu werden. Wahrscheinlich hat das mit ihrem Ehrgeiz und ihrem Durchhaltevermögen zu tun, welche eher gering sind. L. benötigt immer wieder eine Pause. Im Unterricht teilt sich L. sehr gerne mit und spricht verständlich Hochdeutsch. Oft ist zu beobachten, wie sie mit ihren Gedanken abschweift. Sie bildet ihre eigene Welt und fantasiert gerne vor sich hin. Vermutlich hängt das mit ihrem hohen Medienkonsum zusammen, da sie zu Hause viel am Computer oder vor dem Fernseher sitzt und Fantasienspiele konsumiert. Es ist wesentlich, L. Strukturen zu bieten, damit sie am Schulstoff arbeitet und so kleine Fortschritte erzielen kann. Gezieltes Lob und Rückmeldungen sind für sie entscheidend.

2.6 Fragestellung

Aufgrund der Ausgangslage, dem daraus resultierenden Entwicklungsbedarf und der bisherigen Situationsanalyse ergeben sich die folgenden relevanten Fragestellungen:

- 1. Inwieweit unterstützt das erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» die Exekutiven Funktionen der SuS?**
- 2. Inwieweit kann die Selbstkompetenz der SuS durch das erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» gestärkt werden?**

Die Autorinnen sehen eine hohe heilpädagogische Relevanz in dieser Thematik. Oft haben gerade SuS, die eine heilpädagogische Unterstützung brauchen, besonders Mühe, sich zu konzentrieren und ihren Fokus auf schulische Inhalte zu richten.

Es soll untersucht werden, welche Auswirkungen das erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» mit Schwerpunkt Selbstkompetenz auf die Exekutiven Funktionen hat. Den SuS werden

unterschiedliche Methoden, Hilfsmittel und Übungen aufgezeigt, mit denen sie sich selbst und ihre Potenziale besser kennenlernen und erfahren, wie sie ihre Talente und Begabungen einsetzen können. Sie trainieren, besonders darauf zu achten, was ihnen guttut, wie sie ihre Aufmerksamkeit fokussieren und über ihre Befindlichkeit und ihr Lernen nachdenken können.

Ziel der Masterarbeit ist es das erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» und die Toolbox zum «Ganzheitlichen Lernen lernen» auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Dabei sollen hemmende bzw. begünstigende Faktoren zur Förderung von Selbstkompetenz, Metakognition und Exekutiven Funktionen herausgearbeitet werden. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, muss eine Forschungsmethode bestimmt werden. Für den Forschungsprozess werden mehrere Perspektiven zum selben Sachverhalt beachtet. Es findet eine sogenannte Triangulation statt. Dabei werden die Perspektiven der KLP, der SuS und der Autorinnen zum selben Sachverhalt dargestellt. Des Weiteren werden verschiedene Forschungsmethoden angewandt – quantitative und qualitative sowie eine Kombination von beiden.

3 Theoretische Auseinandersetzung

Nach der Begründung der Themenwahl, den daraus abgeleiteten Fragestellungen und der Zielformulierung folgt in diesem Kapitel die Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Theorie. Die Definitionen der wichtigsten Begriffe werden aufgeführt. In der Literatur sind Theorien zu finden, welche sich an den Fachrichtungen der Neurowissenschaft, der Psychologie und der Pädagogik orientieren. Aus neurowissenschaftlicher Perspektive wird die Funktionsweise und Entwicklung des Gehirns genauer erläutert. Die Exekutiven Funktionen werden ausführlich beschrieben und definiert. Metakognition, Entrepreneurship, die Bedeutung der Resilienz und die Basisfunktion der Selbstkompetenz haben ebenfalls einen zentralen Einfluss auf das Lernverhalten, weshalb die entsprechenden Theorien in den Kapiteln 3.4 bis 3.7 auch Beachtung finden. Abschliessend werden in Kapitel 3.8 die ressourcenorientierten Lernformen und im Kapitel 3.9 die Eule als Symbol und Begleittier erläutert.

Gassers These «Lernen verstehen, heisst auch das Gehirn verstehen» folgend, wird zuerst der Frage nachgegangen, was im Gehirn geschieht, wenn wir lernen (Gasser, 2010). Nach Walk und Evers (2013) ist das Gehirn aufgrund seiner Plastizität bzw. Formbarkeit ein ständig trainierender Muskel, dessen Entwicklung nie abgeschlossen ist.

3.1 Funktionsweise des Gehirns aus neurowissenschaftlicher Perspektive

Die Gehirnforschung hat gemäss Spitzer (2011) wesentliche Fortschritte gemacht. Anfangs basierten die Theorien auf Post-Mortem-Studien, später auf Fallbeispielen von Patientinnen und Patienten, welche eingeschränkte Hirnregionen aufwiesen. Erst mit den bildgebenden Verfahren (Kapitel 2.2) ist es möglich geworden, auch gesunden Probandinnen und Probanden beim Denken zuzuschauen. Heutzutage weiss man, wie die Nervenzellen im Gehirn funktionieren, und die Technik ermöglicht es uns, dem Gehirn bei der Arbeit zuzusehen.

Das Gehirn ist das wohl komplexeste aller menschlichen Organe und wiegt nur zwei Prozent des Körpergewichts, es verarbeitet jedoch ungeheure Mengen an Informationen. Es besteht aus ungefähr hundert Milliarden Nervenzellen (Neuronen). Nach Spitzer (2011), einem Psychiater und Neurowissenschaftler, der sich mit Neurodidaktik beschäftigt, sind die Nervenzellen für die Aufnahme, Verarbeitung und Übertragung von Informationen zuständig. Elektrische Signale werden durch sie aus einer Region des Gehirns in eine andere sowie von hier zu anderen Körperteilen geleitet (zum Beispiel zur Muskulatur). Neurone bestehen aus einem Zellkörper, einem Axon und den Dendriten. Als Signalsender geben die Axone Informationen an andere Nervenzellen weiter. Die Axone sind von einer Myelinscheide umhüllt, welche die Geschwindigkeit der elektrischen Signalübertragung beschleunigt. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns wird jedoch nicht durch die Geschwindigkeit der elektrischen Signalweiterleitung bestimmt, sondern durch die Effektivität des neuronalen Netzwerks. Die Signalübertragung erfolgt durch die Endknöpfchen, die sich an den Enden des Axons befinden. Zum Zellkörper der Neuronen gehören auch die Dendriten, eine weitere Art der Aussprossung. An deren Oberfläche wachsen sogenannte Dornen. Sie empfangen die Informationen der Axone anderer Neuronen über die Endknöpfchen

(Jenni, 2021, S. 67). Welche Bereiche und Neuronen im Gehirn aktiviert werden, hängt davon ab, wie gut die Verbindungen zwischen den einzelnen Neuronen funktionieren. Die Dornen der Dendriten bilden zusammen mit den Endknöpfchen der Axone die sogenannten Synapsen. Die Dornen und die Endknöpfchen sind nicht direkt miteinander verbunden, sondern über zelluläre Strukturen. Ein chemischer Vorgang setzt Neurotransmitter frei, welche das nächste Neuron erregen. Weitergeleitet wird der elektrische Impuls durch diese biochemischen Vorgänge. Durch das Weiterleiten von Impulsen, das heisst durch den ständigen Gebrauch, werden Synapsen grösser. Andererseits schrumpfen oder verschwinden sie aber auch, wenn sie nicht gebraucht werden. «Für diese Änderung der Synapsen gibt es ein einfaches Wort: Lernen» (Spitzer, 2011, S. 29). Lernen bewirkt, dass sich Neuronen, die gleichzeitig aktiviert sind, funktionell verbinden. Beim Lernen wird das Aktionspotenzial von Synapsen erhöht und gestärkt. Es bilden sich immer mehr Synapsen, das heisst Anschlussstellen zu anderen Zellen (pro Neuron bis zu 10000 Synapsen). Lernen findet also an den Synapsen statt und bewirkt, dass Impulse effizienter von einer Zelle zur nächsten übermittelt werden. Nervenzellen müssen dementsprechend miteinander «kommunizieren», damit Informationen ausgetauscht und zusammengefügt werden können. Je besser diese Vernetzung ist, desto besser können Informationen verarbeitet und Handlungen durchgeführt werden (Walk & Evers, 2013, S. 23). Konkrete Erfahrungen bestimmen, ob und wie sich Synapsen auf- oder abbauen. Kinder, welche dazu angeregt werden, ihre Emotionen, ihre Aufmerksamkeit und ihr Verhalten zu steuern, erfahren einen Lernzuwachs und stärken dadurch die Verbindungen der Synapsen. Erfahrungen hinterlassen Spuren im Gehirn. Walk & Evers bestätigen: «Je öfter wir etwas erleben oder wiederholen, desto tiefer werden die Spuren. Aus einem Trampelpfad über Stock und Stein wird eine (Daten)-Autobahn. Informationen werden immer schneller und zuverlässiger von einer Nervenzelle zur anderen übertragen» (Walk & Evers, 2013, S. 24).

Abbildung 1: Aufbau der Nervenzelle (Jenni, 2021, S.67), gezeichnet von Nicola

Abbildung 2: Synapsen (Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=vujELzwdpQ> (herauskopiert aus den Aufnahmen))

3.2 Aufbau und Grundlegendes zur Hirnentwicklung

Abbildung 3: Diagramm des menschlichen Gehirns von der Mitte aus nach rechts gesehen (Siegel, 2016, S.249)

Das Gehirn besteht aus zwei Hälften, den sogenannten Hemisphären, die durch einen Balken (Corpus callosum) miteinander verbunden sind. Achtzig Prozent des gesamten Gehirns entfallen auf das Grosshirn, der Rest auf das Kleinhirn, das Zwischenhirn und den Hirnstamm. Jede Hirnhälfte lässt sich in Lappen und Regionen einteilen.

Die tief im Innern des Gehirns liegenden Teile sind evolutionsgeschichtlich die älteren Gehirnregionen und eher für die grundlegenden Funktionen zuständig. Die oberen Gehirnregionen sind aus Sicht der Evolution die jüngeren Teile und entwickeln sich auch im Laufe des Lebens erst später (Siegel, 2016, S. 249).

3.2.1 Der Hirnstamm

Im Lauf der Evolution entwickelte sich das Gehirn weiter. Der Hirnstamm (oder das Stammhirn) ist der evolutionsgeschichtlich älteste Teil des menschlichen Gehirns und wird auch Reptilienhirn genannt. Er reguliert alle lebenserhaltenden Funktionen wie den Herzschlag, die Atmung und den Temperatúrausgleich. Er kontrolliert das Energieniveau des Körpers und des Gehirns, indem er die Informationen des Körpers an das Gehirn weitergibt und umgekehrt. Dabei bestimmt er auch die Erregungszustände. Zusammen mit dem limbischen System und dem darüber liegenden kortikalen Bereich entscheidet der Hirnstamm, ob Energie mobilisiert werden soll oder nicht (Siegel, 2016, S. 249).

Im Stresszustand wird ein Grossteil der Energie aus dem Grosshirn abgezogen und für das Überleben zur Verfügung gestellt. Denken ist in diesem Zustand nicht mehr möglich.

3.2.2 Das limbische System

Das limbische System ist eine Gruppe von Strukturen im Zentrum des Gehirns, die einen Bereich des medialen Kortex bilden. Die Entwicklung dieses Hirnteils fand vor etwa 200 Millionen Jahren statt, als sich Säugetiere entwickelten. Deshalb wird es auch das Säugerhirn genannt. Das limbische System ist bei allen Säugetieren vorhanden und ermöglicht es ihnen, miteinander Beziehungen einzugehen und Gefühle füreinander zu empfinden (Siegel, 2016, S. 250). Zwischen den kortikalen und subkortikalen Strukturen befinden sich Emotionsareale. Damit ist das limbische System gemeint, wobei der Begriff nicht einheitlich verwendet wird. Im Allgemeinen sind mit dem Begriff «limbisches System» der Hypothalamus, die Amygdala (Mandelkern) und der Hippocampus gemeint. Im limbischen System werden die Grundtriebe und unsere emotionalen Erfahrungen gebildet und gespeichert. Es führt instinktive Aspekte wie Aggression, Angst und Appetit mit Funktionen wie Lernen oder Gedächtnis und höheren kognitiven Funktionen zusammen. Diese Erfahrungen entscheiden darüber, wie wir selber Beziehungen knüpfen können. Traumatische Erfahrungen sensibilisieren das limbische System so, dass es in Zukunft schon bei einer geringen Erregung Stresshormone ausschüttet. Es arbeitet eng mit dem Stammhirn zusammen.

Die Amygdala ist ein Teil dieses Systems. Sie ist ein Sensor oder Wachturm für die Wahrnehmung der Sinneseindrücke. Dieser Hirnteil ist etwa so gross wie eine Erbse und entscheidet in Sekundenbruchteilen, ob eine Wahrnehmung bedrohlich ist oder nicht. Dabei moduliert die Amygdala emotionale Reaktionen wie Furcht, Angst, Entspannung und Ruhe (Gasser, 2010, S. 149). Im Hippocampus, der mit der Amygdala verbunden ist, wird überprüft, ob aus den gewonnenen Eindrücken bereits Erfahrungen gemacht wurden, die man einordnen kann oder nicht. Wenn nicht, bedeutet das Stress und das Stammhirn wird mit seinen drei Überlebensstrategien (flight, fight, freeze) aktiviert.

3.2.3 Das Grosshirn mit dem Präfrontalkortex

Zum Grosshirn gehören die Gehirnrinde (Kortex), die Basalganglien und das limbische System. Da sich das Grosshirn während der Evolution am meisten entwickelt und ausgeweitet hat, wird es auch Neokortex genannt.

Charakteristisch für das Grosshirn ist die Faltung der drei bis fünf Millimeter dicken Hirnrinde mit bis zu zehntausend Nervenzellen pro Kubikmillimeter (Gasser, 2010, S. 154). Diese Menge an Falten und Windungen an der Oberfläche des Kortex gehört zu den auffälligsten anatomischen Unterschieden zwischen dem Gehirn des Menschen und dem Gehirn niederer Säugetiere. Der Kortex ist verantwortlich dafür, dass wir etwas bewusst wahrnehmen. Das heisst auch, dass alle anderen Hirnfunktionen, die sich unterhalb der Grosshirnrinde befinden, nur unbewusst wahrgenommen werden. Mit Bewusstheit sind in der Neuropsychologie einerseits Bewusstheitsprozesse wie Wahrnehmen, Planen, Vorstellen, Handlungskontrolle etc. gemeint und andererseits Bewusstheitsformen wie Wachheit und Bewusstlosigkeit.

Der Präfrontalkortex, ein weiterer Teil des Grosshirns, hat sich zuletzt entwickelt. Er wird auch Frontalhirn genannt und befindet sich hinter der Stirn (Stirnhirn). Er ist das Zentrum, das uns erlaubt, Ideen und Vorstellungen zu entwickeln und zu Einsichten zu gelangen. Hier können wir über unsere Erfahrungen reflektieren und diese als Erkenntnisse integrieren. Dies ist aber nur möglich, wenn sich unser gesamtes System in einem ausgeglichenen, ruhigen Zustand befindet.

3.2.4 Das Handmodell des Gehirns

Daniel J. Siegel ist Professor für Psychiatrie an der School of Medicine der Universität von Kalifornien in Los Angeles und Direktor des Mindsight Institute. Um seinen Klientinnen und Klienten in einer verständlichen Sprache den Grund ihrer Gefühle und Beschwerden erklären zu können, entwickelte er ein einfaches Hand-Modell. Die Hand symbolisiert das Gehirn. Wenn der Daumen in die Mitte der Handfläche gelegt wird und die anderen Finger darüber gekrümmt werden, entsteht ein gut verständliches Hirnmodell. Das Gesicht befindet sich vorne vor den Fingerknöcheln, der Hinterkopf entspricht dem Handrücken. Das Handgelenk stellt das Rückenmark dar, das aus der Wirbelsäule aufsteigt und auf dem das Gehirn sitzt. Hebt man die Finger und streckt man den Daumen, symbolisiert die Handfläche den inneren Hirnstamm. Wenn der Daumen wieder in die Handfläche gelegt wird, ist erkennbar, wo das limbische System sitzt. Werden die Finger wieder darübergerlegt, ist auch der Kortex wieder an seinem Platz (Siegel, 2016, S. 247).

Abbildung 4: Das Handmodell des Gehirns (Siegel, 2016, S.248), gezeichnet von Nicola

3.3 Theoretische Grundlagen zu den Exekutiven Funktionen

Der Begriff Exekutive Funktionen entspricht der Terminologie der Neurowissenschaften, in der Pädagogik wird jedoch von Selbstregulation oder selbstreguliertem Lernen gesprochen. Erklärungsansätze liegen bei den Exekutiven Funktionen in der Funktionsweise des Gehirns, bei der Selbstregulation in der Methodik oder Psychologie. Die Selbstregulation soll im Kapitel 3.3.1 als Erstes erläutert werden. Lernen wird aus neurologischer Perspektive mit Bottom-up- und Top-down-Steuerungsprozessen beschrieben. Im Kapitel 3.3.2 sind die Definition, die Gliederung und die Entwicklung der Exekutiven Funktionen (im Speziellen drei Kernfunktionen) aufgeführt. Die Aufmerksamkeit wird im Kapitel 3.3.3 dargestellt. Im Kapitel 3.3.4 geht es um die Bedeutung der Exekutiven Funktionen.

3.3.1 Selbstregulation

Gemäss Jenni (2021) versteht man unter Selbstregulation die Fähigkeit, das eigene Verhalten so zu regulieren, dass selbstgesetzte Ziele oder Anforderungen des Umfeldes erreicht werden können. Häufig wird zwischen der kognitiven «kalten» und der unbewussten «heissen» Selbstregulation unterschieden.

Walk und Evers (2013, S. 5ff.) weisen darauf hin, dass die Exekutiven Funktionen häufig mit den Begriffen «Selbstregulierung» oder «Selbstkontrolle» beschrieben werden. Die Exekutiven Funktionen bezeichnen eine Vielzahl von geistigen Fähigkeiten, welche das Denken und

Handeln steuern. Sie beschreiben, wie gut sich jemand im Griff hat und dienen dazu, unterschiedliche Aufgaben erfolgreich auszuführen. Nach Walk und Evers (2013) bauen die Exekutiven Funktionen auf folgenden Kompetenzen auf:

- Impulskontrolle und Frustrationstoleranz
- Emotionsregulation
- planvolles und vorausschauendes Handeln
- logisches Denken und Problemlösen
- Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung
- flexibles und adaptives Verhalten
- u. v. m.

Diese Funktionsbereiche des Exekutiven Systems basieren nach Ansicht vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, welche im Bereich der kognitiven Neurowissenschaften forschen, auf drei Teilaspekten: dem Arbeitsgedächtnis, der Inhibition bzw. der Impulskontrolle sowie der kognitiven Flexibilität. Diese drei Teilbereiche korrelieren miteinander, aber es ist von der auszuführenden Tätigkeit bzw. Anforderung abhängig, wie stark die drei Bereiche jeweils beansprucht werden (Kapitel 3.3.2).

Als Selbstregulation definieren Bodrova und Leong einen tiefgreifenden inneren Mechanismus, der bei Kindern Voraussetzung für ein achtsames, bewusstes und überlegtes Verhalten ist:

Sie ist die Fähigkeit, die eigenen Impulse zu kontrollieren, damit einerseits eine Handlung beendet (auch wenn man sie gerne fortsetzen möchte) und andererseits eine neue Handlung initiiert (auch wenn man sie nicht durchführen möchte) werden kann. Zur Selbstregulation fähige Kinder können Belohnungsaufschub aushalten und ihre Impulse ausreichend lange unterdrücken, um die möglichen Konsequenzen ihres Handelns abzuschätzen oder alternative und angemessenere Handlungen in Betracht ziehen zu können. (Bodrova & Leong, 2016, S. 268)

Die Fähigkeit zu lernen, basiert auf Selbstregulation, deren Facetten, inhibieren und ausleben, zusammenhängen, schreiben die beiden Autorinnen weiter (Bodrova & Leong, 2016, S. 268). Zudem kann durch eine gute Selbstregulation die eigene Aufmerksamkeit gezielt gelenkt werden. Dadurch können Störreize besser ausgeblendet und umgangen werden. Fähigkeiten in diesem Bereich gelten in der Schule als besonders wichtig, da sie das Lernen vereinfachen. Zu lernen und sich selbst zu beobachten und zu steuern, fällt jedoch vielen SuS nicht leicht. Brunsting (2011) unterscheidet eine Bottom-up- und eine Top-down-Steuerung.

Bottom-up- und Top-down-Prozesse als funktionale Aspekte von Aufmerksamkeit

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist vor allem die Region des Stirnhirns (Frontalkortex) mit seiner Wirkung auf die Selbststeuerung, die Emotionsregulierung und die Aufmerksamkeitssteuerung von Bedeutung (Jäncke 2016, S. 131). Dieses Netzwerk bewirkt die sogenannten Top-Down-Prozesse, welche der Kontrolle bzw. Steuerung der Impulse dienen. Es wird auch das «reflektive System» (Jäncke 2016, S. 131) genannt, denn es ist von sozialen Einflüssen abhängig.

Die Aufmerksamkeitssteuerung ist eine grundlegende Fähigkeit, ohne die lernen nicht möglich ist. Die ständig in unserem Gehirn eintreffenden Reize durchlaufen Informationsverarbeitungsprozesse. Es gilt Bottom-up- und Top-down-Prozesse zu unterscheiden, obwohl sie fortwährend miteinander interagieren.

Bottom-up

Der direkte, kurze, schnelle Weg (Bottom-up) leitet z. B. einen sensorischen Reiz zur Amygdala ins limbische System. Die Reaktion läuft automatisch ab und dient dem Überleben des Organismus (Kaltwasser, 2016, S. 34). Das Steuerungssystem des limbischen Systems funktioniert nach dem Flucht-, Angriffs-, Vermeidungs- oder Annäherungsprinzip (flight, fight, freeze. Es ist Teil des neuronalen Netzwerkes der Exekutiven Funktionen.

Fachleute beurteilen eine Bottom-up Steuerung als eine unbewusste Steuerung, eine Steuerung, die von unten nach oben gelangt. Oftmals ist sie impulsiv und kann chaotisch und unüberlegt wirken. Aus Sicht der Neurowissenschaften stammt diese Steuerung direkt aus dem limbischen System, welches für die Emotionen zuständig ist. Wenn Emotionen und Reaktionen nicht gezügelt oder geleitet werden, können sie in sehr impulsiven Handlungen münden (Brunsting, 2011, S. 111). Diese Bottom-up-Steuerungen werden gemäss Jenni (2021) als «heisse» Selbstregulation bezeichnet. Zu ihr gehören die Emotionsregulation, Selbstbeherrschung und der Belohnungsaufschub (Jenni, 2021, S.114).

Top-Down

Der längere und langsamere, dafür aber präzisere Weg der Informationsverarbeitung (Top-Down) führt über den Kortex, bei dem höhere Verarbeitungsebenen angesiedelt sind (Kaltwasser, 2016, S. 33).

Im Gegensatz zur Bottom-up-Steuerung gilt die Top-down-Steuerung als eine bewusste Steuerung. Sie kommt von oben nach unten. Das Steuern der oben erwähnten impulsiven Handlungen wird von der Top-down-Steuerung übernommen. Sie verhindert, dass die Emotionen aus dem limbischen System in unangebrachtem und zu übertriebenem Verhalten enden. Die Top-down-Steuerung arbeitet eng mit dem limbischen System und dem Frontalhirn zusammen. Dadurch kann sie eine der Situation am besten angepasste Lösung generieren. Diese ist emotional stimmig und rational angebracht und zählt gemäss Jenni (2021) zur «kalten» Selbstregulation (Exekutiven Funktionen) (Jenni, 2021, S.114).

Abbildung 5: Kognitive Kontrollprozesse (Jenni, 2020, S. 114), gezeichnet von Nicola

3.3.2 Definition, Gliederung und Entwicklung der Exekutiven Funktionen

Vor rund dreissig Jahren waren die Exekutiven Funktionen noch wenig bekannt. Seit einigen Jahren kann darüber vermehrt in verschiedenen Fachpublikationen gelesen werden. Dawson und Guare (2016) beschreiben das Wort «Exekutiv». Unter den Exekutiven Funktionen wird grösstenteils die Entwicklung der frontalen Hirnfunktionen der Menschen verstanden. Der Begriff «Exekutive Funktionen» (EF) – auch Exekutivfunktionen genannt – ist aus dem Englischen hergeleitet und umschreibt Steuerungs- und Leistungsfunktionen. Exekutiv bedeutet ausführend. Der Begriff «Exekutive Funktionen» stammt aus der Neurowissenschaft, was zeigt, dass es im Hirn angesiedelte Fertigkeiten sind. Exekutive Funktionen ist ein Sammelbegriff für Fertigkeiten, die für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge zuständig sind.

Exekutive Funktionen werden laut Jenni (2021) als kognitiver Teilaspekt der Selbstregulation betrachtet, die eine Planung von Handlungen, zielorientierte Aktionen und ein an die Situation angepasstes Verhalten im Alltag überhaupt erst ermöglichen und dabei unangebrachte Reaktionen und Impulse hemmen. Es existiere kein allgemein anerkanntes Modell der Exekutiven Funktionen. Viele Konstrukte seien sich inhaltlich ähnlich, verwendeten jedoch unterschiedliche Begrifflichkeiten. «Exekutive Funktionen» sei daher eher ein Sammelbegriff für eine heterogene Gruppe von geistigen Kontrollprozessen (Jenni, 2021, S.114).

Die drei zentralen Exekutiven Funktionen, auf denen komplexere Funktionen -wie logisches Denken- aufbauen, sind das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Diese Exekutiven Funktionen steuern im Zusammenspiel selbstreguliertes Verhalten. Sie unterstützen uns dabei, Entscheidungen zu treffen, planvoll, aber auch flexibel und zielgerichtet vorzugehen. Nur wer in der Lage ist, spontane Impulse zu unterdrücken und eigene Bedürfnisse für eine gewisse Zeit zurückzustellen und somit auch herausfordernde oder ermüdende Aufgaben mit Ausdauer meistert, wer sein angestrebtes Ziel nicht aus den Augen bzw. aus dem Arbeitsgedächtnis verliert, wer flexibel reagiert und sich nicht allzu leicht ablenken lässt, kann erfolgreich lernen (Kubesch, S. 2016).

Besonders in Situationen, in denen Automatismen und Handlungsrouninen nicht zum Ziel führen, ist das Individuum auf den Einsatz von Exekutiven Funktionen angewiesen. Die Bedeutung der Exekutiven Funktionen ist für den Menschen und sein Handeln weitreichend und relevant. Die Exekutiven Funktionen lassen sich in drei Teilbereiche einordnen.

Abbildung 6: Das Exekutive System ist Grundlage zahlreicher Kompetenzen, die als Voraussetzung für Lernen gesehen werden (Walk & Evers, 2013, S.30), gezeichnet von Nicola

Die drei Aspekte -Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität- sind unabhängig voneinander, aber oft miteinander verknüpft. Die drei Bereiche sind nicht an jeder Situation gleich beteiligt. Oft werden ein oder zwei Teilbereiche stärker eingesetzt.

3.3.2.1 Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis gewährleistet die aktive Aufrechterhaltung von aufgabenrelevanten Informationen, deren Bearbeitung und Speicherung. Es wird in temporale sowie parietale Arealen des präfrontalen Kortex lokalisiert. Durch die Fähigkeit sich zu erinnern, können Handlungspläne und Anweisungen umgesetzt werden. Abwägen, prüfen und Lösungen finden bedient sich ebenfalls dieser Fähigkeit (Walk & Evers, 2013, S. 11).

Das Arbeitsgedächtnis ist eine Gedächtnisstruktur mit einer Speicherdauer von nur wenigen Sekunden und einer begrenzten Speicherkapazität von durchschnittlich fünf bis neun Elementen wie Worte, Objekte und Ziffern. Trotzdem ist es von grosser Bedeutung, denn es ermöglicht eine kurzfristige Speicherung und gleichzeitige Verarbeitung von Informationen, die für die weiteren Handlungen benötigt werden (Jenni, 2021, S.115).

Das Arbeitsgedächtnis ist beispielsweise dann besonders gefordert, wenn SuS sich die Zwischenergebnisse einer Kopfrechenaufgabe merken, längere Sätze verstehen und mehrere Anweisungen befolgen sollen («Schlagt das Buch Seite 23 auf und bearbeitet die Aufgaben 4a und 4c. Anschliessend ...»). Ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis ermöglicht es, sich an eigene Handlungspläne und an Instruktionen anderer Personen besser zu erinnern.

Das Arbeitsgedächtnis wird unterteilt in die phonologische Schleife, die hauptsächlich auditive Informationen speichert, und in den visuell-räumlichen Notizblock. Dabei bezieht sich Jenni (2021) auf das Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley (2003). Für die Entwicklung der Sprache sind intakte Arbeitsgedächtnisfunktionen relevant (Jenni, 2021, S.115).

3.3.2.2 Inhibition

Der Begriff «Inhibition» stammt vom lateinischen Wort «inhibere» ab und bedeutet hemmen, zurückhalten, hindern. Inhibition oder Hemmung ist die Fähigkeit, einen Impuls zu kontrollieren, ihm zu widerstehen oder ihn zu unterdrücken. Sie hilft uns, festgefahrene Muster, automatisierte Handlungen zu stoppen oder in Frage zu stellen. Sie ist bei der gezielten Aufmerksamkeits- und Verhaltenslenkung hilfreich und nützlich. Für Vera Kaltwasser ist Impulskontrolle: «Voraussetzung dafür, dass überhaupt langfristige Ziele ins Auge gefasst werden können» (Kaltwasser, 2016, S. 30). So greift die Regel «Zuerst denken, dann handeln.» Es bedeutet ein wohlüberlegt und bewusst agiertes Handeln. Green (2019, S.36) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die erste Lösungsmöglichkeit oft nicht die beste ist. Gute Lösungen stellen sich meistens erst dann ein, wenn die ersten, weniger hilfreichen Impulse unterdrückt werden und mit einem höheren Grad an Organisation über bessere Möglichkeiten nachgedacht wird.

3.3.2.3 Kognitive Flexibilität

Zur kognitiven Flexibilität zählen Offenheit für Veränderungen und das Vermögen Perspektiven wechseln zu können. Sie wird im Prinzip als ein innerer Weichensteller betrachtet. Diese Funktion ermöglicht es, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einzustellen («switchen») und offen für Veränderungen zu sein (Walk & Evers, 2013, S.15). In Anlehnung an Green (2019, S.34) wird die kognitive Flexibilität immer benötigt, wenn sich die SuS rasch auf eine neue Situation einstellen müssen.

«Die kognitive Flexibilität ermöglicht es, den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln und sich schnell auf neue Anforderungen einstellen zu können. Sie beschreibt die Fähigkeit, Personen und Situationen aus neuen Perspektiven zu betrachten und zwischen diesen Perspektiven zu wechseln. Eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität hilft, offen für die Argumente anderer zu sein, aus Fehlern zu lernen und sich auf neue Lebenssituationen und Arbeitsforderungen schneller und besser einstellen zu können» (Kubesch, 2016, S. 17).

3.3.2.4 Entwicklung der Exekutiven Funktionen

Kinder sind nicht mit gut oder schlecht ausgebildeten Exekutiven Funktionen ausgerüstet, sondern mit dem Potenzial, diese zu entwickeln. Es ist ein langsamer Prozess, der bis ins Erwachsenenalter andauert. Die Entwicklung der Exekutiven Funktionen beginnt nach der Geburt, indem der Säugling mit der Umwelt in eine Interaktion tritt. Im Kindesalter werden Verbesserungen im Bereich des Arbeitsgedächtnisses, der Inhibition und der Handlungsplanung ersichtlich. Im Vergleich zu anderen kognitiven Fähigkeiten entwickelt sich das Exekutive System nur langsam und über einen längeren Zeitraum hinweg. Dies hängt mit der allmählichen Reifung des Fontallappens zusammen (Brunsting, 2011, S. 27). Damit wird klar, weshalb SuS noch nicht immer über voll einsatzfähige Exekutive Funktionen verfügen und es für sie eine Herausforderung darstellen kann, das Denken und Verhalten zu regulieren. Für die Entwicklung der Exekutiven Funktionen erweisen sich die Hirnreifung sowie viele Übungsmöglichkeiten als förderlich. Gemäss Walk & Evers (2013, S. 18) sind die einzelnen Funktionen gegen Ende des Grundschulalters bereits relativ gut ausgebildet und ihr Zusammenspiel verbessert sich laufend. Das

Exekutive System befindet sich im Frontalhirn, welches auch präfrontaler Kortex oder Frontallappen genannt wird. Dawson und Guare (2016, S. 30ff.) zeigen auf, dass sich die Exekutiven Funktionen im Bereich des Frontallappens, des Präfrontallappens und ihren Verbindungen mit den angrenzenden Hirnregionen entwickeln. Der Frontallappen steuert das Verhalten. Er hilft, die Entscheidungen zu fällen, welche Handlungen durchgeführt werden sollen und worauf die Aufmerksamkeit gelenkt werden muss. Zudem hilft er die Emotionen und das Verhalten zu regulieren. Durch ihn gelingt es, Situationen zu beobachten und zu beurteilen und zudem das Verhalten auf neue Gegebenheiten auszurichten (vgl. ebd.).

Dem Frontallappen wird eine wichtige Aufgabe in Bezug auf die Exekutiven Funktionen zugeteilt, er ist jedoch nicht alleine für diese zuständig.

3.3.2.4 Einflussfaktoren der Entwicklung Exekutiver Funktionen

Die Entwicklung der Exekutiven Funktionen wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Sie erstreckt sich über einen langen Zeitraum und erfolgt schubweise. Die Frontallappen, die Präfrontallappen sowie deren Verbindungen zu angrenzenden Hirnregionen bilden die Basis für die Exekutiven Funktionen (Dawson & Guare, 2016, S. 30). In der Entwicklung der Exekutiven Funktionen sind zwei Reifungsschübe zu erkennen. Der erste Schub liegt ungefähr im Alter zwischen 3 und 6 Jahren, der zweite zwischen 8 und 11 Jahren, wobei sich die Zeiträume je nach Entwicklungsstand von Kind zu Kind stark unterscheiden. Ab der Pubertät bis ca. Mitte 20 verläuft die Entwicklung deutlich langsamer (Walk & Evers, 2013, S. 20). In der nachfolgenden Abbildung werden diese Reifeschübe aufgezeigt.

Abbildung 7: Phasen der Entwicklung des Exekutiven Systems (Walk und Evers, 2013, S. 20), gezeichnet von Nicola

Die Entwicklung der Exekutiven Funktionen hängt stark vom Umfeld sowie den sozialen Bindungen ab. Wer sich wohl fühlt, wagt es, neue Handlungsalternativen zu erproben. Nebst dem Alter, der Hirnreife und dem Umfeld beeinflussen auch die genetischen Veranlagungen die Entwicklung der Exekutiven Funktionen. Diese ist jedoch zum Zeitpunkt der Geburt nicht gegeben und kann durch die gemachten Erfahrungen, die hohe Plastizität des menschlichen Gehirns sowie das Umfeld beeinflusst werden (Walk & Evers, 2013, 20ff.).

3.3.3 Aufmerksamkeit

Zum Verständnis des Aufmerksamkeitsbegriffs gehören nach Spitzer zwei Aspekte. Zum einen die Vigilanz (Spitzer, 2011, S. 141), welche den Grad der Aufmerksamkeit bzw. die generelle Wachheit (Spitzer 2011, S. 155) beschreibt. Zum anderen die selektive Aufmerksamkeit (Spitzer, 2011, S. 141), welche eine Gerichtetheit der Aufmerksamkeit auf bestimmte Gegenstände, bei gleichzeitiger Nichtbeachtung anderer Gegenstände, beschreibt. Vigilanz und selektive Aufmerksamkeit beeinflussen sich nicht gegenseitig. Aufmerksamkeit und Informationsverarbeitung sind jedoch eng miteinander verknüpft, weswegen die Aufmerksamkeit ein entscheidender Faktor für das Lernen ist (Spitzer, 2011, S. 146; Kaltwasser 2016, S. 29 f.). Durch bildgebende Verfahren, wie beispielsweise die MRT (Kernspintomografie), lässt sich die Aktivierung verschiedener Gehirnareale, bei gleichzeitiger Aufmerksamkeitslenkung auf bestimmte Gegenstände, sichtbar machen und somit nachvollziehen.

Aufmerksamkeit und Exekutive Funktionen lassen sich nur schwer voneinander trennen. Die Komponenten der Aufmerksamkeit sind bereits ab Geburt oder früher verfügbar, während sich die Exekutiven Funktionen viel langsamer entwickeln. Die Autorinnen möchten hier explizit auf die Taxonomie der Aufmerksamkeit und deren Entwicklung eingehen. Der Mensch ist einem stetigen Strom aus Reizen ausgesetzt, der wahrgenommen und gefiltert wird (Bellebaum et al., 2012, S. 47). Dieser basale Prozess wird als Aufmerksamkeit bezeichnet und ist die Voraussetzung für alle weiteren kognitiven Leistungen.

Abbildung 8: Längsschnitt Gehirn, linke Seitenansicht

Lauth und Schlottke (2019) zählen die wichtigsten Hirnareale auf, welche an der Aufmerksamkeit beteiligt sind. Diese sind Teil des limbischen Systems (u. a. Hypothalamus). Sie wirken zusammen mit der Amygdala und steuern den Wach-Schlafrythmus sowie den Aktivierungszustand. Der Hippocampus (Teil des limbischen Systems) verarbeitet Sinneseindrücke und gibt sie weiter ans Langzeitgedächtnis. Die Amygdala ermöglicht es, auf Vorerfahrungen zurückzugreifen und der präfrontale Kortex (Stirnhirn) entscheidet, ob eine Handlung ausgeführt, unterlassen oder unterbrochen wird.

Die Ausdauer und die Strategien zur Aufmerksamkeit verbessern sich durch die Gehirnreifung und Lernerfahrungen fortlaufend. Die Strategien werden ans Vorwissen angeknüpft und Konzentration und Selbststeuerung nehmen zu. Brunsting (2011, S. 118) meint, dass es ohne Aufmerksamkeit kaum möglich ist, eine anspruchsvolle Aufgabe zu bewältigen. Sie ist kein stabiles Konstrukt, in stetigem Wechsel verbessert und verschlechtert sich die Aufmerksamkeitsleistung. Für jede zielgerichtete Handlung ist sie jedoch Voraussetzung und bestimmt dadurch, wie erfolgreich eine Aufgabe gelöst werden kann. Brunsting (2011) verweist ausserdem auf die Metaebene, weil sich jede Person immer wieder überlegen sollte, wie aufmerksam sie gerade ist. Damit kann die Aufmerksamkeit überwacht und weiter angepasst werden.

Das Handmodell nach Daniel J. Siegel (Kapitel 3.2.4) kann dazu eingesetzt werden, um mit den SuS zu reflektieren, ob sie aufmerksam sind und was geschieht, wenn ihre Gefühle ins Spiel kommen. Die geöffnete Hand steht für einen Zustand, in dem SuS ihre Aufmerksamkeit nicht erfolgreich steuern können. Der Präfrontalkortex ist nicht in der Lage beruhigend auf das limbische System (die Amygdala und den Hippocampus) einzuwirken, das bei Angst und Druck aktiv ist. In diesem Zustand kann die Selbststeuerung (das Lernen) schwerfallen. Die geschlossene Hand steht für eine gute Selbststeuerung. Der Präfrontalkortex kann beruhigend auf das limbische System einwirken, was erfolgreiches Lernen und das Abrufen des Gelernten unterstützt. «Die Exekutive Aufmerksamkeit zeichnet sich dadurch aus, dass ein Stimulus bewusst gewählt (selektiert) und anderes ausgeblendet wird. Diese Art der Aufmerksamkeit wird während der Atem-Achtsamkeit gestärkt» (Kaltwasser, 2016, S. 30). Vera Kaltwasser beschreibt, dass sich der Übende dessen bewusst wird, wenn wieder neue Gedanken auftauchen, und dass er zum Atem zurückkehrt. Die steten Wiederholungen des Rückholvorgangs zum Atem stärken die neuronalen Aufmerksamkeitsnetzwerke.

3.3.4 Bedeutsamkeit der Exekutiven Funktionen

Die Exekutive Funktionen üben einen grossen Einfluss auf unser Lernen aus. Sie sind notwendig, um Herausforderungen in der Schule, im Beruf und in allen anderen Lebensbereichen zu bewältigen. Bedeutsam sind sowohl Fachkenntnisse als auch sozial-emotionale Fähigkeiten. Die Exekutiven Funktionen sind laut Jenni für alle Arten von schulischen Tätigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen wichtig. Daher ist es nicht erstaunlich, dass SuS mit Schwächen in den Exekutiven Funktionen erhebliche Schulschwierigkeiten haben (Jenni, 2021, S. 115). Zudem werden im heutigen Schulalltag vermehrt Lerntätigkeiten durchgeführt, welche eine hohe Selbststeuerung verlangen. Den SuS mit gut ausgebildeten Exekutiven Funktionen bereiten Wochenplanarbeiten, Gruppenarbeiten und erforschendes Lernen meist Freude, ganz im Gegensatz zu den SuS mit schwach ausgebildeten Exekutiven Funktionen. Diesen SuS fällt es schwer, ihre Arbeitsprozesse zu regulieren und sich auf die Aufgaben zu fokussieren. Green (2019) beschreibt, dass es SuS mit sozialen, emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten an wichtigen kognitiven Fertigkeiten fehlt. Diese SuS haben Mühe, eine Tätigkeit erfolgreich durchzuführen, was nicht auf fehlende Lust zurückzuführen ist, sondern darauf, dass sie es nicht besser können. Die Einstellung «Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie es können» soll

Lehrpersonen auffordern, herauszufinden, an welchen kognitiven Fertigkeiten es den SuS mangelt, und wie sie diese SuS entsprechend fördern können. Das Verhalten darf nicht ihrer Persönlichkeit zugeordnet werden, sondern beruht auf ihrer Entwicklung und ihren Körperfunktionen. Auffällige Verhaltensweisen der SuS sind daher auf mangelnde Kompetenzen zurückzuführen, welche noch vermittelt werden können (Green, 2019, S. 27). Die Schule ist nicht nur Ort des Lernens, sondern auch ein Ort des Zusammenlebens. Die sozial-emotionale Entwicklung ist in diesem Rahmen ebenfalls von Bedeutung. Die Exekutiven Funktionen sind nicht nur für das Lernen wichtig, sie beeinflussen auch die sozial-emotionalen Fähigkeiten, die sogenannten «soft skills» (Walk&Evers, 2013, S.26). Zu diesen gehören zum Beispiel Teamfähigkeit, Mitgefühl, Kooperationsfähigkeit oder Streit gewaltfrei lösen zu können.

Eine bekannte und bedeutsame Studie zu den Exekutiven Funktionen stammt aus Neuseeland. Rund tausend Kinder wurden in dieser Langzeitstudie von der Geburt bis ins Erwachsenenalter untersucht. Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Selbstkontrolle einen Einfluss auf die Gesundheit wie auch auf die wirtschaftliche und finanzielle Situation hat (Spitzer, 2016, S. 57).

3.4 Metakognition

Das Wissen über die eigenen kognitiven Vorgänge ist laut Jenni (2021) ein weiterer Kontrollmechanismus bei der Ausführung von kognitiven Aufgaben. (Das Wissen über das Wissen: «Ich weiss, dass ich es weiss oder nicht weiss.») «Meta» bedeutet, dass es sich um übergeordnete Prozesse der Kognition handelt (Jenni, 2021, S. 115).

Metakognitive Fähigkeiten ermöglichen den SuS die Beobachtung und Reflexion der eigenen kognitiven Prozesse. Sie sind für die Lernprozesse in der Schule ausserordentlich wichtig.

Weiter begünstigen metakognitive Kompetenzen das selbstregulierte Lernen. Als metakognitives Bewusstsein beschreibt Brunsting (2011) das Wissen der Lernenden über sich als Lernende. SuS mit einem gut entwickelten metakognitiven Bewusstsein wissen, wie und was sie am leichtesten lernen, was sie zum Lernen benötigen, was ihnen im Gedächtnis am besten haften bleibt und sie kennen Lern- und Gedächtnisstrategien und wenden diese zum Lernen an. «Mit Metakognition ist die Fähigkeit gemeint, zurückzutreten und einen Blick auf sich selbst oder auf die Situation zu werfen (Adlerperspektive). Auch sich zu überwachen und zu evaluieren gehört zu den metakognitiven Fähigkeiten» (Brunsting, 2011, S. 182). Dawson und Guare (2016, S. 328) beschreiben die Metakognition als einen reflexiven Prozess, bei dem es ums Problemlösen geht. Die SuS denken darüber nach, wie sie ein Problem gelöst haben, was Selbstbeobachtungen und Selbsteinschätzungen voraussetzt. Dawson und Guare führen weiter aus, dass man durch Metakognition in der Lage ist, Probleme zu erkennen, Informationen gegenseitig abzuwägen und dadurch fundierte Entscheidungen über die nächsten Schritte zu treffen. Eigenes Verhalten wird nach der Problembewältigung reflektiert und hat eine mögliche Modifikation des zukünftigen Verhaltens zur Folge. Die Metakognition hilft neurobiologisches, soziales, emotionales und kognitives Verhalten aufzubauen. Diverse Studien konnten nachweisen, dass es vielen SuS schwerfällt, über ihre Metakognition zu berichten, diese jedoch mit

einem regelmässigen Training geübt werden könnte und die SuS stark davon profitieren würden. Das, was man bewusst weiss, soll gezielter angewendet werden. Um das metakognitive Verhalten der SuS zu trainieren und dadurch die Exekutiven Funktionen der SuS zu stärken, wird nach einer Arbeitsphase innegehalten und der Arbeitsprozess reflektiert. Im Weiteren stellt das metakognitive Interview eine gute Möglichkeit dar, Metakognition und andere Exekutive Funktionen zu erfassen und nachzuweisen.

3.5 Entrepreneurship

Das Ziel der Entrepreneurship Education ist, dass Menschen lernen, aktive Mitglieder der Gesellschaft zu sein. Verantwortungsvolles Handeln und selbständiges Denken sind die Basis für eine lebendige Gesellschaft. Die Wurzeln dafür werden in der Kindheit und Jugendzeit gelegt und können durch Erziehung und Bildung beeinflusst werden. Entrepreneurship Education kann auch ein Chancenöffner für benachteiligte Gruppen der Gesellschaft sein. Jugendliche lernen, wie sie in der Gesellschaft partizipieren können, welche Gestaltungsmöglichkeiten sie haben. Dadurch werden vielfältige Lebensperspektiven real.

3.5.1 «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programm

Das «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programm versteht sich in seiner Gesamtheit als ganzheitliches Lernprogramm. Das Programm soll SuS bei der Entfaltung ihrer Potenziale unterstützen. Als Grundlage dient das TRIO-Modell, das drei Bereiche umfasst: Unter «Core Entrepreneurial Education» wird die Basisqualifikation unternehmerischen Denkens und Handelns verstanden. Sie soll die Sachkompetenz, Ideen zu erkennen und umzusetzen fördern. «Entrepreneurial Culture» bedeutet die Förderung von Selbstkompetenz im sozialen Umfeld. Dabei ist von einer Kultur der Offenheit für Neuerungen, Empathie, Teamfähigkeit und Kreativität die Rede, jedoch auch von Risikobereitschaft und -bewusstsein. Und in der «Entrepreneurial Civic Education» geht es sich um die Stärkung der Sozialkompetenz als Staatsbürger und Staatsbürgerin. Demokratiebewusstsein und Selbstreflexion sollen den jungen Menschen helfen, die eigene Meinung zu äussern sowie Verantwortung für sich, andere und die Umwelt zu übernehmen.

Abbildung 9: TRIO-Modell von Youth Start Entrepreneurial Challenges

Achtzehn Challenge-Familien aus den drei TRIO-Bereichen decken ein breites Spektrum an Inhalten und Übungen aus der Entrepreneurship Education ab. Jede Challenge-Familie umfasst mehrere Challenges auf verschiedenen Kompetenzniveaus von der Primarschulzeit (jedes Kind stärken) bis zur Oberstufe (Jugend stärken/Youth Start) mit dem Ziel, junge Menschen für neue Ideen zu begeistern und der Förderung von Selbstbestimmung und Eigenmotivation. Das Programm wurde in Österreich entwickelt und in sieben Sprachen übersetzt.

Abbildung 10: Achzehn Challenge-Familien aus den drei TRIO-Bereichen

3.5.2 Jedes Kind stärken

«Jedes Kind stärken» ist Titel, Ziel und Inhalt eines praxisorientierten, ganzheitlichen Lernprogramms, das in Österreich für die Volksschule entwickelt wurde. Das Kernstück sind grössere und kleinere Herausforderungen («Challenges»). Es werden Lernimpulse aus drei Kernbereichen gesucht, die für die Stärkung der SuS relevant sind (vgl. Kap. 3.5.1). Mit dem Programm «Jedes Kind stärken» werden alle Lernmaterialien für die Primarstufe aus dem «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programm zusammengefasst. Basis und Hintergrund bilden wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Positiven Psychologie, der Lehre für ein gelingendes und sinnerfülltes Leben.

3.5.3 Ganzheitliches Lernen mit Herz, Hand und Hirn

Das «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programm versteht lernen als ganzheitlichen Prozess. Bereits Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), der als einer der Klassiker der Pädagogik und als Wegbereiter einer allgemeinen Bildung für alle Menschen gilt, sprach von Kopf, Herz und Hand. Denken, Fühlen und Handeln sind nicht voneinander losgelöst. Pestalozzi bezeichnete daher Kopf, Herz und Hand als Einheit. Unter dem Prinzip «Kopf» verstand Pestalozzi das bewusste, verstandesmäßige Denken. Wir brauchen den Kopf, wenn wir planen, nachdenken, reflektieren oder entscheiden. Das «Herz»-Prinzip steht für Stimmungen und Gefühle, die unser Denken und Erleben ständig begleiten. Für unser Handeln steht die «Hand». Ideal bzw. ganzheitlich wäre es, wenn wir alle drei Elemente ausgewogen entwickeln und nutzen könnten.

3.5.3.1 Ganzheitlich Lernen lernen – metakognitive Fähigkeiten

Damit SuS neue Kompetenzen erwerben können, müssen sie zuerst Lernen lernen. Unter Lernkompetenzen versteht man die Fähigkeit und die Bereitschaft, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Die SuS sollen darin unterstützt werden, zu Expertinnen und Experten ihres eigenen Lernprozesses zu werden. Gemäss Jenni (2021) entwickeln sich die metakognitiven Fähigkeiten bereits im Kindesalter. Zehnjährige SuS verstehen, dass sie sich etwas weniger gut merken können, wenn sie beim Lernen gestört werden. Sie wissen schon, dass sie Wortlisten einer Fremdsprache besser im Gedächtnis behalten können, wenn sie diese mehrfach lernen. Die Impulse, die sie erhalten sollen, reichen von der Vermittlung von Hintergrundwissen zum Thema Lernen über die Vorstellung zahlreicher Lerntechniken und die Anleitung zur Formulierung eigener Lernziele bis zur selbstbestimmten und selbstbewussten eigenen Einschätzung des Gelernten. Die SuS sollen Lernstrategien kennenlernen, die sie unterstützen. Das kann die Zuhilfenahme von Gedächtnistechniken wie Eselsbrücken sein oder der Einsatz von Lernkarten für das Lernen von Inhalten oder Wörtern einer Fremdsprache oder auch das Hervorheben von Informationen mittels eines Leuchtstifts. Differenzierte metakognitive Strategien werden erst im Verlauf der Adoleszenz ausgebildet.

3.5.3.2 Achtsamkeit

Grundlegend für die Einführung des Begriffs Achtsamkeit in der Schule war unter anderem sicher die Erkenntnis, dass zwischen dem Begriff der Achtsamkeit und der neurologischen Fähigkeit zur Aufmerksamkeit einige Zusammenhänge bestehen. Rechtschaffen beschreibt die Bedeutung des Achtsamkeitstrainings für die Schule mit Bezug auf die Erkenntnisse zur Neuroplastizität. Ihm zufolge stellten die durch die Achtsamkeitspraxis erreichbaren Lernmöglichkeiten (Sensibilisierung des Bewusstseins für Gefühle, Aufmerksamkeitssteigerung sowie Emotionsregulation) die Basis für ein gesundes Leben dar. Dies bedeutet, dass SuS durch Achtsamkeit lernen können, während des Unterrichts besser aufzupassen, ihre Emotionen zu regulieren und eine höhere Sozialkompetenz zu entwickeln (Rechtschaffen, 2016, S.65).

Mit Achtsamkeitstechniken schärfen wir unsere Wahrnehmung und fokussieren unseren Geist auf das Jetzt. Es wird gelernt, trotz Reizüberflutung in Balance zu bleiben, Herausforderungen entspannter zu meistern, Achtsamkeitsübungen zu lernen und zu beobachten, ohne zu urteilen. Ein achtsamer Umgang mit sich und anderen fördert die emotionale Intelligenz und ist Voraussetzung für soziale Zusammenarbeit. Ergebnisse aus der Hirnforschung belegen laut Entrepreneur, dass eine achtsame Lebensweise unsere psychische und physische Gesundheit verbessert.

Das achtsame Atmen hilft, das Nervensystem, das über den Hirnstamm eine direkte Wirkung auf das limbische System und die Körperorgane hat, zu beruhigen. Die sensorischen Informationen werden im entspannten Zustand an den Präfrontalkortex weitergeleitet. Hier können wir über unsere Erlebnisse nachdenken und sie neu in unserem System einordnen.

Die Fünf-Finger-Atmung

Die Fünf-Finger-Atmung verschafft den SuS eine mentale Pause und lässt sie den Stresslevel kurzfristig herunterfahren. Atemübungen wie diese werden in vielen Trainings zur Stressreduktion eingesetzt. In Studien wurde vielfach gezeigt, dass Übungen, die den Atem verlangsamen, klare körperliche Effekte haben. Bekannt gemacht hat die Fünf-Finger-Atmung vor allem der amerikanische Neurowissenschaftler und Psychiater Dr. Judson Brewer. Wenn der Atem auf etwa sechs Atemzüge pro Minute verlangsamt wird, ist dies wirksam. Langsames Atmen regt zudem das körpereigene Opioid-System an und kann Schmerzen reduzieren. Es senkt den Blutdruck, aktiviert das parasympathische Nervensystem mit dem Vagus-Nerv und beruhigt Herz und Kreislauf. Angst, Stress und andere unangenehme Gefühle nehmen ab.

3.5.3.4 Aktivierung und Konzentration

Mit Körperübungen zur Konzentration können die SuS ihr Gehirn aktivieren und ihre Konzentrationsfähigkeit steigern. Denn gehirngerechte Bewegungsimpulse fördern das Koordinations- und Denkvermögen genauso wie unsere geistige Fitness. Beispielsweise werden durch Überkreuzungsübungen beide Hirnhälften gleichzeitig aktiviert und das Zusammenspiel unterschiedlicher Fähigkeiten gefördert. Auf diese Weise werden etwa Kommunikation und analytisches Denken (linke Hirnhälfte) mit unseren Gefühlen und unserer Fantasie (rechte Hirnhälfte) verbunden. Weiter kann die Konzentration mit effektiven Übungen, wie Mnemotechniken, gezielt gefördert werden.

Jin Shin Jyutsu

Jin Shin Jyutsu ist eine alte japanische Heilkunst, die zu Beginn des letzten Jahrhunderts von Jiro Murai in Japan wiederentdeckt wurde. Jin Shin Jyutsu ist auch als «Strömen» bekannt, da mit Übungen beim Halten der Energiepunkte ein Fließen, Strömen von «Energien» wahrgenommen wird. Im Alltag strömen wir immer wieder intuitiv. Ganz automatisch legen wir bei Schmerzen oder Unwohlsein unsere Hände nicht nur an die entsprechende Stelle, sondern auch an wichtige Energiepunkte des Körpers. Bei Kopfschmerzen werden die Schläfen, der Nacken oder die Stirn berührt oder massiert.

Fünf Finger mit Jin Shin Jyutsu

Die Finger «harmonisieren» die inneren Organe. Sie sollen den SuS helfen, Einstellungen und negative Denkmuster zu lösen. Sie können beim Ausgleichen heftiger Gefühle eine Unterstützung sein.

3.5.4 Be A Yes Challenge

«Be A Yes Challenge – Achte auf das, was dir guttut!» ist eine dieser Challenges, bei der es um die Kernkompetenz geht, zu sich selbst und seiner Umwelt «Ja» zu sagen. Die SuS sollen sich selbst und ihre Potenziale besser kennenlernen. Die eigenen Stärken zu kennen, aber auch zu wissen, wo man noch Unterstützung braucht, stärkt das Selbstwertgefühl. Dabei sollen die SuS erfahren, wie sie ihre Talente und Begabungen einsetzen können und trainieren darauf zu achten, was ihnen guttut.

3.6 Resilienz

Die Resilienzforschung belegt gemäss «Jedes Kind stärken» aus dem «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programm, wie wichtig eine optimistische Sichtweise ist, die sich an Stärken statt an Schwächen orientiert. Der Begriff Resilienz leitet sich vom englischen Wort *resilience* (Widerstandskraft, Spannkraft und Elastizität) ab und benennt die Fähigkeit, Lebenskrisen und Schicksalsschläge zu bewältigen und gestärkt aus diesen hervorzugehen. Man kann sie als Immunsystem der Psyche oder Schutzschirm der Seele bezeichnen (<https://www.bildungserver.de/innovationsportal/innovationsportal.html>). Das prozessartige und sich wechselseitig beeinflussende Zusammenspiel in der Entwicklung zwischen Individuum und Umwelt bewirkt einen Transformationsprozess und beeinflusst die Entwicklung von Resilienz bei einem Menschen. Zu Beginn der Resilienzforschung wurde angenommen, Resilienz sei angeboren. Unterdessen ist bekannt, dass sie sich in einem Interaktionsprozess zwischen Individuum und Umwelt entwickelt. Die SuS können somit selbst aktiv auf ihre Umwelt einwirken (Fröhlich-Gildhoff et. al., 2020). Menschen, die den SuS diese positive Sichtweise spiegeln und ihnen (Selbst-)Vertrauen entgegenbringen, stärken sie für ein erfolgreiches Leben. Es geht um die Fähigkeit, positiv zu denken, zu lachen, zu hoffen, dem Leben einen Sinn zu geben, aktiv zu handeln, um Hilfe zu bitten, sich auch unter widrigen Bedingungen positiv entwickeln zu können.

Unter Resilienzfaktoren werden Eigenschaften verstanden, die die SuS in der Interaktion mit der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben erwerben. Diese Faktoren spielen bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen eine besondere Rolle. Die Schutzfaktoren auf der personalen Ebene werden als Resilienz-faktoren bezeichnet. Dazu gehören beispielsweise Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, Sozialkompetenz, Stressbewältigung und das Problemlösen (vgl. ebd.).

3.7 Selbstkompetenz

Selbstkompetenz ist ein zentraler Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Selbstkompetenz bedeutet zu wissen, wer man ist und wohin man gehen möchte. Selbstkompetenz ermöglicht es, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit zu entwickeln und darauf zu vertrauen. Sie hilft auch, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu leben und die Gefühle anderer wahrzunehmen und zu respektieren. Weitere Zeichen von Selbstkompetenz sind Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Menschen mit hoher Selbstkompetenz können sich selbst motivieren und beruhigen. Diese Kompetenz ist eine unentbehrliche Basis für eine positive Persönlichkeitsentwicklung und letztendlich entscheidender für Erfolg im Leben als

angeborene Talente. Wer sich mit Begeisterung seinen Interessen und Leidenschaften widmet, entfaltet seine Potenziale und stärkt seine Stärken (Entrepreneur, Jedes Kind stärken, Band 1). Im Lehrplan 21 des Kantons Graubünden werden unter personalen Kompetenzen alle Zielvoraussetzungen der SuS für Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit aufgelistet (<https://gr-d.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C200%7C3>).

Das Vormorphem «Selbst» taucht in der Literatur in verschiedenen Nennungen auf, jedoch zielen alle in eine ähnliche Richtung.

3.7.1 Selbstkonzept und Selbstwert

Jenni (2021) beschreibt, dass das Selbstkonzept ein psychologisches Konstrukt ist, welches das Wissen und die Vorstellung einer Person über sich selbst in Bezug auf Merkmale, Fähigkeiten, Neigungen, Interessen, Gedanken und Verhalten umfasst. Unter Selbstwert verstehe man die persönliche Bewertung und Wertschätzung der eigenen Person sowie die Gefühle, die durch diese eigenen Bewertungen entstehen (Selbstwertgefühl) (Jenni, 2021, S.141). Das subjektive Gefühl über den eigenen Wert ist laut Jenni abhängig von den körperlichen, geistigen und sprachlichen Fähigkeiten und dem Erfolg in der Schule. Das Selbstwertgefühl ist zudem wesentlich von der Qualität der Beziehungen und vom Umfeld abhängig, in dem die SuS aufwachsen (vgl. ebd.).

Green (2019) verweist ebenfalls auf die hohe Bedeutsamkeit der Förderung des Selbstwertgefühls der SuS. Die Lehrpersonen können dazu beitragen, dass die SuS ihr Selbstwertgefühl stärken. Es ist wichtig, eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, in der die SuS Sicherheit erfahren. Sie sollen Gelegenheiten erhalten, um gegenseitig ihre Interessen und Fähigkeiten zu entdecken und eigene Stärken und Schwächen festzustellen. Dabei ist zentral, dass die Lehrpersonen thematisieren, wie die SuS mit Schwächen umgehen und von Fehlern profitieren können. Erst eine ausreichende Selbstwirksamkeit führt dazu, dass die SuS über das Vertrauen verfügen, etwas zu riskieren und zu verändern. Mit der Schulpflicht können alle SuS ein allgemeines akademisches Selbstkonzept aufbauen. Das akademische Selbstkonzept wirkt sich auf das Selbstvertrauen und die eigene Erfolgserwartung aus. Dieses selbstbezogene Wissen muss nach Beschreibung von Götz (2017) nicht unbedingt realistisch sein. Jedoch sind die Repräsentation und das Wissen um die eigenen Fähigkeiten relevant und das wird akademisches Selbstkonzept genannt. Innere und äussere Prozesse auf kognitiver, emotionaler und motivationaler Ebene beeinflussen das Selbstkonzept und damit das Denken und Fühlen. Durch Rückmeldungen von aussen und Selbstbeobachtungen konstruieren die SuS laufend ihre Einstellungen zu sich selbst und entwickeln damit den sogenannte Selbstwert. SuS können demnach ihr Selbstwertgefühl steigern, indem sie gute Leistungen erzielen und umgekehrt, indem sie sich nicht mit ihren Defiziten befassen. Gemäss Götz (2017) haben SuS zu Beginn der Schulzeit die Tendenz, sich in allen Bereichen gut einzuschätzen. Mit zunehmendem Alter schätzen sie ihre eigenen Kompetenzen kontinuierlich besser und kritischer ein. Fehlender Selbstwert führt zu Konzentrationsverlust und geringer Ausdauer. Er basiert meist auf Defiziten in bestimmten Fähigkeiten. Die Einstellung zur Veränderung von Fähigkeiten spielt eine zentrale Rolle. Dweck stellt in ihrem

Buch «Selbstbild – Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt» zwei Einstellungsvarianten (Mindsets) vor. Wer ein statisches Fixed -Mindset hat, ist überzeugt, dass allein das Talent entscheidet, ob ein Mensch etwas kann oder nicht. Intelligenz wird als angeborene Begabung gesehen, Fehler als Bedrohung oder Abwertung. Wer ein dynamisches Growth -Mindset hat, ist überzeugt, die eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln zu können. Fehler werden als Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren und Probleme als Chance, etwas Neues zu Lernen angesehen (Dweck, 2020).

3.7.2 Selbstwahrnehmung und Selbstvertrauen

In ihrer praktischen Arbeit hat die Motivationsexpertin Dweck (2020) erkannt, dass Selbstwahrnehmung und Identität der wahre Motor für die Entwicklung sind.

Über die eigenen Gefühle Bescheid zu wissen und ihnen auf den Grund zu gehen, hilft zu erkennen, was man braucht und was nicht. Wer seine eigenen Gefühle erkennt und kennt, kann sie auch bei anderen erkennen und Empathie entwickeln. Die eigene Verhaltensweise, Reaktionsmuster und Antreiber zu erkennen und zu kennen, ist einer der wichtigsten Ausgangspunkte für ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes Leben. Um Informationen über sich und den eigenen Körper aufnehmen und verarbeiten zu können, sind Körper- und Sinneserfahrungen unerlässlich. Sie prägen die Selbstwahrnehmung schon beim Kleinkind. In Interaktionen mit und aus Rückmeldungen von der Umwelt werden Gefühle gespiegelt. Die SuS lernen, ihre Gefühle zu differenzieren und in einen Zusammenhang mit anderen Menschen zu setzen.

3.7.3 Selbstmotivierung und Selbstberuhigung

Erfolgserlebnisse hängen von der eigenen Einstellung und der Einschätzung der eigenen Fähigkeiten sowie der Aufgabenschwierigkeit ab (Götz, 2017). Das Fähigkeitsselbstkonzept hat demnach grosse Auswirkungen auf die Motivation und die Leistungen. Brunsting (2011) betont, dass sich die Anstrengungsbereitschaft positiv auf die Strategieanwendung auswirkt. Stimmen die Selbsteinschätzung bezüglich des Selbstwerts und die tatsächlichen Kompetenzen nicht überein, so wird weder Motivation noch Anstrengungsbereitschaft aufgebaut und ein Teufelskreis entsteht.

Durch die Regulation von Gefühlen und emotionalen Zuständen lernen die SuS sich selbst zu motivieren, weiter zu lernen, durchzuhalten, auch wenn etwas unangenehm ist. Die SuS trainieren in der Schule eigenverantwortliches und selbständiges Lernen vor allem dann, wenn sie die Verantwortung für ihr Lernen und Arbeiten übernehmen dürfen und verstehen, was es bedeutet, konzentriert zu arbeiten und sich nicht ablenken zu lassen. Sie lernen, bei Bedarf Hilfe zu holen, ihre Zeit einzuteilen, Lern- und Arbeitstechniken anzuwenden und anzupassen. Es unterstützt die SuS, wenn sie ihre eigenen Stärken und Interessen erkennen und nutzen können. In Stresssituationen gelassen, beherrscht und handlungsfähig zu bleiben, ist nur möglich, wenn die SuS lernen, sich selbst zu beruhigen und ihre Gefühle zu beherrschen.

3.7.4 Selbstreflexion

Altrichter und Posch (2007) beschreiben die Selbstreflexion in einem Kreislauf. Die Reflexion beginnt mit dem Erleben einer Diskrepanz zwischen den eigenen Erwartungen und dem realen

Ablauf einer Situation. Dann wird das Problem definiert, während im nächsten Handlungsschritt eine hypothetische Begründung dafür gesucht wird. Daraus werden mögliche Handlungsstrategien erarbeitet, deren Realisierung wiederum ausgewertet wird. Die Erfahrungen, die dabei gemacht werden, werden zur Weiterentwicklung der praktischen Theorie genutzt.

3.8 Ressourcenorientiertes Lernen

In der Psychologie werden Ressourcen als die Gesamtheit aller zur Verfügung stehenden schützenden und fördernden Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten einer Person definiert. Die Differenzierung des Unterrichts ist eine weitere wichtige Voraussetzung für die Lernmotivation. Nur wenn keine Unter- oder Überforderung für die SuS stattfindet und das Lernangebot auf ihren Wissenstand abgestimmt ist, werden sie in der Lage sein, die Anforderungen motiviert zu erfüllen. Ausserdem müssen die Lernziele klar formuliert und für die SuS nachvollziehbar sein. Werden die Lernziele möglichst lebensnah gestaltet, fördert dies die Motivation zusätzlich. Die Ressourcenorientierung der Pädagogik weist die LP darauf hin, auf die individuellen Ressourcen jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers einzugehen. Um im Unterricht ressourcenorientiert handeln zu können, müssen die LP die individuellen Ressourcen der einzelnen SuS kennen und die SuS auf ihren individuellen Lernwegen begleiten. Die Stärken der SuS sollen stets gefördert werden. Die SuS sollen in ihrem Selbst anerkannt werden. Ihre Begabungen, Wünsche und Interessen sollen gezielt aufgegriffen und erweitert werden. Sie sollen zu selbständigen, selbstbewussten und handlungskompetenten Menschen heranwachsen. Dies eröffnet ihnen die Möglichkeit, ein sicheres Fundament zu entwickeln, mit dem sie stärker und sicherer den Alltag bewältigen können. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Fachlehrpersonen, KLP und SHP gut funktionieren muss, damit ressourcenorientierte Rückmeldungen zu den einzelnen SuS möglich sind. Die gemeinsame Zielformulierung für die einzelnen SuS kann dadurch ressourcenorientiert erfolgen (https://downloads.median-verlag.de/59238_Leseprobe_01.pdf).

3.8.1 Individualisierung

Individualisierung bedeutet eine grundlegende, wertschätzende Haltung der LP, die geprägt ist von dem Bemühen, die SuS ganzheitlich und in ihrer Einzigartigkeit wahr- und ernst zu nehmen. Die SuS und ihr Lernen stehen im Zentrum des Unterrichts. Die Heterogenität gehört dazu und die Individualisierung setzt bei den einzelnen SuS an. Die Heterogenität akzeptiert die Vielfalt in der Klasse als Lernchance. Die SuS sollen als Personen ernst genommen werden und ein Wechsel von der Klassifizierung zur Individualisierung muss stattfinden. Mit einem Unterricht, der an alle SuS die gleichen Anforderungen stellt, wird keine gute Gemeinschaftsbildung erreicht. Ohne ein Umdenken – weg von der klassischen Durchschnittschülerin und vom klassischen Durchschnittsschüler, hin zu einer differenzierten Sichtweise – kann Individualisierung nicht gelingen (Helmke, 2014, S. 263). Die SuS wachsen unter sehr unterschiedlichen Bedingungen auf. Diese Bedingungen beeinflussen die Entwicklung ihrer kognitiven sowie auch sozialen Kompetenzen. Auch die körperlichen Fähigkeiten sowie die motivationalen Aspekte spielen dabei eine grosse Rolle. Wie auch Meyer (2014) erwähnt, hat jedes Kind das Potenzial, sich

zu entwickeln. Es ist die Aufgabe der LP, dieses zu entdecken und zu unterstützen. Die Gemeinschaft spielt dabei eine wichtige Rolle. Es braucht eine gute Mischung von Förderung der Vielfalt und Förderung der Gleichheit. «Integration ist die Herstellung einer neuen Ganzheit, in der das, was integriert wird, nicht verloren geht, sondern lebendig und vielfältig aufgehoben wird» (Meyer, 2014, S. 102). Bei einer Individualisierung geht es ebenfalls darum, eine Umgebung zu schaffen, in der alle SuS mit ihrem individuellen Förderbedarf und ihren individuellen Lernschwerpunkten ihre Stärken entfalten sowie ihre Schwächen kompensieren können. Die Individualisierung gehört nach Meyer zu den Merkmalen eines guten Unterrichts und lässt sich wie folgt definieren: «Individuelles Fördern heisst, jeder Schülerin und jedem Schüler die Chance zu geben, ihr bzw. sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potenzial zu entwickeln und sie bzw. ihn dabei durch geeignete Massnahmen zu unterstützen ...» (Meyer, 2014, S. 97).

3.9 Die Eule

Eulen haben in jedem Kulturkreis eine andere Bedeutung. Entweder sind sie unheilvolle Nachtvögel, die Verderben ankünden, oder sie verkörpern Weisheit und bringen dem Menschen Glück. Die Eule war das Begleittier der Göttin Athene. Athene war nicht nur die Schutzgöttin der Stadt Athen, sondern auch die Göttin der Weisheit. Die Indianer Nordamerikas sahen in der Eule ebenfalls die Weisheit und das Vermögen, Zukünftiges vorauszuahnen.

Die Autorinnen wählen die Eule als Krafttier des Unterrichtskonzepts. Die Eule ist ein Symbol für die Fähigkeit, etwas zu sehen, was andere nicht sehen. Eulen schlafen tagsüber und in der Abenddämmerung beginnen sie damit, ihre Beute zu suchen. Eulen können sehr gut hören und haben grosse, starr nach vorne gerichteten Augen, die auch im Dunkeln sehen. Eulen können ihren Kopf um bis zu 270 Grad drehen. Weisheit, Bewusstheit, Emotionen und Aufmerksamkeit passen zu diesem Nachtvogel (<https://kindernetz.de/wissen/tierlexikon/steckbrief-uhu-100.html>).

4 Theoretische Grundlagen zum Forschungskonzept

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zum Forschungsvorhaben vorgestellt. Das Forschungskonzept stellt sicher, dass die Forschungsfragen mit einer angemessenen Forschungsstrategie sowie geeigneten Forschungsmethoden und -instrumenten durchgeführt und ausgewertet werden.

4.1 Empirische Arbeit

Durch empirische Arbeiten werden Erkenntnisse zu einem Thema aus einer eigenen Untersuchung im heilpädagogischen Gebiet gewonnen (Leitfaden Masterarbeit, S. 7). Es wird ein Produkt für die Praxis erarbeitet, welches auf einem theoretischen und einem praktischen Teil basiert (Moser, 2008, S.11). Von grosser Bedeutung für eine Entwicklungsarbeit ist die Fragestellung. Sie wird empirisch untersucht und ausgearbeitet (Mayring, 2016). Für die Beantwortung der Fragestellung wird ein geeignetes Untersuchungsdesign erstellt und begründet.

4.2 Methoden der Forschung

Um Ziele eines solchen Projektes überprüfen zu können, muss eine Forschungsmethode bestimmt werden. Dabei wird zwischen quantitativen und qualitativen Forschungsmöglichkeiten unterschieden. Normalerweise wird bei quantitativen Methoden auf grossen Stichproben aufgebaut, sie basieren auf bestehenden Kenntnissen. Das Ziel dieser quantitativen Methoden ist die Überprüfung und Bestätigung bereits vorhandener Hypothesen. Die hierfür eingesetzten Erhebungsinstrumente müssen weitgehend standardisiert sein. Das Ziel der qualitativen Methode ist die Entdeckung oder Präzisierung von Hypothesen. Dazu werden Methoden wie beispielsweise Beobachtungen oder Dokumentenanalysen angewendet. Gemäss Mayring (2016) sind in der Regel in jedem Forschungs- und Erkenntnisprozess qualitatives und quantitatives Denken enthalten (Mayring, 2016, S.19).

4.3 Güterkriterien

Beim Forschungsprozess gilt es, eine strukturierte Vorgehensweise zu wählen. Die Datenerhebung, die Datenanalyse und die Datenauswertung erfolgen anhand von Güterkriterien, welche in der quantitativen Sozialforschung anders sind als in der qualitativen (vgl. Mayring, 2016, S. 140). Nachfolgend werden die Güterkriterien der qualitativen und der quantitativen Sozialforschung empirisch beschrieben.

4.3.1 Güterkriterien der qualitativen Sozialforschung

Anhand von Güterkriterien kann die Qualität der Forschung gemessen werden. Gemäss Mayring (2016) müssen bei der qualitativen Forschung die Güterkriterien aus der quantitativen Forschung zum Teil angepasst und neu definiert werden. Die Massstäbe können nicht einfach übernommen werden. Die Begründung der Ergebnisse muss flexibler gehandhabt werden. Argumentatives Vorgehen ist deswegen sehr wesentlich. Auch Belege und Dokumentationen müssen angeführt und diskutiert werden (Mayring, 2016, S. 140-141).

Die Güterkriterien können geprüft werden, indem eine Wiederholung und ein Vergleich der Sichtweisen bei wiederholtem Betrachten der Ereignisse durchgeführt werden. Es wird über einen Forschungsprozess ein zweites gelegt. Damit wird versucht, die produzierten Ergebnisse ein zweites Mal nachzuweisen. Stimmen die Ergebnisse beider Forschungen überein, wird dies als Güterkriterium für die Forschung gewertet.

Folgende Güterkriterien, welche Mayring (2016) vorschlagen, wurden für das Projekt angewendet:

Verfahrensdokumentation

Ohne eine Verfahrensdokumentation wäre jegliches qualitative Forschungsergebnis wertlos. Ein Forschungsprozess muss bis ins Detail dokumentiert werden, weil die Methoden meistens für das vorliegende Projekt speziell entwickelt wurden. Um Nachvollziehbarkeit zu sichern, müssen Vorverständnis, Methoden, Durchführungen und Auswertungen genügend erklärt werden (Mayring, 2016, S. 144).

Argumentative Interpretationsabsicherung

Gemäss Mayring (2016) müssen die Interpretationen nicht gesetzt, sondern argumentativ begründet werden. Interpretationen spielen eine wichtige Rolle. Sie können zwar nicht bewiesen, jedoch argumentativ begründet werden. Die Interpretationen müssen in sich schlüssig sein und bei vorhandenen Brüchen eine Erklärung geben (Mayring, 2016, S. 145).

Nähe zum Gegenstand

Um die erforderliche Nähe zum Gegenstand in der qualitativen Forschung zu erreichen, muss möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte angeknüpft werden. Dadurch soll ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis entstehen. Die Interessenübereinstimmung mit den Beforschten hängt stark mit dem Ergebnis zusammen. Es bedarf im Anschluss einer Überprüfung, inwieweit dies gelungen ist (Mayring, 2016, S. 147).

Regelgeleitetheit

Forscherinnen und Forscher müssen regelgeleitet vorgehen. Es besteht eine Offenheit gegenüber dem Gegenstand sowie auch die Bereitschaft, vorgeplante Analyseschritte zu modifizieren, um dem Gegenstand näher zu kommen. Durch ein schrittweises Vorgehen wird eine besonders hohe Qualität der Interpretationen erreicht. Das Material muss systematisch bearbeitet werden (Mayring, 2016, S. 146).

Triangulation

Bei der Triangulation greift Mayring die Überlegungen von Denzin (1978; Jick 1983; Fielding/Fielding 1986) auf. Er geht davon aus, dass die Qualität der Forschung durch die Verbindung mehrerer Analysevorgänge vergrößert werden kann. Es gibt verschiedene Wege zur Verwirklichung der Triangulation. Beispielsweise können verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpretationen, Theorieansätze oder Methoden herangezogen werden. Das Ziel ist nicht eine völlige Übereinstimmung der Ergebnisse, es können daher auch verschiedene Perspektiven miteinander verglichen werden. Es wird versucht, für die Fragestellung unterschiedliche

Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Dabei sind auch Vergleiche einer qualitativen und einer quantitativen Analyse möglich (Mayring, 2016, S. 146-147). Es werden somit nicht nur mit einer Methode Daten gesammelt, sondern möglichst aus verschiedenen Perspektiven Beobachtungen und Erhebungen in Verbindung gebracht.

4.3.2 Güterkriterien der quantitativen Sozialforschung

Bei der quantitativen Sozialforschung müssen die einzelnen Schritte wie die Datenerhebung, die Analyse und die Auswertung sachlich begründet und dokumentiert werden. Zudem müssen sie nachvollziehbar sein (Krebs & Menold, 2014, 426f). Grundlegende quantitative Güterkriterien sind Objektivität, Reliabilität und Validität. Diese Güterkriterien basieren auf dem Gedanken, dass bei einer Wiederholung die gleichen Ergebnisse erzielt werden, sodass Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit der produzierten Ergebnisse gewährleistet sind (Altrichter & Posch, 2007, S. 117).

In einer quantitativen Sozialforschung ist eine subjektive Interpretation nicht möglich, da die Interpretationen objektiv bewertet werden. Damit Auswertungsobjektivität erreicht werden kann, ist eine sorgfältige Dokumentation der Datenaufbereitung unabdingbar (Krebs & Menold, 2014, S. 426f.).

4.3.2.1 Objektivität

Mit Objektivität ist Sachlichkeit gemeint. Zwei Beobachterinnen und Beobachter desselben Phänomens stellen dasselbe Analyseergebnis fest. Es kann eine Beobachtungsperson hinzugezogen werden, damit die Objektivität erhöht wird (Altrichter & Posch, 2007, S117).

4.3.2.2 Reliabilität

Reliabilität steht für Zuverlässigkeit. Beobachtungen eines Ergebnisses zu zwei verschiedenen Zeitpunkten führen zu den gleichen Ergebnissen. Gemäss Flick (2014) kann es zu Problemen kommen, wenn das untersuchte Phänomen einem Wandel unterliegt. Bei qualitativen Studien beschäftigt man sich mehrheitlich mit veränderlichen Untersuchungsobjekten (Flick, 2014, S. 490).

4.3.2.3 Validität

Validität oder Gültigkeit bezieht sich darauf, ob im Forschungsprozess das gemessen wird, was gemessen werden sollte. Wenn durch die verwendeten Methoden und die Gestaltung der gesamten Forschung das erforscht wird, was zu erforschen beabsichtigt wurde, gilt Validität. Es stellt sich die Frage, ob die Messinstrumente das gemessen haben, was zum Messen geplant war (Altrichter & Posch, 2007, S. 117).

4.4 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen geschildert. Das Vorgehen umfasst: ein Leitfadeninterview, eine schriftliche Befragung der SuS (Fragebogen), das regelmäßige Ausfüllen des Forschungstagebuches sowie die Lerntagebucheinträge der SuS. In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Forschungsmethoden beschrieben.

4.4.1 Leitfadeninterview

Leitfadeninterviews gehören zum qualitativen Vorgehen. Sie stellen ein wichtiges Datenerhebungsverfahren dar, da durch Interviews wichtige Informationen gewonnen werden. Aus den gewonnenen Erkenntnissen können Hypothesen für die Forschung aufgestellt werden. Es können beispielsweise explorative Untersuchungen durchgeführt werden, um einen Pretest für eine anschließende, quantitative Forschung durchzuführen. Ein Leitfadeninterview sollte vorgängig detailliert geplant und vorbereitet werden. In einem Leitfadeninterview folgen die Fragen einem roten Faden. Eine professionelle Vorbereitung auf ein Interview ist unerlässlich.

4.4.1.1 Datenerhebung mittels Leitfadeninterview

Die Qualität der Fragen ist eine Voraussetzung dafür, dass die Interviews genug hergeben. Teilstrukturierte Interviews ermöglichen es, «subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken. Gleichzeitig erlauben sie so viel Vergleichbarkeit, dass die Perspektiven von verschiedenen befragten Personengruppen miteinander in Beziehung gesetzt werden können» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 232).

Die Erstellung des Interview-Leitfadens (Anhang A3) berücksichtigt die Richtlinien der Aktionsforschung, der qualitativen Sozialforschung und des wissenschaftlichen Arbeitens im Lehramtsstudium (Posch & Zehetmeier, 2010; Flick, 2014; Roos & Leutwyler, 2017). In der Praxis werden je nach Bedarf verschiedene Designs qualitativer Forschung und Interviewformen kombiniert. Für die Befragung fiel die Wahl auf das Verfahren eines halbstrukturierten Experteninterviews. Mit halbstrukturiert ist gemeint, dass ein zielgerichteter Fragenkatalog vorliegt, ein so genannter Interview-Leitfaden. Bei der Durchführung des Interviews können die Fragen aus dem Leitfaden situativ angepasst oder mit Zusatzfragen und durch Nachfragen ergänzt werden. Abweichungen vom Inhalt und Wortlaut sind während der Interviewdurchführung möglich (Flick, 2014; Roos & Leutwyler, 2017).

Die wichtigsten Kriterien für die Formulierung von Fragen in halbstrukturierten Interviews wurden durch Roos und Leutwyler in Anlehnung an Beller (2008) prägnant zusammengestellt. Dazu zählt, dass die Fragen einfach, eindeutig, offen formuliert und nicht zu allgemein gestellt werden und von den befragten Personen grundsätzlich beantwortbar sein sollten (Roos & Leutwyler, 2017). Dies wird beim Erstellen des Leitfadeninterviews für die KLP berücksichtigt. Die Fragen werden aufgeteilt in:

- Aufwärmfrage bzw. persönlicher Bezugsrahmen
- Planung und Durchführung der Lektionen
- Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP
- Ganzheitliches Lernen lernen
- Übergang zu den Exekutiven Funktionen

Der zusammengestellte Interview-Leitfaden besteht aus Hauptfragen und weiteren Fragen, die je nach Bedarf zusätzlich gestellt werden können (Anhang A3). Posch und Zehetmeier betonen,

dass es besonders zu Beginn eines Interviews sehr wichtig ist, offen zu fragen und die persönliche Sichtweise herauszulocken. Die Befragten werden durch einen Ausdruck der Wertschätzung abgeholt, ihnen wird die Haltung vermittelt, dass es auf ihre Gedanken ankommt (Posch & Zehetmeier, 2010).

4.4.1.2 Phasen des Leitfadeninterviews

Ein Leitfadeninterview wird in vier Phasen eingeteilt (Trautmann, 2010, S. 69f.). Die Informationsphase ist die erste Phase. Die Interviewenden werden über das Ziel der Untersuchung sowie den Umgang mit den erhobenen Daten informiert und zur Befragung eingeladen. Eine Einverständniserklärung soll zwingend vorgelegt werden. Es soll eine lockere Atmosphäre herrschen, in der gegenseitiges Vertrauen aufgebaut wird. Beide Parteien sollen sich wohl fühlen. Die zweite Phase ist die Aufwärm- oder Einstiegsphase. In dieser Phase werden möglichst offene Fragen gestellt. Dadurch soll der befragten Person der Einstieg ins Thema erleichtert werden. In der Hauptphase sollen die relevanten Themen im Gespräch erfragt werden. Die Fragen werden aus dem Vorwissen (deduktiv) sowie aus den Informationen (induktiv) entwickelt. Weiter werden hier die relevanten Fragen positioniert. In der Ausklang- und Abschlussphase wird das Interview abgeschlossen. Es soll nochmals innegehalten werden, um das Interview zu reflektieren (Misoch, 2015, S. 68f).

4.4.1.3 Durchführung der Interviews

Während des Interviews zeichnet sich die interviewende Person durch Empathie, Präsenz und aktives Zuhören aus. Das Befragungsziel darf dabei nicht aus den Augen verloren werden. Zum Leitfadeninterview gehört die darauffolgende Transkription.

4.4.1.4 Transkription

Die Gespräche müssen für die weitere wissenschaftliche Bearbeitung der Aussagen in schriftlicher Form zu Verfügung stehen. Das bedeutet, dass sie transkribiert werden müssen. Damit die interviewende Person sich auf das Ziel der Befragung konzentrieren kann, werden die Gespräche per Audio oder Video aufgezeichnet. Für die Erhebung der Daten kann das Abspielen in verminderter Geschwindigkeit erfolgen: einerseits, um das Gesagte genau und wörtlich erfassen zu können, und andererseits, um den Ausdruck der interviewten Person während der Befragung zu beobachten. Eine Transkription ist zwar aufwändig, aber für eine ausführliche Auswertung doch unabdingbar. In einem transkribierten Interview können Notizen und Unterstreichungen vorgenommen werden. Textstellen können gut verglichen werden und es ergibt sich eine Basis für ausführliche Interpretationen. Die Transkription bezieht sich auf den Inhalt der Interviews (Mayring, 2016, S. 89). Das Interview für die vorliegende Arbeit wird in Dialekt geführt und ins Hochdeutsche transkribiert. Es erfolgt eine wörtliche Transkription. Durch eine wörtliche Transkription werden relevante Passagen in geglätteter Schreibweise erfasst. Wiederholungen, Pausen oder Seufzer werden nicht weiter deklariert. Satzbaufehler werden behoben. Der transkribierte Text ist dadurch lesbarer (Dresing & Pehl, 2018).

4.4.2 Schriftliche Befragung (Fragebogen)

Der Fragebogen ist ein zentrales Element der Umfrageforschung. Im Kontext Schule ist eine schriftliche Befragung der SuS in Form standardisierter Fragebögen eine einfach durchführbare Option. Er bietet des Weiteren die Möglichkeit, bei Bedarf die Ergebnisse verschiedener Klassen zu vergleichen (Grewe, Strietholt und Schwippert, 2007, S. 179).

Auch Mayer (2013, S. 72) erwähnt in seinen zehn Merkmalen des guten Unterrichts den Fragebogen. Es sei eine mögliche Form des SuS-Feedbacks zur Evaluation von Lehr-Lern-Prozessen. Das Ziel von Fragebogen ist es, sie zu analysieren und miteinander zu vergleichen. Anhand eines Fragebogens kann festgehalten werden, welche Kompetenzen die SuS nach der Vermittlung der Unterrichtseinheiten erworben haben. Ein Fragebogen stellt dementsprechend das wichtigste Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar (Porst, 2014, S. 14).

4.4.3 Forschungstagebuch

Nach Altrichter und Posch (2007, S. 30) gilt das Forschungstagebuch als ein wichtiges Werkzeug für Lehrpersonen, um ihren eigenen Unterricht zu überdenken. Es dient primär der Dokumentation der teilnehmenden Beobachtung. Es empfiehlt sich, das Forschungstagebuch übersichtlich zu gliedern, um eine möglichst klare Unterscheidung zwischen Beobachtungen und Interpretationen machen zu können (Altrichter und Posch, 2007, S. 35).

Das Tagebuch soll regelmässig geführt werden. Im Idealfall erfolgt der Eintrag jeweils direkt nach der Durchführung der Unterrichtseinheit. Es soll klar zwischen Beobachtungen und Interpretationen unterschieden werden. Für die Forschung sind die Einträge ungültig, wenn nur noch gewertet und spekuliert wird (Altrichter und Posch, 2007, S. 33-36).

Im Forschungstagebuch werden alle Forschungs- und Veränderungsaktivitäten des ganzen Prozesses festgehalten. Zudem werden alle Einsichten über die Phase des Forschungsprozesses protokolliert. So können wiederum die Lernwege nachverfolgt werden (Altrichter & Posch, 2007, S. 31). Diese qualitative Forschungsmethode kann als Begleiterin eigener Forschungs- und Entwicklungsprozesse dank ihrer Kontinuität eine hohe Qualität erreichen.

4.4.3.1 Beobachtungen

Viele der gewonnenen Erkenntnisse basieren auf dem Beobachtungsverfahren. Altrichter und Posch (2007) schreiben vom positiven Ertrag der Aktionsforschung, bei welcher die teilnehmende Beobachtung zentral ist (Altrichter und Posch, 2007, S. 13). Bei einer aktiven Teilnahme am Projekt ist eine offene direkte Beobachtung möglich. Strukturierte Beobachtungsprotokolle gehören zur Methode der direkten Prozessbetrachtung. Nach Mayring (2016) muss die teilnehmende Beobachtung als qualitative Technik offener sein als eine strukturierte und standardisierte Beobachtung. Es ist von Vorteil, mit einem Beobachtungsleitfaden zu arbeiten, welcher aufschlüsselt, was untersucht werden soll. Es müssen jedoch von der Beobachterin oder dem Beobachter ausführliche Kommentare abgegeben und neue Aspekte ausgearbeitet werden (Mayring, 2016, S. 80-81). Beobachtungen können in Form eines Forschungstagebuches beschrieben, interpretiert und reflektiert werden.

4.4.4 Lerntagebuch

Brunsting erwähnt: «Was keine Spuren auf dem Papier hinterlässt, hinterlässt auch im Gehirn kaum Spuren» (Brunsting, 2011, S. 39). Ein Lerntagebuch hilft den SuS, einen roten Faden im Unterricht und bei der selbständigen Arbeit zu haben. Lerntagebücher haben den Vorteil, dass sich die SuS durch das Verbalisieren und Reflektieren die Lerninhalte besser merken können. Das Schreiben führt zu einer starken Verlangsamung des Gedankenflusses. Somit macht es die Reflexion zugänglicher. Die SuS denken über das Gelernte nach (Schett, 2008, S. 104f.). In einem Lerntagebuch kann nachgeschaut werden, was in den Köpfen der SuS vor sich geht und was hängen geblieben ist (Paradies & Linser, 2016, S. 72).

4.5 Auswertung der Daten

Für die Darstellung der Forschungsergebnisse sind eine Analyse und eine Interpretation bedeutungsvoll. Die erhobenen Daten, welche vorerst in Rohform (ausgefüllter Fragebogen, aufgenommene Interviews etc.) vorhanden sind, werden in einem nächsten Schritt weiterverarbeitet. So können sie in eine analyserechte Form gebracht werden (Aeppli et al., 2011, S. 218). Dabei werden verschiedene Auswertungsverfahren unterschieden. Die Inhaltsanalyse zählt zu den klassischen Vorgehensweisen zur Analyse von Textmaterial (vgl. Mayring, 2016, S. 103ff.).

4.5.1 Beachtung der Triangulation

In der empirischen Sozialforschung wird der Begriff «Triangulation» im Zusammenhang mit verschiedenen Methoden oder verschiedenen Wahrnehmungen einer Situation durch mehrere Personen beschrieben. Es werden zu einer Situation aus drei Perspektiven Daten gesammelt (Altrichter & Posch, 2007, S. 178f). In der folgenden Abbildung werden die unterschiedlichen Perspektiven zum selben Sachverhalt dargestellt:

Abbildung 11: Personen-Triangulation

Diese unterschiedlichen Perspektiven können beispielsweise Beobachtungen, Interviews oder schriftliche Äußerungen sein und Widersprüche sowie Diskrepanzen aufdecken. Die Interpretation der Situation kann auf verschiedene Erfahrungen abgestützt und dadurch weiterentwickelt werden. Ebenfalls wird die Glaubwürdigkeit der Interpretation erhöht (Altrichter und Posch, 2007, S. 179).

Gemäss Flick (2014, S. 44) kann eine Triangulation ebenso im Zusammenhang mit Forschungsmethoden stattfinden. Sie kann eine Verknüpfung verschiedener qualitativer Methoden oder auch eine Mischung von qualitativen und quantitativen Methoden beinhalten. In diesem Sinne sind für das vorliegende Praxisprojekt folgende Methoden entstanden:

1. Qualitative Forschung
 - *Leitfadeninterview mit der KLP*
 - *Forschungstagebuch*
2. Quantitative Forschung
 - *Fragebogen*
3. Qualitative und quantitative Forschung
 - *Lerntagebuch der SuS*

4.5.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse wird hauptsächlich mit schriftlichen Dokumenten wie beispielsweise Beobachtungsprotokollen, Transkriptionen von Interviews oder Zeitstrichprobenprotokollen ausgewertet. Beim qualitativen Forschungsvorgehen ist es am Anfang nicht klar, welche für die Untersuchung relevanten Informationen in einem Text enthalten sind (Gläser Laudel, 2010, S. 43). Das methodische und schrittweise Analysieren des Materials wird von Mayring (2016, S. 114) als Vorteil gesehen. Mit Hilfe einer kategorienbasierten Inhaltsanalyse können die aus dem Interview gewonnenen Daten ausgewertet werden. Das Material wird somit in Einheiten zerlegt. Daraus können diverse Faktoren herausgefiltert werden. Die relevanten Informationen bleiben erhalten und das Material wird reduziert. Nachfolgend werden die gebildeten Kategorien in Bezug auf die Fragestellung und die dahinterliegenden Theorien interpretiert und ausgewertet (Mayring, 2016, S. 115). Die zusammengefassten Beobachtungen, die Auswertungen der Forschungstagebücher und der Lerntagebücher sowie die Transkription als Auswertung des Leitfadeninterviews werden im Kapitel 6 (Forschungsvorgehen) näher beschrieben und ausgewertet.

4.5.3 Quantitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der quantitativen Inhaltsanalyse stellt die Grundlage bereit, auf der die Hypothese getestet werden kann. Um die Analyse auswerten zu können, bieten sich verschiedene Auswertungsverfahren an. Beim vorliegenden Unterrichtskonzept wird die schriftliche Befragung mittels eines Fragebogens durchgeführt. Die Daten der Fragebogen werden ausgewertet und in Form von grafischen Darstellungen aufgearbeitet, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten. Die ausführliche Auswertung der Fragebogen in Form von Tabellen und Grafiken sowie Interpretationen und Erkenntnisse werden im Kapitel 6 (Forschungsergebnisse) dargestellt.

4.6 Zusammenfassende Erkenntnisse

Um möglichst aussagekräftige Ergebnisse gewinnen zu können, sind unterschiedliche Gütekriterien berücksichtigt worden. Die Triangulation wird als sehr nützlich angesehen. Durch eine

Triangulation kann eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert und verglichen werden. Sowohl in der qualitativen Forschung als auch in der quantitativen Forschung bestehen zahlreiche Methoden, um an Datensammlungen zu gelangen. In einem weiteren Schritt werden die Daten analysiert und ausgewertet. Auch dazu bestehen, wie bereits erwähnt, verschiedene Möglichkeiten. Eine Kombination der verschiedenen Perspektiven sowie der unterschiedlichen Forschungsmethoden wird als sehr gewinnbringend erachtet.

5 Durchführung

In diesem Kapitel werden das erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» beschrieben sowie dessen Umsetzung erläutert. Die Ziele des Projekts werden in Kapitel 5.1 aufgezeigt. Es wird ein Einblick in die Planung der Durchführung gewährt. Abweichungen von der ursprünglichen Planung werden erläutert und begründet. In einem weiteren Schritt werden zwei ausgewählte Unterrichtseinheiten exemplarisch dargestellt. Das Kapitel 5.11 schliesst mit einer konzentrierten Beschreibung der zentralen Ereignisse und Begebenheiten ab.

5.1 Ziele des Projekts

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die SuS in ihren Exekutiven Funktionen zu fördern und ihre Selbstkompetenz zu stärken sowie die KLP auf die Wichtigkeit der Exekutiven Funktionen aufmerksam zu machen und sie dafür zu sensibilisieren. Den Autorinnen ist es ein grosses Anliegen, die Förderung der Exekutiven Funktionen in den Schulalltag zu integrieren. «I am strong» ist der Titel, den die Autorinnen für das Unterrichtskonzept wählen. Viel zu oft wird im Umgang mit den SuS das Hauptaugenmerk auf die Defizite und Schwächen gelegt. Indem man Defizite diagnostiziert, können Förderpläne erstellt werden. Jedoch die Aufmerksamkeit vorrangig auf Schwächen zu richten, entmutigt und demotiviert die SuS. Und was geschieht mit den Stärken? Werden sie trotzdem entdeckt? Mit dem Unterrichtskonzept «I am strong» wird den SuS ausreichend Zeit gegeben, ihre besonderen Stärken zu entdecken, sich darin weiterzuentwickeln und sich zu entfalten. Die SuS sollen sich mit Emotionen auseinandersetzen. Sie sollen lernen, sich zu fokussieren, über ihre Gefühle und ihr Lernen Bescheid zu wissen und darüber nachzudenken. Diese Fähigkeiten hängen mit den Exekutiven Funktionen zusammen und werden im heutigen Schulalltag immer wichtiger. Entwicklungsbedarf besteht für die Autorinnen deshalb darin, wie die Autorinnen und Lehrpersonen die SuS dabei unterstützen können, Selbstkompetenz und ein dynamisches Selbstbild zu entwickeln. Die SuS sollen lernen, ihren Energiehaushalt zu kontrollieren und persönliche Motivationsquellen zu entdecken und zu nutzen, um konstruktiv mit Stress und Lustlosigkeit umgehen zu können. Die heranwachsende Generation ist aufgefordert, neue Lebenswege, neue Lebensqualitäten und einen verantwortungsvollen Umgang mit sich und den Ressourcen zu entdecken. Wenn die SuS früh lernen, mit ihren inneren Ressourcen umzugehen, müssen sie ein Defizit nicht mit Angst angehen, sondern können es mit innerer Stärke, mit gesundem Selbstvertrauen, Wissen und Freude zu lösen versuchen.

5.2 Planung der Durchführung

Verschiedene Diskussionen, der Austausch während des Studiums sowie gleiche Interessen machten es für beide Autorinnen schnell klar, dass die Ressourcen beider Autorinnen in einem gemeinsamen Projekt einen Mehrwert schaffen. Hinzu kommt, dass beide Autorinnen während der Durchführung des Projektes in einer 4. Klasse als SHP tätig sind, was für einen Vergleich der Klassen sowie der Orte einen grossen Vorteil mit sich bringt; sei es im kognitiven Bereich oder im Bereich der Umweltfaktoren.

Die Autorinnen haben sich früh in die Fachliteratur vertieft, um in ihrer Skizze zur Masterarbeit ihre ersten Gedanken festhalten zu können. Für die Autorinnen ist es wichtig, dass das geplante Projekt auf theoretischen Erkenntnissen basiert und in der Durchführung praktikabel ist. Im folgenden Kapitel ist die zeitliche Planung der gesamten Masterarbeit vorzufinden.

5.3 Übersicht und Rahmenbedingungen der Umsetzung

Das Projekt wird integrativ mit drei Klassen der vierten Primarstufe durchgeführt. Die blau markierten Unterrichtseinheiten werden im Kapitel 5.9 genauer beschrieben. Zusammengefasst sehen die Inhalte der Interventionen wie folgt aus:

Das Projekt startet in der Kalenderwoche 34, am 22. August 2022. Es wird über einen Zeitraum von zehn Wochen zu jeweils ein bis zwei Lektionen durchgearbeitet.

Tabelle 7: Übersicht und Rahmenbedingungen der Umsetzung

Zeitpunkt	Projektteil	Umsetzung im Unterricht
KW 34 22.08.-26.08.2022	Diagnostische Phase <i>Erster Fragebogen</i> <i>Erster Leitfadeninterview KLP</i>	Mich selbst und meine Stärken kennenlernen Start im Toolbox-Heft
KW 35 29.08.-02.09.2022	Einführungsphase	Auf Stärkenschatzsuche gehen Meditationsübung erfahren
KW 36 05.09.-09.09.2022	Einführungsphase <i>Erster Lerntagebucheintrag</i>	Auf Stärkenschatzsuche gehen
KW 37 12.09.-16.09.2022	Durchführung	Abschluss – Auf Stärkenschatzsuche gehen
KW 38 19.09.-23.09.2022	Durchführung	Einführung der Toolbox Ganzheitlichen Lernen lernen Erster Teil: Einstieg ins Lernen lernen mit zusätzlicher Vertiefung der Stärken anhand von Übungswörter
KW 39 26.09.-30.09.2022	Durchführung <i>Zweiter Lerntagebucheintrag</i>	Weitere starke Gefühle: Wut, Angst, Trauer, Eifersucht, Ohnmacht
KW 40 03.10.-07.10.2022	Durchführung	Weitere starke Gefühle: Wut, Angst, Trauer, Eifersucht, Ohnmacht
KW 43 24.10.-28.10.2022	Durchführung <i>Dritter Lerntagebucheintrag</i>	Kraft der Gedanken und die fünf Finger im Jin Shin Jyutsu
KW 44 31.10.-04.11.2022	Durchführung <i>Zweiter Fragebogen</i> <i>Zweiter Leitfadeninterview KP</i>	Lernen, was glücklich macht

KW 45 07.11-07.11.2022	Abschluss/Evaluation	Glücklich sein trainieren
----------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Das Unterrichtskonzept «I am strong» wird einmal wöchentlich während zehn Wochen ritualisiert durchgeführt. Wenn möglich findet das Projekt immer in derselben Wochenlektion statt. Eine weitere Lektion wird für das Training mit der Toolbox oder für die Gestaltung des Stärkenbuchs der Klasse eingesetzt. Um die Wirksamkeit und Praxistauglichkeit des Unterrichtskonzeptes «I am strong» eigenhändig zu erfahren, führen die Autorinnen dieses in den eigenen vierten Klassen durch. Für die Auswertung und den Vergleich mit dem Schulhaus Rüti in Landquart wird jedoch nur eine der beiden vierten Klassen aus dem Schulhaus Montalin in Chur einbezogen.

Zu Beginn des Unterrichtskonzeptes «I am strong» findet mit den KLP ein erstes Leitfadeninterview (Anhang A3) statt. Die Eltern der SuS werden an den Elternabenden von den Autorinnen über das bevorstehende Projekt informiert und geben eine Einverständniserklärung zu Foto- oder Filmaufnahmen ab. Ebenfalls zu Beginn füllen alle SuS einen Fragebogen (Anhang A4) aus.

5.4 Verbindung der Exekutiven Funktionen mit dem Unterrichtskonzept «I am strong»

Die SuS brauchen Unterstützung in der Entwicklung der Exekutiven Funktionen. Für viele SuS reicht jedoch eine anregende Lernumgebung und ein gut strukturierter, abwechslungsreicher Unterricht, um im Laufe der Schulzeit kontinuierlich Fortschritte zu machen.

Eine gezielte Unterstützung benötigen die SuS mit Lernschwierigkeiten oder besonderem Förderbedarf. In der aktuellen psychologischen und sonderpädagogischen Literatur zu Lernschwierigkeiten wie ADHS und ADS, Konzentrationsproblemen und Lese- und Rechtschreibschwächen, Minderleistung oder Dyskalkulie trifft man immer wieder auf die Exekutiven Funktionen. Für diese SuS müssen äussere Strukturen länger aufrechterhalten werden, Strategien explizit vermittelt und trainiert werden. Diese SuS müssen Lernsituationen mit positiven Emotionen verknüpfen und sich als erfolgreich und selbstwirksam erleben. An Stärken anzusetzen, wie dies in unserem Unterrichtskonzept «I am strong» geübt wird, hilft den SuS, in ihrer Selbstkompetenz. Für alle Bereiche der Förderung gilt es, eine positive, vielseitige und motivierende Lernumgebung zu schaffen, in welcher die SuS gemäss ihrem individuellen Entwicklungsstand herausgefordert werden.

Die SuS, die ihr Verhalten und ihre Emotionen schwer regulieren können, machen sich im sozialen Umfeld unbeliebt. Soziale Akzeptanz setzt voraus, dass man sich zurücknehmen und Rücksicht auf Mitschülerinnen und Mitschüler nehmen kann und nicht sofort aggressiv reagiert. Dies bedeutet, dass die SuS ihre Emotionen und ihre Impulsivität regulieren und kontrollieren können (Walk & Evers, 2013, S.8). Im Unterrichtskonzept «I am strong» sollen die SuS beispielsweise die Abläufe im Gehirn bei heftigen Gefühlen kennenlernen und erfahren, wie wichtig das Atmen zur Beruhigung des Körpers ist. Durch Erfahrungen und Selbstreflexion wissen die SuS, was ihnen hilft, um Verantwortung für ihre heftigen Gefühle zu übernehmen.

5.5 Das Unterrichtskonzept «I am strong»

Abbildung 12: «DAS GROSSE STARKE BUCH» (Isern, 2020)

«DAS GROSSE STARKE BUCH» soll zu Beginn der Umsetzung unseres Unterrichtskonzepts «I am strong» als roter Faden dienen. Wir alle sind stark! Ob Humor, Kreativität oder Geduld – alle SuS haben ihre Stärken. Dieses Buch hilft den SuS, Talente und Begabungen zu erkennen. Zudem ermutigt es, die Dinge, die uns Freude machen, zu vertiefen und als unsere Stärken zu betrachten.

Die Geschichte der verschiedenen Kinder als Identifikationsfiguren sollen den SuS einen Anstoß liefern, um über die eigenen Stärken und Motivationsquellen nachzudenken. Die Autorin von «DAS GROSSE STARKE BUCH», Susanna Isern, ist Psychologin und als Dozentin für Lernpsychologie an der Universität in Santander (Spanien) tätig. Das Ziel ist, dass die SuS bis zum Ende des Projekts in ihrem eigenen Stärkenbaum ihre besonderen Stärken festhalten und die Klasse als Endprodukt ein eigenes Stärkenbuch entwickelt.

Abbildung 13: Wandtafelgestaltung mit den Stärken

Für die Durchführung des Projektes wurden folgende Unterrichtsmaterialien erstellt:

5.5.1 Unterrichtsordner

Die einzelnen zehn Lektionen des Unterrichtskonzepts «I am strong» werden von den Autorinnen mit Einträgen ins Forschungstagebuch geplant und strukturiert. Damit diese Einträge übersichtlich sowie gezielt geführt werden, erfolgen die Vorbereitungen in Form eines vorgefertigten Rasters (Anhang A2). Durch das regelmässige Eintragen von Beobachtungen wird der Forschungsprozess laufend festgehalten und dokumentiert. Der Einsatz des Forschungstagebuchs dient dem Zweck, den Überblick über die methodischen Prozesse zu behalten und der Arbeitserleichterung für die spätere Analyse der Lernziele.

Die Ideen für die Unterrichteinheiten stammen einerseits aus dem «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programm «Jedes Kind stärken», andererseits von den Autorinnen selbst. Jede Unterrichteinheit beinhaltet nebst dem Ablauf die Ziele der Klasse, der Autorinnen und der fokussierten Schülerinnen und Schüler. Viele Inhalte und Ziele des Unterrichtskonzepts «I am strong» haben einen psychoedukativen Anteil. Um beispielsweise zu verstehen, was bei

heftigen Gefühlen in unserem Gehirn geschieht, bedarf es eines Kennens deren Abläufe und der Ressourcen zur Stressbewältigung. So sind die reflektierende Beobachtung und das Wissen um die Bedeutung des Atmens zur Beruhigung des Körpers ein erster Schritt, der den SuS persönlich helfen kann, Verantwortung für ihre heftigen Gefühle zu übernehmen.

Die individuelle Erforschung von Tools (Methoden) in Kombination mit einem Austausch innerhalb der Klasse, ist sowohl in praktisches als auch in metakognitives Handeln eingebettet.

Die Unterrichtsplanungen der zehn Einheiten (Anhang A7) sowie alle benötigten Kopiervorlagen und Zusatzmaterialien werden im Ordner abgelegt.

5.5.2 Toolbox-Heft der SuS

Das Toolbox-Heft soll ein persönlicher, hilfreicher Begleiter werden, der die SuS lehrt, Abläufe zu verstehen, eigene Experimente durchzuführen und zu wissen, welche Tools ihnen persönlich helfen.

Mithilfe der zusammengestellten Übungen und Spiele lernen die SuS sich selber besser kennen, sie erkennen ihre eigenen Stärken und sie lernen, was ihnen guttut und welche Tools sie unterstützen. Mit den vorgegebenen Übungsblättern werden die SuS sich selber einschätzen, auf Stärken-Schatzsuche gehen, verstehen, wie ihr Gehirn funktioniert und was bei heftigen Gefühlen geschieht. Sie lernen die Bedeutung und die Kraft der Gedanken kennen, welche Tools helfen können und was sie glücklich macht. Gewisse Ideen sind nicht vollständig und mögliche Tools werden die SuS mit ihren eigenen Ideen zeichnen und in Worte fassen. Die Offenheit des Toolbox-Heftes erlaubt es den SuS, zu forschen und kreativ zu sein. Die SuS sollen erkennen, dass ihr Körper ein Wunderwerk ist. Sie sollen wichtige Abläufe bei heftigen Gefühlen verstehen, darüber nachdenken und wissen, was ihnen persönlich hilft, um Verantwortung für ihre heftigen Gefühle übernehmen zu können.

Abbildung 14: Schülerin bei der Gestaltung der Gehirnhälften

Abbildung 15: Schülerin bei der Gestaltung des Gehirns

Abbildung 16: Schülerin bei der Beschreibung ihrer Stärken

Abbildung 17: Schüler bei der Gestaltung seiner Stärkenblume

Mit dem Toolbox-Heft kann ein Transfer in den Alltag gelingen, indem die SuS angeleitet werden, auch zu Hause auf ihre Gefühle zu achten und ihre positiven wie auch ihre herausfordernden Erlebnisse festzuhalten. Beispielsweise erhalten die SuS den Auftrag, während einer Woche ein Glückstagebuch zu führen. Anhand der Geschichte «Der Bauer und die Glücksbohnen» können sie sich jeden Abend drei Glücksmomente des Tages in ihr Glückstagebuch notieren. Das Toolbox-Heft soll den SuS helfen, sich in stressigen Situationen oder im Umgang mit heftigen Gefühlen schnell auf die eigenen Ressourcen zu besinnen und gelassener mit Herausforderungen umzugehen. Sie erfahren, welche Tools für sie persönlich von Bedeutung sind und sie unterstützen.

Abbildung 18: Glückstagebuch – Beispiel von einem Schüler

Abbildung 19: Glückstagebuch – Beispiel von einer Schülerin

Weiter dürfen die SuS ihren persönlichen Wohlfühlort, den sie in einer Achtsamkeitsübung kennengelernt haben, zuhause zeichnen. Danach verschliessen sie ihn in ihrem Geheimcouvert, das im Toolbox-Heft zur Verfügung steht.

Abbildung 20: Wohlfühlort eines Schülers

Das persönliche Verschriftlichen und Zeichnen der Einträge unterstützt die Nachhaltigkeit der Erfahrungen. Die Einträge sollen in ihrer Ausführlichkeit individuell den Fähigkeiten und der Freude der SuS angepasst sein.

Hinten im Toolbox-Heft werden die SuS ihre Einträge ins Lerntagebuch machen sowie Übungen aus der Toolbox festhalten. Das Lerntagebuch gehört zu den metakognitiven Techniken. Es soll sich um einen kontinuierlichen Selbstbericht handeln, der das Nachdenken über Lernprozesse anregen soll. Das Lerntagebuch kann am Ende der Unterrichtseinheit oder als Hausaufgabe ausgefüllt werden.

5.5.2.1 Einsatz des Lerntagebuchs

Alle drei Wochen erhalten die SuS ein Lerntagebuch (Anhang A9), welches sie ausfüllen dürfen. Das Lerntagebuch wird ganz im Sinne von Brunsting geführt: «Was keine Spuren auf dem Papier hinterlässt, hinterlässt auch im Gehirn kaum Spuren!» (Brunsting, 2009, S. 27). Das Lerntagebuch soll den SuS helfen, einen roten Faden im Unterricht und bei der selbständigen Arbeit zu haben. Es wird nicht bewertet. Es soll einen informativen Charakter haben. Die SuS halten in ihrem Lerntagebuch fest, welche neuen Inhalte erarbeitet wurden, was sie gelernt haben oder was sie noch nicht ganz verstanden haben. Den Autorinnen dient das Lerntagebuch, um nachzuschauen, was in den Köpfen der SuS vor sich geht und was wirklich hängen geblieben ist (Paradies & Linser, 2016, S. 72). Auch ist der Entwicklungsstand der SuS durch ein Lerntagebuch besser erkennbar. Die Einträge dienen dazu, Erkenntnisse und Gedankengänge der SuS nachlesen zu können. So können Informationen darüber festgehalten werden, wie Unterrichtseinheiten aufgenommen wurden. Wachsende Erkenntnisse können für die Vorbereitung der nächsten Sequenz genutzt werden.

Die SuS üben mit dem Lerntagebucheintrag ihre Selbsteinschätzung und die Nutzung von Lernstrategien wird damit angeregt. Bei der späteren Auswertung müssen die Ungeübtheit berücksichtigt und in die Interpretationen miteinbezogen werden.

Abbildung 21: Fantasiereise einer Schülerin

Abbildung 22: Lerntagebuch zur 5-Finger-Technik eines Schülers

5.5.3 Toolbox zum «Ganzheitlichen Lernen lernen»

Die Toolbox wird bis zum Ende der Umsetzung des Unterrichtskonzepts «I am strong» in zwei Bereiche (Lernspaziergang und Gehirn) gegliedert und bearbeitet. Die Absicht der Autorinnen ist es, diese Toolbox fortlaufend zu ergänzen und weitere Themen mit den SuS zu bearbeiten. Ziel der Toolbox zum «Ganzheitlichen Lernen lernen» ist es, Lernkompetenzen zu erwerben und den SuS zusätzliche Übungen, Techniken und Anregungen zur Förderung der Exekutiven Funktionen zu geben. Die Toolbox ist für das Unterrichtskonzept der Autorinnen in zwei Bereiche gegliedert und besteht aus 31 Karteikarten und einer Materialbox. Im Anhang (Teil 4) sind Karteibeispiele ersichtlich. Diese Bereiche sollen im Verlauf des Schuljahres noch erweitert werden. Die Erarbeitung dieser Toolbox-Karteien findet ausserhalb der Unterrichtseinheiten statt. Die SuS erhalten die Möglichkeit, die Karteikarten während der Pausen, vor- oder nach einer Prüfung sowie zum Teil auch im Regelunterricht durcharbeiten, damit zu experimentieren, zu spielen oder Neues zu erfahren. Die Toolbox kann je nach Bedarf auch individuell eingesetzt werden oder für SuS, die schneller als andere fertig sind, bereitstehen. Die Ideen zum «Ganzheitlichen Lernen lernen» werden aus der «Expert Challenge» des «Youth Start Entrepreneurial-Challenges»-Programms genommen und nur leicht abgeändert.

Abbildung 23: Toolbox «I am strong»

Abbildung 24: Geöffnete Toolbox «I am strong»

Abbildung 25: Materialkiste zur Toolbox

Abbildung 26: Geöffnete Materialkiste zur Toolbox

Im ersten Bereich geht es um das Lernen mit allen Sinnen. Es werden zahlreiche Techniken und Methoden vorgestellt. Dabei hilft ein bunter Mix an Übungen, die Wörter und Texte zum aktuellen Thema «I am strong» zu festigen. Auf ganz unterschiedliche Arten lernen die SuS, Wörter zu erkennen und zu schreiben, sich Inhalte von Texten zu merken sowie Wörter auf verschiedene Weisen wiederzugeben. Die SuS suchen sich eine Lernpartnerin oder einen Lernpartner (Peers), der spielerische Zugang steht im Vordergrund. Die SuS lernen dabei Techniken, es werden Wörter gefestigt und die Schreibkompetenz gefördert. Bei den Autorinnen stehen in diesem Bereich die Wörter zu den Stärken im Vordergrund.

Im zweiten Bereich geht es um das Lernen durch Fragen. Den SuS stehen zahlreiche Texte, deren Schwerpunkt «das Gehirn» und andere für das Lernen relevante Themen sind. Ihr Auftrag ist es, sich einen Text zu einem aktuellen Thema auszusuchen und genau durchzulesen. Die SuS werden angeleitet, eigene Quizze zu erstellen. Sie lernen die neuen Inhalte, indem sie Fragen zu den Texten formulieren, diese auf Karteikarten schreiben und die Antworten auf der Rückseite festhalten. Durch das Formulieren der Fragen wird nebenbei auch die Lesekompetenz trainiert. Wortbilder werden wiederholt und die Rechtschreibung gefördert. Die Lerninhalte werden spielerisch vermittelt und verankert.

Abbildung 27: «Meine Stärken»-Spiel aus der Toolbox

Abbildung 28: «Memory»-Spiel zu den Stärken aus der Toolbox

5.5.4 Das Stärkenbuch

Während der Erzählphase des Buches «DAS GROSSE STARKE BUCH» haben die Autorinnen die Idee, ein Buch zu den Stärken der SuS aus jeder Klasse zu entwickeln. Wie bereits erwähnt, fällt den Autorinnen im schulischen Alltag, in den Interviews und im Austausch mit den SuS vermehrt auf, dass viel zu viele SuS nicht wissen, was sie eigentlich können, wo ihre Stärken und Begabungen liegen und was sie gerne noch erreichen möchten. Jede Schülerin und jeder Schüler sollte durch das Erkennen der eigenen Stärken eine Stärkung des Selbstwerts erfahren. Dies geschieht auch durch das Anerkennen von stillen, scheinbar unscheinbaren oder ungewöhnlichen Talenten. Das Buch soll das Stärkenbewusstsein der SuS festigen und eine schöne Erinnerung an ihre besonderen Stärken werden. Anhand des Stärkenbaums erhalten die SuS von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern besondere Stärken zugeteilt. Von den Autorinnen wird den SuS eine von ihren vielen besonderen Stärken zugeteilt. Darauf aufbauend schreiben die SuS über eine besondere Stärke einer Mitschülerin oder eines Mitschülers. Zum Schluss entwerfen sie ein Bild zu ihrer Stärke und nehmen per QR-Code den Text auf Audio auf.

Stärkenbaum

Abbildung 29: Stärkenbaum eines Schülers

5.6 Fragebogen zur Selbsteinschätzung

Am Anfang und am Ende der Projektdurchführung werden alle SuS der ausgewählten Klassen schriftlich zu ihrer Einschätzung bezüglich ihrer Charakterstärken im Zusammenhang mit den Exekutiven Funktionen befragt (Anhang A4 und A5). Bei der ersten Fragerunde füllen die SuS einen Fragebogen zu den Kompetenzen Neugier, Kreativität, Tapferkeit, Aufmerksamkeit, Teamwork, Selbstregulation und Hoffnung aus. Pro Kompetenz sind jeweils zwei Fragen gestellt, bei denen sich die SuS selbst einschätzen können. Im Anhang (A4) ist ersichtlich, welche Fragen pro Kompetenz gestellt sind. Die Auswahl der Items erfolgt aufgrund der Fachliteratur und basiert auf der Zielsetzung, Hinweise für die Weiterentwicklung des Unterrichtskonzeptes sowie Antworten auf die Fragestellungen zu erhalten. Die Antwortskala enthält jeweils vier Ankreuzmöglichkeiten (trifft ganz genau zu, trifft grösstenteils zu, trifft etwas zu, trifft gar nicht zu). Die Fragen zu den Kompetenzen haben die Autorinnen selber zusammengestellt. Sie erwarten einen Überblick darüber, wie sich die SuS selber bezüglich der einzelnen Kompetenzen einschätzen. Der Fragebogen nimmt Bezug zum Leitfaden des Projekts. Bei der zweiten Fragerunde beschränken sich die Autorinnen auf drei Kompetenzen, weil die Auswertung sonst zu komplex und weiträumig ausfallen würde. Die Autorinnen entscheiden sich für die drei Kompetenzen Aufmerksamkeit, Selbstregulation und Hoffnung, da der Fokus während des Projekts hauptsächlich auf diese drei Kompetenzen gesetzt wird. Auch hier können sich die SuS anhand einer Skala mit vier Ankreuzmöglichkeiten selber einschätzen.

Mit den zwei Fragerunden kann aufgezeigt werden, ob die SuS das Gefühl haben, sie seien in den drei ausgewählten Kompetenzen während des Projektes gestärkt worden. Es wird dabei die Selbsteinschätzung bezüglich der Kompetenzen geprüft. Der Fragebogen kann somit als gutes Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dargestellt werden (Porst, 2014, S. 14). Bevor der Fragebogen von den SuS ausgefüllt wird, wird ein Pretest durchgeführt, um Informationen über die Verständlichkeit sowie die Länge der Bearbeitungsdauer zu erhalten (Porst, 2014, S. 189). Damit die Items von den SuS richtig verstanden werden, gehen die Autorinnen Frage für Frage mit den SuS durch.

5.7 Leitfadeninterview mit den KLP

Wie die schriftliche Befragung der SuS wird auch das Leitfadeninterview mit den KLP einmal vor und einmal nach dem Projekt durchgeführt. Die Interviews werden in Landquart mit zwei LP durchgeführt, da die 4. Klasse b in Landquart von zwei KLP unterrichtet wird. In Chur wird das Interview mit einer KLP durchgeführt. Durch die Interviews werden individuelle Erfahrungen und Ansichten gewonnen. Die Befragung erfolgt in Dialekt und wird im Klassenzimmer der jeweiligen KLP durchgeführt. Die Interviews dauern zwischen 15 und 25 Minuten. Während der Interviews werden die Aussagen mit einer digitalen Videokamera aufgezeichnet. Eigene Gedanken und Eindrücke werden unmittelbar im Anschluss an das Interview notiert. Die gesammelten mündlichen Daten dienen als Grundlage der qualitativen Analyse. Die Aussagen werden in Kategorien unterteilt und zusammengefasst. Dieses Vorgehen sowie die Aufteilung der Kategorien werden im Kapitel 6 (Forschungsergebnisse) erläutert.

Im Anhang (A12 - A15) befinden sich die vollständigen Transkriptionen der beiden Leitfadenterviews. Bei der Transkription ergänzte Zeilennummern helfen, gewisse Aussagen schneller zu finden. Um die Sprechenden leicht identifizieren zu können, wird nach jedem Personenwechsel ein neuer Abschnitt begonnen. Zusätzlich wird die Zeit notiert.

5.8 Rolle der Lehrpersonen und der Autorinnen

Emotionale Präsenz bedeutet, sich für Ereignisse in der Klasse oder ausserhalb zu interessieren und daran teilzunehmen. Sie drückt Nähe aus und weist gleichzeitig auf Grenzen hin. Die Lehrpersonen werden eine immer wichtigere Rolle einnehmen, sie werden immer mehr zu Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern. Besonders die KLP spielen im Zusammenhang mit der Durchführung des Projekts eine bedeutende Rolle. Sie können einen grossen Einfluss auf Vorfälle im Schulalltag ausüben, da sie täglich anwesend sind. Die SuS beschaffen sich Informationen, Wissen auf unterschiedliche Art und Weise in dieser digitalisierten Welt. Gezielte Aufmerksamkeit und mitfühlendes Handeln in der Schule zu fördern, wird eine immer wichtigere Aufgabe der Lehrpersonen. Sie müssen den SuS Strategien vermitteln und eine individuelle Lernbegleitung bieten, die Motivation, Konzentration und Achtsamkeit fördern. Die Lehrpersonen müssen mithelfen, die SuS von innen zu stärken. Sie brauchen Unterstützung darin, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können und wie sie lernen, persönliche Verantwortung für ihr Lernen und Handeln sowie soziale und globale Verantwortung zu übernehmen. Eine gute Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den SuS ist von grosser Bedeutung. Die SuS lernen besser, wenn ihr Bezug zur Lehrperson stimmt. Auch das Classroom-Management wird dadurch einfacher. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird leichter und die Lehrpersonen sowie die SHP kommen mit mehr Freude in den Unterricht, was wiederum auf die SuS ausgestrahlt wird (Eichhorn, 2012).

Lob seitens der Lehrpersonen stärkt die SuS in ihrer alltäglichen Entwicklung ebenso wie Erfolgserlebnisse. Durch differenzierte Lernangebote werden Erfolgserlebnisse ermöglicht. Diese sind für das Lernen von zentraler Bedeutung (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauert Szaday, 2011, S. 77).

Den Autorinnen ist es sehr wichtig, gemeinsam mit den SuS ein lernförderliches Klima zu schaffen, indem sich alle angenommen und akzeptiert fühlen. Lernen ist vor allem unter solchen Bedingungen möglich. Für das Schaffen eines lernförderlichen Klimas wird unter anderem auf die Merkmale von Meyer (2014, S. 47) geachtet. Diese sind: gegenseitiger Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, gemeinsam geteilte Verantwortung und Fürsorge der Lehrperson (vgl. ebd.).

5.9 Einblick in zwei Unterrichtssequenzen

Im Folgenden werden zwei Unterrichtssequenzen anhand des Forschungstagebuchs exemplarisch dargestellt und Beobachtungsnotizen angefügt. Die weiteren detaillierten Forschungstagebucheinträge, in welchen die Autorinnen die Lektionen geplant und reflektiert haben, sind im Anhang (A7) zu finden. Die Ziele der Lektionen orientieren sich an den Zielen des Projekts, die in Kapitel 5.1 erläutert und begründet werden.

5.9.1 Forschungstagebuch 1

Ein motivierender Einstieg ins Unterrichtskonzept «I am strong» ist für die Autorinnen von Bedeutung. In den ersten Wochen ist es ein vorrangiges Ziel, Stärken aktiv zu entdecken. Die SuS lernen sich selbst und ihre Potenziale besser kennen. Am Anfang der Unterrichtseinheit wird das «Glücks-Ecken-Spiel» durchgeführt. Die SuS müssen versuchen, ihre eigene Entscheidung zu treffen. Anschliessend lernen die SuS die Bedeutung des persönlichen Toolbox-Heftes kennen. Sie beschäftigen sich mit unterschiedlichen Fragebogen, in denen sie sich mit ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen. Es folgt eine Diskussion und Reflexion der Zwischenaktivität. Am Ende der Unterrichtseinheit lernen die SuS das Buch «DAS GROSSE STARKE BUCH» kennen, das sie während der folgenden Wochen begleitet wird.

Tabelle 8: Forschungstagebuch 1

Forschungstagebuch 1	Woche/Datum: 34/ 22.08.-26.08.2022
Inhalt der Lektion	Mich selbst und meine Stärken kennenlernen Start im Toolbox-Heft
Ablauf der Lektion	<p>Einstieg mit dem Glücks-Ecken-Spiel Die LP stellt Fragen und gibt dazu jeweils vier Antworten vor, die je einer Ecke des Schulzimmers zugeordnet werden (blau, gelb, pink, grün). Die SuS entscheiden sich für ihre persönliche Antwort und begeben sich in die entsprechende Ecke. Wer sich für keine Antwort entscheiden kann, bleibt im Kreis stehen. Plenum 10`</p> <p>Beispiel von zwei gestellten Fragen:</p> <p>Wo fühlst du dich am wohlsten? pink: an einem Gewässer gelb: in der Stadt grün: im Wald blau: im Garten oder in einem Park</p> <p>Was ist dir am wichtigsten? pink: Freundinnen und Freunde gelb: eine gute Leistung grün: Spass blau: Geld</p> <p>Gemeinsam wird die Bedeutung des persönlichen Toolbox-Heftes besprochen und die Bedeutungen der Smileys werden wiederholt. Plenum 5`</p> <p>Übungen zum Thema, welche die SuS auswählen dürfen: Arbeitsauftrag (an der WT) Plenum und EA 20`</p>

	<p>Ü 1: Wie gerne machst du etwas? Ü 2: Wie gut kennst du dich schon? (obligatorisch) Ü 3: Entspannung, Ruhe, Friede, Stille – magst du das auch? Ü 4: Wie fühlst du dich, wenn...</p> <p>Die einzelnen Situationen mit den SuS diskutieren: <i>Warum fühlst du dich in diesem Moment so?</i> Gibt es einen Unterschied, wie man sich fühlt, wenn man z. B. selber zu jemandem unfreundlich ist, oder wenn jemand zu einem unfreundlich ist?</p> <p>Beginn mit dem Vorlesen unseres Bilderbuches: DAS GROSSE STARKE BUCH. Plenum 10`</p>	
<p>Ziele der Gruppe</p>	<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen zu möglichen Stärken Begriffe kennen. • SuS kennen ihre eigenen Stärken. • SuS verstehen, was ein Toolbox-Heft ist. • Sie eröffnen es mit einer persönlichen Note. 	<p>Indikatoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen im Glücks-Ecken-Spiel sich für eine persönliche Antwort zu entscheiden. • SuS lösen AB zum Thema Selbsteinschätzung in ihrem Toolbox-Heft. • SuS hören den Anfang des Bilderbuches: DAS GROSSE STARKE BUCH
<p>Ziele der fokussierten SuS</p>	<p>Ziele</p> <p>L. kann sich bei der Selbsteinschätzung für Aussagen entscheiden.</p> <p>Y. führt seinen Auftrag selbstständig aus – er braucht keine Zusatzklärung.</p> <p>S. kann eine Stärke benennen und beschreiben.</p>	<p>Indikatoren</p> <p>L. kann die Selbsteinschätzung ohne Hilfe ausfüllen.</p> <p>Y. benutzt den Instruktionsauftrag, den wir im Plenum besprochen haben.</p> <p>S. schreibt eines von drei eigenen Beispielen zu Stärken in die Ergänzungszeilen.</p>
<p>Ziele der Studierenden</p>	<p>Ziele</p> <p>Die SHP vermittelt motiviert die Bedeutung des persönlichen Toolbox-Heftes I am strong.</p>	<p>Indikatoren</p> <p>Präsentation des Projektes I am strong und der Toolbox</p>
<p>Forschungsmethode</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Selbsteinschätzung: Wie gut kennst du deine Stärken schon? 	
<p>Beobachtungen und Interpretation</p>	<p><u>Beobachtungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Einstieg ins Thema ist gelungen. Die SuS zeigen sich interessiert und motiviert. • Beim Glücks-Ecken-Spiel kann beobachtet werden, dass es einigen SuS Mühe bereitet, sich wirklich nur auf ihre eigene Entscheidung zu konzentrieren. 	

	<p><u>Interpretation</u></p> <p>Der Einfluss der Mitschülerinnen und Mitschüler ist teilweise zu beobachten und auch die Überlegung, ob die Antwort der LP gefallen könnte.</p> <p>Bei den Antworten lesen, faulenzten, Sport treiben oder kreativ sein auf die Frage: Was machst du nach der Schule oder am Wochenende am liebsten? ... kann beobachtet werden, dass einige SuS zum Begriff `faulenzten` schauen, jedoch niemand den Mut hat, sich dort hinzustellen.</p>
Beobachtungen der fokussierten SuS	<p><u>Beobachtungen</u></p> <p>L. spielt immer wieder mit ihren Haaren. Sie fragt, ob sie auch mehrere Smileys anmalen dürfe. Schlussendlich kann sie den Auftrag aber selbstkritisch und gut ausführen.</p> <p><u>Interpretation</u></p> <p>Die klaren Anweisungen helfen ihr, dass sie nicht noch über weitere Möglichkeiten nachdenken muss und ihre Antwort morgen auch wieder anders aussehen könnte und dürfte.</p>
	<p><u>Beobachtungen</u></p> <p>Y. kann sich heute auf die Kernhandlung konzentrieren. Er führt den Instruktionsauftrag ohne nachzufragen aus.</p> <p><u>Interpretation</u></p> <p>Seine positive Einstellung hilft ihm in seiner Aufmerksamkeit.</p>
	<p><u>Beobachtungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • S. weiss ihre Selbsteinschätzungen kritisch und pflichtbewusst auszuführen. • Sie zeigt der LP, dass sie zu jedem Smiley noch eine Besonderheit von sich finden kann. <p><u>Interpretation</u></p> <p>S. ist motiviert und erledigt solche Aufträge gerne.</p>
Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse	Der gelungene Einstieg zeigt sich am Interesse und an der Motivation der SuS.
Überprüfung der Zielerreichung	Die Ziele können überprüft und erreicht werden.
Änderungen/Konsequenzen und Planung der nächsten Einheit	Mehr Zeit für Äusserungen der SuS einplanen.

5.9.2 Forschungstagebuch 6

Wie fühlt sich Wut an? Mit dem «Wuet»-Lied zum Einstieg wird diese Frage thematisiert und die SuS zeichnen auf einem Körperbild den Ort ein, an dem sie Wut empfinden. Sie lernen weitere starke Gefühle anhand von Gesichtsausdrücken kennen. Mit einer PowerPoint- Präsentation kann den SuS mithilfe des Gehirnmodells nach Dr. Daniel Siegel erforderliches Hintergrundwissen vermittelt werden. Sie lernen die Abläufe bei heftigen Gefühlen im Gehirn kennen. Ziel ist, dass die SuS verstehen, dass ein äusserer Reiz, der nicht eingeordnet werden kann, Stress auslöst, sodass Angst und Aggression entstehen können. «Etwas» überwältigt uns. Die SuS verstehen, was beim Gefühl der Wut in ihren Gehirnen und Körpern geschieht. Sie lernen die Ressourcen des achtsamen Atmens kennen, das ihnen helfen kann, aus dem Gefühlsland heraus zu finden. Dazu zeichnen sie ihre eigenen Wutbilder zur Gehirnfunktion und halten Erfahrungen im Lerntagebuch fest.

Tabelle 9: Forschungstagebuch 6

Forschungstagebuch 6	Woche/Datum: 39/ 26.09 - 30.09.2022
Inhalt der Lektion	Weitere starke Gefühle: Wut, Angst, Trauer, Eifersucht, Ohnmacht
Ablauf der Lektion	<p>Einstieg: «Wuet»-Lied ... Hat dich diese Woche auch etwas wütend gemacht? (10`) Kennen wir weitere starke Gefühle? Verschiedene Gesichtsausdrücke ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wut, Angst, Trauer, Mutlosigkeit, Eifersucht <p>Wo sind diese zu spüren?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körperempfindungen bei heftigen Gefühlen... einzeichnen auf einem leeren Körperbild <p>Gehirnmodell an einer Hand erklärt nach Dr. J. Siegel ... (PowerPoint-Präsentation/evtl. Gehirnmodell) (10`)</p> <ul style="list-style-type: none"> • AB Gefühle im Körper • SuS gestalten einen Eintrag im Toolbox-Heft mit einer Situation, in der sie wütend wurden - kleben dazu das Wut-Bild vom Gehirn an der Hand erklärt ... Anschliessend das Bild, das hilft, um wieder klar zu denken- die Bedeutung des Atmens zur Beruhigung des Körpers. (20`) <p>SuS kennen die Ressource des achtsamen Atmens, der aus dem Gefühlsland herausführt. Sie halten ihre Erfahrungen im Lerntagebuch fest.</p>

	Abschluss: Eine kurze Geschichte von den Eisbären. Eine weitere Möglichkeit, wie man Wut wieder loslassen kann. Bei Stress: tanzen, Körper heftig schütteln, in die Luft boxen ... (10')	
Ziele der Gruppe	Ziele	Indikatoren
	<ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen die Abläufe bei heftigen Gefühlen im Gehirn kennen. • SuS wissen, was ihnen persönlich hilft, um Verantwortung für ihre heftigen Gefühle zu übernehmen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lied «Wuet» • Gehirn an einer Hand erklärt nach Daniel J. Siegel • Begriffe für starke Gefühle
Ziele der fokussierten SuS	Ziele	Indikatoren
	M. lernt, wie es sich im Körper anfühlt, wenn er wütend ist und kann die Empfindung benennen.	<ul style="list-style-type: none"> • Lied «Wuet» • Wortfeld für Wut als Körperempfindung finden und im Körperbild eintragen
	G. lernt für die Körperempfindungen einen Wortschatz kennen und kann ihn bei sich anwenden.	<ul style="list-style-type: none"> • Begriffe für starke Gefühle
	H. weiss um die Bedeutung des Atems zur Beruhigung des Körpers.	<ul style="list-style-type: none"> • Gehirnmodell an einer Hand erklärt • Atemübung
Ziele der Studierenden	Ziele	Indikatoren
	Die SHP vermittelt auf einfache Weise die Abläufe bei heftigen Gefühlen im Gehirn.	<ul style="list-style-type: none"> • Hintergrundwissen Gehirn • Gehirn an einer Hand erklärt nach Daniel J. Siegel
Forschungsmethode	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Lerntagebuch der SuS 	
Beobachtungen und Interpretation	<p><u>Beobachtungen</u> Die Äusserung einer Schülerin, dass ihr die Fünf-Finger-Atmung beim Einschlafen geholfen habe. Die Auseinandersetzung mit der «Wuet» brachte einige SuS zum Lachen. Die SuS hören bei der Erklärung des «Gehirnmodells an einer Hand» interessiert zu und hören, was bei heftigen Gefühlen passiert.</p>	
	<p><u>Interpretation</u> Es fällt Kindern nicht leicht, sich mit heftigen Gefühlen auseinanderzusetzen und darüber zu reden, da «es sich nicht gehört».</p>	
Beobachtungen der fokussierten SuS	<p><u>Beobachtungen</u> M. sitzt während der Präsentation «Gehirnmodell an einer Hand erklärt» ruhig und voller Aufmerksamkeit da.</p>	

	<p><u>Interpretation</u> Es ist eine Unterstützung für M., dass er realisiert, dass bei solch heftigen Gefühlen «etwas» in ihm passiert und zum Beispiel das «Wutmonster» sein Handeln übernimmt. Das kritische Denkvermögen wird geschult.</p>
	<p><u>Beobachtungen</u> G. ist aufmerksam. Er beobachtet immer wieder seine Mitschülerinnen und Mitschüler.</p> <p><u>Interpretation</u> G. lernt neue Fachbegriffe kennen, die ihm helfen, seine Körperempfindungen auszudrücken.</p>
	<p><u>Beobachtungen</u> Da H. Hunde/Tiere liebt, hat ihr diese Abschlussgeschichte mit den Beobachtungen bei Eisbären ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.</p> <p><u>Interpretation</u> Diese weitere Möglichkeit, wie Wut wieder losgelassen werden kann, wird ihr sicher in Erinnerung bleiben.</p>
<p>Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse</p>	<p>Die SuS haben wenig Zugang zu den eigenen Körperempfindungen. Sie realisieren, wie es anderen geht, können aber keine Antwort geben, wenn man sie nach ihren Körperempfindungen fragt oder auch danach, womit sie gerade beschäftigt sind. Es ist wichtig, dies regelmässig zu üben. Die Wahrnehmungsförderung ist für alle ein unterstützendes Werkzeug zu mehr Bewusstsein.</p>
<p>Überprüfung der Zielerreichung</p>	<p>Hausaufgaben Lerntagebuch und das Forschungstagebuch der SHP</p>

5.10 Abweichungen und Anpassungen der ursprünglichen Planung

Gemäss Mayring (2016) können Abweichungen vorkommen. Sie sollten jedoch schriftlich festgehalten und begründet werden (Mayring, 2016, S. 146f.).

Das Projekt kann wie geplant gestartet und durchgeführt werden. Während der Durchführung des Projekts wird den Autorinnen bewusst, dass es den SuS ein Anliegen ist und es sich lohnt, genügend Zeit für eine Reflexionsrunde im Plenum einzuplanen. Dadurch können die SuS ihre Beobachtungen und Erfahrungen thematisieren und gewonnene Erkenntnisse idealerweise im weiteren Schulalltag umsetzen. Obwohl solche Reflexionen häufig aus Zeitgründen weggelassen werden, erfahren die Autorinnen, welche positive Wirkung diese haben. Eine Wiederholung der aktuellen Thematiken ist für die Verankerung der behandelten Sequenzen wichtig und eine Grundvoraussetzung, um mit dem Projekt weiterfahren zu können. Eine ausführliche Wiederholung wurde bei der Planung nur teils bedacht und nahm viel Zeit in Anspruch. Der zeitliche Aufwand der Durchführung wurde somit teils unterschätzt und die Unterrichtseinheit musste teilweise verlängert oder im Inhalt gekürzt werden.

5.11 Zentrale Erkenntnisse des erarbeiteten Unterrichtskonzepts

Während der Durchführung des Projektes werden wichtige Ereignisse im Forschungstagebuch festgehalten. Einige zentrale Ereignisse werden im Folgenden zusammengefasst beschrieben:

- Das «DAS GROSSE STARKE BUCH» weckt das Interesse der SuS. Sie erkennen, dass es unglaublich viele und unterschiedliche Stärken gibt und sind motiviert, über ihre persönlichen Stärken nachzudenken.
- Durch das Erkennen ihrer Stärken erfahren besonders die fokussierten SuS eine Stärkung ihres Selbstwerts. Dies geschieht auch durch das Anerkennen der Stärkenadjektive, die sie von Mitschülerinnen und Mitschülern zugeschrieben bekommen.
- Zu Beginn des Projekts sind vor allem den fokussierten SuS wenige bis gar keine eigenen Stärken bekannt. Je länger sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, desto mehr werden sie für ihre eigenen Stärken sensibilisiert und können ihr Selbstwertgefühl steigern. Zudem lernen sie, Stärken ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler zu formulieren.
- Durch das Kennenlernen und Verstehen des Toolbox-Heftes kann die Resilienz der fokussierten SuS gesteigert werden. Ohne ständige Absicherung bei der LP führen sie die Aufträge selbständig aus und teilen sich vermehrt im Plenum mit. Dadurch, dass es kein Richtig oder Falsch gibt, soll ihre Selbstkompetenz gestärkt werden.
- Das Kennenlernen der Abläufe bei heftigen Gefühlen im Gehirn und das «Wie?» und das «Weshalb?» funktioniert das Gehirn, interessieren die SuS. Sie sind motiviert, Techniken/Tools kennenzulernen und auszuprobieren.
- Einige SuS sind überrascht und beeindruckt, wie gut ihnen die gelernten Techniken bei der Emotionsregelung helfen. Eine Automatisierung und Festigung der Techniken lässt sich bei den SuS als positiver Faktor nachweisen.
- Für die Autorinnen erfreulich und nicht selbstverständlich ist, dass sich jeweils alle SuS auf die Rituale der Achtsamkeitsübungen einlassen und sich in einen ruhigen Zustand versetzen können. Die fokussierten SuS finden durch diese Rituale Zeit, sich mit ihrem Befinden und ihren Emotionen auseinanderzusetzen.
- Besonders zu Beginn des Projekts lässt sich bei den fokussierten SuS immer wieder beobachten, dass sie sich nicht fokussieren können. Je länger das Projekt dauert, desto mehr gelingt es den SuS, sich auf einzelne Aufgaben zu fokussieren und sich weniger ablenken zu lassen. Für die Autorinnen ist es erfreulich zu spüren und zu sehen, wie gerne und wie gut die SuS sich auf die Rituale einlassen können.
- Die SuS haben wenig Zugang zu den eigenen Körperempfindungen. Sie realisieren, wie es anderen geht, können aber keine Antwort geben, wenn man sie nach ihren Körperempfindungen fragt oder auch danach, womit sie gerade beschäftigt sind. Es ist wichtig, dies regelmässig zu üben. Die Wahrnehmungsförderung ist für alle ein unterstützendes Werkzeug zu mehr Bewusstsein.

- Das Wissen über die Wut ist für den Schüler mit der Diagnose ADS eine Unterstützung, da er realisiert, dass bei solch heftigen Gefühlen «etwas» in ihm passiert und beispielsweise das «Wutmonster» sein Handeln übernimmt.

Wertvolle Rückmeldungen sind für die Autorinnen auch Bemerkungen und Aussagen, die sie ausserhalb des Schulbetriebs erhalten. Diese zeigen ihnen, dass sich die SuS gut auf die Techniken einlassen und bereits einen Transfer machen können. Beispielsweise äussert eine Schülerin, dass sie seit dem Kennenlernen der Fünf-Finger-Atmung abends besser einschlafen könne.

5.12 Fazit

Das fünfte Kapitel stellt die Durchführung dar, ermöglicht einen Einblick in das erarbeitete Unterrichtskonzept und stellt die entwickelten Unterrichtsmaterialien vor. Es wird ersichtlich, dass das Unterrichtskonzept «I am strong» aus mehreren Teilen besteht. Dazu gehören «DAS GROSSE STARKE BUCH», der Unterrichtsordner mit der Planung der zehn Unterrichtseinheiten (Arbeitsblätter/Forschungstagebücher), das Toolbox-Heft der SuS mit dem Lerntagebuch, die Toolbox zum «Ganzheitlichen Lernen lernen» mit 31 Karteikarten und deren Materialbox. Die Karteikarten sind in zwei Bereiche gegliedert: Lernspaziergang und Gehirn. Auf den Lernkarten wird vorgegeben, in welcher Sozialform sie bearbeitet werden. Schliesslich gehört ebenfalls die Entstehung des Klassenstärkenbuches zum Unterrichtskonzept «I am strong».

Das Konzept basiert auf den «Youth Start Entrepreneurial-Challenges»-Programm, auf Erkenntnissen aus der Fachliteratur sowie auf eigenen Erfahrungen. Es werden verschiedene Forschungsmethoden eingesetzt, um die Wirksamkeit des Unterrichtskonzeptes zu evaluieren. Im sechsten Kapitel werden diese Ergebnisse vorgestellt.

6 Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel wechseln die Autorinnen ins Präteritum, wenn das bereits durchgeführte Projekt reflektiert wird. Es werden hier die aus den quantitativen und qualitativen Forschungen gewonnenen Ergebnisse dargestellt. Es findet eine Aktions- bzw. Handlungsforschung statt. Das heisst, die Autorinnen handeln während der Durchführung zum Teil auch selbst. Während des Forschungsprozesses wird hauptsächlich auf die Verwendung qualitativer Forschung geachtet. Diese wird jedoch durch den Einsatz quantitativer Methoden ergänzt. Wie bereits im Kapitel 4 (Forschungsvorgehen) erwähnt, werden die Datensammlungen und die Auswertungen aus der folgenden Triangulation zusammengefasst:

- Leitfadeninterview mit LP (qualitative Forschung)
- Fragebogen der SuS, Lerntagebuch der SuS (quantitative Forschung)
- Forschungstagebuch und Beobachtungen der Autorinnen (qualitative Forschung)

Nachfolgend werden die Methoden zur Dokumentation des Entwicklungsprozesses und zur Überprüfung der Ziele kritisch reflektiert. Die gewonnenen Daten und Ergebnisse werden dargestellt, ausgewertet und interpretiert. Mit Hilfe der Fachliteratur wird die Zielerreichung diskutiert und reflektiert. Die Fragestellung wird beantwortet und es werden die Folgerungen für die eigene Praxis gezogen.

6.1 Leitfadeninterview mit KLP

Die Auswertung qualitativer Forschung zielt laut Roos & Leutwyler darauf ab, «Bedeutungen zu rekonstruieren, den Sinn von Handlungen zu verstehen oder möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt kennenzulernen» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 292). Des Weiteren erwähnen Roos & Leutwyler die mögliche Komplexität solcher Daten, welche im Bereich Bildung und Erziehung oft vorkommen. Ebenso zeigen sie auf, welche unterschiedlichen Methoden eingesetzt werden, um angemessen damit umgehen zu können (ebd.). Eine davon ist die qualitative Inhaltsanalyse, die dank eines Kategoriensystems Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen soll. Nachfolgend ist das überarbeitete und für die Analyse verwendete Kategoriensystem, in Farben aufgeteilt, ersichtlich. Es zeigt die jeweiligen Ober- und Unterkategorien auf. Diese Codierungen bilden die Grundlage der ausgeführten Auswertung (vgl. Mayring, 2015, S. 51). Anhand dieser Kategorien und den dafür auserwählten Farben wird das Leitfadeninterview mit den KLP ausgewertet. Die detaillierte Auswertung ist im Anhang (Teil 7) ersichtlich.

Aussagen über die **Metakognition** werden mit Rot markiert.

Tabelle 10: Kategorienbildung

Oberkategorie:	Ressourcenorientiertes Lernen (RL)
Unterkategorien:	<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Durchführung von ressourcenorientierten Lektionen • Individualisierung • Zukunftsvorstellungen
Oberkategorie:	Ganzheitliches Lernen lernen (GL)
Unterkategorien:	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstkompetenz • Stärkung der Persönlichkeit • Entdeckung neuer Stärken
Oberkategorie:	Exekutive Funktionen (EF)
Unterkategorien:	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Exekutiven Funktionen • Methoden und Materialien • Nachhaltigkeit

In den folgenden Unterkapiteln wird eine Zusammenfassung der Auswertung festgehalten. Obwohl das Interview zweimal durchgeführt wurde (vor dem Projektdurchgang und nach dem Projektdurchgang), werden die Auswertungen pro Kategorie gemeinsam in einem Fliesstext zusammengefasst. Die detaillierte Auswertung der Fragerunden sowie die Orts-Aufteilung befindet sich im Anhang (Teil 7). Das erste Leitfadeninterview wurde in der Kalenderwoche 33 und das zweite Leitfadeninterview in der Kalenderwoche 45 durchgeführt. Alle Interviews wurden im jeweiligen Klassenzimmer der KLP durchgeführt. In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse resümiert. Die Interpretation folgt jeweils im Anschluss an ein Kapitel.

6.1.1 Auswertung und Interpretation «Ressourcenorientiertes Lernen»

Die Oberkategorie «Ressourcenorientiertes Lernen» wurde in die Unterkategorien «Planung und Durchführung von ressourcenorientierten Lektionen», «Individualisierung» und «Zukunftsvorstellung» aufgeteilt. Nachfolgend sind die Zusammenfassungen der jeweiligen Unterkategorien ersichtlich.

Planung und Durchführung von ressourcenorientierten Lektionen

Montalin: Die KLP führte bereits ressourcenorientierte Projektarbeiten in Form eines Freiwahlprojektes durch. Jedes Kind konnte dabei das machen, was es am besten konnte. Die KLP sammelte während dieses Projektes viele positive Erfahrungen. Für die KLP ist ein ressourcenorientierter Unterricht von grosser Wichtigkeit. Oft führt die KLP Aufgaben unbewusst durch. Die Meinung, dass die SHP nicht nur für leistungsschwächere SuS zuständig ist, wird mehrmals betont. Die SHP und die KLP sollen beide das in den Unterricht einbringen, was sie selber

schulisch sowie privat am besten können. Dabei soll auch das Fachwissen der SuS von zu Hause in die Schule mitgebracht und im Unterricht integriert werden.

Rüti: In den zwei vierten Klassen im Schulhaus Rüti sollen alle SuS in den Unterricht mitbringen, was sie gut können. Die Planung und Durchführung von ressourcenorientierten Lektionen vergleichen die KLP mit der Individualisierung der SuS. Sie versuchen, die einzelnen SuS dort abzuholen und zu fördern, wo sie kognitiv stehen. Dies nicht nur bei ihren Schwächen, sondern auch bei ihren Stärken. Beide KLP sind der Meinung, dass eine Planung und Durchführung von ressourcenorientierten Lektionen besser möglich wäre, wenn es dafür ein Fach gäbe oder wenn ihnen mehr Zeit zur Verfügung stehen würde. So könnte beispielsweise im Fach Natur-Mensch-Gesellschaft die Ressourcenorientierung in Projekten zu einzelnen Themen durchgeführt werden. Im Alltag sei es schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen.

Individualisierung

Montalin: Die KLP der vierten Klasse im Montalin ist der Meinung, dass die einzelnen Stärken der SuS durch eine Individualisierung besser gefördert werden könnten. Auch während Gruppenarbeiten sollen Individualisierungen möglich sein, indem jedes Kind die Aufgabe löst, welche ihm am besten entspricht. Es sind nicht nur die kognitiven Stärken, welche im Unterricht entscheidend sind, auch die personalen und sozialen Stärken spielen eine entscheidende Rolle. Kinder spüren und merken selber, welches Kind welche Stärke hat. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, diese auszuschöpfen. Lernstrategien, welche im Projekt vermittelt wurden, seien für leistungsschwache sowie für leistungsstarke SuS wichtig. Für eine gerechte Individualisierung jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers, fehlen jedoch die Zeit, das Personal und der Raum. Gäbe es mehr LP pro Klasse, wären kleinere Gruppen möglich und jede LP könnte somit intensiver auf die einzelnen Stärken der SuS eingehen.

Rüti: Der Begriff «Individualisierung» hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Es gibt heute mehr Möglichkeiten, die SuS zu individualisieren, beispielsweise mit der Begabtenförderung, welche den SuS in Landquart zur Verfügung steht. Die KLP der vierten Klasse im Schulhaus Rüti betonen mehrmals, dass beim aktuellen Stand der SuS angeknüpft werden soll. Das bedeutet auch, dass von den SuS nicht mehr als möglich verlangt werden soll. Bei einer Individualisierung spielen auch die Empathie und die Einstellung der LP eine grosse Rolle. Stimmt die Chemie zwischen LP und Kind, ist die Offenheit des Kindes für eine Weiterentwicklung grösser. Nicht nur die KLP und die SHP sind entscheidend für die Individualisierung der SuS. Ein Netz von Faktoren spielt zusammen, unter anderem die Eltern, das soziale Umfeld sowie die Umweltfaktoren.

Zukunftsvorstellung

Montalin: Bei der ersten Fragerunde, d. h. vor der Durchführung des Projektes, erwähnte die KLP die Bedeutsamkeit der Stärken, welche im täglichen Unterricht in den Vordergrund gestellt werden sollten. Eine Lektion sollte stets mit einer Ressourcenorientierung beginnen. Eine Vision der KLP wäre, die Ressourcenorientierung als Fach unterrichten zu können. Es könnte dabei

mehr auf die einzelnen Stärken der SuS eingegangen werden. Die Ressourcenorientierung habe ansonsten im Unterricht zu wenig Platz. Die Erreichung der Ziele vom Lehrplan 21 liessen kaum Raum übrig, um sich in diese Richtung zu vertiefen. Bei der zweiten Fragerunde, d. h. nach der Durchführung des Projektes, stellte die KLP fest, dass es sich lohne, während des Fächerunterrichts mehr Zeit in die Ressourcen der SuS zu investieren. Der Hauptstoff gehe damit nicht verloren. Ganz im Gegenteil, die SuS könnten sich gestärkt auf neue Lerninhalte freuen und diese besser annehmen. Der KLP ist es sehr wichtig, dass das Projekt «I am strong» weitergeführt wird und im Alltag Platz hat.

Rüti: Die Anzahl Lehrpersonen müsste der Anzahl SuS entsprechen, erwähnen die KLP der vierten Klasse im Schulhaus Rüti bei der ersten Fragerunde. Diese Zukunftsvision sei jedoch Illusion. Entscheidend sei daher die Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP. Es sollte ein Teamteaching möglich sein, in dem die LP gemeinsam unterwegs sind. So sei es auch realistischer, die Ressourcenorientierung in den Alltag einzubringen. Wiederholungen, Aufmerksamkeitsübungen, Lob und Erfolg sollten in Zukunft nicht verloren gehen. Es sei sehr wichtig, dass das Projekt «I am strong» weitergeführt werde und in Zukunft immer wieder Platz dafür zur Verfügung stehe. Mit der Zeit benötige man nur noch Stichwörter, um die SuS auf ihre Stärken und Ressourcen aufmerksam zu machen.

6.1.1.1 Interpretation «Ressourcenorientiertes Lernen»

An beiden Standorten hatten sich die KLP mit dem Begriff «Ressourcenorientiertes Lernen» auseinandergesetzt. Trotzdem wurde an beiden Orten bereits im Voraus viel Wert auf eine ressourcenorientierte Unterrichtsgestaltung gelegt. Die Ressourcenorientierung wurde oft unbewusst eingesetzt. Die Interpretation verdeutlicht, dass die SuS nur dann in der Lage sein werden, Anforderungen motiviert zu erfüllen, wenn das Lernangebot auf ihren Wissensstand abgestimmt ist. Auch hängen Erfolgserlebnisse von der eigenen Einstellung und Einschätzung der Fähigkeiten sowie der Aufgabenschwierigkeit ab (Götz, 2017). Das Fähigkeitskonzept hat demnach grosse Auswirkungen auf die Motivation und die Leistung. Des Weiteren ist die Differenzierung des Unterrichts eine wichtige Voraussetzung für die Lernmotivation. Nur wenn keine Unter- oder Überforderung der SuS stattfindet, nur wenn das Lernangebot auf ihren Wissensstand abgestimmt ist, werden sie in der Lage sein, die Anforderungen motiviert zu erfüllen.

Eine wertschätzende Haltung der LP gegenüber den SuS ist von grosser Bedeutung. Gemäss Green und Green (2016, S. 64) ist eine Vertrauensbeziehung zwischen LP und SuS wichtig, damit die SuS Sicherheit erfahren können. Eine wertschätzende Haltung der LP gegenüber den SuS zeigt sich im Bemühen, die SuS ganzheitlich in ihrer Einzigartigkeit wahr- und ernst zu nehmen und ist für die Weiterentwicklung der SuS entscheidend. Die SuS stehen im Zentrum des Unterrichts. Heterogenität gehört dazu und Individualisierung setzt bei den einzelnen SuS an. Vielfalt in der Klasse wird als Lernchance akzeptiert. Anhand dieser Erkenntnisse seitens der KLP kann aus wissenschaftlicher Sicht belegt werden, dass die SuS leichter lernen, wenn die Beziehung zwischen LP und SuS stimmt.

Die zusammenfassende Interpretation beider Standorte zeigt auf, dass der Wohnort und der Hintergrund, bzw. der Rucksack, welchen die SuS von zuhause mitnehmen, keine Rolle spielen. Eine Ressourcenorientierung ist für alle SuS, egal wie es mit dem Wissensstand der SuS aussieht, von grosser Bedeutung.

6.1.2 Auswertung und Interpretation «Ganzheitliches Lernen lernen»

Bei der Auswertung der Oberkategorie «Ganzheitliches Lernen lernen» wurde das Interview in die folgenden drei Bereiche aufgeteilt: «Selbstkompetenz», «Stärkung der Persönlichkeit» und «Entdeckung neuer Stärken». Es soll aufgezeigt werden, welche Erfahrungen die KLP mit ihren SuS in diesen Bereichen vor und nach der Projektdurchführung gesammelt haben.

Selbstkompetenz

Montalin: Selbstvertrauen und Zuversicht seien für die Zukunft der Kinder sehr entscheidend. Die SuS sollten genügend Möglichkeiten erhalten, so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln, sodass sie etwas erreichen können, auch wenn es nicht immer einfach ist. Auch der Glaube an sich sei wichtig für das Leben der SuS. Die KLP meinte bei der ersten Fragerunde, dass die SuS sehr oberflächlich unterwegs seien. Beispielsweise seien Tagebucheinträge sehr kurz formuliert. Auch Reflexionsaufgaben bereiteten den SuS grosse Schwierigkeiten und seien nicht beliebt. Bei der zweiten Fragerunde entgegnete die KLP, dass die Klasse Fortschritte in der Selbstkompetenz gemacht habe. Bei der Selbstwahrnehmung und beim eigenen Denken konnte ein Erfolg festgestellt werden.

Rüti: Vor der Projektdurchführung beschäftigte sich die Klasse mit dem Thema «Selbstverantwortung übernehmen». Für die SuS der vierten Klasse im Schulhaus Rüti war es schwierig, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Zusammen mit der Schulsozialarbeiterin wurde der Schiedsrichter als Symbol für die Selbstverantwortung ausgewählt. Die SuS sollten damit merken, dass sie selber einen inneren Schiedsrichter haben und zuerst selber überlegen sollten, was gut und was schlecht ist, bevor sie zum äusseren Schiedsrichter (der Lehrperson) gehen. Hier konnte an das Projekt «I am strong» angeknüpft werden. Bei der zweiten Fragerunde äusserten die KLP, dass die SuS sich selber besser kennengelernt hätten und sich somit auch selber besser reflektieren konnten. Dies führte dazu, dass die SuS ihre Selbstverantwortung steigern konnten.

Stärkung der Persönlichkeit

Montalin: Eine Stärkung der Persönlichkeit ist vor allem für diejenigen SuS schwierig, welche sich schnell aufgeben. Umso wichtiger ist es, dass die SuS Erfahrungen sammeln, wie sie etwas erreichen können, auch wenn es nicht immer geradeaus läuft. Die SuS sollen spüren, dass sie etwas wert sind. Ob eine Veränderung der Persönlichkeit während des Projektes stattgefunden habe, sei schwierig zu beantworten, meinte die KLP. Die SuS wiesen bereits vor dem Projekt eine starke Persönlichkeit auf. Trotzdem konnten gewisse Fortschritte beobachtet werden, beispielsweise als die SuS sich über Weisheitszitate austauschten. Ein Schüler erwähnte, man solle nicht alle Menschen nach denselben Kriterien beurteilen.

Rüti: Bei der ersten Fragerunde legten die KLP im Zusammenhang mit der Persönlichkeitsstärkung viel Wert auf den Schulalltag, den Unterricht und dessen Lernstoff. Erfolgserlebnisse im Schulalltag seien für die Persönlichkeitsstärkung massgebend. Bei der zweiten Fragerunde stand die Stärkung der Persönlichkeit im Allgemeinen, d. h. auch im Privatleben der SuS im Vordergrund. Führe man den SuS immer wieder ihre Stärken vor die Augen, sei eine Stärkung der Persönlichkeit besser möglich. Auch werde dadurch der Selbstwert gestärkt. So solle ein Kind, welches Freude an Insekten zeige, zum Thema Insekten forschen und experimentieren können. Dies nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Durch Expertenpräsentationen, welche stets in den Unterricht integriert werden sollten, könnten die SuS ihre Stärken und Recherchen von zu Hause mitnehmen und der Klasse präsentieren.

Entdeckung neuer Stärken

Montalin: Die Mehrheit der SuS suchen ihre Stärken in der Freizeit, beispielsweise beim Sporttreiben. Bevor die SuS auf Stärkensuche gehen können, muss ihnen bekannt sein, was Stärken sind und welche Stärken es überhaupt gibt. Den SuS fehle dieses Wissen und die SuS hätten sich auch wenig mit dem Thema auseinandergesetzt, meinte die KLP in der ersten Fragerunde. Nach der Durchführung des Projektes «I am strong» beantwortete die KLP die gleiche Frage aus einer anderen Perspektive. Die SuS konnten neue Stärken entdecken. Sie entdeckten Stärken, welche ihnen vorher nicht bewusst waren. Die KLP konnte durch die bewusste Stärkensuche ihre SuS aus einem anderen Blickwinkel betrachten. So meinte sie, dass sie mit gewissen SuS einen besseren Umgang gefunden hätte, weil sie auf die Stärken der SuS schaute. Lehrpersonen könnten durch Fokussierung auf die Stärken besser mit hemmenden Faktoren der SuS umgehen. Die KLP erwähnte, dass sie diesen Nutzen auch für sich privat nutzen werde.

Rüti: Die eigenen Stärken zu kennen, sei von grosser Wichtigkeit, damit die Selbstkompetenz bzw. die Persönlichkeitskompetenz gestärkt werden könne. Nicht nur die Stärken der einzelnen SuS, sondern auch die Stärken der ganzen Klasse spielten dabei eine grosse Rolle, meinten die KLP bei der ersten Fragerunde. Anhand des durchgeführten Projektes «I am strong» konnten die SuS ihre eigenen Stärken reflektieren und darüber nachdenken. Die Stärken der SuS sowie auch Stärken im Allgemeinen wurden in den Vordergrund gestellt. Durch die Entdeckung neuer Stärken und das Setzen des Fokus auf Stärken, konnte auch der Wortschatz erweitert werden. Vor allem bei den fremdsprachigen SuS konnte ein Lernzuwachs beobachtet werden.

6.1.2.1 Interpretation «Ganzheitliches Lernen lernen»

Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, Selbstwahrnehmung, Zuversicht und Erfahrungen sammeln: Die Wichtigkeit dieser Faktoren wird von allen KLP mehrmals betont. Diese Kompetenzen sind für den Alltag der Kinder von grosser Bedeutung. Damit die SuS neue Kompetenzen erwerben können, müssen sie zuerst Lernen lernen. Eine Reflexion über das eigene Denken steht dabei im Vordergrund. Die SuS müssen verstehen, wie etwas funktioniert und wofür es für sie gut ist, damit sie es lernen können.

Gemäss der KLP vom Schulhaus Montalin ist eine Stärkung der Persönlichkeit weniger beobachtbar gewesen. Dies, da die SuS bereits vorher eine starke Persönlichkeit aufwiesen. Im

Gegensatz dazu hat die Persönlichkeitsstärkung bei den SuS in Landquart zugenommen. Dies kann auf die Theorie von Jenni (2021) zurückgeführt werden, wonach sowohl Fachkenntnisse als auch sozial-emotionale Fähigkeiten dafür verantwortlich sind. Es ist also nicht erstaunlich, dass die SuS, welche aus einer bildungsfernen Familie kommen und zuhause in diesen Bereichen nicht gut genug gefordert werden, eine mässig starke Selbstkompetenz und Persönlichkeitskompetenz aufweisen. Auch die Umweltfaktoren der SuS spielen eine grosse Rolle. Weisen die SuS eine hohe Selbst- bzw. Persönlichkeitskompetenz auf, gelingt es ihnen besser, sich selbst zu motivieren und zu beruhigen. Die Aussagen der KLP deuten darauf hin, dass diese Kompetenz eine notwendige Basis für eine positive Persönlichkeitsentwicklung ist und letztlich über Erfolg oder Misserfolg der SuS entscheidet. Dabei soll nicht davon ausgegangen werden, dass Fehler nicht erlaubt sind. Wie auch Dweck (2020) betont, werden Probleme nicht als Hürden, sondern als Chance, etwas Neues zu lernen, angesehen.

Bei der Oberkategorie «Ganzheitliches Lernen lernen» wurde von allen KLP die Wichtigkeit der Stärkenentdeckung betont. Sowohl für die SuS vom Schulhaus Montalin als auch für die SuS vom Schulhaus Rüti war die Entdeckung neuer Stärken gewinnbringend. Die SuS konnten anhand der Suche nach Stärken neue Stärken an sich entdecken.

6.1.3 Auswertung und Interpretation «Exekutive Funktionen»

Die Oberkategorie «Exekutive Funktionen» ist weiträumig und kann in verschiedene Unterkategorien aufgeteilt werden. Für die Auswertung des vorliegenden Forschungsprojektes fokussierten sich die Autorinnen auf die Kategorien «Förderung der Exekutiven Funktionen», «Methoden und Materialien» und «Nachhaltigkeit».

Förderung der Exekutiven Funktionen

Montalin: Der Begriff «Exekutive Funktionen» war der KLP bei der ersten Fragerunde unbekannt. Das Wissen über Techniken und Methoden bzw. die Zuordnung und Förderung der Exekutiven Funktionen war der KLP jedoch präsent. Durch positives Denken, Erfolgserlebnisse, Wahrnehmung der eigenen Gefühle sowie Stärkung der Gruppendynamik versuchte die KLP stets, ihre SuS zu stärken. Für die KLP war diese Förderung jedoch zu gering. Der Alltag und der Lehrplan 21 liessen wenig Platz übrig, um ausführlich auf die Förderung der Exekutiven Funktionen einzugehen. Bei der zweiten Fragerunde stellte die KLP fest, dass die Förderung der Exekutiven Funktionen viele Vorteile mit sich bringt. Einerseits können sich die SuS dadurch besser konzentrieren. Andererseits können die SuS durch das Wissen und Verstehen von Emotionsregulation besser mit den eigenen Emotionen umgehen und schneller zur Ruhe kommen. Dies führt wiederum zu weniger Konflikten in der Klasse. Durch das Projekt «I am strong» war es der KLP und auch der SHP möglich, einen neuen Zugang zu den SuS zu öffnen.

Rüti: Obwohl die KLP der vierten Klasse im Schulhaus Rüti nicht direkt einordnen konnten, was unter «Exekutiven Funktionen» zu verstehen ist, brachten sie Beispiele, welche für eine Förderung der Exekutiven Funktionen massgebend sind. Für die Förderung wurden vor der Durchführung des Projektes «I am strong» bereits die Schulsozialarbeiterin sowie die Eltern

einbezogen. Nicht nur die einzelnen SuS sollten gestärkt werden, sondern auch die Klasse als Team. Damit die Klasse funktioniere, sollten sich die SuS gut spüren können. Ausdauer und Durchhaltevermögen sowie reflektieren und hinterfragen können, seien entscheidende Faktoren für eine Förderung der Exekutiven Funktionen. Dank dem Projekt «I am strong» konnten sich die KLP bei der zweiten Fragerunde besser vorstellen, wie solch eine Förderung möglich ist. Die Thematik sei allgemein sehr wichtig für den Alltag der Kinder, erwähnten die KLP. Das Thema habe gut zur Klassenkonstellation und zum Klassenklima gepasst. Die SuS seien stets motiviert gewesen. Es sei bewusst Zeit investiert worden, um auf die Gefühlsebene der SuS einzugehen. Ganze Lektionen für diese Thematik zu investieren, lohne sich.

Methoden und Materialien

Montalin: Obwohl der KLP das Thema bekannt ist und sie bereits gute und passende Methoden und Materialien für die Förderung der Exekutiven Funktionen in den Unterricht einbringt, konnte die KLP bei der ersten Befragung nicht viele Methoden und Materialien erwähnen. Bei der zweiten Fragerunde war der KLP klar, welche Techniken in den Unterricht integriert werden können, damit die SuS dem Unterricht konzentrierter folgen können. Die SuS sollten genügend Werkzeug erhalten, um mit den Anforderungen des Alltags zurechtzukommen. Auch sollten sie verstehen, warum gewisse Techniken und Materialien für sie wichtig und für den Alltag von Vorteil sind. Durch das Projekt «I am strong» konnten den SuS viele Tipps und Tricks für den Alltag gegeben werden. Die KLP beobachtete mehrmals, wie die SuS gewisse Techniken vor einer Prüfung anwendeten, oder wie sie neu gelernten Techniken zur Emotionsregulation nutzten.

Rüti: Das Repertoire der KLP an Methoden und Materialien war bereits vor der Durchführung des Projektes breit. Nur war es für die KLP schwierig, die Thematik in den Schulalltag zu integrieren. Mit der Durchführung des Projektes «I am strong» sowie mit der bewussten Auseinandersetzung mit dem Thema konnten die SuS viele neue Techniken für den Alltag lernen. Die SuS seien offen für solche Übungen, meinten die KLP. Die Techniken, welche sie während des Projektes lernen durften, wurden auch ausserhalb der Schulzeit angewendet. Nicht nur die SuS konnten von diesen Techniken profitieren. Auch die KLP erwiderten, sie hätten vieles für sich privat mitnehmen können. Die Methoden und Materialien, welche den SuS beigebracht wurden, seien gute Inputs für die Zukunft der SuS. Die SuS hätten gelernt, sich abzureagieren und sich wieder zu konzentrieren. In Zukunft sei es möglich, die SuS anhand von Zeichen oder Stichworten auf die Techniken aufmerksam zu machen.

Nachhaltigkeit

Montalin: Zur Nachhaltigkeit erwähnte die KLP, dass es wichtig sei, Projekte und Aktivitäten zu wiederholen. Mit der Durchführung des Projektes fiel der KLP auf, dass gewisse SuS von Techniken Gebrauch machten, ohne dass sie darauf aufmerksam gemacht werden mussten. Das ganze Projekt hätte somit Nachhaltigkeit, meinte die KLP. Sie sei gespannt, wie lange die Einstellung und Übung andauere, wenn die SuS nicht mehr wöchentlich damit konfrontiert werden. Es sei wichtig, dass die Techniken stetig wiederholt und verankert werden. Wahrscheinlich

müsse die KLP den SuS immer wieder einen Anstoss geben, damit die SuS auch in Zukunft von den Techniken Gebrauch machen werden.

Rüti: Ohne von der Planung des Projektes «I am strong» gewusst zu haben, meinten die KLP bei der ersten Fragerunde, es müsse eine Box geben, um die Stärken der SuS immer wieder fördern zu können. Bei der zweiten Fragerunde erwähnten die KLP, dass eine Weiterführung der Thematik mit der Toolbox genau das sei, was die SuS bräuchten. Die SuS könnten dadurch immer wieder auf die Techniken, die Konzentrationsübungen, die Emotionsregulierung und die Funktion des Gehirns aufmerksam gemacht werden. Die SuS bräuchten regelmässige Übung, um die Bedeutsamkeit der Thematik nicht zu vergessen. Wenn die SuS verstanden hätten, was in unserem Gehirn vor sich geht und wie wir unser Gehirn steuern können, sei das Praktizieren solcher Übungen für sie verständnisvoller und bedeutsamer.

6.1.3.1 Interpretation «Exekutive Funktionen»

Die Ergebnisse der Interviews veranschaulichen die durch die KLP wahrgenommenen Fortschritte in den Exekutiven Funktionen der SuS. Diese Fortschritte werden im Wesentlichen auf die Projektdurchführung zurückgeführt. Gemäss den Wahrnehmungen der KLP wurde an beiden Standorten eine Weiterentwicklung der SuS beobachtet. Die Autorinnen sind sich bewusst, dass die Aussagen der KLP von deren momentanen Verfassungen abhängig sind (Niedermann, Meisel-Stoll, Sahli und Zeltner (2010, S. 46).

Die Exekutiven Funktionen üben einen grossen Einfluss auf das Lernen der SuS aus. Sie sind notwendig, um Herausforderungen in der Schule sowie im Privatleben der SuS zu bewältigen. Sind die Exekutiven Funktionen der SuS gestärkt, so kann der Schulalltag besser bewältigt werden. Diese Aussagen aller KLP zeigen die Wichtigkeit dieser Funktionen auf. Wie auch Jenni (2021) erwähnt, sind die Exekutiven Funktionen für alle Arten von schulischen Tätigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen wichtig. Obwohl der Begriff «Exekutive Funktionen» für die KLP beider Standorte unbekannt war, konnten sie viel dazu sagen. Die Zielerreichung der Autorinnen, den Begriff «Exekutiven Funktionen» den KLP vertrauter zu machen, konnte damit erreicht werden. Durch die von den Autorinnen eingeführten Methoden und Materialien fällt es den KLP leichter, sich etwas unter dem Begriff vorzustellen. Die Techniken wurden seitens aller KLP wertschätzend entgegengenommen – auch für sich privat. An beiden Standorten wurde erwähnt, dass die Zeit zu knapp sei, um die Exekutiven Funktionen im Schulalltag genügend fördern zu können. Der Wunsch nach einem Unterrichtsfach zu den Exekutiven Funktionen ist gross. Durch das Projekt «I am strong», konnte den KLP aufgezeigt werden, wie wenig es braucht, um die Exekutiven Funktionen der SuS zu fördern und vor allem auch in Zukunft weiterhin fördern zu können. Somit ist auch Nachhaltigkeit möglich. Den KLP vom Schulhaus Rüti war es wichtig, nicht nur die Exekutiven Funktionen der einzelnen SuS zu fördern, sondern auch den Teamgeist der Klasse zu stärken. Gemäss Walk & Evers (2013) sind die Exekutiven Funktionen nicht nur für das Lernen von Bedeutung, sie beeinflussen auch die sozial-emotionalen Fähigkeiten wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Mitgefühl, Kooperationsfähigkeit oder das gewaltfreie Lösen eines Streits.

6.1.4 Auswertung und Interpretation Metakognition

Die Wichtigkeit der Metakognition wurden von den KLP in verschiedenen Bereichen erwähnt. Metakognitive Fähigkeiten ermöglichen den SuS die Beobachtung und Reflexion der eigenen kognitiven Prozesse. Für die Lernprozesse in der Schule sind diese Prozesse unabdingbar (Jenni, 2021, S. 115). Dies ist auch den KLP bewusst. Anhand kritischer Fragestellungen sollen die SuS zum Denken angeregt werden und sich so weiterentwickeln können. Die SuS sollen hinterfragen können, ob das, was sie gerade tun, richtig oder falsch ist. Nur so kann eine Entwicklung stattfinden. Die Aussage der KLP vom Schulhaus Montalin, dass die SuS nicht gerne Reflexionsaufgaben lösen, kann auch damit zusammenspielen, dass ihnen nicht bewusst ist, für was eine Reflexion wichtig ist. Dawson und Guare (2016, S. 328) beschreiben die Metakognition als einen reflexiven Prozess, bei dem es um ein Problemlösen geht. Die SuS denken darüber nach, wie sie ein Problem gelöst haben. So sind die SuS in der Lage, neue Probleme zu erkennen und fundierte Entscheidungen für die nächsten Schritte zu treffen.

6.2 Fragebogen zur Selbsteinschätzung

Wie bereits im Kapitel 5.6 (Schriftliche Befragung zur Selbsteinschätzung) erwähnt, füllten die SuS vor und nach der Projektdurchführung einen Fragebogen aus. Die Auswertung der Fragebogen kann aus verschiedenen Perspektiven interpretiert werden. In der folgenden Auswertung sind diese ersichtlich. Die Auswertung zeigt die Entwicklung der Kompetenzen «Aufmerksamkeit», «Selbstregulation» und «Hoffnung» auf. Pro Kompetenz wurden zwei Fragen gestellt. Die Antwortskala enthielt jeweils vier Ankreuzmöglichkeiten (trifft ganz genau zu, trifft grösstenteils zu, trifft etwas zu, trifft gar nicht zu). Die Selbsteinschätzung der SuS bezüglich der drei Kompetenzen vor und nach der Projektdurchführung konnte geprüft werden. Wie Meyer (2015, S. 72) erwähnt, ist der Fragebogen eine gute Form eines Feedbacks zur Evaluation von Lehr-Lern-Prozessen. Das Ziel, die Auswertung zu analysieren und zu vergleichen, konnte erreicht werden. Es konnte aufgezeigt werden, welche Kompetenzen bei den SuS nach der Vermittlung der Unterrichtseinheiten gestärkt waren. Die schriftliche Befragung der SuS eignet sich somit gut als Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse (Porst, 2014, S. 14).

Anhand von Kategorien und Diagrammen können die Veränderungen bei den fokussierten SuS, die Ortsvergleiche «Schulhaus Montalin in Chur» und «Schulhaus Rüti in Landquart» sowie die Auswertungen der einzelnen Kompetenzen aufgezeigt werden. Auch kann dabei die Differenz zwischen der ersten Fragerunde und der zweiten Fragerunde dokumentiert werden. Die Ergebnisse werden jeweils in einem Fliesstext zusammenfassend beschrieben. Die Fragebogen wurden in Papierform abgegeben. Die SuS erhielten die Möglichkeit, sich pro Frage in eine von vier Stufen einzuordnen. Nachfolgend ist einer der Fragebogen mit den jeweiligen vier Stufen ersichtlich. Anhand der Stufen wurden Punkte verteilt, was eine Auswertung in Diagrammform ermöglichte.

Fragebogen

Kreuze das Feld beim passenden Smiley an.				
	Trifft ganz genau zu	Trifft grösstenteils zu	Trifft etwas zu	Trifft gar nicht zu
Aufmerksamkeit				
Ich kann mich gut konzentrieren.	4	3	2	1
Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.	1	2	3	4
Selbstregulation				
Ich kann meine Gefühle kontrollieren.	4	3	2	1
Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.	1	2	3	4
Hoffnung				
Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.	1	2	3	4
Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.	4	3	2	1

Abbildung 30: Auswertungsvorlage für den 2. Fragebogen

Die maximal erreichbare Punktezahl lag bei 24 Punkten. Je mehr Punkte erreicht wurden, desto besser war die Einschätzung der eigenen Kompetenzen.

Um die Auswertung anhand der Diagramme aufzeigen zu können, wurden alle Daten in eine Excel-Tabelle eingegeben. Diese Tabelle ermöglichte es den Autorinnen, die verschiedenen Gegenüberstellungen und Vergleiche mittels Filterfunktion einfach zu ermitteln. Die vollständige Tabelle mit allen Daten der SuS ist im Anhang (Teil 8) abgebildet. Der Name der fokussierten SuS ist mit roter Farbe markiert.

Nebst diesem Punkte-Fragebogen konnten die SuS bei der zweiten Fragerunde auch zwei offene Fragen beantworten. Die Auswertung dieser Fragen ist im Kapitel 6.1.8 zusammengefasst.

Folgende Fragen wurden den SuS gestellt:

- *Welche Stärken hast du an dir entdeckt?*
- *Was wirst du deinen Eltern erzählen, damit sie etwas Neues von dir lernen können?*

6.2.1 Auswertung 4. Klasse Montalin

Abbildung 31: Vergleich Klassensumme Montalin

Die Selbsteinschätzung der 4. Klasse Montalin über alle drei Kompetenzen ist bei der zweiten Fragerunde um 7 Prozent gestiegen, was einem Plus von 24 Punkten entspricht.

6.2.2 Auswertung 4. Klasse Rüti

Abbildung 32: Vergleich Klassensumme Rüti

Im Schulhaus Rüti in Landquart haben sich die SuS in allen drei Kompetenzen 17 Prozent besser eingeschätzt, was einem Zuwachs von 46 Punkten entspricht.

6.2.3 Auswertung Klassenvergleich Montalin – Rüti

Abbildung 33: Vergleich Rüti - Montalin

Damit die 4. Klasse der Schule Montalin und die 4. Klasse der Schule Rüti trotz unterschiedlicher Grösse miteinander verglichen werden konnten, musste die durchschnittliche Punktezah pro SuS berechnet werden. Die Gesamtpunktzah pro Klasse wurde durch die jeweilige Anzahl SuS geteilt. Es zeigte sich, dass sich die SuS vom Schulhaus Rüti bei der ersten Fragerunde im Durchschnitt schlechter, bei der zweiten Fragerunde jedoch besser als die SuS vom Schulhaus Montalin einstufen.

Interpretation (Kap. 6.2.1 bis 6.2.3)

Gemäss Jenni (2021) belegen zahlreiche Studien, dass die Exekutiven Funktionen im frühen Kindesalter vor allem durch das individuelle Entwicklungstempo des Kindes beeinflusst werden (Zysset et al. 2019). Er beschreibt, dass Kinder mit einer eher fortgeschrittenen kognitiven und motorischen Entwicklung eine bessere Selbstregulation haben, als diejenigen, die noch über eine gering entwickelte Kognition und Motorik verfügen. Ausserdem seien Mädchen in der Regel in Bezug auf ihre selbstregulativen Fähigkeiten bereits in der frühen Kindheit etwas weiterentwickelt (Zysset et al. 2018). Dieser Befund passt zum Umstand, dass Jungen im Vergleich zu Mädchen häufiger einen Bewegungsdrang aufweisen, Impulse schlechter ignorieren können und sich schneller ablenken lassen. Dies haben die Autorinnen nicht explizit ausgewertet, jedoch in den vielen Berufsjahren immer wieder beobachtet. Diese Befunde sprechen laut Jenni, für einen bedeutenden genetischen Einfluss auf die Entwicklung der kindlichen Selbstregulation, was auch mit genetischen Studien untermauert wurde (Engelhardt et al. 2015). Trotzdem spielen gemäss Jenni auch gewisse Umweltfaktoren eine Rolle, was Auswertungen des Klassenvergleichs zwischen dem Schulhaus Montalin und dem Schulhaus Rüti der Autorinnen bestätigen. So beeinflusst der sozioökonomische Status der Eltern und deren Erziehungsstil die Entwicklung der Exekutiven Funktionen (Fay-Stammbach et al; Zysset et al. 2019). Ein autoritativer Erziehungsstil scheint die Entwicklung der Selbstregulation zu begünstigen, während ein vernachlässigender oder pessimistischer Stil diese Entwicklung anscheinend negativ beeinträchtigt. Die Betrachtung der beiden Ergebnisse lässt erkennen, dass das Schulhaus Rüti die

Kompetenzbereiche «Aufmerksamkeit», «Selbstregulation» und «Hoffnung» besser stärken konnte. Die SuS haben sich um 17 Prozent verbessert. Das Schulhaus Montalin steigerte sich ebenfalls, jedoch nur um 7 Prozent. Es könnte sein, dass diese Begriffe den SuS mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen Familien eher unbekannt waren. Durch das erarbeitete Unterrichtskonzept der Autorinnen wurden die SuS mit diesen Kompetenzen vertraut gemacht. Es kann davon ausgegangen werden, dass die SuS durch das Kennen der Begriffe Sicherheit erlangten und sie deshalb bessere Ergebnisse erzielen konnten. Den SuS aus dem Schulhaus Montalin waren die Begriffe bereits vor dem Projekt nicht fremd. Zudem äusserten sie, dass sie sich am Ende der Intervention strenger einschätzten. Diese Feststellung machten auch die Autorinnen. Dies ist ein wichtiges Erkenntnis in Bezug auf den Umgang mit der Selbsteinschätzung. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und der immer wiederkehrenden Metakognition erhalten die SuS höhere Kompetenzen, sich selber zu reflektieren. Dies muss bei der Auswertung der Daten beachtet werden, es könnte die geringe Steigerung erklären.

6.2.4 Auswertung und Interpretation der fokussierten SuS – Montalin

In diesem Kapitel ist die Auswertung der fokussierten SuS vom Schulhaus Montalin grafisch abgebildet. Anschliessend folgt eine Beschreibung der Veränderungen und Interpretationen in tabellarischer Form.

Schüler G.

Abbildung 34: Auswertung Schüler G. (Montalin)

G. hat sich im Bereich Aufmerksamkeit um einen Punkt gesteigert. Er braucht mehr Zeit, um Aufgabenstellungen aufnehmen, verstehen und bearbeiten zu können. Jedoch ist G. stets aufmerksam, motiviert und bemüht, alles richtig zu machen. Erfreulich ist die Steigerung bei seiner Einschätzung der Selbstregulation. G. weiss seine Gefühle gut zu kontrollieren. Schön ist, wie er sich seinen Freuden immer häufiger mitteilt und am mündlichen Unterricht beteiligt. Da G. bereits ein Problembewusstsein im Bereich Mathematik hat, ist die Entwicklung eines positiven Selbstwerts gefährdet. Dasselbe ist auch im sprachlichen Bereich festzustellen. Seine Zweisprachigkeit erschwert die Entwicklung eines positiven Selbstwerts zusätzlich. Die Stärkenschatzsuche hat ihn immer wieder zum Strahlen gebracht. Wenn er von Mitschülerinnen und Mitschülern seine Stärken zu hören bekam, leuchteten seine Augen. Um die Freude an der Schule aufrechtzuerhalten, braucht er, wie bereits erwähnt, viel Unterstützung und

intraindividuelle Rückmeldungen zu seinen besonderen Lerneinsätzen und seinen Fortschritten. Es ist wichtig, ihm seine Stärken immer wieder bewusst zu machen und als Ressourcen aufzuzeigen. Diese wurden mit dem Unterrichtskonzept besonders unterstützt. Er kennt neue Begriffe und lernt, Gefühle zu äussern. Die Interpretation im Bereich Hoffnung ist für die Autorinnen nicht einfach. Das Ergebnis könnte auf sein langsames Arbeitstempo zurückzuführen sein. Durch sein genaues und sorgfältiges Arbeiten und wegen der fehlenden zeitlichen Vorgabe kann es sein, dass sich G. zu sehr mit den vorherigen Bereichen auseinandergesetzt hat. Auch die untenstehenden Fragen wurden von ihm nicht mehr beantwortet.

Schülerin H.

Abbildung 35: Auswertung Schülerin H. (Montalin)

H. ist stets bemüht, alles richtig zu machen und den Erwartungen gerecht zu werden. Sie erledigt anstehende Arbeiten pflichtbewusst und zeigt gerne, was sie kann und weiss. Jedoch ist oft ihre Unsicherheit zu spüren und am liebsten würde sie alles zu Hause mit ihrer Mutter erledigen. Dass sie sich im Bereich Aufmerksamkeit im zweiten Durchgang schlechter eingestuft hat, führen die Autorinnen auf ihr aktuelles Verständnis des Wortes Aufmerksamkeit zurück. Die verschiedenen Tools und neu erlernten Techniken aus dem Unterrichtskonzept «I am strong» sind für H. wichtig. Sie unterstützen sie im Umgang mit sich plötzlich verändernden Situationen, mit Stress und Unsicherheiten. Sie erwähnt der SHP gegenüber immer wieder, welche Ressource ihr in welcher Situation hilft. Im Bereich der Selbstregulation erfolgt keine Änderung. Da H. an Absenzen leidet und sie keinesfalls möchte, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler davon Kenntnis haben, könnte dies zum Ergebnis beitragen. Den SuS entgehen diese Absenzen nicht, aber die KLP dürfen diese Thematik nicht ansprechen. Die Absenzen sind durch Bewusstseinspausen mit einem abrupten Anfang und Ende gekennzeichnet. In einer solchen Situation ist sie nicht ansprechbar, verhält sich aber ruhig und unauffällig. Es kommt zu einem plötzlichen Denk- und Arbeitsstopp. Während der Absenz neigt sie den Kopf leicht nach hinten, die Augen schauen nach oben. Eine Absenz dauert zwischen 5 und 15 Sekunden. Solche Absenzen kommen täglich mehrmals vor. Auffälligkeit ist bei Unsicherheit und Überforderung zu beobachten, deshalb können sie Tools und Techniken zur Beruhigung unterstützen.

Schüler M.

Abbildung 36: Auswertung Schüler M. (Montalin)

M. zeigt nur im Bereich Aufmerksamkeit eine markante Steigerung. Er verdoppelt die Punktzahl seiner Selbsteinschätzung, während die beiden anderen Bereiche in der Bewertung unverändert bleiben. M. hat auf die Frage «Welche Stärken hast du an dir entdeckt?» die Antwort «Konzentration und Planen» notiert. Die Antwort auf die Frage «Was wirst du deinen Eltern erzählen, damit sie etwas Neues von dir lernen können?» lautete ebenfalls «Ich kann gut planen».

M. hat grundsätzlich gute Kompetenzen in Sprache und Mathematik. Seine Schwierigkeiten im Umgang mit Anforderungen hinderten ihn im vergangenen Schuljahr, ein positives Resultat zu erzielen. Er wirkte oft unmotiviert und lustlos. M. brauchte lange, um in einen Arbeitsprozess zu finden und musste mehrmals dazu aufgefordert werden. Sich selbständig zu organisieren, bereitete ihm grosse Mühe. Die Konzentrationsphasen waren sehr kurz, er verlor sich oft in Ersatzbeschäftigungen. M. erhielt die Diagnose ADS und auf Wunsch der Eltern erfolgte die Einstellung einer Medikation. M. verträgt die Medikamente gut und ist viel wacher und aufmerksamer in allen Bereichen. Es fällt ihm deutlich einfacher zu planen und zu antizipieren. Diese Veränderung spürt er selbst und spricht auch offen darüber. Er kennt die Bedeutung seiner Diagnose und dies hilft ihm zusätzlich. Über positive Rückmeldungen kann er sich freuen und er kennt seine besonderen Stärken. Mehr Schwierigkeiten bereitet es ihm, die Stärken seiner Mitschülerinnen und Mitschüler wahrzunehmen und zu benennen. Die Autorinnen interpretieren diesen gravierenden Anstieg im ersten Bereich Aufmerksamkeit zwischen Fragerunde 1 und Fragerunde 2 und die Antworten auf die anschliessenden Fragen als Reaktion auf sein Bewusstsein und seine Erleichterung. Das Unterrichtskonzept «I am strong» unterstützt M. insbesondere darin, dass er die Abläufe im Gehirn versteht und nachvollziehen kann. Es ist für ihn eine Unterstützung, wenn er beispielsweise realisiert, dass bei Wutausbrüchen «etwas» in ihm passiert und das «Wutmonster» oder etwas anderes das Handeln übernimmt.

6.2.5 Auswertung und Interpretation der fokussierten SuS – Rüti

In diesem Kapitel ist die Auswertung der fokussierten SuS vom Schulhaus Rüti grafisch dargestellt. Wie im Kapitel 6.2.4. folgt auch hier die Beschreibung der Veränderungen und Interpretationen in tabellarischer Form.

Schülerin S.

Abbildung 37: Auswertung Schülerin S. (Rüti)

Die Auswertung der fokussierten Schülerin S. zeigt auf, dass sich die Schülerin bei der zweiten Fragerunde im Bereich Aufmerksamkeit um zwei Punkte und im Bereich Selbstregulation um einen Punkt besser eingestuft hat. Wahrscheinlich hängt dies mit der Aktivitäts-/Aufmerksamkeitsstörung von S. zusammen. S. besitzt nun ein grösseres Repertoire an verschiedenen Techniken, wie sie ihre Konzentration besser regulieren kann. Sie kann sich durch Anwendung der Techniken immer wieder in die Gegenwart zurückholen. Auch kann sie jetzt möglicherweise ihre Aufmerksamkeit besser steuern und sich so weniger ablenken lassen. Bei der offenen Fragestellung hat S. formuliert, dass sie ihre Gefühle nun besser kontrollieren kann. Das zeigt ihr Fortschritt im Bereich Selbstregulation. Bei der Kompetenz «Hoffnung» hat S. sich bei der zweiten Fragerunde um einen Punkt weniger gut eingestuft. S. ist eine feingefühlige Schülerin, welche viel über sich und ihre Zukunft nachdenkt. Vermutlich hat sie im Laufe des Projektes immer wieder die Möglichkeit erhalten, über sich, das Leben und ihre Zukunft nachzudenken und sich deswegen bei der zweiten Fragerunde in diesem Gebiet weniger stark eingestuft.

Schüler Y.

Abbildung 38: Auswertung Schüler Y. (Rüti)

Schüler Y. hat sich im Bereich Aufmerksamkeit bei der zweiten Fragerunde gleich eingestuft. Dafür hat er sich in den Bereichen «Selbstregulation» und «Hoffnung» um je einen Punkt besser eingestuft. Y. benötigt viel Übung und Repetition, bis er einen Sachverhalt verstanden und verankert hat. Wahrscheinlich benötigt er bei den Aufmerksamkeits- und Konzentrationstechniken, welche ihm durch das Projekt «I am strong» beigebracht wurden, mehr Übung, um einen Fortschritt im Bereich Aufmerksamkeit aufzuzeigen. Wichtig ist, dass er offen und motiviert für solche Techniken ist. Anhand von Beobachtungen und seiner persönlichen Rückmeldung konnte festgestellt werden, dass er viel Spass und Freude am Projekt «I am strong» hatte. Wird das Projekt in einem anderen Rahmen, beispielsweise mit der Toolbox, weitergeführt, ist es gut möglich, dass Y. im Bereich «Aufmerksamkeit» in Zukunft ein besseres Resultat aufweisen wird. Da die Kompetenzen «Selbstregulation» und «Hoffnung» weniger mit Übung zu tun haben, konnte er vermutlich in diesen Bereichen einen schnelleren Fortschritt aufzeigen.

Schülerin L.

Abbildung 39: Auswertung Schülerin L. (Rüti)

Gemäss Abbildung 39 kann Schülerin L. ihre Aufmerksamkeit nach der Projektdurchführung um einen Punkt besser steuern. Bei der Kompetenz «Selbstregulation» schätzt sie sich bei der zweiten Fragerunde gleich gut ein wie bei der ersten, im Bereich «Hoffnung» jedoch um 3 Punkte besser. Anhand von Beobachtungen und der Auswertung des Fragebogens zeigt es sich, dass sich L. mit den neu erlernten Techniken schneller und besser konzentrieren kann.

Das Übung und Wiederholen der neu erlernten Techniken sind für L. sehr wichtig, da sie sich schnell in ihrer Gedankenwelt verliert. Vor dem Projekt zeigte L. wenig Selbstvertrauen. Sie nahm sich selber als schwach wahr und hatte oft eine negative Einstellung gegenüber Neuem. Auch erwähnte sie immer wieder, dass sie keine Stärken habe. Im Laufe des Projektes konnte ihr wiederholt aufgezeigt werden, dass auch sie Stärken hat. L. nahm ihre neuentdeckten Stärken mit Freude an. Ihre Selbstkompetenz konnte gesteigert werden und ihre Hoffnung auf eine gute Zukunft nahm somit ebenfalls zu.

6.2.6 Vergleich und Interpretation Charakterstärken Rüti mit Montalin

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf den drei Kompetenzen «Aufmerksamkeit», «Selbstregulation» und «Hoffnung». Die beiden 4. Klassen vom Schulhaus Montalin bzw. vom Schulhaus Rüti sind separat dargestellt.

Abbildung 40: Vergleich Charakterstärken Montalin

Die 4. Klasse vom Schulhaus Montalin zeigt bei allen drei Kompetenzen einen ungefähr gleichen Punktestand auf. Dies sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Fragerunde. Die zweite Fragerunde zeigt eine minimale Erhöhung der Selbsteinschätzung bezüglich der Kompetenzen auf.

Abbildung 41: Vergleich Charakterstärken Rüti

Im Schulhaus Rüti zeigt die 4. Klasse einen grösseren Unterschied zwischen der ersten und zweiten Fragerunde auf. Die Klasse hat sich in allen drei Kompetenzen im Minimum um 12 Prozent verbessert. Auch ist der Unterschied zwischen den Kompetenzen per se ausgeprägter. «Aufmerksamkeit» schneidet am schlechtesten ab und «Selbstregulation» erhält deutlich mehr Punkte.

Interpretation

In der Auswertung der verschiedenen Kompetenzen ist erneut festzustellen, dass die Klasse des Schulhauses Montalin ein relativ homogenes Resultat aufzeigt. Im Gegensatz dazu zeigt die vierte Klasse aus dem Schulhaus Rüti ein eher heterogenes Bild. Dies lässt sich vermutlich mit den Interpretationen von Kapitel 6.2.1 bis 6.2.3 verknüpfen.

Die Ergebnisse veranschaulichen, dass bei den Kompetenzen «Aufmerksamkeit» und «Hoffnung» eine markantere Veränderung stattgefunden hat. Dies lässt sich in Chur sowie in Landquart feststellen. Diese Steigerung hinsichtlich dieser beiden Bereiche ist für die Autorinnen schwer zu interpretieren. Der grafischen Darstellung ist zu entnehmen, dass in allen Bereichen ein Zuwachs erfolgt ist. Dies zeigt, dass die SuS sich intensiv mit ihrer Aufmerksamkeit, ihren Gefühlen und ihrer Einstellung auseinandergesetzt, daran gearbeitet und mögliche Ressourcen zur Unterstützung getestet haben.

Da es sich um eine Selbsteinschätzung der SuS handelte, muss selbstverständlich auch die Beobachtung der Autorinnen miteinbezogen werden. Aufhorchen liessen die Aussagen der SuS, die sich zunehmend gestresst fühlen durch die Anforderungen, welche das Zuhause und die Schule an sie stellen. Die Autorinnen begegnen in ihrer Tätigkeit immer mehr SuS mit Stresssymptomen wie Erschöpfung, Kopf- und Bauchschmerzen, Schlafstörungen. Themen wie Überforderung, Leistungsstress und Druck in der Schule wurden in den letzten Jahren immer aktueller. Im Schulhaus Rüti stehen die sozial-emotionalen Kompetenzen jedoch häufiger im Vordergrund und haben einen höheren Förderungsbedarf. Die SuS haben von zuhause weniger Unterstützung und müssen lernen, eine Arbeit selbständig anzupacken, zu planen und ausdauernd auszuführen. Die Zusammenarbeit mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern stellt wegen der sozialen Interaktionen eine zusätzliche Herausforderung dar. Die Unterstützung der Selbstkompetenz ist nach Meinung der Autorinnen deshalb in beiden Schulhäusern notwendig. Alle SuS haben daher in demselben Mass vom Unterrichtskonzept «I am stong» profitiert. Nachfolgend ist eine Zusammenfassung der offen gestellten Fragen aus der zweiten Fragerunde ersichtlich.

Tabelle 11: Zusammenfassung der offen gestellten Fragen

	Schulhaus Montalin	Schulhaus Rüti
Welche Stärken hast du an dir entdeckt?	<ul style="list-style-type: none"> • ich kann gut Sachen planen • ich bin glücklich • ich habe gelernt, dass ich viele Stärken habe • ich bin musikalisch • ich bin interessiert 	<ul style="list-style-type: none"> • ich bin mutiger geworden • ich kann mich besser konzentrieren • ich werde schneller ruhiger • ich kann mich gut organisieren • die Ehrlichkeit

	<ul style="list-style-type: none"> • ich denke immer positiv • ich kann anderen helfen und sie trösten • ich kann gut Entscheidungen treffen • ich kann gut planen • ich bin ein lustiger Junge • ich bin mutig 	<ul style="list-style-type: none"> • die Aufmerksamkeit • ich habe oft gute Einfälle • ich habe das Tor zum Bewusstsein gefunden • die Kochkunst • ich bin geduldiger geworden • ich habe viel Humor und bin lustig • ich bin loyal
<p>Was wirst du deinen Eltern erzählen, damit sie etwas Neues von dir lernen können?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wie die Amygdala funktioniert • dass die Fünf-Finger-Technik bei Nervosität helfen kann • wie man sich Glücksmomente besser merken kann • was eine Toolbox ist • dass man nicht nur eine Stärke hat • dass Gefühle zum Leben gehören • wie die Glücksbohnen funktionieren • was man machen kann, um glücklicher zu werden • wie man sich trösten kann, wenn man an seinem Wohlfühlort denkt • wie das Halten der Finger helfen kann • wie die Fünf-Finger-Atmung funktioniert 	<ul style="list-style-type: none"> • wie sie Gefühle in ihrem Körper wahrnehmen können • wie das Gehirn funktioniert • wie die Fünf-Finger-Technik funktioniert • wie sie die Glücksbohnen einsetzen können • wie die Hand-Gehirn-Übung funktioniert • wie das Tor zum Bewusstsein funktioniert • wenn meine Eltern stressig sind, werde ich ihnen sagen, dass sie die Fünf-Finger-Technik machen sollen • wie sie sich besser konzentrieren können • wie sie sich schneller abreagieren können • wie das Gehirn aufgeteilt ist

Interpretation

Anhand der Zusammenfassung der offen gestellten Fragen ist festzustellen, dass sich die SuS bewusst mit dem Thema der eigenen Stärken auseinandergesetzt haben. Die aufgelisteten Stärken waren den SuS vorher nicht bewusst. Die SuS haben durch die Auseinandersetzung mit dem Thema neue Stärken entdeckt, welche sie mutiger und zuverlässiger machen und ihre Selbstkompetenz steigern. Stress und Unsicherheit betrifft heutzutage nicht nur Erwachsene. Bereits die SuS leiden zunehmend darunter und sie brauchen gute Tools und Strategien, um damit umzugehen. Auch Wissen und Erklärungen können Emotionen beeinflussen und ein gemeinsames Verständnis für Interventionen schaffen. Die Wichtigkeit der Vermittlung der Abläufe in Gehirn und Körper zeigt sich den Autorinnen anhand der Antworten der SuS auf die offen gestellte Frage, was die SuS ihren Eltern erzählen, damit sie etwas Neues von ihnen lernen.

6.3 Auswertung der Forschungstagebücher

Nach Altrichter und Posch (2007, S.30) ist das Forschungstagebuch ein wichtiges Werkzeug für Lehrpersonen, um ihren eigenen Unterricht zu überdenken. Es dient primär der Dokumentation der teilnehmenden Beobachtungen. Während des ganzen Projekts führten die Autorinnen ein Forschungstagebuch. Dies diente einer regelmässigen Überprüfung und Reflexion. Im Forschungstagebuch wurden die einzelnen Lektionen geplant, festgehalten und dokumentiert. Das Forschungstagebuch ist für Aktionsforschung geeignet. Es war für die Autorinnen ein hilfreiches Instrument, um den Unterricht und das Unterrichtskonzept vorzubereiten, zu reflektieren

und weitere Schritte zu planen. Die Einteilung des Tagebuchs in die Kategorien Inhalt, Ablauf und Ziele sowie Beobachtungen, Interpretationen und Handlungskonsequenzen halfen ihnen, die Zielorientierung und die Fragestellung nicht aus den Augen zu verlieren. So wurden die Ziele der SuS nach jeder Lektion überprüft und wenn nötig angepasst. Auch das Setting wurde bewusst immer wieder verändert. Am Anfang war es wichtig, dass die SuS motiviert zum Thema geführt wurden. Danach mussten die Bedingungen erschwert werden, um die SuS weiter zu fordern. Auch für die Entwicklung der Autorinnen war das Beobachten und Reflektieren ihrer Handlungen im Forschungstagebuch wichtig. Das Forschungstagebuch ist eine Grundlage für die Beschreibung der Entwicklungsprozesse aller Beteiligten. Alle Einträge und somit auch die Interpretationen und Handlungskonsequenzen aus dem Forschungstagebuch sind im Anhang (A7) zu finden.

6.4 Auswertung und Interpretation der Lerntagebücher

Die Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit dem Thema «Exekutive Funktionen» und «I am strong» wurde von den SuS im Lerntagebuch festgehalten. Damit ist der Entwicklungsprozess der SuS für Aussenstehende gut erkennbar. Das Lerntagebuch wurde nicht bewertet. Es sollte einen informativen Charakter haben. Die Einträge dienen dazu, die Erkenntnisse und Gedankengänge der SuS nachlesen zu können. Des Weiteren reflektieren die SuS beim Ausfüllen des Lerntagebuches das Gelernte und denken darüber nach. Dies hilft den SuS, die durchgenommenen Inhalte zu verankern und sie zu vernetzen. So können Informationen darüber festgehalten werden, wie das Gelernte aufgenommen wurde. In der folgenden Tabelle ist eine Zusammenfassung der meisterwähnten und wichtigsten bzw. aussagekräftigsten Aussagen der SuS ersichtlich.

Tabelle 12: Auswertung der Lerntagebücher

	Schulhaus Montalin	Schulhaus Rüti
Was habe ich gelernt?	<ul style="list-style-type: none"> • dass man mehrere Stärken hat • die Fünf-Finger-Atmung • dass jugendlich eine Stärke sein kann • mich besser einzuschätzen • dass ich unendlich viele Stärken habe • ich habe neue Stärken von mir gelernt • wie man ruhig werden kann • auf mich zu hören • auf meine Gefühle zu hören • offen mit Stärken umgehen 	<ul style="list-style-type: none"> • dass Sportlichkeit eine Stärke ist • was ich für Stärken habe • was mich glücklich oder traurig macht • wie viele Gefühle es gibt • dass alle eine Stärke haben • dass man alles erreichen kann • wie ich mutig werden kann • dass es sehr viele Stärken gibt • dass ich mit all meinen Mitschülern arbeiten kann
Was hat mir am besten gefallen?	<ul style="list-style-type: none"> • die Geschichte «Das grosse starke Buch» • das man von sich erzählen kann • die Fünf-Finger-Atmung • die Entspannung • Stärkenspiele spielen • das Stärken-ABC • das «Wuet»-Lied 	<ul style="list-style-type: none"> • die Geschichten des grossen starken Buches • dass ich neue Stärken zeigen konnte und neue Stärken entdeckt habe • das Toolbox-Heft • die schönen Arbeitsblätter • dass unsere Klasse ein gutes Team geworden ist

	<ul style="list-style-type: none"> • dass ich etwas Neues gelernt habe • die Geschichte und die Arbeitsblätter • füreinander da zu sein • das Toolbox-Heft 	
Was hat mir nicht so gut gefallen?	<ul style="list-style-type: none"> • das Stärken ABC • so viel schreiben • mir hat alles gefallen • nichts • das Lerntagebuch • dass wir nur eine Lektion haben • dass wir immer so wenig Zeit haben 	<ul style="list-style-type: none"> • dass ich viel schreiben musste • das Lerntagebuch • ich hätte gerne noch mehr zu diesem Thema gemacht
In welchen Situationen hat dir die 5-Finger-Technik geholfen?	<ul style="list-style-type: none"> • Beim Einschlafen und vor einer Prüfung • noch keiner • Stress, Angst, Wut • vor einer Prüfung • als ich ein bisschen unruhig geworden bin • als ich wegen den Hausaufgaben gestresst war • als ich wütend war • bei Stress • als mich mein Bruder genervt hat • sie hat mir vor dem Einschlafen geholfen, als ich nicht schlafen konnte • in der Schule, wenn viele Aufträge zu erledigen sind- mal eine kurze Pause machen 	<ul style="list-style-type: none"> • beim Einschlafen • als ich nicht einschlafen konnte, weil ich am nächsten Tag eine Prüfung hatte • als ich wütend war • als ich nervös war • als ich meinen Bruder schlagen wollte • beim Streiten • als ich ungeduldig war • als ich eine schwierige Mathematikaufgabe lösen musste • am Abend vor der Schulreise, weil ich nicht einschlafen konnte • als ich müde war
In welchen Situationen könnte dir die 5-Finger-Technik sonst noch helfen?	<ul style="list-style-type: none"> • bei Anspannung und Streit • vor einem Geigenauftritt • wenn man im Stress ist • vor einer schwierigen Aufgabe • wenn ich traurig oder wütend bin • vor dem Ausrasten • bei schlechter Laune • bevor ich etwas vortragen muss • wenn ich aufgeregt bin • wenn ich zu viele Hausaufgaben habe • vor einem Lauf • wenn ich traurig bin 	<ul style="list-style-type: none"> • wenn ich wütend bin • beim Erledigen der Hausaufgaben • wenn ich Angst habe • wenn ich nervös bin • wenn ich aufgeregt bin • beim Konzentrieren • beim Fluchen • wenn ich mit meinem Tischnachbarn Geduld haben muss • vor einer Prüfung • wenn ich traurig bin
Was macht dich speziell glücklich?	<ul style="list-style-type: none"> • wenn jemand aus der Familie Geburtstag hat • wenn ich ein Spiel gewinne • wenn meine Familie glücklich ist • wenn meine Lieblingsmannschaft gewinnt • wenn ich ein Geschenk bekomme • wenn ich eine gute Nachricht erhalte • wenn ich irgendwohin gehen oder fliegen kann • wenn ich ein Lob erhalte 	<ul style="list-style-type: none"> • wenn ich bei meinen Hühnern bin • wenn ich bei meiner Familie bin • wenn ich eine gute Note erhalte • wenn ich ein spezielles Geschenk erhalte • Wenn ich meine Mama und meinem Papa sehe • spielen • wenn jemand speziell lieb zu mir ist • wenn die Menschen glücklich sind • wenn ich ein Baby tragen darf

	<ul style="list-style-type: none"> • wenn ich mit meiner Familie einen Ausflug mache • mit meinem Hund spazieren gehen • Pizza, Musik, Essen, Tanzen, Giuliana, Freundinnen, Familie, Tiere, Singen 	<ul style="list-style-type: none"> • ein schöner Abend mit meiner Familie • wenn ich bei meiner Katze bin • das Projekt • mein Hund • wenn ich Geburtstag habe
<p>Welche Übungen helfen dir, dich zu entspannen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fünf-Finger-Atmung • mein Wohlfühlort 	<ul style="list-style-type: none"> • die Fünf-Finger-Technik • tief ein- und ausatmen • fünf Finger zum Ausgleichen heftiger Gefühle • wenn ich an meinen Wohlfühlort denke

Interpretation

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass sich die SuS mit den Fragen im Lerntagebuch zum Projekt «I am strong» auseinandergesetzt haben. Wie Paradies & Linser es erwähnen (2016, S. 72) ist es den Autorinnen gut möglich gewesen, im Lerntagebuch nachzuschauen, was in den Köpfen der SuS vor sich geht und was hängen geblieben ist (Paradies & Linser, 2016, S. 72).

Obwohl die Einträge sowie die Selbsteinschätzungen im Lerntagebuch für die SuS eine Herausforderung darstellten, kam eine Vielfalt unterschiedlicher Antworten zusammen. Die erste Runde des Lerntagebuchs war für die SuS am schwierigsten, da ihnen die Technik in diesem Rahmen unbekannt war. Die SuS antworteten zuerst auf die Fragen hinsichtlich ihres alltäglichen Unterrichtes und nicht betreffend das Projekt. Mit der Wiederholung und mehrmaligem Einsetzen des Lerntagebuchs fiel es den SuS mit der Zeit leichter, die Lerntagebücher auszufüllen und über ihr Denken nachzudenken. Gemäss Götz (2017) gehört das Lerntagebuch zu den metakognitiven Techniken. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Selbstbericht, der das Nachdenken über Lernprozesse anregen soll. Die Autorinnen hätten gerne noch ausführlichere Aussagen zu den gestellten Fragen erhalten. Die SuS gaben oft nur kurze Rückmeldungen oder wiederholten sich. Dadurch konnte aus den Lerntagebüchern nicht so viel herausgenommen werden, wie erwartet. Eine Optimierung wäre es gewesen, wöchentlich eine neue Frage zu formulieren. Eine Frage, welche an die Unterrichtseinheiten angeknüpft. Dadurch hätten die SuS wöchentlich über das Gelernte nachdenken können. Das Lerntagebuch hätte als eine Routineaufgabe eingesetzt werden können. Zusammenfassend zeigt sich, dass sich die SuS gerne mit der Stärke-Thematik auseinandergesetzt haben. Das Wichtigste konnte verankert werden. Die verschiedenen Techniken konnten aufgezählt und praktiziert werden. Den SuS ist bekannt, welche Technik sie in welcher Situation anwenden können. Die gelernten Techniken sind für die SuS schulisch sowie privat von Nutzen. Die Fünf-Finger-Technik ist eine beliebte Technik und wurde am häufigsten aufgezählt. Die SuS wären zum Teil gerne intensiver auf die Thematik eingegangen.

Im Allgemeinen ist zu erwähnen, dass das Ausfüllen der Lerntagebücher, d. h. die didaktisch gestellten Fragen, das selbstregulierte Lernen der SuS angeregt hat.

7 Evaluation

Im folgenden Kapitel werden die Fragestellung beantwortet, die Ziele überprüft und das Forschungsvorgehen evaluiert.

Von den Autorinnen wurden zu Beginn der Arbeit zwei Fragestellungen formuliert. Dementsprechend setzten sie sich mit der Literatur und dem «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programm auseinander. Auf dieser Grundlage erarbeiteten die Autorinnen das Unterrichtskonzept «I am strong», welches in den vierten Primarklassen in Chur und Landquart getestet und ausgewertet wurde. In diesem Kapitel soll das von den Autorinnen entwickelte Unterrichtskonzept «I am strong» kritisch bewertet werden, es sollen Einschränkungen und Stärken während des Projekts dargelegt werden.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die zwei Fragestellungen beantwortet, welche die Autorinnen zu Beginn der Arbeit formulierten.

1. *Inwieweit unterstützt das erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» die Exekutiven Funktionen der SuS?*
2. *Inwieweit kann die Selbstkompetenz der SuS durch das erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» gestärkt werden?*

Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Praxisprojekt und den theoretischen Grundlagen sollen nun der Beantwortung der Fragestellung zugeführt werden. Folgend werden die Fragen einzeln beantwortet.

Inwieweit unterstützt das erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» die Exekutiven Funktionen der SuS?

Die Triangulation der verschiedenen Forschungsmethoden und der befragten Personen lassen Fortschritte in den Exekutiven Funktionen der SuS erkennen. Es wird ersichtlich, dass alle SuS, die fokussierten SuS und auch die LP einen Entwicklungszuwachs in den Exekutiven Funktionen erkennen können. Zudem konnte mit der Auswertung des Fragebogens aufgezeigt werden, dass die SuS ihre Exekutiven Funktionen nach dem Projekt besser eingestuft haben.

Die Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu schenken, ist das Fundament all der Dinge, die wir in der Schule wirklich wollen: eine bessere Gemeinschaft, SuS, die mehr auf ihr Lernen fokussiert sind und eine breitere, offenere Perspektive haben – eine neue Beziehung zu den Emotionen.

Brunsting (2011, S. 203f.) weist darauf hin, dass eine Förderung der Exekutiven Funktionen von zentraler Bedeutung ist. Davon profitieren nicht nur die SuS mit schwach, sondern auch jene mit stärker ausgebildeten Exekutiven Funktionen. Dafür ist oft eine Langzeitperspektive nötig, da es selbst unter idealen Bedingungen viel Zeit braucht, neue Fertigkeiten zu entwickeln und zu üben. Durch das Projekt «I am strong» konnten verschiedene Bereiche der Exekutiven Funktionen gefördert werden. Die SuS haben unterschiedliche Methoden, Hilfsmittel und Übungen

gelernt, mit denen sie sich selbst und ihre Potenziale besser kennenlernen und erfahren durften, wie sie ihre Talente und Begabungen einsetzen können. Durch das Training, besonders auf das zu achten, was ihnen guttut und ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, konnten die SuS vieles für ihre Zukunft mitnehmen. Zudem konnten sie über ihre Befindlichkeit und ihr Lernen nachdenken (Metakognition), wobei eine Verankerung des Gelernten stattfand. Es wurde ihnen bewusst, wie unser Gehirn funktioniert und wie sie ihr Gehirn steuern können.

Aus den Erkenntnissen und Evaluationen lässt sich schliessen, dass die Exekutiven Funktionen der SuS durch das erarbeitete Unterrichtskonzept unterstützt werden konnten. Zusätzlich konnte die erlernte und erwähnte Theorie zu den Exekutiven Funktionen mit der Durchführung des Projektes «I am strong» bestätigt werden.

Inwieweit kann die Selbstkompetenz der SuS durch das erarbeitete Unterrichtskonzept «I am strong» gestärkt werden?

Laut Jenni (2021) sind die Exekutiven Funktionen nicht nur die Persönlichkeitsentwicklung, sondern für alle Arten von schulischen Tätigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen wichtig.

Um die Exekutiven Funktionen in sämtlichen Bereichen der SuS fördern zu können, wurde der Fokus auf die Stärkung der Selbstkompetenz gelegt. Durch das Projekt «I am strong» konnte untersucht werden, welche Auswirkungen das erarbeitete Unterrichtskonzept mit Schwerpunkt Selbstkompetenz auf die Exekutiven Funktionen hat. Green und Green (2016) weisen auf die hohe Bedeutsamkeit der Förderung der Selbstkompetenz hin. Es ist wichtig eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, in der die SuS Sicherheit erfahren können. Die Autorinnen setzten während des Projekts viel Wert auf eine gute emotionale Beziehung zu den SuS. Anhand von Beobachtungen und aus den Ergebnissen des Leitfadeninterviews mit den KLP konnte die Beziehung zu den SuS gestärkt werden, was wiederum auf die Motivation und Teilnahme der SuS ausstrahlte. Die SuS waren motiviert, aufgestellt und freuten sich stets auf die Fortführung des Projekts. Sie erhielten Gelegenheiten, um gegenseitig ihre Interessen und Fähigkeiten zu entdecken und eigene Stärken festzustellen. Anhand der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Techniken sowie durchs Entdecken neuer Stärken haben die SuS gelernt, etwas zu riskieren und zu verändern.

Erfolgserlebnisse hängen von der eigenen Einstellung ab (Götz, 2017). Das Fähigkeitsselbstkonzept hat demnach grosse Auswirkungen auf Motivation und Leistungen. Durch die Regulation von Gefühlen und emotionalen Zuständen lernen die SuS sich selbst zu motivieren, weiter zu lernen, durchzuhalten, auch wenn etwas unangenehm ist.

Die SuS trainieren in der Schule eigenverantwortliches und selbständiges Lernen vor allem dann, wenn sie Verantwortung für ihr Lernen und Arbeiten übernehmen dürfen und verstehen, was es bedeutet, konzentriert zu arbeiten und sich nicht ablenken zu lassen. Sie lernen, bei Bedarf Hilfe zu holen, ihre Zeit einzuteilen, Lern- und Arbeitstechniken anzuwenden und anzupassen. Es unterstützt die SuS, wenn sie ihre eigenen Stärken und Interessen erkennen und nutzen können. In Stresssituationen gelassen, beherrscht und handlungsfähig zu bleiben ist nur

möglich, wenn die SuS lernen, sich selbst zu beruhigen und ihre Gefühle zu beherrschen. Durch die verschiedenen Techniken, welche das Projekt «I am strong» den SuS beigebracht hat, ist es den SuS besser möglich, mit solchen Situationen umzugehen. Auch die Auswertung des Fragebogens zur Kompetenz «Selbstregulation» konnte aufzeigen, dass sich die SuS im Bereich der Selbstkompetenz nach der Durchführung des Projektes besser einstuften.

7.2 Überprüfung der Zielerreichung

Die SuS lernten im Verlauf der zehn Unterrichtseinheiten und der Arbeit mit der Toolbox «Ganzheitlich Lernen lernen», ihre Stärken kennen und mit Emotionen umzugehen. Mit der Herstellung des eigenen Stärkenbuchs wurde das Stärkenbewusstsein der SuS gefestigt und das Buch zu einer schönen Erinnerung. Mit welcher Motivation und Freude alle SuS daran gearbeitet haben, zeigt den Autorinnen, dass das Stärkenbuch den SuS geholfen hat, ein dynamisches Selbstbild zu entwickeln und dass ihre Selbstkompetenz dadurch gesteigert wurde. Zudem lernten die SuS, was es bedeutet, sich zu fokussieren, und sie wissen über ihre Gefühle und ihr Lernen Bescheid. Diese Fähigkeiten hängen mit den Exekutiven Funktionen zusammen. Die Suche nach inneren Ressourcen zeigt den Autorinnen, dass der Erwerb der Exekutiven Funktionen im Schulalltag immer wichtiger wird. Die Durchführung des Unterrichtskonzepts «I am strong» hat gezeigt, dass überfachliche Kompetenzen die Qualität des Unterrichts und die Zufriedenheit der SuS erhöhen. Die Wichtigkeit der Metakognition wurde von den KLP ebenfalls in verschiedenen Bereichen erwähnt. Fachliche und überfachliche Kompetenzen konkurrieren im Schulalltag. Die einfach überprüfbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten werden mit aller Macht eingefordert. Die SuS erhalten Nachhilfeunterricht und üben fleissig ihre Lernziele. Dem gegenüber stehen die überfachlichen Kompetenzen. Ihr Wert wird zwar überall angepriesen, jedoch fehlt den LP das Zeitfenster hierfür und das nötige Wissen und Material für die Vermittlung. Der Lehrplan 21 trägt eindeutig zur Verunsicherung der LP bei. Er fordert bestimmt und sehr ausführlich die überfachlichen Kompetenzen, beantwortet aber keineswegs, woher die LP die Zeit dazu nehmen können, beziehungsweise wo und wie sie sich das nötige Wissen über diese Kompetenzen aneignen können.

7.3 Evaluation des Forschungsvorgehens

Wie den Ausführungen entnommen werden kann, weisen die verschiedenen Forschungsmethoden sowohl Stärken als auch Grenzen auf. Der Einbezug verschiedener Methoden wird daher als hilfreich angesehen. Für den Forschungsprozess wurden mehrere Perspektiven zum selben Sachverhalt beachtet. Es fand eine Triangulation statt, wobei die Perspektiven der KLP, der SuS und der Autorinnen zum selben Sachverhalt dargestellt wurden. Die Datenerhebung mittels Leitfadeninterview, Fragebogen, Forschungstagebuch und Lerntagebuch haben die Autorinnen als sehr geeignet wahrgenommen. Das Einsetzen verschiedener quantitativer sowie qualitativer Forschungsmethoden ermöglichte eine Methodentriangulation. Das Ziel einer Triangulation besteht darin, verschiedene Lösungswege aufzeigen und miteinander vergleichen zu können. Sie entspricht einer der sechs Gütekriterien qualitativer Sozialforschung nach Mayring (vgl. 2016, S. 147). Trotz den Bemühungen, möglichst verlässliche Resultate zu erzielen, muss

gemäss Altrichter und Posch (2007, S. 203) das Wissen vorhanden sein, dass jede Erkenntnis eine vorläufige bleibt. Im Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass eine Wechselseitigkeit zwischen verschiedenen Ergebnissen allein nicht aufzeigen kann, auf welche Faktoren diese zurückzuführen ist.

Nachfolgend werden die einzelnen Forschungsmethoden und das Vorgehen evaluiert. Das Vorgehen umfasst, wie in den Kapiteln 4 und 6 beschrieben: das Leitfadeninterview, die schriftliche Befragung der SuS mittels Fragebogen, das regelmässige Ausfüllen des Forschungstagebuches sowie die Lerntagebucheinträge der SuS.

7.3.1 Auswertungsverfahren und Evaluation des Leitfadeninterviews

Die Datenerhebung mittels Leitfadeninterview hat sich für die Autorinnen bewährt. Die Interviews lieferten wertvolle Hinweise zum Entwicklungsprozess der SuS sowie auch zur Auswertung des erarbeiteten Unterrichtskonzeptes. Durch das Leitfadeninterview war es den Autorinnen möglich, weitere Fragen zur Klärung des Sachverhaltens oder zur Vertiefung des Inhaltes einzubringen. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Theorie bot den Autorinnen einen Eindruck davon, wie ein Leitfadeninterview professionell geplant, aufgestellt und durchgeführt wird. Dank der Videoaufnahme der Interviews mit zwei KLP konnte gesehen werden, ob die zweite am Gespräch teilnehmende Person den Aussagen der ersten zustimmt oder nicht.

Eine wörtliche Transkription, die auf der Grundlage des einfachen Transkriptionssystems nach Dresing & Pehl (2018) erfolgte, erwies sich als geeignet. Dies ermöglichte eine einheitliche Übersicht über die Beantwortung der Fragestellungen, und die zum Teil langen Passagen bei Abschweifungen traten in den Hintergrund. Das Transkribieren ohne Software stellte sich als zeitaufwändig heraus, da gewisse Stellen der Audiodatei mehrmals gehört werden mussten, um die Aussagen zu verstehen. Dies war besonders der Fall, wenn mehrere Personen durcheinander gesprochen hatten.

Die Kategorisierung erwies sich als herausfordernd, da besonders bei der Bedarfsanalyse viele verschiedene Aussagen gemacht wurden, welche nicht immer eindeutig einer Kategorie angehörten oder teilweise auch mehreren gleichzeitig hätten zugeordnet werden können. Die Hauptfragen und die Unterfragen konnten dank der gewonnenen Daten beantwortet werden.

7.3.2 Evaluation des Fragebogens zur Selbsteinschätzung

Anhand des Fragebogens war es für die Autorinnen möglich, die subjektiv wahrgenommenen Einsichten der SuS zu erfragen und zu dokumentieren. Die SuS konnten mittels eines standardisierten Verfahrens zu zwei verschiedenen Messzeitpunkten eine Selbsteinschätzung durchführen, wofür sie einen Fragebogen ausfüllten. Ihre Entwicklung konnte dadurch gut dokumentiert werden. Ziel der Autorinnen war es, die praktischen Erfahrungen mit den zugrundeliegenden theoretischen Konzepten zu vergleichen und zu analysieren. Mit dem Fragebogen konnte ein Bezug zum Leitfaden sowie zu den Unterrichtsdurchführungen geschaffen werden. Die Fragebogen lieferten den Autorinnen eine Rückmeldung zum Unterrichtskonzept. Mit den Ergebnissen konnte aufgezeigt werden, dass die SuS für die Thematik der Exekutiven Funktionen sensibilisiert wurden. Den SuS konnte bewusstgemacht werden, was sie mit ihrer Einstellung

und mit den gelernten Techniken alles erreichen können. Des Weiteren wurde mit der Selbsteinschätzung auf die metakognitive Ebene zurückgegriffen. Die SuS konnten über sich selber nachdenken, ihren Lernweg reflektieren und wiederholen. Zudem konnte aufgezeigt werden, wie gross sie den Nutzen des Projektes einschätzten. Somit verfügen die Autorinnen über eine Rückmeldung, ob und in welche Richtung sich eine Weiterführung des Projektes nutzen liesse.

7.3.3 Evaluation der Forschungstagebücher

Wie bereits im Kapitel 6.3 beschrieben, diente das Forschungstagebuch in erster Linie als wertvolle Gedächtnisstütze und als nützliches Nachschlageinstrument für die Auswertung. Es wurde genutzt, um die ganze Forschungsphase zu dokumentieren.

Die Gefahr bei der Anwendung des Forschungstagebuchs liegt darin, dass Vorurteile, Verzerrungen und fehlerhafte Zuordnungen überwiegen können; dies gefährdet das Forschungsvorhaben (Altrichter & Posch, 2007, S. 30-31).

Um dies zu vermeiden, ist es wichtig, das Tagebuch regelmässig zu führen und zwischen Beobachtungen und Interpretationen zu unterscheiden. Es ist schwierig, mit dem Forschungstagebuch Daten zu erheben. Das Tagebuch eignet sich stattdessen für die Begleitung und Sammlung der gewonnenen Daten sowie für Beobachtungen. Deshalb müssen für die Forschung zusätzliche Methoden beigezogen werden.

Leider konnten die Einträge nicht immer direkt nach der Unterrichtseinheit festgehalten werden. So sind möglicherweise Elemente vergessen gegangen und fehlen nun im Tagebuch. Ein letzter Punkt, der das objektive Forschen verfälschen könnte, ist der, dass eine klare Trennung zwischen Beobachtung und Interpretation schwierig ist. Das Führen eines Forschungstagebuchs bringt aber nach Ansicht der Autorinnen viele Vorteile.

Das regelmässige Festhalten der Daten verleiht dieser Methode Qualität. Es werden alle Forschungs- und Entwicklungsprozesse darin festgehalten. Im Forschungstagebuch werden alle Forschungs- und Veränderungsaktivitäten zusammengefasst. Auch die Entwicklung von Einsichten und Veränderungsaktivitäten können dem Forschungstagebuch entnommen werden (Altrichter & Posch, 2007, S. 30-31).

7.3.4 Evaluation des Lerntagebuchs

Durch den Einsatz des Lerntagebuchs konnten die Autorinnen erfahren, was in den Köpfen der SuS vor sich gegangen und was hängen geblieben ist. Obwohl sich die Autorinnen vom Ausfüllen der Lerntagebücher für die Auswertung des Projektes mehr erhofft hatten, betrachten sie das reguläre Einsetzen eines Lerntagebuches als gewinnbringend. Durch die metakognitive Technik gelang es den SuS, das Nachdenken über Lernprozesse anzuregen (Götz, 2017). Der Fokus lag stets auf dem Lernverhalten, das in Was- und Wie-Fragen unterteilt wurde. Mittels kognitiv gestellter Fragen konnten die SuS darüber nachdenken, was sie lernten, was ihnen dabei leicht bzw. schwerfiel. Anhand der metakognitiven Fragen konnten die SuS festhalten, wie sie vorgingen, auch mit Schwierigkeiten. Den schreibschwächeren SuS erschwerte das Lerntagebuch den Lernprozess. Eine mündliche Form des Lerntagebuchs wäre hierbei angebracht gewesen. Um eine Optimierung des Lernverhaltens zu erwarten, müssen zuerst viele

Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt werden. Ein stetiges Einsetzen von Lerntagebüchern auch in anderen Fächern wäre demzufolge von grossem Vorteil.

7.4 Evaluation der heilpädagogischen Relevanz

Die SuS, welche in ihrem Lernen Einschränkungen erfahren und von der SHP begleitet werden, weisen einen besonderen Förderbedarf in ihren Exekutiven Funktionen auf. Durch verschiedene Arbeitsformen werden die Selbständigkeit und das eigenverantwortliche Lernen verstärkt gefordert. Es fällt besonders diesen SuS schwer, selbständig zu arbeiten, da sie sich selbst oder von Mitschülerinnen und Mitschülern ablenken lassen. Darüber hinaus sind diese SuS oft mit ihren Defiziten beschäftigt. Dies zeigten Beobachtungen seitens der Autorinnen bereits vor dem Projekt auf. Das Anliegen der Autorinnen, insbesondere diese SuS in ihrer Persönlichkeits- und Selbstkompetenz zu stärken, konnte mit dem Projekt «I am strong» erfüllt werden. Die SuS mit besonderem Förderbedarf konnten in der Stärkung der Persönlichkeit einen Fortschritt aufweisen. Dank der Auseinandersetzung mit ihren Stärken und der Erfahrung, dass auch sie viele Stärken besitzen, konnte der Selbstwert der SuS gestärkt werden. Durch gelernte Techniken können die SuS nun ihre Aufmerksamkeit besser regulieren und einen Transfer in den Alltag machen. Und dies nicht zuletzt wegen des Verstehens, weshalb diese Techniken für sie wichtig sind, d. h. durch die metakognitive Auseinandersetzung mit dem Thema. Die SuS zeigten grosses Interesse an der Thematik, was wiederum ihre Motivation steigen liess. Der Sinn der Übung war für sie nachvollziehbar. Die SuS haben gelernt, sich zu fokussieren, über ihre Gefühle und ihr Lernen Bescheid zu wissen und darüber nachzudenken. Diese Fähigkeiten hängen stark mit den Exekutiven Funktionen zusammen und werden im Schulalltag der SuS immer wichtiger. Zudem können die SuS von dem Wissen nicht nur in der Schule Gebrauch machen, sondern auch in ihrer Freizeit und zuhause. Den Autorinnen war es in diesem Sinne gelungen, die Selbstkompetenz der SuS mit besonderem Förderbedarf zu fördern. Für die Arbeit als SHP ist es daher umso entscheidender, die Exekutiven Funktionen in den Unterricht zu integrieren. Eine Weiterführung des Projektes «I am strong» sowie eine Verbreitung des Projektes auf andere Stufen soll weiterverfolgt werden.

8 Erkenntnisse und Reflexion

Im letzten Kapitel werden die Autorinnen auf die allgemeinen Erkenntnisse über das Unterrichtskonzept eingehen und die positiven Sichtweisen sowie mögliche Optimierungsansätze erläutern. Danach werden der Lernprozess der Autorinnen verfasst und weitere Forschungsmöglichkeiten erwähnt. Im Folgenden versuchen die Autorinnen, eine Synthese aus den Ergebnissen der Forschung und der Theorie herzustellen. Den Abschluss dieses Kapitels und somit der vorliegenden Masterarbeit bildet das Fazit, der Ausblick und das Schlusswort.

8.1 Allgemeine Erkenntnisse über das Unterrichtskonzept

Es war den Autorinnen ein Anliegen, das erarbeitete Unterrichtskonzept in zwei kognitiv sowie sozial unterschiedlichen Klassen zu evaluieren und auf der Grundlage der Rückmeldungen zu überarbeiten. Nachfolgend werden die positiven Aspekte des Unterrichtskonzeptes näher erläutert. Anschliessend erfolgt die Schilderung der Optimierungsmöglichkeiten.

8.1.1 Positive Rückmeldungen

Alle KLP waren erfreut, als sie von der Projektdurchführung in ihren Klassen erfuhren. Sie zeigten sich motiviert, das von den Autorinnen erarbeitete Konzept in ihrem Unterricht erproben zu können. Die KLP haben es geschätzt, ihre Klasse einmal aus einer anderen Perspektive beobachten zu können, da die Autorinnen in ihrer Funktion als SHP die Führung übernahmen. Ebenfalls wurden seitens der KLP das zur Verfügung gestellte Material und die erlernten Techniken gelobt. Die KLP erwähnten es als wertvoll, bewusst Zeit für die Stärken der SuS einzusetzen. Es ist ihnen ein Anliegen, die konkreten Planungen, die Materialien und Kopiervorlagen zu erhalten, da im Schulalltag oft die Zeit zum Einlesen und Vorbereiten solcher Projekte fehlt. Aus dem Leitfadenterview lässt sich entnehmen, dass das Wissen über die Exekutiven Funktionen und deren Wichtigkeit einen hohen Kompetenzzuwachs ermöglicht hat.

Die Unterrichtsplanungen waren für die KLP verständlich und haben sich in der Praxis bewährt. Die KLP lobten die Unterrichtsmaterialien und erlebten ihre SuS motiviert und zufrieden. Die Toolbox werde in Zukunft weitergeführt und die SuS würden davon nachhaltig profitieren, erwähnten die KLP. Mit dem Stärkenbuch als Einstieg in das Projekt konnten die SuS motiviert und auf ihre Stärken aufmerksam gemacht werden. Die SuS wurden bereits dort mit den Exekutiven Funktionen vertraut gemacht. Des Weiteren hat sich das Lerntagebuch bewährt. Der mehrmalige Einsatz von Reflexionsaufgaben während der Projektdurchführung wurde von den KLP als sinnvoll und hilfreich beurteilt. Die SuS konnten dadurch ihr Erlernen verinnerlichen. Ferner gewichteten die KLP den Einsatz der Wochenziele als positiv, da die SuS stets an die Wichtigkeit einer Einheit erinnert werden konnten. Durch den Einsatz dieser Ziele konnte ein Bezug zu anderen Unterrichtsfächern hergestellt werden. Die Arbeitsblätter wurden mehrmals von den KLP gelobt. Die SuS empfanden die Blätter als ansprechend und verständlich formuliert. Mit dem Symbol der Eule konnte ein roter Faden durch die Unterlagen durchgezogen werden. Für die SuS war die Eule eine Begleiterin, ein Zeichen für Mut, Zuversicht und Vertrauen. Es kann festgestellt werden, dass alle KLP die Materialien als sehr wertvoll einschätzten und

diese weiterhin in ihrem Unterricht verwenden werden. Schliesslich wurde die Durchführung des Projektes seitens der SuS ebenfalls sehr positiv aufgenommen. Aus Rückmeldungen der KLP konnte entnommen werden, dass sich die SuS immer wieder auf die Weiterführung des Projektes freuten. Die KLP beobachteten öfters, wie ihre SuS von den gelernten Techniken Gebrauch machten, was wiederum auf einen Erfolg hinwies. Nicht nur die SuS profitieren von den Methoden, auch die KLP selber erwähnten mehrmals, dass sie auch für sich privat viele Erkenntnisse und Techniken mitnehmen konnten.

Mit dem Projekt «I am strong» konnten sich die SuS sich mit den Exekutiven Funktionen auseinandersetzen und ihren Wortschatz erweitern. Das Unterrichtskonzept wurde nicht nur für die Fächer «Deutsch» oder «Natur Mensch Gesellschaft» erarbeitet, es konnte auch in Fächer wie «Mathematik» oder «Bewegung und Sport» integriert werden. Mit dem Stärkenbuch konnte das Projekt ausserdem ins «Bildnerische Gestalten» eingeführt werden. Somit konnte mit dem Projekt eine überfachliche Kompetenz gefördert und gestärkt werden. Den Abschluss mit dem Stärkenbuch erlebten die SuS als «Highlight». Das Projekt konnte dadurch mit einer schönen Erinnerung abgeschlossen werden.

Die vielen positiven Äusserungen und Rückmeldungen bestärken die Autorinnen darin, dass sich das Unterrichtskonzept in der praktischen Umsetzung bewährt hat.

8.1.2 Optimierungsansätze

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, welche Optimierungen des Unterrichtskonzeptes möglich wären und wie diese umgesetzt werden könnten.

Tabelle 13: Optimierungsansätze des Unterrichtskonzeptes

Optimierungen	Umsetzung
Projektverlängerung	Wie in der vorliegenden Arbeit mehrmals erwähnt, ist der Nachhaltigkeit grosse Aufmerksamkeit gewidmet worden. Dank der Toolbox ist es den Autorinnen möglich, die SuS weiterhin auf die Exekutiven Funktionen aufmerksam zu machen. Eine Optimierung wäre es, das Projekt zu verlängern. Anstatt jede Woche am Projekt zu arbeiten, könnte einmal pro Monat während zwei bis vier Lektionen daran gearbeitet werden. Die SuS wären somit während des ganzen Schuljahres mit den Techniken, Methoden und Übungen der Exekutiven Funktionen konfrontiert und könnten sich stetig mit dem Thema auseinandersetzen.
Leitfadeninterview mit fokussierten SuS	Um detaillierte Informationen zu erhalten, wäre die Durchführung eines zusätzlichen Leitfadeninterviews mit den fokussierten SuS von Vorteil gewesen. Anhand des Fragebogens konnten lediglich die Hauptinformationen herausgenommen werden. Dank Beobachtungen und dem Forschungstagebuch konnten trotzdem genügend

	Informationen gesammelt werden, um die Fortschritte der fokussierten SuS während des Projektes auszuwerten.
Religiöse Hintergründe	Während des Projektes fiel auf, dass ein Schüler wegen seines religiösen Hintergrunds zum Teil skeptisch war, die Übungen durchzuführen. Der Schüler brachte die Rückmeldung, dass seine Eltern ihm die Durchführung der Techniken nicht erlaubten. Mit einem Telefongespräch mit den Eltern konnte die Situation geklärt werden und das Kind durfte sich weiterhin auf das Projekt einlassen. Für ein nächstes Mal wäre es vorteilhaft, die Eltern über die angewendeten Techniken im Voraus zu informieren.
Vertiefung gewisser Einzelheiten	Leider fehlte oft die Zeit, tiefer auf die einzelnen Sequenzen einzugehen. Die SuS zeigten grosses Interesse an den durchgenommenen Unterrichtseinheiten und hätten sich gerne noch intensiver mit der Thematik auseinandergesetzt. Dies zeigt auf, dass die SuS ein grosses Bedürfnis haben, sich mit den Exekutiven Funktionen auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich merken die SuS selber, dass es für sie vorteilhaft ist, sich in die Exekutiven Funktionen zu vertiefen und neue Techniken für die Bewältigung des Alltags zu lernen. Es wäre somit von Vorteil, wenn für die einzelnen Sequenzen mehr Zeit zur Verfügung stehen würde.
Wortschatz	Für fremdsprachige SuS ging es zum Teil zu schnell. Sie hatten nicht genügend Zeit, den Wortschatz zu verankern. Beispielsweise waren viele Adjektive für gewisse SuS fremd. Es blieb nicht genügend Zeit, um sich mit den einzelnen Stärken auseinanderzusetzen. Ein paar wenige, ausgewählte und mit den SuS zusammengetragene Adjektive wären vermutlich hilfreicher gewesen.

8.2 Theorie und Forschung

Es war den Autorinnen während der Durchführung des Unterrichtskonzeptes «I am strong» wichtig, den Fokus immer wieder auf die Metaebene zu richten und den SuS dadurch Lernprozesse bewusst zu machen.

«Man muss die Welt aus dem Blickwinkel der Kinder und Jugendlichen wahrnehmen», ist einer der Leitsätze von Oskar Jenni. Er ist Co-Leiter der Abteilung Entwicklungspädiatrie am Kinderspital Zürich und hat erst kürzlich sein Wissen in dem Lehrbuch «Die kindliche Entwicklung verstehen» zusammengetragen. Nach Aussage von Jenni sollte es ein Standardwerk für alle pädagogischen und therapeutischen Fachpersonen sein, denn diese müssten Spezialisten für Entwicklungswissen sein. In einem Interview mit der Wissenschaftskommunikation der HfH hat

Oskar Jenni wichtige und interessante Aussagen zu den Exekutiven Funktionen gemacht, die einen wertvollen Beitrag an die Arbeit der Autorinnen leisteten. Gemäss Jenni sind die Exekutiven Funktionen für die Schule etwas ausserordentlich Wichtiges, können jedoch nicht sehr gut trainiert werden. Er und sein Team hätten selber Studien gemacht und ihre Ergebnisse seien ernüchternd gewesen. Ein Training für das Arbeitsgedächtnis könne das Arbeitsgedächtnis trainieren und verbessern. Jedoch zeige sich danach kein Transfereffekt auf andere Bereiche. Mit anderen Worten: Jenni ist überzeugt, dass Exekutive Funktionen nicht besonders gut trainiert werden können. Er meint, dass das Training der engeren Bereiche der Exekutiven Funktionen wie des Arbeitsgedächtnisses, der kognitiven Flexibilität und der Inhibition keinen Transfereffekt in den Alltag des Kindes zeige. Damit seien aber nicht die metakognitiven Strategien gemeint. Im Gegensatz dazu könne man metakognitive Funktionen wie das Lernen über das Lernen, das Verstehen des Lernens, durchaus üben und trainieren. Jenni beschreibt im Interview, es sei faszinierend zu sehen, dass es gewisse Entwicklungsbereiche gebe, die sehr stabil und wenig plastisch seien und auch vergleichsweise wenig verändert werden könnten. Ein Beispiel sei die motorische oder kognitive Entwicklung. Beide Entwicklungsbereiche würden in Bahnen verlaufen und wir hätten insgesamt wenige Möglichkeiten, diese zu beeinflussen, während andere Domänen wie zum Beispiel die Sprachenentwicklung oder auch die sozioemotionale Entwicklung sehr plastisch seien und auch beeinflusst werden könnten. Davon abhängig seien letztlich auch das Fördersetting, die Umgebung etc. Die Aussagen des Interviews passen zu den Beobachtungen und den Gedanken der Autorinnen – ihrem Ziel, nach den Stärken der SuS zu forschen und sie darin zu unterstützen, Expertinnen und Experten ihres eigenen Lernprozesses zu werden. Die SuS müssen lernen, über ihre Befindlichkeit und ihr Lernen nachzudenken (Metakognition). Im Unterrichtskonzept «I am strong» sollen die SuS beispielsweise die Abläufe im Gehirn bei heftigen Gefühlen kennenlernen und erfahren, wie wichtig das Atmen zur Beruhigung des Körpers ist. Durch Erfahrungen und Selbstreflexion wissen die SuS, was ihnen hilft, um Verantwortung für ihre heftigen Gefühle zu übernehmen. Die Wichtigkeit solcher Tools zur Stärkung der Selbstkompetenz und das Bedürfnis, Ressourcen kennenzulernen, zeigen die Forschungsergebnisse und die Motivation der SuS. Deshalb ist hier eine Synthese der Ergebnisse aus der Theorie und der Forschung zu erkennen.

8.3 Ausblick und weitere Forschungsmöglichkeiten

In der Praxis stellt sich immer wieder die Frage, wie die SuS in den überfachlichen Kompetenzen professionell und zukunftsorientiert unterstützt werden können. Dies geht ebenfalls aus dem Interesse der Lehrpersonen, die konkreten Planungen, die Materialien und Kopiervorlagen zum Unterrichtskonzept «I am strong» zu erhalten, hervor. Im Schulalltag fehle oft die Zeit zum Studium und zur Vorbereitung solcher Projekte. Das Unterrichtskonzept «I am strong» konnte in den drei Monaten seiner Durchführung nur einen kleinen Beitrag zur Entfaltung der Potenziale der SuS beigetragen. Vielmehr sollten diese überfachlichen Kompetenzen die SuS über die ganze Volksschulzeit hinweg begleiten und stärken. Das Toolbox-Heft könnte zu einem persönlichen Begleiter werden. Die Publikation «Bündner Volksschule 2035», die im September 2022

herausgegeben wurde, geht im Kern der Frage nach, wie wir als Gesellschaft in den kommenden Jahren die Volksschule ausgestalten wollen. Im zweiten Entwicklungsbereich, Lernen für das Leben, steht, dass die Schule auf die gesellschaftliche Realität vorbereitet, in der die SuS leben werden. Dies bedeutet, dass den Schlüsselkompetenzen, die in der Zukunft wichtig werden, erhöhte Beachtung geschenkt werden muss. Dabei handelt es sich um lebenslanges, selbstgesteuertes Lernen, gut ausgebildete Exekutive Funktionen, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Urteils- und Kritikfähigkeit, Kreativität und Innovationsfähigkeit, Umgang mit sozialen Medien (Amt für Volksschule und Sport Graubünden, 2022, S. 20). Entwicklungsbedarf besteht für die Autorinnen deshalb darin, wie Lehrpersonen unterstützt werden können, diese überfachlichen Kompetenzen zu fördern und ihnen geeignete Materialien zur Verfügung zu stellen. Gemäss den Autorinnen wäre ein Programm wie das «Youth Start Entrepreneurial Challenges»-Programm hilfreich und unterstützend. Es müsste dem Lehrplan 21 angepasst und für die Dauer der ganzen Schulzeit entwickelt und aufgebaut werden.

Nicht nur für die SuS ist die Förderung der Exekutiven Funktionen wichtig, sondern auch für uns Erwachsenen. Wie Omer (2020, S. 39) beschreibt, ist es von grosser Bedeutung, dass LP im Schulalltag bei sich bleiben können und spüren, wie es ihnen gerade geht. Es geht dabei um die «innere emotionale Präsenz». Es soll den LP bewusst sein, welche innere emotionale Präsenz sie gegenüber den SuS zeigen. Omer teilt die pädagogischen Präsenzen in vier Wirkungsbereiche ein: körperliche Präsenz, emotionale Präsenz, Präsenz im Handeln und interpersonelle Präsenzen. Nur wenn diese Bereiche funktionieren, ist eine autoritäre Haltung gegenüber den SuS möglich. Für die Exekutiven Funktionen ist vor allem die emotionale Präsenz von Bedeutung. Die LP lernen die Förderung und Stärkung ihrer emotionalen Präsenz, um mental für die SuS da zu sein. Die emotionale Präsenz verlangt auch von den LP, dass sie sich für die Ereignisse auf dem Pausenhof oder im Klassenzimmer interessieren und daran Anteil nehmen. Im Schulalltag wird von den LP verlangt, dass sie aufmerksam, wachsam, geduldig und achtsam sind. Damit dies realisierbar ist, braucht es ebenfalls Übungen und Techniken, um diese Fähigkeiten zu fördern und zu stärken. Ein weiteres Forschungsthema wäre somit die Förderung der Exekutiven Funktionen im Bereich der inneren Präsenzen der LP.

8.4 Lernprozess der Autorinnen

Mit der Durchführung des Unterrichtskonzepts «I am strong» und mit der Verfassung der vorliegenden Masterarbeit war es den Autorinnen möglich, einen grossen Lernprozess zu erfahren. Die Autorinnen konnten sich nicht nur schulisch, sondern auch persönlich weiterentwickeln. Die Auseinandersetzung mit dem Thema hat ihnen viele wertvolle Erfahrungen und intensive Momente geschenkt. Das gemeinsame Planen, Durchführen und Evaluieren ihres Unterrichtskonzeptes «I am strong» sehen die Autorinnen rückblickend als Bereicherung. Der Austausch erweiterte ihr Ideenspektrum und die Autorinnen konnten sich gegenseitig mit hilfreichen Inputs unterstützen. Für sie war es motivierend, diese Arbeit gemeinsam zu bewältigen und die individuellen Stärken waren eine grosse Ressource, die sie nutzen konnten. Der Forschungsprozess der Arbeit erwies sich jedoch als sehr aufwändig und die berufsbegleitende Situation stellte für

die Autorinnen eine Herausforderung dar. Da sie sich während der Schulzeit nur tageweise mit der Thematik auseinandersetzen konnten, beanspruchte es viel Zeit, sich jeweils erneut hineinzudenken und an die letzten Überlegungen anzuknüpfen. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Projekt während der Ferienwochen war viel gewinnbringender und effizienter.

Durch die Integration der Triangulation konnten die Autorinnen verschiedene Methoden kennenlernen, welche sie auch in Zukunft begleiten werden. Sie haben viele neue Tools und Methoden kennengelernt. Das theoretische und praktische Wissen rund um das Thema der Exekutiven Funktionen wurde erweitert und daraus können die Autorinnen wegweisende persönliche sowie berufliche Schlüsse ziehen.

8.5 Fazit

Mit dem Unterrichtskonzept «I am strong» konnten die SuS der 4. Klasse vom Schulhaus Montalin in Chur und die SuS der 4. Klasse vom Schulhaus Rüti in Landquart für die Exekutiven Funktionen sensibilisiert werden. Die Reflexion bzw. der Bereich der Metakognition konnte vertieft und gestärkt werden. Anhand des Lernens über das Lernen ist es den SuS möglich gewesen zu verstehen, wie wichtig die Exekutiven Funktionen in ihrem Alltag sind und wie sie den Schulalltag mit einem Repertoire an Techniken (Tools) besser und leichter bewältigen können. Die Motivation und die Freude am Unterrichtskonzept stärkten die Auseinandersetzung und Vertiefung mit den eigenen Stärken sowie die Förderung der Selbstkompetenz.

Auch Feedbacks ergänzen die Selbstwahrnehmung oder Selbsteinschätzung der SuS. Sie sollen zielorientiert sein, ermutigen und Möglichkeiten aufzeigen, wie die SuS das, was sie NOCH nicht können, lernen können. Ein Zitat von Nelson Mandela lautet: «I never lose, I either win or I learn». Fehler werden als Möglichkeit gesehen, etwas Neues auszuprobieren und Probleme als Chance, etwas Neues zu Lernen (Dweck, 2020). Wenn die SuS früh lernen, mit ihren inneren Ressourcen umzugehen, müssen sie ein Defizit nicht mit Angst angehen, sondern können es mit innerer Stärke, mit gesundem Selbstvertrauen, Wissen und Freude zu lösen versuchen. Wer ein Growth -Mindset hat, ist überzeugt, die eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln zu können.

Die SuS, die erleben, dass sich ihre Bemühungen in irgendeiner Art und Weise lohnen, erleben Kompetenzen und werden sich längerfristig mehr anstrengen. Selbstkompetenz erleben sie demnach, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie durch Einsatz und unter Einbezug ihrer Fähigkeiten neue und möglicherweise auch schwierigere Anforderungen bewältigen können.

Quellenverzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: Eule - Zeichnung von Nicola

Abbildung 1: Aufbau der Nervenzelle	23
Abbildung 2: Synapsen	24
Abbildung 3: Diagramm des menschlichen Gehirns	24
Abbildung 4: Das Handmodell des Gehirns	27
Abbildung 5: Kognitive Kontrollprozesse	29
Abbildung 6: Das Exekutive System	31
Abbildung 7: Phasen der Entwicklung des Exekutiven Systems	33
Abbildung 8: Längsschnitt Gehirn, linke Seitenansicht	34
Abbildung 9: TRIO-Modell von You th Start Entrepreneurial Challenges.....	37
Abbildung 10: Achzehn Challenge- Familien aus den drei TRIO-Bereichen	38
Abbildung 11: Personen-Triangulation.....	52
Abbildung 12: Das grosse starke Buch	58
Abbildung 13: Wandtafelgestaltung mit den Stärken	58
Abbildung 14: Schülerin bei der Gestaltung der Gehirnhälften	59
Abbildung 15: Schülerin bei der Gestaltung des Gehirns.....	59
Abbildung 16: Schülerin bei der Beschreibung ihrer Stärken	60
Abbildung 17: Schüler bei der Gestaltung seiner Stärkenblume.....	60
Abbildung 18: Glückstagebuch – Beispiel von einem Schüler	60
Abbildung 19: Glückstagebuch – Beispiel von einer Schülerin	60
Abbildung 20: Wohlfühlort eines Schülers	61
Abbildung 21: Fantasiereise einer Schülerin	62
Abbildung 22: Lerntagebuch zur 5-Finger-Technik eines Schülers	62
Abbildung 23: Toolbox «I am strong»	63
Abbildung 24: Geöffnete Toolbox «I am strong»	63
Abbildung 25: Materialkiste zur Toolbox	63
Abbildung 26: Geöffnete Materialkiste zur Toolbox	63
Abbildung 27: «Meine Stärken»-Spiel aus der Toolbox.....	64
Abbildung 28: «Memory»-Spiel zu den Stärken aus der Toolbox.....	64
Abbildung 29: Stärkenbaum eines Schülers	64
Abbildung 30: Auswertungsvorlage für den 2. Fragebogen.....	85
Abbildung 31: Vergleich Klassensumme Montalin	86
Abbildung 32: Vergleich Klassensumme Rüti	86
Abbildung 33: Vergleich Rüti - Montalin	87
Abbildung 34: Auswertung Schüler G. (Montalin)	88
Abbildung 35: Auswertung Schülerin H. (Montalin)	89

Abbildung 36: Auswertung Schüler M. (Montalin).....	90
Abbildung 37: Auswertung Schülerin S. (Rüti).....	91
Abbildung 38: Auswertung Schüler Y. (Rüti).....	92
Abbildung 39: Auswertung Schülerin L. (Rüti)	92
Abbildung 40: Vergleich Charakterstärken Montalin	93
Abbildung 41: Vergleich Charakterstärken Rüti	93

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ressourcen und Förderbedarf nach ICF-CY/SSG für G.....	15
Tabelle 2: Ressourcen und Förderbedarf nach ICF-CY/SSG für M.....	16
Tabelle 3: Ressourcen und Förderbedarf nach ICF-CY/SSG für H.	17
Tabelle 4: Ressourcen und Förderbedarf nach ICF-CY/SSG für S.	18
Tabelle 5: Ressourcen und Förderbedarf nach ICF-CY/SSG für Y.	19
Tabelle 6: Ressourcen und Förderbedarf nach ICF-CY/SSG für L.....	20
Tabelle 7: Übersicht und Rahmenbedingungen der Umsetzung	56
Tabelle 8: Forschungstagebuch 1.....	67
Tabelle 9: Forschungstagebuch 6.....	70
Tabelle 10: Kategorienbildung	76
Tabelle 11: Zusammenfassung der offen gestellten Fragen.....	94
Tabelle 12: Auswertung der Lerntagebücher	96
Tabelle 13: Optimierungsansätze des Unterrichtskonzeptes.....	106

Literaturverzeichnis

- Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2011). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Amt für Volksschule und Sport Graubünden (2022). *Bündner Volksschule 2035 Aufgaben und Perspektiven*. Chur: Kanton Graubünden.
- Amt für Volksschule und Sport Graubünden (2013). *Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen*. Chur: Kanton Graubünden Verfügbar unter: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/SPM_Sonderpaedagogische_Massnahmen_AV5_Richtlinien_de.pdf (Zugriff am 22.11.2022).
- Amt für Volksschule und Sport Graubünden (2016). Lehrplan 21 Graubünden. Verfügbar unter: <https://gr-d.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C200%7C3> (Zugriff am 4.10.2022).
- Bellebaum C., Thoma P. & Daum I. (2012). *Neuropsychologie. Basiswissen Psychologie*. (1. Auflage). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Bodrova, E. & Leong, K. (2016). *Selbstregulation. Eine Basis für frühes Lernen*. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 267-271). Bern: Hogrefe.
- Brunsting, M. (2016). *Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur?* In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 337-356). Bern: Hogrefe.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. aktualisierte Auflage). Bern: Haupt.
- Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau aber... Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen. Mit praktischen Tipps und Übungen* (2. unveränderte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch – Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage). Verfügbar unter: <https://www.audiotranskription.de/Praxisbuch-Transkription.pdf> (Zugriff am: 10.10.2022).
- Dweck, C. (2020). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge und Niederlagen bewirkt*. München: Piper.

- Eichhorn, C. (2012). Classroom-Management. *Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten* (5. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Jambor, E., Lindner, J. & Teufel, I. (2018). *Entrepreneur: Ganzheitlich Lernen lernen. Ein Trainingsprogramm für das 21. Jahrhundert*. Salzburg.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Kescher-Becker, J. & Fischer, S. (2020). *Prävention und Resilienzförderung in der Grundschule PRiGS. Ein Förderprogramm* (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Steppbacher, J. & Brunsting, M. (2011). *Wie Kinder und Jugendliche lernen... oder denken, dass sie lernen. Aufmerksamkeit, Selbststeuerung und andere wichtige Themen der Exekutiven Funktionen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Fischer, D. & Bosse, D. (2013). Das Tagebuch als Lern- und Forschungsinstrument. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prenzel (Hrsg.), *Handbuch. Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4. durchgesehene Auflage) (S. 871-886). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Flick, U. (2014). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (6. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen*. Bern: Hep.
- Gläser, J. & Laude, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Goetz, T. (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2. aktualisierte Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Grewe, M., Strietholt, R. & Schwippert, K. (2007). «*Unterrichtsqualität aus Schülersicht*». In *Qualität von Grundschulunterricht: entwickeln, erfassen und bewerten*, hrsg. V. Möller, K., Hanke, P., Beinbrech, C., Hein, K., Kleickmann, T., & Quentmeier, R. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Green, R.W. (2019). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (2. aktualisierte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Häder, M. (2015). *Empirische Sozialforschung. Eine Einführung* (3. Auflage). Wiesbaden: Springer.
- Helmke, A. (2014). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität – Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Isern, S. (2020). *DAS GROSSE STARKE BUCH* (2. Auflage). Hamburg: Jumbo.

- Initiative for Teaching Entrepreneurship (ifte) (2019). *Youth Start Entrepreneurial Challenges*. Verfügbar unter: www.ifte.at / www.youthstart.eu (Zugriff am: 1.12.2022).
- Jäncke, L. (2016). *Ist das Hirn vernünftig? Erkenntnisse eines Neuropsychologen* (2. Auflage). Bern: Hogrefe.
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule*. Basel: Beltz.
- Krebs, D. & Menold, N. (2014). Güterkriterien qualitativer Sozialforschung. In Baur, N. & Blasius, J. (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 425-438). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Kubesch, S. (Hrsg.) (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. & Hansen, S. (2016). *Von der Forschung ins Klassenzimmer und aufs Spielfeld*. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 21- 23). Bern: Hogrefe.
- Lauth G. & Schlottke P. (2019). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (7. Auflage). Basel: Beltz.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer-Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Mayer, H.O. (2013). *Interview und schriftliche Befragung. Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung* (6. Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meiser, S. (2022). «Den Schätzen auf der Spur». Ressourcenorientierte Förderung. Verfügbar unter: https://downloads.median-verlag.de/59238_Leseprobe_01.pdf (Zugriff am 1.10.2022).
- Meyer, H. (2014). *Was ist guter Unterricht?* (9. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Monstein, R. (2020). *Binja, Achtsamkeit, Unterrichtsreihe für die 1.-6. Klasse zum Bilderbuch Binja*. Schwellbrunn: edition punktuell.

- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Freiburg: Lambertus.
- Niedermann, A., Meisel-Stoll, M., Sahli, C. & Zeltner, U. (2010). *Heilpädagogische Unterrichtsgestaltung. Ein Studienbuch zur Förderdiagnostik, Basisfunktionsschulung und Klassenführung* (3. Auflage). Bern, Stuttgart & Wien: Haupt.
- Omer, H. & Haller, R. (2020). *Raus aus der Ohnmacht. Das Konzept Neue Autorität für die schulische Praxis* (2. durchgesehene Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Paradies, L. & H.J. Linser. (2016). *Differenzieren im Unterricht* (8. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (4. Auflage). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Posch, P. & Zehetmeier, S. (2010). *Aktionsforschung in der Erziehungswissenschaft*. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/290123200_Aktionsforschung_in_der_Erziehungswissenschaft (Zugriff am 4.12.2022).
- Rechtschaffen, D. (2016). *Die achtsame Schule*. Kösel: Arbor.
- Roos M., Leutwyler B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Schett, A. (2008). *Selbstgesteuertes Lernen. Lerntagebücher in einem Blended-Learning-Szenario in der Sekundarstufe 1*. Boizenburg: Werner Hülsbusch.
- Siegel, D.J. (2016). *Mindsight*. München: Goldmann.
- Spitzer, M. (2016). *Geld und Glück, Karies und Kriminalität. Selbstkontrolle fürs Leben und Überleben*. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlage und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 57-66). Bern: Hogrefe.
- Spitzer, M. (2011). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum.
- SWR, Kindernetz. (2022). *Informationen zur Eule*. Verfügbar unter: <https://www.kindernetz.de/wissen/tierlexikon/steckbrief-uhu-100.html> (Zugriff am: 4.12.22).
- Trautmann, Th. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele* (1. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- HO (2019). *ICF-CY, Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hogrefe.

Anhang

<u>Teil 1 Planung.....</u>	<u>1</u>
A1 Zeitliche Planung	1
<u>Teil 2 Beobachtungs- und Erfassungsinstrumente.....</u>	<u>2</u>
A2 Vorlage Forschungstagebuch der Anwenderinnen	2
A3 Leitfadeninterview mit den Klassenlehrpersonen	4
A4 Fragebogen für SuS	10
A5 Fragebogen für SuS (Evaluation)	12
<u>Teil 3 Durchführung des Projektes</u>	<u>13</u>
A6 Planungseinheiten	13
A7 Exemplarische Darstellungen der Unterrichtseinheiten.....	15
A8 Exemplarische Darstellung der Unterrichtsmaterialien.....	37
A9 Exemplarische Darstellung der Lerntagebücher	57
A10 Dokumente der SuS	64
<u>Teil 4 Beispiele aus der Toolbox</u>	<u>67</u>
A11 Lernspaziergang	67
A12 Gehirn	69
<u>Teil 5 Transkription der ersten Durchführung</u>	<u>71</u>
A12 Leitfadeninterview Transkription – Chur Montalin	72
A13 Leitfadeninterview Transkription - Landquart Rüti	78
<u>Teil 6 Transkription der zweiten Durchführung</u>	<u>85</u>
A14 Leitfadeninterview Transkription – Chur Montalin	85
A15 Leitfadeninterview Transkription – Landquart Rüti	89
<u>Teil 7 Auswertung der ersten und zweiten Durchführung</u>	<u>92</u>
<u>Teil 8 Auswertung des Fragebogens der SuS.....</u>	<u>102</u>

Teil 1 Planung

A1 Zeitliche Planung

Woche Kalender- jahr 2022	Inhalt
27	<ul style="list-style-type: none">• Erstellung des Konzepts
28 - 31	<ul style="list-style-type: none">• Weitere Vertiefung in die Literatur• Sichtung verschiedener Literatur
32	<ul style="list-style-type: none">• Erstellung der Arbeitsunterlagen• Leitfaden Unterrichtsplanung (Forschungstagebuch)
33	<ul style="list-style-type: none">• Fertigstellung der Unterrichtsmaterialien• Interview mit den KLP• Fragebogen SuS
34 - 43	<ul style="list-style-type: none">• Einführung der Toolbox (Ganzheitliches Lernen lernen)• Durchführung der Unterrichtseinheiten (10 Unterrichtslektionen)• Verfassen des Forschungstagebuches• Verfassen der theoretischen Auseinandersetzungen
44 - 45	<ul style="list-style-type: none">• Zweiter Durchgang• Leitfadeninterview und Fragebogen
45 - 47	<ul style="list-style-type: none">• Auswertung der Erhebungen• Erstellung des Anhangs
48 - 49	<ul style="list-style-type: none">• Fertigstellung• Überarbeitung der Masterarbeit
49	<ul style="list-style-type: none">• Abgabe der Masterarbeit
10	<ul style="list-style-type: none">• Präsentation der Masterarbeit

Teil 2 Beobachtungs- und Erfassungsinstrumente

A2 Vorlage Forschungstagebuch der Anwenderinnen

Forschungstagebuch 1		Woche/Datum: _____
Inhalt der Lektion		
Ablauf der Lektion		
Ziele der Gruppe	Ziele	Indikatoren
Ziele der fokussierten SuS	Ziele	Indikatoren
	SuS 1	
	SuS 2	
	SuS 3	
Ziele der Studierenden	Ziele	Indikatoren

Forschungsmethode	
Beobachtungen und Interpretation	<u>Beobachtungen</u>
	<u>Interpretation</u>
Beobachtungen der fokussierten SuS	<u>Beobachtungen</u> (SuS 1)
	<u>Interpretation</u> (SuS 1)
	<u>Beobachtungen</u> (SuS 2)
	<u>Interpretation</u> (SuS 2)
	<u>Beobachtungen</u> (SuS 3)
	<u>Interpretation</u> (SuS 3)
Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse	
Überprüfung der Zielerreichung	
Änderungen/ Konsequenzen und Planung der nächsten Einheit	

A3 Leitfadeninterview mit den Klassenlehrpersonen

Erstes Leitfadeninterview mit den Klassenlehrpersonen - vor der Durchführung

Informationen zur Situationsanalyse

- Stufe
- Schulort
- Anzahl Jahre der Tätigkeit als Lehrperson
- Allgemeine Einschätzung der Selbstkompetenz im Schulalltag

Vorbereitungen

- Getränke vorbereiten und bereitstellen
- Sitzordnung beachten
- Technik (Videoaufnahme, Audioaufnahme)
- Interviewleitfaden präsent haben

Einstieg

- Begrüßung und Dank für Gesprächsbereitschaft und Zeit
- Anonymität erwähnen: *«Die Audio-Daten dieses Interviews werden aufgezeichnet, verschriftlicht, anonymisiert und aggregiert. Die Ergebnisse werden im Rahmen unserer Studie für die Masterarbeit an der HfH aufbereitet. Auf allen anderen Geräten werden die Aufzeichnungen nach Fertigstellung der Studie gelöscht.»*
- Unterschreibung der Einverständniserklärung zur Video- und Tonaufnahme
- Informationen zum Kontext:
 - Masterarbeit zum Thema ressourcenorientiertes Lernen – ganzheitliches Lernen lernen
 - Rahmenbedingungen (Dauer: ca. 30 bis 45 Minuten)
- Offene Fragen klären: *«Hast du vor Beginn des Interviews noch Fragen. In diesem Fall kannst du diese gerne jetzt stellen.»*

Kategorien	Hauptkategorie/ Hauptfrage	Unterfragen	Notizen
Aufwärmfrage	Was fällt dir spontan zum Thema Ressourcenorientierung ein?	<ul style="list-style-type: none"> • Seit wann kennst du das Wort? • Hast du dich mit dem Thema bereits auseinandergesetzt (Literatur, etc.)? • Wie kommst du zu deinem Hintergrundwissen? Gibt es fachliche Ansprechpersonen? • Arbeitest du ressourcenorientiert? Wenn ja, wo, bzw. wie? • Was kannst du in Bezug auf Besonderheiten im ressourcenorientierten Unterricht erzählen? 	
Planung der Lektionen	Worauf achtest du bei der Planung von ressourcenorientiertem Lernen?	<ul style="list-style-type: none"> • Kennst du Lernmethoden, welche unterschiedliche Lern- und Kooperationsformen erlauben? • Welche Methoden setzt du dabei ein? • Was sind die grössten Einflussfaktoren für das Gelingen eines ressourcenorientierten Unterrichts? • Wie müsste ein ressourcenorientierter Unterricht unterstützt und gefördert werden? • Was ist dein persönlicher Beitrag zur Unterstützung eines ressourcenorientierten Unterrichts? 	
Durchführung der Lektionen	Wie sehen deine ressourcenorientierten Aufgaben aus?	<ul style="list-style-type: none"> • Worauf achtest du beim Erteilen der ressourcenorientierten Aufgaben? • Beschreibe deine Rolle, während deine SuS eine ressourcenorientierte Aufgabe durchführen. • Wie unterstützt du die SuS, welche Schwierigkeiten in diesem Bereich aufzeigen? • Wie werden die SuS in deinem Unterricht individuell gestärkt? 	

Zusammenarbeit	<p>Wie soll die Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP verlaufen, damit die Ressourcen der SuS optimal gefördert werden können?</p>	<p>Zusammenarbeit KLP/SHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was sind zentrale Elemente einer gelingenden gemeinsamen Förderung? • Wo würdest du mehr Unterstützung wünschen? In welcher Art? • Wie ist der Austausch mit weiterführenden Bildungsangeboten organisiert? <p>Zusammenarbeit KLP/SHP/Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie werden die Eltern miteinbezogen? • Welche Form der Elternarbeit wird betrieben? • Wie können Eltern zur Mitarbeit gewonnen werden? • Was sind zentrale Elemente einer gelingenden gemeinsamen Förderung? <p>Zusammenarbeit Fachlehrpersonen/SSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie findet der Austausch statt? • Wird gemeinsam geplant? 	
Ganzheitliches Lernen lernen	<p>Was müssen SuS lernen, damit sie die Herausforderungen einer ungewissen Zukunft bewältigen können?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was brauchen SuS, damit sie ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben führen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen können? • Was verstehst du unter Lernkompetenz? • Was sind deiner Meinung nach wichtige Lernkompetenzen? • Wie schätzt du die Selbstkompetenz deiner SuS ein? • Wo könnten die SuS weiter gefördert, bzw. unterstützt werden? 	

Übergang zu den Exekutiven Funktionen	Kennst du den Begriff «Exekutive Funktionen»?	<ul style="list-style-type: none"> • Was weißt du darüber? • In welchem Zusammenhang hast du den Begriff bereits gehört? • Inwiefern förderst du die Exekutiven Funktionen in deinem Unterricht? • Was (Materialien, Methoden) hilft dir bei der Förderung der Exekutiven Funktionen? 	
Weiteres	Gibt es etwas Relevantes, was noch nicht thematisiert wurde? Fazit: Was läuft gut im ressourcenorientierten Unterricht? Was kann/muss optimiert werden?		

Abschluss

- Kurze Zusammenfassung des Gesagten, Gelegenheit für Fragen
- Danksagung und Verabschiedung: *«Herzlichen Dank, dass wir unser Projekt in deiner Klasse durchführen und gemeinsam evaluieren dürfen. Es ist für uns hilfreich weitere Perspektiven und Rückmeldungen zu erhalten.»*

Zweites Leitfadeninterview mit den Klassenlehrpersonen - nach der Durchführung

Einstieg

- Begrüßung und Dank für Gesprächsbereitschaft und Zeit
- Anonymität erwähnen: *«Die Audio-Daten dieses Interviews werden aufgezeichnet, verschriftlicht, anonymisiert und aggregiert. Die Ergebnisse werden im Rahmen unserer Studie für die Masterarbeit an der HfH aufbereitet. Auf allen anderen Geräten werden die Aufzeichnungen nach Fertigstellung der Studie gelöscht.»*
- Unterschreibung der Einverständniserklärung zur Video- und Tonaufnahme
- Informationen zum Kontext:
 - Masterarbeit zum Thema ressourcenorientiertes Lernen – ganzheitliches Lernen lernen
 - Rahmenbedingungen (Dauer: ca. 20 Minuten)
- Fragen klären: *«Hast du vor Beginn des zweiten Interviews noch Fragen? In diesem Fall kannst du diese gerne jetzt stellen.»*

Kategorien	Hauptkategorie/ Hauptfrage	Unterfragen	Notizen
Aufwärmfrage	Wie hast du das durchgeführte Projekt erlebt?	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist dir besonders aufgefallen? • Was hat dir speziell gefallen? • Was hat dir weniger gut gefallen? • Wie hast du die Klasse bei der Durchführung erlebt? 	
Planung und Durchführung der Lektionen	Wirst du zukünftig deine ressourcenorientierten Aufgaben anders gestalten?	<ul style="list-style-type: none"> • Wo hast du Ressourcenorientierung feststellen können? • Denkst du, dass du in Zukunft bewusster auf den Einsatz von ressourcenorientierten Aufgaben achten wirst? • Wie werden in Zukunft die SuS in deinem Unterricht individuell gestärkt? 	

Ganzheitliches Lernen lernen	Was müssen SuS lernen, damit sie die Herausforderungen einer ungewissen Zukunft bewältigen können?	<ul style="list-style-type: none"> • Hast du in der Selbstkompetenz der SuS eine Veränderung festgestellt? • Hast du das Gefühl, dass deine SuS in ihrer Persönlichkeit gestärkt wurden? • Wo könnten die SuS weiter gefördert, bzw. unterstützt werden? • Was brauchen SuS, damit sie ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben führen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen können? • Haben die SuS neue Stärken entdecken können? 	
Exekutive Funktionen	Bist du mit dem Begriff «Exekutive Funktionen» vertrauter geworden?	<ul style="list-style-type: none"> • Was weißt du jetzt über Exekutive Funktionen? • Inwiefern förderst du die Exekutiven Funktionen in deinem Unterricht? • Was kannst du aus dem Projekt mitnehmen? • Was für Materialien oder Methoden helfen dir bei der Förderung der Exekutiven Funktionen? • Wo können die Exekutiven Funktionen im Unterricht weiter gefördert werden? 	
Weiteres	Gibt es etwas Relevantes, was noch nicht thematisiert wurde? Fazit: Was läuft gut im ressourcenorientierten Unterricht? Was kann/muss optimiert werden?		

Abschluss

- Kurze Zusammenfassung des Gesagten, Gelegenheit für Fragen
- Danksagung und Verabschiedung: *«Herzlichen Dank, dass wir unser Projekt in deiner Klasse durchführen und gemeinsam evaluieren dürfen. Es ist für uns hilfreich weitere Perspektiven und Rückmeldungen zu erhalten.»*

A4 Fragebogen für SuS

Fragebogen ①

Kreuze das Feld beim passenden Smiley an.	 Trifft gar nicht zu 1			
Neugier				
Ich interessiere mich für neue Sachen.				
Ich langweile mich leicht.				
Kreativität				
Ich denke, dass ich sehr kreativ bin.				
Die meisten meiner Freunde sind einfallreicher als ich.				
Tapferkeit				
Ich sage meine Meinung, auch wenn es starken Widerstand dagegen gibt.				
Wenn ich sehe, dass jemand geärgert wird, dann unternehme ich nichts dagegen.				
Aufmerksamkeit				
Ich kann mich gut konzentrieren.				
Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.				
Teamwork				
Ich arbeite am besten, wenn ich Teil einer Gruppe bin.				
Ich gebe meine eigenen Interessen nicht leicht auf, auch wenn das für die Gruppe ein Vorteil wäre.				
Selbstregulation				
Ich kann meine Gefühle kontrollieren.				
Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				
Hoffnung				
Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				
Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.				

Fragebogen ②

Kreuze das Feld beim passenden Smiley an.	 Trifft gar nicht zu 1			
Aufmerksamkeit				
Ich kann mich gut konzentrieren.				
Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.				
Selbstregulation				
Ich kann meine Gefühle kontrollieren.				
Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				
Hoffnung				
Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				
Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.				

Welche Stärken hast du an dir entdeckt?

Was wirst du deinen Eltern erzählen, damit sie etwas Neues von dir lernen können?

A5 Fragebogen für SuS (Evaluation)

Fragebogen

Kreuze das Feld beim passenden Smiley an.				
Neugier				
Du bist neugierig auf alles, erfragst viel und findest alle Menschen und Themen spannend. Du magst es, Dinge zu erforschen und zu entdecken.				
Kreativität				
Du denkst dir immer neue Möglichkeiten aus, Dinge zu erledigen und du bist nicht damit zufrieden, den gewöhnlichen Weg zu gehen, wenn ein besserer möglich ist.				
Tapferkeit				
Du schreckst nicht vor Bedrohungen, Herausforderungen, Schwierigkeiten und Schmerzen zurück. Du stehst für das Richtige ein, auch wenn es Gegenmeinungen gibt. Du handelst nach deinen Überzeugungen.				
Aufmerksamkeit				
Du arbeitest hart, um zu beenden, was du angefangen hast. Du lässt dich nicht ablenken, wenn du arbeitest, und es stimmt dich zufrieden, wenn du Aufgaben erfüllt hast.				
Teamwork				
Du zeichnest dich als engagiertes Mitglied einer Gruppe aus und stehst immer zu ihr. Du beteiligst dich immer und arbeitest hart für den Erfolg der Gruppe.				
Selbstregulation				
Du regulierst deine Gefühle und dein Verhalten bewusst. Du bist diszipliniert und kontrollierst deine Sehnsüchte und Emotionen.				
Hoffnung				
Du erwartest das Beste in der Zukunft und du arbeitest daran, dieses zu erreichen.				

Teil 3 Durchführung des Projektes

A6 Planungseinheiten

Zeit	Inhalt
Woche 1	<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS kennen zu möglichen Stärken Begriffe. • SuS kennen ihre eigenen Stärken. • SuS verstehen, was ein Toolbox-Heft ist. • Sie eröffnen es mit einer persönlichen Note. <p>Inhalt der Lektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mich selbst und meine Stärken kennenlernen • Start im Toolbox-Heft
Woche 2	<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen Adjektive zu möglichen Stärken kennen. • SuS erkennen, dass es viele unterschiedliche Stärken gibt. • SuS können über Stärken und Schwächen sprechen. <p>Inhalt der Lektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf Stärkenschatzsuche gehen • Meditationsübung erfahren
Woche 3	<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen Adjektive zu möglichen Stärken kennen. • SuS beschäftigen sich mit ihren Stärken. • SuS füllen ihr Lerntagebuch aus. <p>Inhalt der Lektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf Stärkenschatzsuche gehen
Woche 4	<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen weitere besondere Stärken kennen. • SuS erkennen, dass sie viele Stärken haben, die sie einzigartig machen. • SuS finden Begabungen an Mitschülerinnen und Mitschülern. <p>Inhalt der Lektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss: Auf Stärkenschatzsuche gehen
Woche 5	<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS wissen um die Bedeutung des achtsamen Atmens, um wieder zurück in die Ruhe zu finden. • SuS erfahren eine erste körperliche Übung (5-Finger-Atmung), um sich zu beruhigen. • SuS lernen die Toolbox zum «Ganzheitlichen Lernen lernen» kennen. <p>Inhalt der Lektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung der Toolbox zum Trainingsprogramm: Ganzheitlichen Lernen lernen • Erster Teil: Einstieg ins Lernen lernen mit zusätzlicher Vertiefung der Stärken

<p>Woche 6</p>	<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen die Abläufe bei heftigen Gefühlen im Gehirn kennen. • SuS wissen, was ihnen persönlich hilft, um Verantwortung für ihre heftigen Gefühle zu übernehmen. <p>Inhalt der Lektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weitere starke Gefühle: Wut, Angst, Trauer, Eifersucht, Ohnmacht
<p>Woche 7</p>	<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen die Abläufe bei heftigen Gefühlen im Gehirn kennen. <p>Inhalt der Lektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weitere starke Gefühle: Wut, Angst, Trauer, Eifersucht, Ohnmacht
<p>Woche 8</p>	<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS verstehen, dass Gedanken und Gefühle das Leben bestimmen. • SuS kennen Gedanken, die sie einschränken. • SuS kennen Hintergründe von Jin Shin Jyutsu. <p>Inhalt der Lektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kraft der Gedanken und die fünf Finger im Jin Shin Jyutsu
<p>Woche 9</p>	<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS entdecken ihre Glücksmomente. <p>Inhalt der Lektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lernen, was glücklich macht
<p>Woche 10</p>	<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS kennen eine Tätigkeit, die sie glücklich macht. • SuS können das Glücksgefühl in ihrem Körper wahrnehmen. <p>Inhalt der Lektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glücklich sein trainieren

A7 Exemplarische Darstellungen der Unterrichtseinheiten

Forschungstagebuch 1	Woche/Datum: 34/ 22.08 - 26.08.2022	
Inhalt der Lektion	Mich selbst und meine Stärken kennenlernen Start im Toolbox-Heft	
Ablauf der Lektion	<p>Einstieg mit dem Glücks-Ecken-Spiel Die LP stellt Fragen und gibt dazu jeweils vier Antworten vor, die einer Ecke des Schulzimmers zugeordnet werden (blau, gelb, pink, grün). Die SuS entscheiden sich für ihre persönliche Antwort und begeben sich in die entsprechenden Ecke. Wer sich für keine Antwort entscheiden kann, bleibt im Kreis stehen. Plenum 10`</p> <p>Gemeinsam wird die Bedeutung des persönlichen Toolbox-Heftes besprochen und die Bedeutungen der Smileys werden wiederholt. Plenum 5`</p> <p>Übungen zum Thema, die die SuS auswählen dürfen: Arbeitsauftrag (an der WT) Plenum und EA 20`</p> <p>Ü 1: Wie gerne machst du etwas? Ü 2: Wie gut kennst du dich schon? (obligatorisch) Ü 3: Entspannung, Ruhe, Friede, Stille – magst du das auch? Ü 4: Wie fühlst du dich, wenn....</p> <p>Die einzelnen Situationen mit den SuS diskutieren: Warum fühlst du dich in diesem Moment so? Gibt es einen Unterschied, wie du dich fühlst, wenn du zu jemandem unfreundlich bist oder wenn jemand zu dir unfreundlich ist?</p> <p>Beginn mit dem Vorlesen unseres Bilderbuches: DAS GROSSE STARKE BUCH Plenum 10`</p>	
Ziele der Gruppe	Ziele <ul style="list-style-type: none"> • SuS kennen zu möglichen Stärken Begriffe. • SuS kennen ihre eigenen Stärken. • SuS verstehen, was ein Toolbox-Heft ist. • Sie eröffnen es mit einer persönlichen Note. 	Indikatoren <ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen im Glück-Ecken-Spiel sich für eine persönliche Antwort zu entscheiden. • SuS lösen AB zum Thema Selbsteinschätzung in ihrem Toolbox-Heft. • SuS hören den Anfang des Bilderbuches: DAS GROSSE STARKE BUCH
Ziele der fokussierten SuS	Ziele <p>H. kann sich bei der Selbsteinschätzung für Aussagen entscheiden.</p>	Indikatoren <ul style="list-style-type: none"> • H. kann die Selbsteinschätzung ohne Hilfe auszufüllen.

	M. führt seinen Auftrag selbstständig aus – er braucht keine Zusatzerklärung.	• M. benutzt den Instruktionauftrag, den wir im Plenum besprochen haben.
	G. kann eine Stärke benennen und beschreiben.	• G. schreibt eines von drei Beispielen zu Stärken in die Ergänzungszeilen.
Ziele der Studierenden	Ziele	Indikatoren
	Die SHP vermittelt motiviert die Bedeutung des persönlichen Toolbox-Heft I am ... I am strong.	Präsentation des Projektes I am... I am strong und der Toolbox
Forschungsmethode	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Selbsteinschätzung: Wie gut kennst du deinen Stärken schon? 	
Beobachtungen und Interpretation	<u>Beobachtungen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Der Einstieg ins Thema ist gelungen. Die SuS zeigen sich interessiert und motiviert. • Beim Glücks-Ecken-Spiel konnte beobachtet werden, dass es einigen SuS Mühe bereitet, sich wirklich nur auf ihre eigene Entscheidung zu konzentrieren. 	
Beobachtungen der fokussierten SuS	<u>Interpretation</u>	
	<p>Der Einfluss der Mitschülerinnen und Mitschüler war teilweise zu beobachten und auch die Überlegungen, ob die Antwort den LP gefallen könnte...</p> <p>Bei den Antworten lesen, faulenzten, Sport oder `kreativ sein` auf die Frage: Was machst du nach der Schule oder am Wochenende am liebsten? ... konnte beobachtet werden, dass einige SuS zum Begriff `faulenzten` schauten, jedoch niemand den Mut hatte, sich dort hinzustellen.</p>	
Beobachtungen der fokussierten SuS	<u>Beobachtungen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • H. spielte immer wieder mit ihren Haaren. Sie fragte, ob sie auch mehrere Smileys ausmalen dürfe. Schlussendlich konnte sie den Auftrag aber selbstkritisch und gut ausführen. 	
	<u>Interpretation</u>	
	Die klaren Anweisungen haben ihr geholfen, dass sie nicht noch über weitere Möglichkeiten nachdenken muss und ihre Antwort am nächsten Tag auch wieder anders aussehen könnte und dürfte.	
Beobachtungen der fokussierten SuS	<u>Beobachtungen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • M. konnte sich heute auf die Kernhandlung konzentrieren. Er hat den Instruktionauftrag ohne nachfragen ausgeführt. 	
	<u>Interpretation</u>	
	Seine positive Einstellung half ihm in seiner Aufmerksamkeit.	
Beobachtungen der fokussierten SuS	<u>Beobachtungen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • G. konnte seine Selbsteinschätzungen kritisch und pflichtbewusst auszuführen. • Er zeigte der LP, dass er zu jedem Smiley noch eine Besonderheit über sich finden konnte. 	

	<p><u>Interpretation</u></p> <p>G. ist motiviert und erledigt solche Aufträge gerne.</p>
Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse	Der gelungene Einstieg zeigt sich am Interesse und an der Motivation der SuS.
Überprüfung der Zielerreichung	Die Ziele konnten überprüft und erreicht werden.
Änderungen/Konsequenzen und Planung der nächsten Einheit	Mehr Zeit für Äusserungen der SuS einplanen...

Forschungstagebuch 2	Woche/Datum: 35/ 29.08 - 2.09.2022	
Inhalt der Lektion	Auf Stärkenschatzsuche gehen Meditationsübung erfahren	
Ablauf der Lektion	Einstieg mit der Fortsetzung der Geschichte: DAS GROSSE STARKE BUCH Plenum 10` Adjektive für das Stärken-ABC kennenlernen und gemeinsam besprechen. SuS formulieren eine Stärke ihres rechten Nachbarn.... Plenum 12` Ü1: Übungsblatt zum Stärken-ABC lösen. (Zur Hilfestellung sind im Schulzimmer mögliche Adjektive verteilt.) Ü2: SuS gestalten ihre « DAS KANN ICH » - Blume EA 15` Zum Abschluss eine angeleitete Meditation zu «Meine Stärken in der Zukunft» mit der alle Sinne angesprochen werden. Plenum 8`	
Ziele der Gruppe	Ziele	Indikatoren
	<ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen Adjektive zu möglichen Stärken kennen. • SuS erkennen, dass es viele unterschiedliche Stärken gibt. • SuS können über Stärken und Schwächen sprechen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Viele Adjektive vorgeben und besprechen... • Ein Teil der Stärkensammlung in der Blume festhalten und als Einband oder Gestaltung unseres Toolbox-Heftes gebrauchen • Eine Stärke des rechten Nachbarn nennen...
Ziele der fokussierten SuS	Ziele	Indikatoren
	H. spürt, wie sich eine Stärke gut anfühlen kann.	• Schlussmeditation
	M. kann eine Stärke zu sich äussern.	• M. schreibt seine Stärken in die Blumen...mind. 2
G. lernt neue Adjektive/Begriffe zu möglichen Stärken kennen.	• G. findet zu jedem Buchstaben des Alphabets ein Adjektiv selbstständig - Hilfestellung sind für ihn die gelben Wörterstreifen, die im Schulzimmer verteilt sind.	
Ziele der Studierenden	Ziele	Indikatoren
	SHP stellt offene Fragen und regt die SuS zu Gesprächen an...	<ul style="list-style-type: none"> • Wie fühlt es sich an, wenn... • Dem rechts sitzenden Nachbar eine besondere Stärke mitteilen.
Forschungsmethode	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • evtl. Reflexion der SuS 	

Beobachtungen und Interpretation	<u>Beobachtungen</u> Obwohl die SuS dieser Klasse bei Rückmeldungen und Reflexionen jeweils sehr oberflächlich antworten, haben sie für den Nachbarn treffende und gute Adjektive zu deren/dessen Stärken gefunden... hilfsbereit, ordentlich, kreativ, ...
	<u>Interpretation</u> Es war hier sicher hilfreich, sich mit möglichen Stärken auseinanderzusetzen.
Beobachtungen der fokussierten SuS	<u>Beobachtungen</u> H. fiel es schwer, das Stärken-ABC auszufüllen, da sie immer das Gefühl hatte es müssten Adjektive sein, die zu ihr passen.
	<u>Interpretation</u> Obwohl ihr der Auftrag klar war, konnte sie sich nicht davon lösen mögliche Stärkenadjektive in das ABS einzutragen, die nicht zu ihr passen.
	<u>Beobachtungen</u> M. konnte für seine Nachbarin keine besondere Stärke finden.
	<u>Interpretation</u> Da M. kein Interesse an sozialen Interaktionen zeigt, fiel ihm dieser Auftrag nicht leicht.
	<u>Beobachtungen</u> G. erhielt von seinem Nachbarn das Adjektiv KREATIV als STÄRKE, was ihn zum Strahlen brachte.
	<u>Interpretation</u> Trägt zu seinem Selbstwert bei.
Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse	Die Geschichte DAS GROSSE STARKE BUCH hilft den SuS zu erkennen, dass es unglaublich viele und unterschiedliche Stärken gibt...und über ihre eigenen Stärken nachzudenken (Stärkenblume)
Überprüfung der Zielerreichung	Rückmeldungen der SuS

Forschungstagebuch 3	Woche/Datum: 36/ 5.09 - 9.09.2022	
Inhalt der Lektion	Auf Stärkenschatzsuche gehen	
Ablauf der Lektion	<p>Einstieg mit einer Reflektion zur Meditation «Meine Stärken in der Zukunft», mit der alle Sinne angesprochen werden, die am Ende der letzten Lektion durchgeführt wurde.</p> <p>Fortsetzung der Geschichte: DAS GROSSE STARKE BUCH Plenum 15`</p> <p>SuS gestalten ihre «DAS KANN ICH» - Blume fertig. SuS beenden ihre AB im Toolbox-Heft.</p> <p>SuS zeichnen das schöne Bild aus ihrer Fantasiereise. Es zeigt ihre Stärken, die sie in der Zukunft haben. SuS spielen das «Meine Stärken-Spiel».</p> <p>Abschluss: Lerntagebuch von hinten ins Toolbox-Heft einkleben und lösen.</p>	
Ziele der Gruppe	Ziele	Indikatoren
	<ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen Adjektive zu möglichen Stärken kennen. • SuS beschäftigen sich mit ihren Stärken. • SuS füllen ihr Lerntagebuch aus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geschichte • Arbeitsblätter • Lerntagebuch
Ziele der fokussierten SuS	Ziele	Indikatoren
	M. lernt das Kommunizieren seiner Stärken und derjenigen der Mitschülerinnen und Mitschüler.	<ul style="list-style-type: none"> • M. übt das Kommunizieren im Zweier-Team mit dem «Meine Stärken-Spiel»
	G. kann seine Stärken in die «DAS KANN ICH-Blume» eintragen.	<ul style="list-style-type: none"> • G. gestaltet seine «Das KANN ICH-Blume»
	H. lernt, mit dem Lerntagebuch sich und das Gelernte zu reflektieren.	<ul style="list-style-type: none"> • H. beantwortet die Fragen im Lerntagebuch
Ziele der Studierenden	Ziele	Indikatoren
	SHP führt die SuS dahin, dass sie eigene Stärken erkennen und benennen können.	<ul style="list-style-type: none"> • Das grosse starke Buch • AB «DAS KANN ICH-Blume» • Lerntagebuch
Forschungsmethode	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Lerntagebuch der SuS 	
Beobachtungen und Interpretation	Beobachtungen	
	<p>SuS versuchten, vertieft nach möglichen besonderen Stärken zu suchen.</p> <p>Interpretation</p> <p>Das Buch «Das grosse starke Buch» hat ihnen Denkanstösse gegeben.</p>	

Beobachtungen der fokussierten SuS	<p><u>Beobachtungen</u> M. hat beim Spiel jeweils immer dieselbe Antwort gegeben.</p> <p><u>Interpretation</u> Es ist ihm nicht gelungen, sich vertieft mit seinen eigenen Stärken auseinanderzusetzen.</p>
	<p><u>Beobachtungen</u> Ist beim Spiel über die eigenen Stärken motiviert dabei gewesen und es gelingt ihm besser, diese in Worte zu fassen, als sie zu verschriftlichen.</p> <p><u>Interpretation</u> G. hat die Möglichkeit, Stärken zu umschreiben und seine Mitschülerinnen und Mitschüler können ihn dabei unterstützen.</p>
	<p><u>Beobachtungen</u> H. zeigt auch hier Unsicherheit, ob sie die Fragen im Lerntagebuch richtig beantwortet und hätte am liebsten die Lösung der LP.</p> <p><u>Interpretation</u> Ihre Selbstkompetenz soll dadurch gestärkt werden, dass es kein Richtig oder Falsch gibt. Sie soll lernen, auf sich zu hören und zu reflektieren.</p>
Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse	«Das grosse starke Buch» hat ihnen viele Denkanstösse gegeben, ihre besonderen Stärken zu entdecken und sie zu äussern.
Überprüfung der Zielerreichung	Lerntagebuch der SuS Forschungstagebuch

Forschungstagebuch 4	Woche/Datum: 37/ 12.09. - 16.09.2022	
Inhalt der Lektion	Abschluss: Auf Stärkenschatzsuche gehen	
Ablauf der Lektion	<p>Einstieg mit dem Abschluss unserer Geschichte DAS GROSSE STARKE BUCH... (10´)</p> <p>Unserem rechten Nachbarn eine passende und besondere Stärke mitteilen. (5´)</p> <p>Gestalten, vervollständigen und beenden unseres Themas «Auf Stärkenschatzsuche gehen» in unserem Toolboxheft (AB 1-6) und das Lerntagebuch zur Reflexion ausfüllen. (20´)</p> <p>Spiele: Meine Stärken - Brett- oder Würfelspiel in Dreiergruppen (10´)</p>	
Ziele der Gruppe	Ziele	Indikatoren
	<ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen weitere besondere Stärken kennen. • SuS erkennen, dass sie viele Stärken haben, die sie einzigartig machen. • SuS finden Begabungen an Mitschülerinnen und Mitschülern 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS hören das Ende der Geschichte • SuS lösen AB 1-6 • Beiträge der SuS
Ziele der fokussierten SuS	Ziele	Indikatoren
	M. kann seinem Gegenüber eine besondere Stärke mitteilen.	<ul style="list-style-type: none"> • Durch die Stärkensammlung kennt er viele Möglichkeiten und findet eine passende für sein Gegenüber.
	G. erkennt, dass auch er besondere Stärken hat.	<ul style="list-style-type: none"> • Durch die Geschichte merkt er, was alles auch noch Stärken sein können... • Mit der «DAS KANN ICH – Blume» und durch die Beiträge der Mitschüler/innen beschäftigt er sich mit seinen Stärken.
	H. erkennt eigene Stärken.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fantasiereise und die Geschichtsbeispiele sollen ihr helfen sich und ihre Stärken zu sehen.
Ziele der Studierenden	Ziele	Indikatoren
	Durch das darüber Sprechen und die Geschichte hilft die SHP den SuS Begabungen zu finden, die ihnen leichtfallen und die sie gut können.	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Zugänge, wie Geschichte, Gespräche, Fantasiereise Stärkenschatzsuche, sollen dazu helfen.

Forschungsmethode	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Beobachtungen • Lerntagebuch der SuS
Beobachtungen und Interpretation	<p><u>Beobachtungen</u> Erstaunlich, wie die SuS all die besonderen Stärken der Kinder aus dem GROSSEN STARKEN BUCH in Erinnerung behalten können. Wiederum versuchen sie für ihre Mitschülerinnen und Mitschülern besondere Stärken zu formulieren.</p>
	<p><u>Interpretation</u> Die eigenen besonderen Stärken finden und die Erkenntnis, dass jeder viele Stärken hat, bestärkt und motiviert die SuS</p>
Beobachtungen der fokussierten SuS	<p><u>Beobachtungen</u> Auch bei diesem Durchgang gelang es M. nicht seinem Mitschüler eine Stärke weiterzugeben. Er studierte und studierte...</p>
	<p><u>Interpretation</u> Obwohl M. durch seine Medikation offener und kommunikativer geworden ist, fallen ihm soziale Interaktionen im Klassenverband schwer.</p>
	<p><u>Beobachtungen</u> Während dem Stärken-Würfelspiel zeigt sich G. sehr kommunikativ und offen.</p>
	<p><u>Interpretation</u> G. zeigt in solchen Situationen vermehrt Selbstvertrauen und geht die Aufträge, ohne zu zögern an.</p>
	<p><u>Beobachtungen</u> H. zeigte sich heute eher zurückhaltend und ruhig.</p>
	<p><u>Interpretation</u> Ihre Gedanken waren nicht immer beim Thema. Es könnte sie etwas Ausserschulisches beschäftigen?</p>
Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse	SuS versuchen besondere Stärken zu finden und merken, dass man nicht nur in Schulfächern, wie Mathematik und Deutsch Stärken haben kann.
Überprüfung der Zielerreichung	Das Durchgehen der Lerntagebücher der SuS.

Forschungstagebuch 5	Woche/Datum: 38/ 19.09 - 23.09.2022	
Inhalt der Lektion	Einführung der Toolbox zum Trainingsprogramm: Ganzheitlichen Lernen lernen 1. Teil: Einstieg ins Lernen lernen mit zusätzlicher Vertiefung der Stärken	
Ablauf der Lektion	Einstieg mit der 5-Finger-Atmung (Stressreduktion: In 2 Minuten entspannen mit der 5-Finger-Atmung nach dem Neurowissenschaftler und Psychiater Dr. Judson Brewer) (8`) Einführung der Toolbox zum Trainingsprogramm <ul style="list-style-type: none"> • vorstellen der Toolbox • Ablauf • festhalten der Übungen im Toolboxheft von hinten • angefangene Aufträge im farbigen Kuvert aufbewahren (12`) <ol style="list-style-type: none"> 1. Eintrag zur 5-Finger-Atmung 2. Beenden das Lerntagebuch 3. Start mit der Toolbox (25`) 	
Ziele der Gruppe	Ziele	Indikatoren
	<ul style="list-style-type: none"> • SuS wissen um die Bedeutung des achtsamen Atmens, um wieder zurück in die Ruhe zu finden. • SuS erfahren eine erste körperliche Übung (5-Finger-Atmung), um sich zu beruhigen • SuS lernen die Toolbox zum «Ganzheitlichen Lernen lernen» kennen 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS nehmen an der Atemübung teil • SuS versuchen ihre Erfahrungen in Worte zu fassen. • SuS halten es, durch das Zeichnen ihrer Hand und der Beschreibung des Ablaufs, in ihrem Toolboxheft fest. • Kennenlernen der Toolbox
Ziele der fokussierten SuS	Ziele	Indikatoren
	M. kennt die Bedeutung der 5-Finger-Atmung.	<ul style="list-style-type: none"> • M. macht bei der Durchführung der Übung mit. • M. hält seine Erfahrung in seinem Toolboxheft fest.
	G. kennt den Begriff 5-Finger-Atmung.	<ul style="list-style-type: none"> • G. zeichnet die Hand und den Ablauf in sein Toolboxheft und kann somit den Begriff zuordnen.
H. findet durch die Atemübung Ruhe.	<ul style="list-style-type: none"> • H. spürt, dass ihr diese Übung in Stresssituationen helfen kann. 	

Ziele der Studierenden	Ziele	Indikatoren
	<p>SHP vermittelt den SuS durch die 5-Finger-Atmung, was sie in Stresssituationen bedeutet</p> <p>SHP vermittelt den SuS mit Symbolen, was sich dabei im Gehirn abspielt. (In 2 Minuten entspannen mit der 5-Finger-Atmung)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SHP führt die 5-Finger-Atmung und lässt SuS ihre erste Erfahrung machen. • SHP zeigt die Verbindung mit der Atmung und dem Gehirn in Stresssituationen auf.
Forschungsmethode	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Wahrnehmungsübung 	
Beobachtungen und Interpretation	<p><u>Beobachtungen</u> SuS kennen nun viele verschiedene Adjektive zu Stärken. SuS hörten die Geschichte aufmerksam zu. SuS bemühen sich nicht, die Aufträge in der Toolbox ausführlich zu studieren und stellen lieber Fragen.</p> <p><u>Interpretation</u> SuS setzten sich mit ihren Ressourcen auseinander und stärken dazu auch ihr Selbstwert. Durch dieses ganzheitliche Lernen lernen soll den SuS aufgezeigt werden, dass mit Lernstrategien ihre Selbstständigkeit trainiert wird (Aufträge genau durchlesen und bei Unklarheit zuerst überlegen, was gefragt sein könnte)</p>	
Beobachtungen der fokussierten SuS	<p><u>Beobachtungen</u> M. hat bei der Erklärung der Verbindung von Atmung und Gehirn in Stresssituationen aufmerksam und interessiert zugehört.</p> <p><u>Interpretation</u> Für M. ist es hilfreich solche Abläufe zu verstehen.</p> <p><u>Beobachtungen</u> G. wurde ruhig und äusserte sich, dass er dabei müde werde.</p> <p><u>Interpretation</u> Er spürt eine Veränderung, kann sie jedoch schwer in Worte fassen... (für G. war es Müdigkeit)</p> <p><u>Beobachtungen</u> H. ging die Fünf-Finger-Atmung sehr entspannt und ohne Druck an.</p> <p><u>Interpretation</u> Solch entspannende Momente können H. helfen, ihr den Druck zu nehmen und weniger Absenzen zu machen.</p>	
Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse	<p>Erfahrungen über das WIE? funktioniert die Fünf-Finger-Atmung und mit der Begründung WESHALB? sind die SuS interessiert es auszuprobieren.</p>	
Überprüfung der Zielerreichung	<p>Lerntagebucheintrag zur 5-Finger-Atmung folgt in der folgenden Unterrichtseinheit</p>	

Forschungstagebuch 6	Woche/Datum: 39/ 26.09 - 30.09.2022	
Inhalt der Lektion	Weitere starke Gefühle: Wut, Angst, Trauer, Eifersucht, Ohnmacht	
Ablauf der Lektion	<p>Einstieg: Wuet Lied...</p> <p>Hat dich diese Woche auch etwas wütend gemacht? (10`)</p> <p>Was kennen wir für weitere starke Gefühle? Verschiedene Gesichtsausdrücke...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wut, Angst, Trauer, Mutlosigkeit, Eifersucht <p>Wo sind diese zu spüren?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körperempfindungen bei heftigen Gefühlen... einzeichnen auf einem leeren Körperbild <p>Gehirnmodell an einer Hand erklärt nach Dr. J. Siegel.... (Power-Point-Präsentation/ ev. Gehirnmodell) (10`)</p> <ul style="list-style-type: none"> • AB Gefühle im Körper • Die SuS gestalten einen Eintrag im Toolbox-Heft mit einer Situation, in der sie wütend wurden - kleben dazu das Wut-Bild zum Gehirn an der Hand erklärt.... Anschließend das Bild das hilft, um wieder klar zu denken- die Bedeutung des Atmens zur Beruhigung des Körpers. (20`) <p>SuS kennen die Ressource des achtsamen Atmens, der aus dem Gefühlsland herausführt. Halten ihre Erfahrungen im Lerntagebuch fest.</p> <p>Abschluss: Eine kurze Geschichte von den Eisbären. Eine weitere Möglichkeit, wie man Wut wieder loslassen kann. Bei Stress: tanzen, Körper heftig schütteln, in die Luft boxen... (10`)</p>	
Ziele der Gruppe	Ziele	Indikatoren
	<ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen die Abläufe bei heftigen Gefühlen im Gehirn kennen. • SuS wissen, was ihnen persönlich hilft, um Verantwortung für ihre heftigen Gefühle zu übernehmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lied «Wuet» • Gehirn an einer Hand erklärt nach Daniel J. Siegel • Begriffe für starke Gefühle
Ziele der fokussierten SuS	Ziele	Indikatoren
	M. lernt, wie es sich im Körper anfühlt, wenn er wütend ist und kann die Empfindung benennen.	<ul style="list-style-type: none"> • Lied «Wuet» • Wortfeld für Wut als Körperempfindung finden und im Körperbild eintragen
	G. lernt für die Körperempfindungen einen Wortschatz kennen und kann ihn bei sich anwenden.	<ul style="list-style-type: none"> • Begriffe für starke Gefühle

	H. weiss um die Bedeutung des Atems zur Beruhigung des Körpers.	<ul style="list-style-type: none"> • Gehirnmodell an einer Hand erklärt • Atemübung
Ziele der Studierenden	Ziele	Indikatoren
	SHP vermittelt auf einfache Weise die Abläufe bei heftigen Gefühlen im Gehirn	<ul style="list-style-type: none"> • Hintergrundwissen Gehirn • Gehirn an einer Hand erklärt nach Daniel J. Siegel
Forschungsmethode	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Lerntagebuch der SuS 	
Beobachtungen und Interpretation	Beobachtungen	
	<p>Die Äusserung einer Schülerin, dass ihr die Fünf-Finger-Atmung beim Einschlafen geholfen hat.</p> <p>Auseinandersetzung mit der Wut brachten einige SuS zum Lachen.</p> <p>Die SuS hören bei der Erklärung des «Gehirnmodell an einer Hand» interessiert und hören, was bei heftigen Gefühlen passiert.</p>	
	Interpretation	
	Es fällt Kindern nicht leicht sich mit heftigen Gefühlen auseinanderzusetzen und darüber zu reden, da es sich nicht gehört.	
Beobachtungen der fokussierten SuS	Beobachtungen	
	M. sass während der Präsentation «Gehirnmodell an einer Hand erklärt» ruhig und voller Aufmerksamkeit da.	
	Interpretation	
	Es ist eine Unterstützung für M., dass er realisiert, dass bei solchen heftigen Gefühlen «etwas» in ihm passiert und zum Beispiel das «Wutmonster» sein Handeln übernimmt. Das kritische Denkvermögen wird geschult.	
	Beobachtungen	
	G. war aufmerksam. Er beobachtete immer wieder seinen Mitschülerinnen und Mitschüler.	
	Interpretation	
	G. lernt neue Fachbegriffe kennen, die ihm helfen seine Körperempfindungen auszudrücken.	
	Beobachtungen	
	Da H. Hunde/Tiere liebt, hat ihr diese Abschlussgeschichte mit den Beobachtungen bei Eisbären ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.	
	Interpretation	
	Diese weitere Möglichkeit, wie Wut wieder losgelassen werden kann, wird ihr sicher in Erinnerung bleiben.	
Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse	<p>Die SuS haben wenig Zugang zu den eigenen Körperempfindungen. Sie realisieren, wie es anderen geht, können aber keine Antwort geben, wenn man sie nach ihren Körperempfindungen fragt oder auch danach, womit sie gerade beschäftigt sind. Es ist wichtig, dies regelmässig zu üben.</p> <p>Die Wahrnehmungsförderung ist für alle ein unterstützendes Werkzeug zu mehr Bewusstsein!</p>	
Überprüfung der Zielerreichung	Hausaufgaben Lerntagebuch und das Forschungstagebuch der SHP	

Forschungstagebuch 7	Woche/Datum: 40/ 03.10 - 07.10.2022	
Inhalt der Lektion	Weitere starke Gefühle: Wut, Angst , Trauer, Eifersucht, Ohnmacht	
Ablauf der Lektion	<p>Einstieg: Repetition des Gehirnmodell an der Hand erklärt: Wut ist eine Energie, sie kann Angst machen, zu Affekthandlungen führen oder aber auch als starke Kraft erfahrbar sein, um sich abzugrenzen, Nein zu sagen oder um etwas anzupacken, das man erreichen will.</p> <p>SuS erklären das Gehirnmodell an der Hand und erkennen die unterschiedlichen Gesichtsausdrücke (Power Point). (10')</p> <p>Gemeinsam repetieren wir anhand einer Bildergeschichte ein Wutbeispiel und die SHP erklärt dazu den Ablauf im Gehirn, die Bedeutung der Amygdala und dem Tor zum Bewusstsein.</p> <p>Herstellung eines Gehirnmodells (30') AB Gefühle vom Gesicht ablesen</p> <p>Kurzvideo «Knietsche und die Angst»</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nach den Ferien lernen wir Tools kennen die helfen können das Tor zum Bewusstsein zu öffnen. - Atemübung (Kerzenatem). (10') 	
Ziele der Gruppe	Ziele <ul style="list-style-type: none"> • SuS lernen die Abläufe bei heftigen Gefühlen im Gehirn kennen. 	Indikatoren <ul style="list-style-type: none"> • Repetition des Gehirnmodells und der Gesichtsausdrücke • Vertiefung durch eine Bildergeschichte • Erklärung der Amygdala und dem Tor zum Bewusstsein
Ziele der fokussierten SuS	Ziele <p>M. realisiert, dass bei Wutausbrüchen «etwas» in ihm passiert und das «Wutmonster» das Handeln übernimmt.</p> <p>G. weiss, dass man Gefühle am Gesicht und der Körperhaltung erkennen kann.</p> <p>H. weiss, dass sie verschiedene Tools kennenlernen wird, um die Verantwortung für ihre heftigen Gefühle zu übernehmen.</p>	Indikatoren <ul style="list-style-type: none"> • Repetition und Vertiefung des Gehirnmodells (Power Point, Bildergeschichte) • Herstellung Gehirnmodells und AB Gefühlsausdrücke • Begriffe für starke Gefühle • AB Gefühle vom Gesicht ablesen • Bildergeschichte und die Erklärung zum Tor des Bewusstseins • Gehirnmodell herstellen

Ziele der Studierenden	Ziele	Indikatoren
	<p>SHP stellt sicher, dass die Vermittlung der Abläufe bei heftigen Gefühlen im Gehirn verständlich und einfache erklärt, abgespeichert werden können</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Lernzugänge <ul style="list-style-type: none"> - Repetition (Gesichtsausdrücke) - Vertiefung mit der Aufgabe der Amygdala - Gehirnmodell basteln - Knietsches Erklärung zur Angst ansehen (Video)
Forschungsmethode	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Beobachtungen 	
Beobachtungen und Interpretation	<p><u>Beobachtungen</u> Grosse Motivation und Interesse ihre eigene Gehirnlandkarte zu gestalten.</p> <p><u>Interpretation</u> Das Gehirn und die Abläufe bei heftigen Gefühlen ist spannend und neu für alle SuS.</p>	
Beobachtungen der fokussierten SuS	<p><u>Beobachtungen</u> M. äussert sich, dass sein jüngerer Bruder bei Wutanfällen Teller durch die Luft werfen kann.</p> <p><u>Interpretation</u> Er kann einen Transfer machen und zeigt, dass er verstanden hat, was wütend macht und Stress auslöst. Er erkennt, dass bei Wutausbrüchen «etwas» passiert und beispielsweise «das Wutmonster» das Handeln übernimmt. Psychoedukation-Was geschieht in unserem Hirn bei heftigen Gefühlen, ist für M. hilfreich und unterstützt ihn, um Ressourcen zur Stressbewältigung zu versuchen.</p> <p><u>Beobachtungen</u> G. ahmt von sich aus, die entsprechenden Gesichtsausdrücke nach. Die Mitschülerin und Mitschüler sind begeistert, wie gut G. das kann.</p> <p><u>Interpretation</u> Er lernt neue Wörter zu heftigen Gefühlen und die Gesichtsausdrücke unterstützen ihn.</p> <p><u>Beobachtungen</u> H. will wissen, was ihr persönlich hilft, um Verantwortung für ihre heftigen Gefühle zu übernehmen.</p> <p><u>Interpretation</u> H. ist zugänglich für mögliche Ressourcen, die ihr helfen zur Ruhe zu kommen. Bei H. löst schnell ein äusserer Reiz Stress aus, so dass bei ihr vor allem Unsicherheit und Angst entsteht.</p>	
Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse	<p>Es ist eine Unterstützung, wenn die SuS realisieren, dass bei Wutausbrüchen «etwas» mit ihnen passiert und beispielsweise «das Wutmonster» das Handeln übernimmt. Das bewusste Ich ist nicht mehr zugänglich. Welche Ressourcen zur Stressbewältigung helfen, dass das «Tor zum Bewusstsein» offenbleibt, sollen die SuS selber erfahren.</p>	
Überprüfung der Zielerreichung	<p>Beobachtungen, Forschertagebuch</p>	

Forschungstagebuch 8	Woche/Datum: 44/ 31.10 - 4.11.2022	
Inhalt der Lektion	Kraft der Gedanken und die fünf Finger im Jin Shin Jyutsu	
Ablauf der Lektion	<p>Einstieg mit dem achtsamen Atem und der Erforschung der Gedanken. Gedanken auf Papierstreifen notieren. (5`)</p> <p>Wissensvermittlung: Wir haben pro Tag 60000 – 70000 Gedanken. Sie beeinflussen unser Wohlbefinden. Klassenaustausch über den Gedankensturm (Traumkugel) und was hilft, um wieder zur Ruhe zu kommen? (10`)</p> <p>Experiment – Versuch 1 und 2 zur Motivation/ Zusatz Motivationsspirale Einzelarbeit im Toolboxheft + Zusatzblatt mit positiven Sätzen und Ausdrücken (15`)</p> <p>Hintergründe von Jin Shin Jyutsu, der japanischen Heilkunst mit den fünf Finger. Die Finger «harmonisieren» die inneren Organe. Sie helfen Einstellungen und Denkmuster zu lösen. Sie sind eine Unterstützung beim Ausgleich heftiger Gefühle. SuS zeichnen ihre Hand und beschriften und bemalen sie dementsprechend. (15`)</p> <p>- Man kann gute Gedanken auch anderen Menschen schicken.</p>	
Ziele der Gruppe	Ziele	Indikatoren
	<ul style="list-style-type: none"> • SuS verstehen, dass Gedanken und Gefühle das Leben bestimmen. • SuS kennen Gedanken, die sie einschränken. • SuS kennen Hintergründe von Jin Shin Jyutsu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atemübung und Experiment • SuS finden positive Sätze oder Ausdrücke • Fünf Finger im Jin Shin Jyutsu
Ziele der fokussierten SuS	Ziele	Indikatoren
	M. versteht, dass er oft durch seinen Gedanken abgelenkt wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Wissensvermittlung und Erfahrung
	G. findet positive Sätze und Ausdrücke und übermalt sie mit seiner Lieblingsfarbe.	<ul style="list-style-type: none"> • AB
	H. lernt, dass sie bei Unsicherheit und Mutlosigkeit ihren Daumen halten kann. Disharmonie wird durch ICH KANN beseitigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Fünf Finger im Jin Shin Jyutsu (alte japanische Heilkunst)
Ziele der Studierenden	Ziele	Indikatoren
	SHP kann den SuS die Kraft der Gedanken vermitteln. Stärkende Gedanken können Gutes bewirken – für sich und für andere	<ul style="list-style-type: none"> • Achtsamkeitsübung: Gedanken erforschen • Wissensvermittlung mit der Traumkugel

		<ul style="list-style-type: none"> • Experiment – Versuch 1 + 2 Motivation + Motivationsspirale • Jin Shin Jyutsu
Forschungsmethode	• Dokumentenanalyse	
Beobachtungen und Interpretation	Beobachtungen Die Bewusstwerdung wie viele Gedanken wir pro Tag haben (60000-70000) und diese unser Wohlbefinden beeinflussen, lösten eine längere Diskussion aus.	
	Interpretation Das Erforschen ihrer Gedanken hat die SuS beschäftigt und beeindruckt. Es ist ein nicht alltägliches Thema, mit dem sich die SuS beschäftigen.	
Beobachtungen der fokussierten SuS	Beobachtungen M. wirkt heute bedrückt und ruhig. Als M. nach seinem Befinden gefragt wird, meint er, dass er einfach müde sei. Am Ende der Lektion sagt er, dass er und Mama einen heftigen Streit hatten und dies mache ihn traurig.	
	Interpretation Es ist erfreulich, dass M. seine Gefühle äussern kann.	
	Beobachtungen G. fängt an sich auch in der Klasse zu äussern.	
	Interpretation Seine wachsende Offenheit zeigt, dass sein Selbstwert steigt.	
	Beobachtungen H. Gedanken sind heute nur beim jungen Hund, dem sie gestern das Leben gerettet habe. Sie hat ihn unter einem Auto hervorgeholt und der Besitzerin zurückgebracht.	
	Interpretation Es fällt H. schwer sich auf den Schulstoff zu fokussieren. Dies hilft aufzuzeigen, welche Ressourcen gebraucht werden könnten, um den Fokus auf die Aufmerksamkeit zu lenken, dass sie nicht zu viel verpasst und dies erneut zu einem Stressfaktor führt.	
Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse	Die Auseinandersetzung mit guten und schlechten Gedanken hat zu interessanten und wertvollen Gesprächen geführt. Der Vergleich mit einer «Traumkugel» hat den SuS geholfen, wie es manchmal in unseren Köpfen aussehen – einen Gedankensturm. So ruhig und langsam, wie sich der Schnee auf den Boden der Traumkugel senkt, so beruhigen sich mit dem Atem die Gedanken und Gefühle. Oder eine weitere Ressource aus der alten japanischen Heilkunst «Jin Shin Jyutsu» wird nun sicherlich ebenfalls getestet.	
Überprüfung der Zielerreichung	Beobachtungen	

Meine Gedanken beobachten

Wir denken den ganzen Tag. Jeden Tag jagen zwischen 60 000 und 70 000 Gedanken durch unser Gehirn.

Unsere Gedanken bestimmen unsere Gefühle.

Auftrag: Schliesse deine Augen und beginne mit dem achtsamen Atem. Beobachte die Gedanken, die auftauchen.

Nach dem achtsamen Atmen:

Schreibe die Gedanken auf den Streifen, an die du dich erinnerst.

Welche Gedanken machen dich glücklich?

Forschungstagebuch 9	Woche/Datum: 43/ 24.10 - 28.10.2022	
Inhalt der Lektion	Lernen, was glücklich macht	
Ablauf der Lektion	<p>Einstieg mit einer Geschichte: Der König, der Löwenzahn hasste. (5')</p> <p>Gute Laune macht glücklich SuS beantworten drei Fragen und gemeinsam machen wir eine Sammlung unserer besten «Gute Laune»-Tricks.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was macht dir schlechte Laune? - Was macht dir gute Laune? - Wie kannst du helfen, wenn jemand einmal nicht so gut drauf ist? <p>Diese besten Tipps und Tricks schreiben wir auf ein grosses «Gute Laune-Plakat»! (20')</p> <p>AB in EA lösen... Das macht mich glücklich, wenn ich...</p> <ul style="list-style-type: none"> - ...daran denke: - ...es mache: usw. (12') <p>Video zur Geschichte Glückbohnen ansehen (5')</p> <ul style="list-style-type: none"> - SuS haben die Möglichkeit den Glücksbohnenversuch auszuprobieren und Bohnen mitzunehmen. <p>Wochenaufgabe mit dem Glückstagebuch erklären.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum Abschluss das Glückstagebuch beschriften und Fragen einkleben. (8') 	
Ziele der Gruppe	Ziele	Indikatoren
	• SuS entdecken ihre Glücksmomente.	• AB • Glücksbohnenversuch • Glückstagebuch führen
Ziele der fokussierten SuS	Ziele	Indikatoren
	M. nimmt Momente der täglichen Zufriedenheit wahr	• Glückstagebuch
	G. kann einen Glücksmoment beschreiben	• AB • Glückstagebuch
	H. helfen die Glückbohnen, um ihre Glücksmomente wahrzunehmen.	• Glücksbohnenversuch
Ziele der Studierenden	Ziele	Indikatoren
	SHP zeigt den SuS, dass Gefühle ansteckend sind.	• Gehirnforschung
Forschungsmethode	Dokumentenanalyse	
Beobachtungen und Interpretation	Beobachtungen Die Glückbohnen werden von allen SuS genommen und in die Hosentasche gesteckt.	
	Interpretation Es zeigt das Interesse neue Ressourcen zu testen. Die SuS entdecken die Tools, die ihnen persönlich helfen.	

Beobachtungen der fokussierten SuS	<p><u>Beobachtungen</u> Die Glückbohnen hat M. in den Hosensack gesteckt. M. war heute zurückhaltend und ruhig.</p> <p><u>Interpretation</u> Dieser Wochenauftrag wird für M. schwierig durchzuführen sein.</p>
	<p><u>Beobachtungen</u> G. erledigt die Aufträge und geht die Aufgaben entspannt und ohne Druck an.</p> <p><u>Interpretation</u> G. zeigt in solchen Situationen vermehrt Selbstvertrauen und geht die Aufträge, ohne zu zögern an.</p>
	<p><u>Beobachtungen</u> H. freut sich über den Wochenauftrag und stellt keine zusätzlichen Fragen. Es wäre schön, wenn sie damit einen Transfer in den Alltag machen kann.</p> <p><u>Interpretation</u> Für H. ist es wichtig gute Gefühle zu erkennen und sie zu speichern.</p>
Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse	<p>Die SuS sollen auch in Zukunft Zeit erhalten, das was ihnen wichtig ist in ihrem Toolbox-Heft zu notieren und so ihre persönlichen Ressourcen zu finden. Es kann immer mehr Zeit für Vertiefung gebraucht werden.</p>
Überprüfung der Zielerreichung	Wir nach dem Wochenauftrag mit dem Glückstagebuch erfolgen.

Forschungstagebuch 10	Woche/Datum: 45/ 07.11 - 07.11.2022	
Inhalt der Lektion	Glücklich sein trainieren	
Ablauf der Lektion	<p>Einstieg ½ Gruppe: Innere Reise zum persönlichen Wohlfühlort. (Achtsamkeitsübung, sh. Blatt) Zeichnen ihren Wohlfühlort im Körperumriss ein und erfinden dazu ein passendes Symbol, den sie an diesen Wohlfühlort erinnert.</p> <p>Rückblick: SuS berichten über ihre Glückstagebuch-erfahrungen. (15')</p> <p>½ Gruppe: Denk darüber nach.... In 2er- 3er Gruppen bekommen die SuS zwei Aufträge. 1. Einen kleine Texte zum Thema Talente. Sie lesen den Text durch, denken darüber nach und reden mit der Gruppe darüber... 2. Jeder wählt sich aus den Glücksgedichten eines aus, dass ihr oder ihm gut gefällt. Schreibe es auf die Karte und gestalte es so schön, dass du es aufhängen magst. (nach 15 Minuten Gruppenwechsel) (15')</p> <p>Tanz ins Glück! SuS tanzen zur Musik. Wenn sie stoppt, bleiben alle stehen. Die Kinder, die sich am nächsten stehen lesen einander das vor, was auf ihren Kärtchen steht. Sie tauschen ihre Kärtchen und reden darüber, bis die Musik wieder erklingt. Dann tanzen alle weiter.... (5')</p> <p>Lerntagebuch und Fragebogen...so mache ich mich und andere glücklich. (10')</p> <p>Abschluss: Nackenübung: Die Übung stammt aus der Tuinapraktik und entspannt den Nacken und verbessert die Atmung. Sie fördert die Konzentration, den Herzfunktionskreislauf und die Aufmerksamkeit. (5')</p>	
Ziele der Gruppe	Ziele <ul style="list-style-type: none"> • SuS kennen eine Tätigkeit, die sie glücklich macht. • SuS können das Glücksgefühl in ihrem Körper wahrnehmen. 	Indikatoren <ul style="list-style-type: none"> • Achtsamkeitsübung «innere Reise zum Wohlfühlort», Körperumriss und Symbol • Gedankenaustausch über kleine Texte und Sprichworte • Lerntagebuch und Fragebogen
Ziele der fokussierten SuS	Ziele <p>M. lernt mit seinen Mitschülerinnen und Mitschüler über Glück zu reden.</p> <p>G. weiss, was Glück bedeutet.</p>	Indikatoren <ul style="list-style-type: none"> • Gedankenaustausch über kleine Texte und Sprichworte • «Tanz ins Glück»- Spiel • Eigene Erfahrungen und «Tanz ins Glück»-Spiel

		<ul style="list-style-type: none"> • Lerntagebuch und Fragebogen
	H. hat ein inneres Bild von ihrem Körperort des guten Gefühls.	<ul style="list-style-type: none"> • Weitere Tools, wie «Innere Reise zum Wohlfühlort» und «Nackenübung»
Ziele der Studierenden	Ziele	Indikatoren
	SHP zeigt, wie sie zum guten Gefühl gelangen können.	<ul style="list-style-type: none"> • «Innere Reise zum Wohlfühlort» wird mit einem Symbol verknüpft
Forschungsmethode	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse und 	
Beobachtungen und Interpretation	<u>Beobachtungen</u> Mit dieser inneren Reise können die SuS ihren persönlichen Wohlfühlort gestalten. Die Entspannung ist zu spüren.	
	<u>Interpretation</u> Die meisten SuS haben ein inneres Bild von ihrem Körperort des guten Gefühls und wissen, wie sie zum guten Gefühl gelangen können.	
Beobachtungen der fokussierten SuS	<u>Beobachtungen</u> Die Erklärung von M. «Man soll nicht alle Menschen nach denselben Kriterien beurteilen.» zur Aussage von Albert Einstein «Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie er auf einen Baum klettert, dann wird er sich sein Leben lang für dumm halten» ist beeindruckend.	
	<u>Interpretation</u> Seine Wortgewandtheit kommt immer häufiger zum Ausdruck. Ebenfalls sind seine klaren und unkomplizierten Äusserungen zu seiner ADS gegenüber den Mitschülerinnen und Mitschüler erstaunlich und zeigen, dass ihm bewusst ist, was abläuft.	
	<u>Beobachtungen</u> Bei G. ist immer wieder zu beobachten, dass er sich nicht fokussieren kann. Besonders bei den Fragebogen, bei denen er über sich nachdenken muss, braucht er viel Zeit und lässt sich gerne ablenken. Das Ziel, zehn Minuten selbständig zu arbeiten, erreicht er aber problemlos.	
	<u>Interpretation</u> Klare Anweisungen sind für G. hilfreich. Er arbeitet fokussierter und effektiver.	
	<u>Beobachtungen</u> H. setzt sich während dem Unterricht zurückhaltend, berichtet der SHP aber immer öfters, was sie erlebt und was ihr im Umgang mit Stresssituationen hilft.	
	<u>Interpretation</u> Dies zeigt der SHP, dass H. sich vertieft mit der Thematik auseinandersetzt und beschäftigt. Die Unsicherheit bei gestellten Aufträgen zeigt sich bei H. durch nachfragen und absichern. Doch zum Wochenauftrag mit dem Glücktagebuch kam keine Frage und er war mit viel Fleiss und Freude gestaltet und ausgefüllt.	
Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse	Am liebsten würden die SuS einander von ihren geheimen Wohlfühlort berichten und sie können alle den Körperort des guten Gefühls im Körperbild markieren. Zur Vertiefung des Erlebten dürfen die SuS ihren geheimen und persönlichen	

	Wohlfühlorte zuhause zeichnen und in ihrem zweiten Geheimcouvert verschliessen.
Überprüfung der Zielerreichung	Eintrag im Lerntagebuch Glückstagebuch

A8 Exemplarische Darstellung der Unterrichtsmaterialien

1

Mich selber kennenlernen

Wie gerne machst du etwas?

Male das Feld beim passenden Smiley an.				
Mich um Pflanzen kümmern				
Lesen				
Eine andere Sprache lernen				
Theater spielen				
Singen und Musik machen				
Am Computer neue Dinge herausfinden				
Zeichnen und malen				
Geschichten erfinden und erzählen				
Musik hören				
Etwas schreiben				
Über Fragen nachdenken				
Rätsel lösen				
Turnen				
Kochen und backen				
Rechnen				
Tanzen				
Basteln				
Und was noch?				

2

Mich selber kennenlernen

Wie gut kennst du dich schon?

Das macht mich glücklich:

Das macht mich fröhlich:

Das macht mich zufrieden:

Das macht mich ruhig:

Das macht mich aufgeregt (auf gute Art):

Das macht mich dankbar:

Das macht mich unglücklich:

Das macht mich wütend:

Das macht mich unruhig:

Das macht mich traurig:

Das macht mich aufgeregt (auf stressige Art):

3

Mich selber kennenlernen

Entspannung, Ruhe, Friede, Stille - magst du das auch?

Wie kannst du dich am besten entspannen?

Wo findest du am besten Ruhe?

Wie fühlt sich Entspannung in deinem Körper an?

Was ändert sich bei deiner Atmung?

Erzähle jemanden, wie du dich am besten entspannst.

Wie fühlst du dich, wenn

Male das Feld beim passenden Smiley an.		
... dir jemand hilft?		
... du anderen hilfst?		
... dir jemand etwas wegnimmt?		
... du jemandem etwas wegnimmst?		
... dich jemand schubst?		
... du jemanden schubst?		
... es laut ist?		
... du laut bist?		
... jemand schlecht über dich redet?		
... du schlecht über jemanden redest?		
... du beim Arbeiten gestört wirst?		
... du andere beim Arbeiten störst?		
... andere freundlich zu dir sind?		
... du zu anderen freundlich bist?		
... du angeschrien wirst?		
... du jemanden anschreist?		
... du spürst, dass man dich nicht mag?		
... du andere spüren lässt, dass du sie nicht magst?		

5

Auf Stärken-Schatzsuche gehen

Meine Stärken-ABC-Liste

a	
b	
c	
d	
e	
f	
g	
h	
i	
j	
k	
l	
m	
n	
o	
p	
q	

r	
s	
t	
u	
v	
w	
x	
y	
z	

6

Auf Stärken-Schatzsuche gehen

Meine "DAS KANN ICH"-Blume

Jetzt kennst du sicher schon einige deiner Stärken. Schreibe sie in die Blätter deiner "DAS KANN ICH"-Blume. Gestalte deine Blume wunderschön.

Fünf-Finger-Atmung

5-Finger-Atmung

Auf Stärken-Schatzsuche gehen

Meine Stärken in der Zukunft

Denke darüber nach, was deine ganz besonderen **Fähigkeiten**, **Stärken** und **Talente** sind. Gibt es etwas, das du noch besser können möchtest?

Schliesse **deine Augen** und reise in der Fantasie in die Zukunft:

- Was fühlst du, wenn du es kannst?
- Was siehst du?
- Was hörst du?
- Was riechst du?
- Was kannst du mit deinen Händen und mit deinen Füßen ertasten?

Gefühle im Körper

Ja, du liest richtig. Gefühle spürst du im Körper.

Die **Amygdala** funktioniert wie eine **Antenne**.

Wenn du etwas **siehst**, **hörst**, **riechst** oder **spürst**,
überprüft sie sofort, ob das für dich **gefährlich** ist.

Wenn ja, dann schlägt sie Alarm in deinem Körper. Jeder Mensch empfindet diese Gefahr anders. Vielleicht beginnt dein Herz zu rasen oder deine Hände beginnen zu schwitzen. Vielleicht spürst du eine Faust in deinem Magen und dir wird schlecht. Vielleicht spürst du auch gar nichts mehr.

Wie ist das bei dir? Weisst du das?

1. Nimm ein leeres Körperbild und klebe es in dein Toolboxheft.
2. Male den Körperteil, den du wahrnimmst, wenn du _____ bist, mit der passenden Farbe ein.
3. Was tust du, wenn du _____ bist?

Gefühle im Kopf

1. Schau dir die Bildergeschichte an.
2. Erzähle deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin, was du siehst.
3. Neben den Bildern siehst du ins Gehirn von einem Mädchen. Da kannst du sehen, was im Gehirn von diesem Mädchen geschieht.
4. Was geschieht, wenn sich das Mädchen daran erinnert, dass die Eule ihr vom Geheimnis des achtsamen Atems erzählt hat? Was macht das Mädchen?

Motivation

Du lernst, wie du dich selber motivieren kannst.

Zusammen mit der Eule hast du gelernt, dass du erfolgreich und glücklich bist, wenn du motiviert bist. Du weißt, dass es Gedanken gibt, die ein ungutes Gefühl auslösen.

Versuch 1

Verbinde die drei Punkte zehn Mal miteinander.

Sprich bei jedem Punkt leise den Satz nach.

Was für ein Gefühl entsteht in dir?

Mein Gefühl: _____

Motivation

Versuch 2

Verbinde die drei Punkte zehn Mal miteinander.

Sprich bei jedem Punkt leise den Satz nach.

Was für ein Gefühl hast du bei diesen Sätzen?

Mein Gefühl: _____

Positive Sätze oder Ausdrücke ...

Aufgaben

1. Suche die positiven Sätze oder Ausdrücke.
2. Übermale sie mit deiner Lieblingsfarbe.

Welcher Ausdruck gefällt dir am besten?

Welches ist dein Motivationssatz für die nächste Woche?
Du kannst auch einen eigenen Satz erfinden.

JIN SHIN JYUTSU

DER MENSCH

DAS GÖTTLICHE

DIE KUNST

→ die Kunst des Schöpfers durch den mitfühlenden Menschen

Jin Shin Jyutsu

ist eine alte japanische Heilkunst

LEBENSFREUDE

BEWUSSTSEIN

ZUVER-
SICHT

TRAUER

ICH
SCHAFEN

WUT

MUT

ANGST

ICH
KANN

MUTLOSIGKEIT

MINIMUM ZWEI
MINUTEN ODER SO LANGE
WIE ES SICH GUT ANFÜHRT

HALTEN

Das macht mich glücklich, wenn ich ...	
... daran denke:	
... es mache:	
... es sehe:	
... es höre:	
... es schmecke:	
... es rieche:	
... es spüre:	
... anderen damit eine Freude bereite:	
... mit anderen zusammen bin:	
... es geschafft habe:	

Stärkenbaum

Mein Lerntagebuch zu meinen Stärken

Anleitung Lerntagebuch

In einem Lerntagebuch kannst du festhalten, mit welchen Themen und Fragestellungen du dich gerade beschäftigst. Du kannst für dich ganz persönlich aufschreiben, was du schon über das Thema wusstest und was du in den Unterrichtsstunden an Neuem erfahren hast. Auch das, was du nicht verstanden hast oder weitere Fragen, die sich aus dem Unterricht oder aus deinen Hausaufgaben ergeben, kannst du in dein Lerntagebuch schreiben. Es fällt dir dann leichter, bei deiner Lehrperson, deiner SHP oder deinen Mitschülerinnen und Mitschülern nachzufragen.

Das Lerntagebuch gibt dir aber auch die Möglichkeit, deine Gedanken und Gefühle festzuhalten, die deinen Lernprozess begleitet haben. Beispielsweise kannst du aufschreiben, was dir besonders gut oder überhaupt nicht gefallen hat. Wichtig ist auch, dass du versuchst dort zusätzlich festzuhalten, was dir gut oder weniger gut gelungen ist und was du noch lernen möchtest.

Das Lerntagebuch kann dir auch dabei helfen, deine Arbeit zu planen und Schritt für Schritt zu notieren, wie du dabei vorgehen möchtest.

Lerntagebuch

Eintrag vom: _____

In den letzten Lektionen ging es um:

Ich habe gelernt:

Das hat mir bis jetzt gut gefallen:

Das hat mir bis jetzt nicht so gut gefallen:

Diese Adjektive kenne ich zu meinen Stärken:

Zeichne das schöne Bild aus deiner Fantasiereise:

Lerntagebuch zur 5-Finger-Technik

Hast du die 5-Finger-Technik bereits angewendet?

In welcher Situation hat sie dir geholfen?

In welchen Situationen könnte dir die 5-Finger-Technik sonst noch helfen?

Lerntagebuch

Die Gefühle und das Gehirn

Was macht dich speziell glücklich?

Wo nimmst du das Glücksgefühl in deinem Körper wahr?

Welche Übungen helfen dir, dich zu entspannen?

Wie gut gelingt dir das schon?

Hast du dir gemerkt, was Menschen glücklich macht und wie sie gut miteinander auskommen können? In der Tabelle unten gibt es eine Zusammenfassung. Wenn du lernst, so zu handeln, wird das dich und andere glücklich machen.

Lies dir die Sätze aufmerksam durch und überlege, was dir davon wie gut gelingt. Male das Feld unter dem Symbol an, was am besten passt.

Das mache ich sehr oft.

Das mache ich selten.

Das mache ich manchmal.

Das habe ich noch nie gemacht.

So mache ich mich und andere glücklich.				
Ich bin für viele Dinge dankbar und sage es auch.				
Ich habe gute Laune.				
Ich lasse mich nicht von der schlechten Laune anderer anstecken.				
Ich bin freundlich.				
Ich bleibe ruhig und gelassen - auch wenn es stressig ist.				
Ich mache anderen Mut.				
Ich halte durch - auch wenn es mir schwerfällt.				
Ich arbeite mit anderen zusammen.				
Ich gehe respektvoll mit anderen um.				
Ich freue mich für andere, wenn sie Erfolg haben.				
Ich esse achtsam.				
Ich wähle meine Worte achtsam.				
Bevor ich handle, überlege ich: Was wäre, wenn es alle so machen würden wie ich?				

A10 Dokumente der SuS

2

Mich selber kennenlernen

Wie gut kennst du dich schon?

Das macht mich glücklich:

Andern helfen

Das macht mich fröhlich:

Andern helfen

Das macht mich zufrieden:

wenn alle nett sind zu mir

Das macht mich ruhig:

wenn alle ruhig sind

Das macht mich aufgeregt (auf gute Art):

wenn etwas speziell ist

Das macht mich dankbar:

das ich gute Eltern habe

Das macht mich unglücklich:

wenn jemand nicht glücklich ist

Das macht mich wütend:

wenn jemand mich nerft

Das macht mich unruhig:

wenn niemand gestrest ist

Das macht mich traurig:

wenn niemand mit mir spielen

Das macht mich aufgeregt (auf stressige Art):

wenn ich ein Test habe

6

Auf Stärken-Schatzsuche gehen

Meine "DAS KANN ICH"-Blume

Jetzt kannst du sicher schon einige deiner Stärken. Schreibe sie in die Blätter deiner "DAS KANN ICH"-Blume. Gestalte deine Blume wunderschön.

Das macht mich glücklich, wenn ich ...

... daran denke:		das ich den For- ^{map} gemacht habe.
... es mache:		das ich die Hausaufg. ^{en} gemacht habe.
... es sehe:		mein Sofa sehe.
... es höre:		höre das es Heloowen ist.
... es schmecke:		Gummibärchen schmecke.
... es rieche:		ich Mamas Kuchen rieche.
... es spüre:		Wenn ich spüre das vielleicht heute Samstag ist bin ich Froh.
... anderen damit eine Freude bereite:		dann bin ich erleichtert.
... mit anderen zusammen bin:		dann bin ich glücklich.
... es geschafft habe:		dann bin ich stolz auf mich.

Teil 4 Beispiele aus der Toolbox

A11 Lernspaziergang

Lernspaziergang A1

Guck, Guck ein Guckerl!

Du brauchst:

Material zu Lernspaziergang A1 (siehe Box)

- Guckerl-Mappe (Das ist ein Schnellhefter mit vier Klarsichthüllen, in denen je ein A4-Blatt mit je einem Loch steckt. Die Gucklöcher werden von vorne nach hinten immer grösser.)
- Karten mit Wörtern oder Texten zum Thema
- Mindestens ein Kind zum Mitspielen

So geht's:

- Ein Kind versteckt eine Karte unter den vier Einlagen der Mappe.
- Ein anderes versucht das Wort zu erraten.
- Nicht geklappt? Dann die Seite mit dem nächst grösstem Loch aufschlagen.
- Klappt es jetzt? Nein? Dann weiterblättern.
- Wechselt euch ab.

Partnerarbeit

Lernspaziergang A3

Ich blühe auf wie eine wunderschöne Blume

So geht's:

- Halte deine Hände vor deinem Bauch und schliesse deine Augen.
- Beim Einatmen wird dein Bauch grösser, deine Hände bewegen sich mit und öffnen sich wie eine Blüte.
- Wiederhole dieses „Aufblühen“ mehrmals.

Einzelarbeit

Lernspaziergang A4
~~~~~

## Wörter würfeln



Du brauchst:

- Farbwürfel
- Stärken-Adjektive
- Papier in den Farben des Würfels zum Abdecken der Stärken-Adjektive.

So geht's:

- Legt 6 Stärken-Adjektive auf, schaut sie gut an und deckt sie mit den farbigen Karten ab.
- Würfelt mit dem Farbwürfel.
- Schreibt das Adjektiv unter der entsprechenden Farbkarte auf.
- Kontrolle: Farbkarten aufheben.



Partnerarbeit



Lernspaziergang A12  
~~~~~

Chinesisches Zeichen für Glück

福

Wonach sieht dieses Zeichen aus, was siehst du?
Lerne, dieses Zeichen zu erkennen und zu schreiben.

Tipp: Überlege, wie du dir etwas am leichtesten merkst, z.B. ...

... durch genaues Anschauen - du stellst dir das Zeichen im Kopfkino vor.

... durch Beschreiben - du sprichst die Beschreibung nach.

... durch Bewegungen - du zeichnest das Zeichen in der Luft nach und machst dann diese Bewegung in deiner Vorstellung nach.

Lerne, das chinesische Zeichen für „Glück“ auf die Art und Weise zu schreiben, wie es für dich am leichtesten ist und deinem „Lerntyp“ entspricht.

Noch sicherer merkst du es dir, wenn du mehrere Sinne benützt.

Einzelarbeit

A12 Gehirn

Unser Gehirn

Gehirn B1

Dank unseres Gehirns können wir unsere Umwelt über unsere Sinne wahrnehmen, lernen, denken und uns erinnern. Unser Gehirn arbeitet ohne Unterbrechung. Auch wenn wir schlafen, passt es auf, dass unsere Organe (Herz, Lunge ...) gut arbeiten.

Über die Sinnesorgane nehmen wir wahr, was in unserer Umgebung geschieht. Die Sinnesorgane leiten diese Informationen über „elektrische Leitungen“ (Nervenbahnen) an Gehirn und Gehirnzellen weiter. Vor allem an die Zellen, in denen ähnliche Informationen gespeichert sind.

Je öfter man sich Sachen genau anschaut und anhört bzw. sie fühlt, schmeckt und riecht, desto stärker werden die Leitungen und desto besser merkt man sich etwas.

Und je mehr man weiss, desto leichter lernt man weiter!

Einzelarbeit

Gehirngrösse und Denkfähigkeit

Gehirn B3

Wie gut jemand denken kann, hängt davon ab, in wie viele Gehirnwindungen die Gehirnrinde gefaltet ist.

Im Gehirn befinden sich unzählig viele und sehr empfindliche Nervenbahnen. Sie schicken jede Sekunde unglaublich viele Botschaften von Gehirnzelle zu Gehirnzelle.

Die Nervenbahnen kann man mit elektrischen Leitungen vergleichen, welche die Gehirnzellen miteinander verbinden. Je mehr Leitungen im Gehirn sind, umso besser kann man denken und lernen.

Wie man neue Leitungen anlegt?

Das ist ganz einfach: Jedes Mal, wenn man über etwas nachdenkt und dabei aufmerksam und neugierig ist, werden neue Leitungen angelegt – und schon ist man wieder ein bisschen klüger.

Einzelarbeit

Gehirn B4

Aufbau und Aufgabe des Gehirns

Das Gehirn besteht aus mehreren Teilen:

Grosshirn, Kleinhirn, Stammhirn und **Zwischenhirn**.

Das **Grosshirn** hat zwei Hälften und ist einer Nuss ähnlich. Die rechte Gehirnhälfte ist für die linke Körperseite zuständig. Das Grosshirn ist vor allem für Gedanken und Gefühle zuständig.

Das **Kleinhirn** ist für Planung und Bewegung zuständig.

Das **Stammhirn** steuert die lebenswichtigen Vorgänge wie den Herzschlag, die Atmung, ...).

Im **Zwischenhirn** werden alle Signale aus dem Körper an die entsprechende Gehirnregion weitergeleitet. Es kontrolliert auch den Stoffwechsel.

Einzelarbeit

Gehirn B7

Unser Gedächtnis

Das Gedächtnis hilft uns, dass wir uns Dinge gut merken und etwas Neues dazulernen. Unterschiedliche Gedächtnisarten entscheiden darüber, wie lange man sich etwas merkt.

Ultra-Kurzzeit-Gedächtnis (sensorisches Gedächtnis)

Es arbeitet nur einige Sekunden. So kann man z.B. etwas wiederholen, was jemand gerade vorgesagt hat, auch wenn man nicht wirklich aufgepasst hat.

Kurzzeit-Gedächtnis (Arbeitsgedächtnis)

Es funktioniert einige Minuten bis mehrere Stunden. Man merkt sich, was man gegessen, was man gemacht, gehört oder gelesen hat. Nach einiger Zeit vergisst man diese Dinge aber. Das Gedächtnis „mistet“ die Informationen aus, weil man sie nicht mehr braucht und sie daher auch nicht wiederholt hat.

Langzeit-Gedächtnis

Es speichert wichtige Erinnerungen oder Dinge, die man immer wieder braucht. Wiederholt man Dinge oder Handlungen immer wieder, werden sie im Langzeit-Gedächtnis abgespeichert: z.B. Radfahren, Lesen, Laufen, Rechnen ...

Einzelarbeit

Teil 5 Transkription der ersten Durchführung

Folgend sind die Auswertungskategorien nochmals ersichtlich.

Aussagen über die **Metakognition** werden mit Rot markiert.

Oberkategorie:	Ressourcenorientiertes Lernen (RL)
Unterkategorien:	<ul style="list-style-type: none">• Planung und Durchführung von ressourcenorientierten Lektionen• Individualisierung• Zukunftsvorstellungen
Oberkategorie:	Ganzheitliches Lernen lernen (GL)
Unterkategorien:	<ul style="list-style-type: none">• Selbstkompetenz• Stärkung der Persönlichkeit• Entdeckung neuer Stärken
Oberkategorie:	Exekutive Funktionen (EF)
Unterkategorien:	<ul style="list-style-type: none">• Förderung der Exekutiven Funktionen• Methoden und Materialien• Nachhaltigkeit

A12 Leitfadeninterview Transkription – Chur Montalin

G = Gesprächsführung

L = Lehrperson

Zeit	Person	Inhalt	Kategorie
00:00	G	Herzlichen Dank, dass du mit mir das Interview durchführst. Ich werde das Interview aufnehmen, damit ich es anschliessend transkribieren kann. Nach der Arbeit wird das Projekt gelöscht. Wenn wir das Interview transkribiert haben, darfst du die Transkription gerne durchlesen, wenn du das möchtest.	
01:00	G	Gut, du bist ja bereits informiert worden, um was es geht. Du kennst das Projekt. Als Aufwärmfrage – was fällt dir spontan zum Thema Ressourcenorientierung ein?	
01:28	L	Es ist ein positiver Ansatz, um etwas anzugehen. Beispielsweise wenn es ein Problem oder eine Situation zum Bewältigen gibt. Ich finde es ist etwas, bei dem man vom Positiven ausgeht. Tendenziell auch Positives im Allgemeinen, wie beispielsweise die Stimmung und die positiven Gefühle, welche geweckt werden können.	Begriff Ressourcenorientiertes Lernen
02:05	G	Ja, am Positiven anknüpfen. Das sind gute Möglichkeiten. Woher kennst du das Wort?	
02:20	L	Puh, ich weiss nicht, ob ich es noch von der Pädagogischen Hochschule kenne. Es ist ja nicht nur ein pädagogischer Begriff. Es kann auch aus der Wirtschaft kommen. Oder eine Thematik der Energie sein.	Begriff Ressourcenorientiertes Lernen
02:35	G	Genau. Um das Ganze, was momentan im Allgemeinen um uns läuft. Hast du dich speziell mit dem Thema auseinandergesetzt? Beispielsweise literarisch oder an einer Weiterbildung.	
02:49	L	Nein, das habe ich nicht.	Ressourcenorientiertes lernen
02:53	G	Aber bringst du es in deinem Unterricht ein?	
03:00	L	Ich denke wahrscheinlich oft unbewusst. Oder es wird mir im Nachhinein bewusst. Auch vielleicht wenn man einmal ansteht und überlegt, was man anders machen könnte. Ich habe das Gefühl, dass ich mich am meisten während der Zeit als ich die Klasse von S. hatte, mit dem Thema befasst habe. Da ging es darum, wie man auf das Positive schauen kann. Man konnte nicht defizitorientiert vorgehen. Es wurde bewusst geschaut, wo das Kind Stärken hat, welche Kinder welche Stärken haben und welche Kinder für welche Aufgabe eingesetzt werden können. Es wurden auch soziale Stärken angeschaut.	Planungs- und Durchführung von ressourcenorientierten Lektionen Individualisierung

03:55	G	Ich habe bei dir bereits öfters beobachtet, auch bei deinem Projekt, dass du ressourcenorientiert gehandelt hast.	Planung und Durchführung von ressourcenorientierten Lektionen
04:08	L	Stimmt. Deswegen habe ich gesagt, dass ich es wahrscheinlich oft unbewusst mache. Mit der früheren Klasse habe ich einmal ein Projekt durchgeführt, bei dem die Kinder selber auswählen durften, was sie machen möchten – ein Freiwahlprojekt. Sie konnten teils frei wählen. Sie mussten in einem Vertrag erklären, was ihr Ziel ist, und was sie machen möchten. So konnten sie das machen, was sie gut konnten und gerne machten. Die Kinder wählten Sachen aus, welche ich bei ihnen als unwahrscheinlich eingestuft hätte. Dank der Motivation und Stärke konnten die Kinder die Sache trotzdem realisieren. Ich mag solche Freiwahl-Sequenzen, bei denen die SuS freie Auswahl haben. Am Anfang wird meistens viel gezeichnet und am Schluss werden oft andere Sachen als geplant ausgewählt. Das ist jeweils sehr spannend. Das möchte ich mit meiner jetzigen Klasse auch wieder einmal machen.	Planung und Durchführung von ressourcenorientierten Lektionen: Freiwahlprojekt durchgeführt Individualisierung Zukunftsvorstellung: Freiwahlprojekte
05:06	G	Ja, das führt gerade zur nächsten Frage. Auf was achtest du, um ressourcenorientiertes Lernen zu ermöglichen?	
05:22	L	Dass es rhythmisiert und differenziert ist. Und dass es verschiedene Lerntypen anspricht. Nicht immer parallel, aber vielleicht nacheinander. Ich finde, dass es den Rahmen springt, wenn immer alles Mögliche gleichzeitig angesprochen wird. Aber man kann zum Beispiel beim Einstieg ein Kind ansprechen, im Hauptteil ein anderes Kind und im Schlussteil nochmal ein anderes Kind. Oder in der nächsten Lektion.	Planung und Durchführung Individualisierung
05:58	G	Du sprichst die Lernmethoden an. Was würdest du hierzu gerade sagen?	Lernmethoden
06:03	L	Dass es etwas Handelndes, Schriftliches, in einer Gruppenarbeit oder in einer Einzelarbeit ist. Und dass auch auf dem Vorwissen geachtet wird – gerade beim Einstieg. Dass man mit der Ressourcenorientierung beginnt. Oder auch anschliessend - bei der Lernauswertung. Sie sollen im Anschluss die erarbeitete Sache in den Unterricht einbringen können. So profitieren alle SuS davon. Jetzt gerade hier im Umfeld von dieser Klasse probiere ich gleich noch die Ressourcen von zu Hause einzubringen. Beispielsweise, wenn die SuS mit NMG-Themen kommen. Die Kinder freuen sich sehr, wenn sie solches Fachwissen von zu Hause in die Schule einbringen können.	Methoden Individualisierung Zukunftsvorstellung Individualisierung Planung und Durchführung
07:02	G	Wie müsste ein ressourcenorientierter Unterricht, welcher man intensiver machen würde, noch unterstützt werden? Oder was müsste in unserem Schulsystem geändert werden, damit eine Ressourcenorientierung besser möglich ist?	
07:17	L	Der Stundenplan und die Fächer. Ich würde mich sehr gerne von den Fächern lösen. Es wäre dann einfach	Zukunftsvorstellung

		«Unterricht», «Thema» oder «Kompetenz». Auch die Möglichkeit, den Platz und das Personal zu vergrössern. Mit mehr Platz und Personal wäre es immer einfacher. So könnte man in kleineren Gruppen arbeiten und intensiver auf die einzelnen Sachen und SuS eingehen.	Individualisierung
07:50	G	Wo siehst du deine Rolle, wenn deine SuS ressourcenorientiert arbeiten?	
08:04	L	Mehr beobachten, begleiten und beraten. Vielleicht auch einmal eine kritische Frage stellen, um die SuS weiterzubringen. Auch damit sich die SuS hinterfragen können und zum Nachdenken angeregt werden.	Zukunftsvorstellung Metakognition
08:30	G	Was braucht deiner Meinung nach ein Kind, um besser lernen zu können?	
08:42	L	Selbstvertrauen ist bereits Vieles. Auch Zuversicht, dass es eine Aufgabe lösen kann, obwohl sie schwierig ist. Für SuS, welche sich schnell aufgeben, ist es am schwierigsten. Die SuS, welche Erfolgserlebnisse erleben, sind wahrscheinlich zuversichtlicher. Die SuS sollen merken, dass sie es können, bzw. erreichen können. So braucht es aber auch immer wieder Möglichkeiten, in denen die SuS solche Erfolgserlebnisse erleben können.	Selbstkompetenz Stärkung der Persönlichkeit Entdeckung neuer Stärken
09:11	G	Hier fängt das Problem an. Defizite sind objektiv. So können auch Schwächen entstehen. Man muss sie beurteilen können, damit man sie messen kann. Die LP muss mit den SuS pro Schuljahr gewisse Ziele erreichen. Deswegen ist es nicht immer einfach, ressourcenorientiert vorzugehen. Dann müssten beispielsweise die Noten weggelassen werden.	
09:39	L	Ja, das wäre natürlich etwas anderes. Ich finde, es fängt bereits dort an, wenn man schaut, was kannst du und nicht was kannst du nicht. Ich kann mich noch gut an meine Schulzeit erinnern. Dort wurde mit Fehlern korrigiert. Wir machen es heute immerhin mit Punkten. Also das, was du kannst, wird gezählt, und nicht das, was du nicht kannst.	Stärkung der Persönlichkeit
10:07	G	Ja, das sind kleine Sachen, welche viel bewirken.	
10:09	G	Wie soll die Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP verlaufen, damit die Ressourcen optimal genutzt werden können?	
10:27	L	Ich finde, dass es in diesem Bereich bereits bei unseren eigenen Ressourcen beginnt. Du bringst Ressourcen aus deinem privaten Umfeld, deine Erfahrungen und Interessen mit. Und natürlich auch noch von deiner Ausbildung. Bei mir sieht es anders aus, ich bringe andere Ressourcen mit. Die persönlichen Ressourcen der LP spielen meiner Meinung nach eine grosse Rolle. Es macht keinen Sinn, wenn ich etwas mache, dass du besser kannst und umgekehrt. Gleich ist es bei den Kindern. Weiter finde ich es schön, wenn alle Kinder mit dir in einem engeren Kontakt sein können. So kann man auch für die Kindern da sein, welche man als SHP nicht als erstes begleiten würde. Auch die Kinder, welche nicht auffallen,	Planung und Durchführung

		bringen besondere Stärken mit. Sowohl die KLP wie auch die SHP bekommen dadurch einen anderen Blickwinkel.	
11:54	G	Das hast du sehr schön gesagt. Jetzt noch etwas zum Ganzheitlichen Lernen lernen. Die Kinder werden immer mehr vor Herausforderungen gestellt. Sie müssen eine ungewisse Zukunft bewältigen. Was denkst du, kann man den Kindern für ihre Zukunft mitbringen? Was wäre hilfreich?	
12:24	L	<p>Ich denke, dass der Selbstwert und der Glaube an sich sehr wichtig sind. Vor allem, wenn man nicht weiss, was auf einen zukommt. Die Kinder sollen selber die Erfahrung machen, dass man etwas erreichen kann, auch wenn es sehr schwierig ist.</p> <p>«Ich habe Menschen, welche mich dabei unterstützt haben und ich darf fragen, wenn ich nicht weiterkomme. Ich darf sagen, dass ich es nicht kann oder dass ich nicht weiss, wie es geht.»</p> <p>Die Kinder dürfen die Zuversicht nicht verlieren. Sie sollen wissen, dass sie ein Ziel erreichen können, auch wenn es nicht immer geradeaus läuft. Sie sollen die Erfahrungen in der Schule sammeln dürfen. Sie sollen spüren, dass sie etwas wert sind. Ich denke, dass dies für die Kinder, welche sich schnell aufgeben, sehr schwierig ist. Auch weil die Kinder viel Defizit aufgezeigt bekommen und sich selbst manchmal schnell aufgeben. Die Kinder, welche sich selbst aufgeben, sind auch die Kinder, welche schlechte Erinnerungen an die Schule haben. Ein Gedanke, welcher ich oft höre ist: «Ich kann nichts, ich war bereits in der Schule immer schlecht.»</p>	<p>Selbstkompetenz</p> <p>Stärkung der Persönlichkeit</p>
13:34	G	Du hast nun vieles über die Selbstkompetenz aufgezählt. Vielen Dank. Was verstehst du unter Lernkompetenzen?	
14:02	L	Hat das mehr mit der Merkfähigkeit, Verknüpfungen, etc. zu tun?	
14:07	G	Ja. Lernkompetenzen können auch mit der Motivation verglichen werden. Wie gehen die Kinder an eine Arbeit ran? Können sie konzentriert an einer Aufgabe dranbleiben oder geben sie schnell auf, wenn sie nicht gleich weiterkommen. Dort spürt man auch schnell das Ganzheitliche lernen. Die Sozialkompetenz ist der einte Teil, die Lernkompetenzen ein anderer Teil.	
14:26	L	Also Lernkompetenz und Selbstkompetenz ist in diesem Fall nicht das Gleiche?	
14:31	G	Nein.	
14:32	L	Okay. Dort bin ich gerade am Überlegen, wo die Abgrenzung ist.	
14:37	G	Die Selbstkompetenz hast du jetzt gerade sehr schön formuliert. Das ist auch der wichtigste Teil. Die Lernkompetenz ist beispielsweise, wenn ein Kind das Gefühl hat, dass ihm eine Aufgabe gar nicht interessiert. Wenn das Kind kein Durchhaltevermögen hat, oder bei einem Problem schnell aufgibt. Oft sind es auch Kinder, welche nicht unbedingt ein Defizit aufzeigen. Kinder können Methoden	

		entdecken, um die Lernkompetenz zu stärken. Ein Kind lernt vielleicht besser, wenn es die Wörter singt und ein anderes lernt es, indem es das Wort anschaut. So können die SuS verschiedene Strategien kennenlernen und benutzen.	
15:35	G	Machen wir einen Übergang zu den Exekutiven Funktionen. Ich denke, dass du den Begriff kennst oder in letzter Zeit auch oft von mir gehört hast. Ein Begriff, welcher man immer häufiger hört. Was weißt du darüber?	
15:51	L	Es geht um die Impulskontrolle. Ich habe mich vor meinem Ausfall damit auseinandergesetzt. Es gibt viele Spiele dazu. Ich bin eine Spielsammlerin. Ich dachte, dass ich gewisse Spiele im Unterricht einbauen könnte. Leider wurde das Projekt wegen meines Ausfalls schlussendlich versendet. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen unsicher. Zur Impulskontrolle kann man solche Sachen gut im Spiel üben. Beispielsweise das Verlieren und Gewinnen, usw.	Begriff EF
16:56	G	Es geht nur darum, ob du den Begriff kennst. Man hört diesen Begriff immer mehr, auch in der Forschung. Ich werde während dem Projekt diesen Begriff mit den Kindern näher anschauen. Es geht um das Arbeitsgedächtnis. Das heisst, wenn du beispielsweise den Auftrag gibst, das Buch auf Seite so und so aufzuschlagen. Für viele Kinder ist diese Aufgabe bereits zu viel. Dann gibt es die Inhibition. Beispielsweise wenn ich wüsste, dass dort noch ein grossartiges Spiel wäre, dass ich mich trotzdem noch auf eine Sache konzentrieren kann. Und die kognitive Flexibilität ist, wenn die Kinder beispielsweise an einer Sache gearbeitet haben und anschliessend ohne Mühe eine andere Sache fortführen können. Sich für etwas Neues motivieren lassen. Das ist trainierbar und etwas sehr Wichtiges. Du wirst es sehen, das wird in unser Projekt einfließen.	
17:50	L	Ja, okay. Das ist gut.	
17:53	G	Ist von deiner Seite noch etwas, was du gerne sagen würdest. Etwas Relevantes, was ich nicht erwähnt und angesprochen habe?	
18:15	L	Hm, nein.	
18:18	G	Einen Punkt hätte ich noch. Du hast ein bisschen gehört, um was es in unserem Projekt geht. Es entsteht eine Toolbox und ein Toolboxheft. Was müsste deiner Meinung nach in solch eine Toolbox gehören, damit es für die Zukunft der Kinder relevant ist?	
18:47	L	Ich denke etwas, dass du bereits durchgenommen hast. «Das kann ich gut!», «Da bin ich stark!». Etwas, was den Selbstwert stärkt. Etwas, was sie in der Schule erleben können. Wenn sie beispielsweise etwas Schwieriges oder Strenges geschafft haben. So könnten die SuS das beispielsweise in diesem Toolboxheft festhalten. «Wie habe ich mich gefühlt, als ich stolz auf mich war.» «Wie fühlt es sich an, wenn man das Gefühl hat, man könne alles erreichen?»	Im Unterricht integrierte EF

		Manchmal gibt es auch Gruppendynamiken, in denen die Kinder das Gefühl haben, es sei unmöglich und anschliessend funktioniert es trotzdem.	
19:38	G	Das wäre ein selbstreguliertes Verhalten. Man überlegt, was man beitragen kann und wo man die Kinder unterstützen kann, damit sie es selbst lernen können.	
19:48	L	Dass sie lernen, selbstwirksam und stark zu sein. Ich denke, wenn die SuS nach Stärken suchen, sie sich dann auch auf das private Leben konzentrieren. Es wäre auch gut, wenn die SuS ein Symbol hätten, beispielsweise einen Schlüssel. Etwas, woran sie sich erinnern können, wie es sich angefühlt hat, als sie etwas gemeistert haben.	Stärkung der Persönlichkeit Entdeckung neuer Stärken
20:22	G	Es ist wichtig, dass wenn du einmal eine gute Idee hast, diese auch probierst in unser Projekt einzubringen. Es ist wichtig, dass nicht nur jemand die Führung in der Gruppe übernimmt und die anderen machen das, was gesagt wird. Jeder soll das einbringen, was er kann. So lernen die SuS auch, dass alle Kinder eine Stärke haben und jedes Kind etwas kann.	
20:56	L	Ja, das fand ich auch so schön in der Klasse von Sara. Jeder durfte bei einer Gruppenarbeit etwas beitragen. Die Kinder hatten sich gut überlegt, wie sie den leistungsschwächeren Kindern etwas beitragen können. Die Kinder merken selbst, was jeder kann und was nicht. Dort fand ich, dass die Wiederholung solcher Aktivitäten viel gebracht hat. Sie konnten es schlussendlich aus dem Natürlichen heraus, weil sie die gegenseitigen Ressourcen gekannt hatten.	Individualisierung Nachhaltigkeit
22:04	G	Wie schätzt du die Klasse bezüglich Selbstkompetenz ein?	
22:13	L	Ich finde es noch schwierig mit diesen Kindern. Sie machen nicht gerne Reflexionsarbeiten. Sie sind sehr oberflächlich. Ich führe mit ihnen ein Tagebuch, in welchem sie jeden Tag drei gute Sachen aufschreiben müssen. Es fällt ihnen fast nichts ein. Viele Kinder schreiben oft das Gleiche. Ich denke, dass die SuS dort noch viel Unterstützung bräuchten.	Selbstkompetenz der Projektklasse Förderung der EF
22:57	G	Gut, dann arbeiten wir daran.	
22:59	L	Ja ich denke auch. Hoffen wir, dass sie ein wenig in die Tiefe kommen.	
23:04	G	Vielen Dank, für das Gespräch.	

A13 Leitfadeninterview Transkription - Landquart Rüti

G = Gesprächsführung

L1 = Lehrperson 1

L2 = Lehrperson 2

Teil 1			
Zeit	Person	Inhalt	Kategorie
00:00	G	Vielen Dank, dass ihr euch für das Interview Zeit genommen habt. Wie ihr bereits ein wenig informiert seid, geht es um meine Masterarbeit, welche ich zusammen mit einer Studienkollegin schreibe. Sie führt das gleiche Projekt wie ich mit eurer Klasse durchführe, im Schulhaus Montalin durch. Ein Ziel von uns ist auch – die 4. Klasse vom Montalin mit der 4. Klasse vom Rüti zu vergleichen. Die Aufnahme dient nur für unsere Masterarbeit. Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, wird die Aufnahme gelöscht. Das Interview dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ist dies von eurer Seite her in Ordnung oder habt ihr noch Fragen?	
01:20	L1	Wir sind gespannt auf deine Fragen.	
01:23	G	Als erstes haben wir uns eine Aufwärmfrage überlegt. Was fällt euch spontan zum Thema ressourcenorientiertes Lernen oder zum Thema Ressourcenorientierung ein?	
01:52	L1	Ich finde es sehr schwierig.	
01:55	G	Was versteht ihr unter Ressourcenorientierung?	
01:19	L1	Ein Kind dort stärken, wo es bereits stark ist.	RL
02:07	L2	Ja. Und das Kind dort abholen und fördern, wo es steht. Auch die Stärke fördern und nicht nur die Schwäche.	Stärkung der Persönlichkeit
02:24	L1	Bei den Stärken ansetzen. Für mich bedeutet das auch, dass man für so viele Kinder wie man hat, auch so viel verschiedene Lehrer haben müsste.	Zukunftsvorstellung
02:40	L2	Zeitaufwändig und intensiv.	
02:43	G	Ihr seid nun auch schon länger im Lehrerberuf. Habt ihr das Gefühl, dass das Wort oder das Thema im Lehrerberuf in den letzten Jahren zugenommen hat?	
03:02	L1	Ich denke, ja. Ich meine, dass es bereits mit dem individualisierten Unterricht stark zugenommen. Das Wort hat sich vielleicht geändert. Vorher war es von anderen Stärken stärken und jetzt heisst es einfach ressourcenorientiertes Lernen. Ich habe das Gefühl, dass es auch oft verwendet wird.	Individualisierung
03:24	L2	Genau. Auch im Zusammenhang mit der Begabtenförderung.	Individualisierung
03:30	G	Okay. Und habt ihr das Gefühl, dass ihr in eurem Unterricht ressourcenorientiert arbeitet?	

03:40	L2	Teilweise. Es ist schwierig, alles unter einem Hut zu bekommen. Wir probieren es so oft wie möglich.	Planung und Durchführung
03:48	L1	Ja. Und ich glaube, dass es fast zu wenig Platz im Alltag hat, die speziellen Stärken der einzelnen SuS zu fördern.	Stärkung der Persönlichkeit
03:59	L2	Es dürfte mehr sein, ja.	
04:00	G	Achtet ihr bei der Planung eurer Lektionen bewusst auf eine Ressourcenorientierung?	
04:30	L2	Ich würde sagen je nach Fach. Immer geht das nicht. Je nach Fach kann man es gut machen. Jedoch sicher nicht immer.	
04:48		Unterbruch, ein Schüler betritt das Zimmer.	

Teil 2			
00:03	G	Probieren wir es nochmals. Fahren wir fort. Wir sind bei der Planung stehengeblieben, ob ihr bewusst ressourcenorientiert plant. Dazu habt ihr gesagt, dass es je nach Fach mehr oder weniger möglich ist. Das habe ich spannend gefunden. Wo ist es mehr möglich und wo weniger?	
00:31	L1	Während dem Unterbruch haben wir darüber diskutiert. Unserer Meinung nach gehört es auch zur Individualisierung. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr individualisiere, als dass ich ressourcenorientiert vorgehe. Dort anknüpfen, wo der aktuelle Stand gerade ist. Ich probiere so viel von den einzelnen SuS zu verlangen, wie es auch möglich ist. Das hat sicher auch mit den Stärken zu tun. Ressourcenorientiert ist für mich dann auch eher, bei jedem seine speziellen Stärken noch ein wenig herauszuholen und in den Vordergrund zu bringen. Das könnte man theoretisch in der Mathematik, auch wenn jemand zum Beispiel die Längenmasse oder Raumorientierung als Stärke hat. Dann könnten die SuS zu diesen Themen spezielle Aufgaben lösen oder auch präsentieren. Grundsätzlich könnte man es in jedem Fach so machen. Je nachdem, wo das Kind seine Stärke hat.	Individualisierung Entdeckung neuer Stärken
01:20	L2	In den Hauptfächern sehe ich das so, dass sie einander helfen können. Derjenige, welcher stärker in einem Gebiet ist, hilft dem anderen. In NMG sehe ich es auch in Projektthemen. Wie beispielsweise das Projekt Wald Trophy, welches wir haben. Oder auch das Projekt, welches wir jetzt mit der Sozialarbeiterin zum Thema Team durchführen.	Planung und Durchführung
01:57	G	Wenn wir beim Unterrichten sind. Wie sieht für euch eine ressourcenorientierte Aufgabe aus?	
02:27	L2	Ein bisschen so, wie du vorher gesagt hast. In gewissen Fächern ist es vielleicht einfacher. Beispielsweise in NMG. Ist ein Kind eher spezialisiert auf Tiere, hat Freude an den Insekten und kann dazu mehr forschen, ist es für dieses Kind auch einfacher, darüber zu erzählen. Das haben wir letztes Jahr mit der «Draussen-unterrichten-Woche» gemacht. Dort hatten wir ein wenig von allem. Wir hatten dort auch immer verschiedenen Gruppen. In solch einem Setting könnte man die Stärken gut einsetzen.	Stärkung der Persönlichkeit Durchführung Methoden
03:09	L1	Es wäre auch möglich, wenn man eine Lektion hätte, welche als Freiarbeit oder Projektarbeit deklariert wäre. So könnte man ein Thema wählen, dazu Informationen sammeln und sich in das Thema vertiefen. Anschließend können sie dieses Thema der Klasse präsentieren. Und das andere, was wir an unserer Schule bereits haben, ist das OHO-Plus. Dort können die SuS ab und zu etwas nach ihren Stärken machen. Es heisst auch «Begabtenförderung».	Zukunftsvorstellung Entdeckung neuer Stärken

03:34	G	Wir haben eine schöne und enge Zusammenarbeit, welche ich sehr schätze. Wenn wir uns die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und SHP anschauen. Wie sieht für euch eine optimale Zusammenarbeit aus, damit eine Ressourcenorientierung stattfinden kann? Oder auch, damit das Kind ressourcenorientiert gestärkt oder gefördert werden kann?	
04:27	L2	Sicherlich einmal, dass wir mehr Personen sind und dass man sich aufteilen kann. Dann kann man in Gruppen arbeiten. Man kann Stärkegruppen , bzw. Interessengruppen machen. Dazu ist es auch wichtig, dass die SHP die SUS von einem anderen Blickwinkel wahrnehmen können, indem sie solche Projekte durchführen. Schön ist auch, wenn die SHP gewisse Qualitäten der SuS sehen kann, welche uns als Klassenlehrperson vielleicht weniger auffallen würde. Eine ideale Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP ist für mich auch, wenn man gemeinsam unterwegs ist.	Methoden Zukunftsvorstellung
05:06	L1	Ja, das habe ich auch gedacht. Auch, dass du als neutrale Person die einzelnen SuS wahrnimmst.	
05:24	G	Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Eltern aus? Auch im Zusammenhang mit der SHP	
06:02	L1	Meinst du, betreffend den IF-Kindern oder ist die ganze Klasse gemeint?	
06:07	G	Die ganze Klasse. Nehmt ihr auch die Eltern mit ins Boot?	
06:16	L1	Bis jetzt nicht bewusst.	Zukunftsvorstellung
06:18	L2	Nein. Vielleicht mehr die Kinder, welche spezielle Förderungen benötigt haben. Dort ist die SHP in Kontakt mit den Eltern und leitet die Elterngespräche. Aber jetzt gerade ganz aktuell ist unser Elternabend . Dort ist das Thema das Klassenklima. Wie wird die ganze Klasse gestärkt. Die Klasse wird als Team bezeichnet. Wir führen ein Sozialtraining durch, welches wir zusammen mit dir als SHP und mit der Schulsozialarbeiterin machen. Das ist für mich eine Zusammenarbeit, in welche wir die Eltern einbeziehen.	Förderung der EF
07:06	L1	Ja, für das haben wir jetzt dann einen Extra-Elternabend.	
07:07	G	Also so wie ich heraushöre, ist für euch eine Zusammenarbeit mit den Eltern sowie auch mit speziellen Fachstellen wichtig.	
07:21	L1	Auf jeden Fall. Ich denke, dass für das Kind ein ganzes Netz zusammenspielt . Ich finde den Informationsfluss sehr wichtig. Ich denke, dass wir in diesem Bereich auf dem richtigen Weg sind. Wir haben gute Leute.	Individualisierung
07:40	G	Damit man dadurch das Ziel besser erreicht? Verstehe ich das richtig?	
07:42	L1 und L2	Ja.	

07:50	G	Wenn wir nun das ganzheitliche Lernen anschauen. Beispielsweise, wenn die Schüler die Volksschule verlassen. Was würdet ihr den Schülern mitgeben, damit sie in Zukunft gut leben können. Auch ethisch gut. Dass die SuS mit den Herausforderungen, welche auf sie zukommen, zurechtkommen.	
08:42	L1	Das ist genau das, woran wir jetzt arbeiten. Wir probieren die SuS zu stärken, auch ihr Selbstwertgefühl. Beispielsweise indem wir mit dem inneren Schiedsrichter arbeiten. Dadurch wird das ganze Team gestärkt.	Stärkung der Persönlichkeit
09:00	L2	Selbstverantwortung übernehmen. Verantwortung über das eigene Handeln. Disziplin und Motivation. Disziplin auch im Sinne: «Wie lerne ich am besten?» Es ist nicht nur die Disziplin im Schulzimmer gemeint, sondern auch die Disziplin der einzelnen SuS, die Selbstdisziplin.	Selbstkompetenz
09:22	L1	Ja, auch die Ausdauer. Dranbleiben und probieren.	
09:27	L2	Sich selbst spüren.	
09:30	G	Vielleicht könnt ihr das mit dem inneren Schiedsrichter noch kurz erklären. Wie habt ihr das gemeint?	
09:38	L1	Die SuS sollen reflektieren können. «Mache ich das, was verlangt ist?» Die SuS sollen sich selber spüren können. Oder sich hinterfragen, ob das, was sie gerade machen, richtig oder falsch ist. «Was war mein Fehler?» «Warum habe ich das gemacht?» «Was sollte ich machen?» Verantwortung für sich selbst übernehmen. Die SuS sollte spüren, dass sie für sich selbst verantwortlich sind und dass nicht der Lehrer, d.h. der äussere Schiedsrichter, für sie verantwortlich ist.	Förderung der EF – Metakognition Selbstkompetenz
10:16	G	Wobei es da auch ums ganzheitliche Lernen geht. Das Thema, welches ihr durchnimmt, ist sehr aktuell.	
10:26	L2	Selbst merken, wo ich auf dem falschen Weg bin, und wissen was ich nicht sagen oder machen soll. Das ist beispielsweise auch der innere Schiedsrichter. Dass die Kinder selbst merken, was angebracht ist und was nicht.	Selbstkompetenz
10:39	G	Super. Das ist spannend. Ich denke, wir machen nun einen Übergang zu den Exekutiven Funktionen. Das ist im Moment ein Trendwort, auch bei uns an der Ausbildung ist das Wort immer wieder vorgekommen. Was versteht ihr unter Exekutive Funktionen? Habt ihr das Wort schon einmal gehört?	
11:15	L1 und L2	In der Schule habe ich das Wort noch nie gehört. Eher in der Politik. Die Exekutiven.	Begriff - EF
11:28	G	Was könnt ihr euch darunter vorstellen?	
11:40	L1	Keine Ahnung. Vielleicht, dass die SuS unsere Ausführende sind?	Begriff - EF
11:43	L2	Wir vielleicht auch? Ich weiss auch nicht. Vielleicht sind wir LP's diejenigen, welche es umsetzen.	
11:55	L1	Sind wir vielleicht vom LP21 die Exekutiven?	

11:58	L2	Vielleicht. Und die SuS wären dann von uns die Exekutiven?	
12:03	G	Also ihr habt noch nie etwas davon gehört?	
12:14	L2	Nein. Wir sind vielleicht zu alt. Zu unserer Zeit war das noch kein Thema.	EF - Allgemein
12:22	G	Das ist kein Problem. Deswegen auch die Frage, ob ihr es kennt. Das ist spannend für uns, auch um das Interview auszuwerten. Bei unserem Projekt gestalten wir eine Toolbox. Eine Toolbox mit verschiedenen Übungen, bei welchen die Kinder lernen, mehr auf sich selbst zu hören. Sie sollen in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. Wie würde von eurer Seite solch eine Toolbox aussehen? Was würdet ihr in diese Toolbox legen.	
13:24	L2	Für mich gehören in diese Toolbox Sachen, welche die Kinder bereits können. Die Stärken, welche die Kinder bereits haben. Und vielleicht auch das, was sie noch gerne erreichen würden, wenn sie es könnten. Vielleicht ein Wunsch.	Materialien
13:40	L1	Oder auch etwas, was sie interessiert.	
13:41	L2	Es kann auch etwas sein, dass die Kinder daran erinnert, wie stark sie in gewissen Bereichen sind. Oder etwas, was sie erreichen möchten, aber der Mut dazu noch fehlt.	Förderung der EF Materialien
13:55	L1	Also in dieser Toolbox wären eine Art Aufträge?	
13:56	G	Ja, welche die Kinder zwischendurch machen können.	
14:08	L2	Für mich wäre es etwas, um die Stärken der SuS zu verstärken. Aber auch neue Übungen zu den Stärken.	Nachhaltigkeit
14:24	L1	Ja genau. Oder auch etwas, wobei sie herausfinden können, was ihnen noch nicht bewusst ist.	
14:36	G	Nun im Zusammenhang mit dem ganzheitlichen Lernen. Habt ihr noch eine Idee oder einen Input dazu?	
15:12	L2	Für unsere Klasse sind Teamaufgaben sehr wichtig. Aber sicher auch Aufgaben, welche sie allein lösen können. Überlegen und reflektieren.	Förderung der EF
15:15	G	Ich habe das Gefühl, dass ihr bereits ressourcenorientiert unterwegs seid. Ihr habt Sachen erzählt, welche ihr bereits in euren Unterricht einfließen lässt. Sachen, welche auch für euch selbstverständlich sind. Das ist sehr schön zu hören. Habt ihr vielleicht noch etwas, was ihr zu diesem Thema, bzw. zu eurer Klasse sagen möchtet? Es können auch Wünsche sein.	
16:40	L1	Ich bin sehr gespannt, was in dieser Toolbox schlussendlich drin ist. Ich kann es mir noch nicht vorstellen.	
16:49	L2	Mir ist noch etwas zur Toolbox in den Sinn gekommen. Es könnte auch eine Lieblingsmusik sein. Eine Melodie, welche man gerne hört, um sich auf etwas konzentrieren zu können. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich finde das Thema im Allgemein sehr wichtig. Unsere Klasse ist dafür prädestiniert.	Materialien Stärken fördern

17:19	L1	Sich und andere spüren.	Selbstkompetenz
17:20	L2	Und eben auch sich selbst reflektieren. Genug stark sein, um für sich selbst zu schauen und selbst Verantwortung zu übernehmen. Ich bin gespannt, es hört sich sehr gut an.	Selbstkompetenz
17:36	G	Herzlichen Dank, dass ich dieses Projekt mit eurer Klasse durchführen darf. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Auswertung aussehen wird. Ich habe ein gutes Gefühl. Die Kinder sind motiviert. Ich denke, dass dies das Wichtigste ist. Herzlichen Dank nochmals, dass ihr euch Zeit für das Interview genommen habt.	

Teil 6 Transkription der zweiten Durchführung

A14 Leitfadeninterview Transkription – Chur Montalin

G = Gesprächsführung

L = Lehrperson

Zeit	Person	Inhalt	Kategorie
00:00	G	Herzlichen Dank, dass du dir für das zweite Interview Zeit nimmst. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du dich bereit erklärt hast, die zehn Einheiten mit mir durchzuführen. Hast du offene Fragen, welche du gerne stellen würdest, bevor wir loslegen?	
00:44	L	Nein, danke.	
00:47	G	Wir haben während zehn Einheiten an diesem Thema gearbeitet. Als Aufwärmfrage würde ich gerne von dir wissen, was du erlebt hast. Sei es zwischendurch in der Beobachterrolle aber auch im ganzen Prozess - im Teamteaching.	
01:15	L	Als erstes dachte ich, es sei ein Thema, welches man auch nebenbei machen könnte. Dass man sich für diese Sachen einmal bewusst Zeit nimmt, lohnt sich. Mir ist bei gewissen Kindern vor allem vor den Lernkontrollen aufgefallen, wie sie Techniken, welche sie während dem Projekt gelernt haben, praktiziert haben. Beispielsweise die Fünf-Finger-Technik. Und das, ohne dass ich etwas gesagt habe. Ich denke, das Ganze hat eine Nachhaltigkeit. Kinder, welche man nicht gedacht hätte, öffneten sich für dieses Thema. Sie waren motiviert. Unsere Schüler sind oft unter Druck. Es lohnt sich also tatsächlich, ganze Lektionen dafür zu investieren. Und vor allem ist das eine Sache, welche ganzheitlich gebraucht wird. Die Kinder machen von diesen Sachen Gebrauch. Dies nicht nur während dem Unterricht, sondern auch ausserhalb der Schule. Es ist auch etwas, was die SuS in allen Fächern brauchen können.	Förderung der EF Methoden und Techniken Nachhaltigkeit Förderung der EF
02:24	G	Ja. Es sind doch 10 Lektionen, welche wir dafür gebraucht haben.	
02:30	L	Genau. Ich bin auch sehr gespannt, wie lange das anhalten wird, wenn man nicht mehr jede Woche daran arbeitet. Ob die Kinder diese Techniken weiterhin benötigen.	Nachhaltigkeit
02:44	G	Die Nachhaltigkeit?	
02:50	L	Ja, man muss ihnen wahrscheinlich immer wieder einen Anstoss geben, damit sie weiterhin von dem Gebrauch machen.	Nachhaltigkeit

02:56	L	Was ich gemerkt habe, ist, dass die Strategien auch für einzelne Kinder, welche viel gestresst sind, von grossem Vorteil sind. Auch die Eltern sind sehr froh, wenn die Kinder solche Sachen mitnehmen dürfen.	Individualisierung
03:20	G	Was hast du während der Durchführung erlebt. Wie hast du die Klasse wahrgenommen?	
03:30	L	Während der Durchführung finde ich es noch schwierig zu beantworten. Sie sind dann bei der Sache. Das ist eine Klasse, welche bei allem gut mitmacht. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass sie speziell anders gewesen sind.	
03:48	G	Nicht, dass sie keine Lust hatten?	
03:53	L	Ach so. Nein, ganz im Gegenteil.	
03:57	G	Im ersten Interview habe ich dir Fragen zur Ressourcenorientierung, bzw. ressourcenorientierte Aufgaben gestellt. Konntest du hier eine Ressourcenorientierung feststellen?	
04:16	L	Meinst du in diesen zehn Lektionen, wie sie aufgebaut sind?	
04:17	G	Ja.	
04:18	L	Es wurde viel nach Ressourcen gesucht. Ob man sie bereits einsetzen konnte? Eher weniger. Das war auch nicht unbedingt das Thema. Die Kinder haben jedoch ihre Stärken entdeckt.	Planung und Durchführung Entdeckung neuer Stärken
04:39	G	Ja, genau.	
04:49	G	Konntest du betreffend Selbstkompetenz bei den SuS eine Veränderung feststellen?	
05:10	L	Ja, ich denke schon. Wie beispielsweise bei den Lernzielkontrollen.	Selbstkompetenz
05:15	G	Hast du das Gefühl, dass die SuS ihrer Persönlichkeit stärken konnten?	
05:20	L	Das finde ich schwierig zu beantworten, da unsere SuS bereits vorher eine starke Persönlichkeit aufwiesen. Aber beispielsweise hat mir meine Praktikantin erzählt, dass sie von einem Jungen folgende Aussage gehört habe: «Ich bin eben nicht so gut in Mathe.» Dann habe sie ihn direkt auf deine Zitate hingewiesen. «Aber du hast dafür andere Stärken!» Ich denke somit, dass man die SuS dadurch gerade auf diese Themen aufmerksam machen kann. Ob sie selber in ihrer Persönlichkeit gestärkt worden sind? Doch, ich denke schon. Beispielsweise bei den Zitaten haben die SuS sich anfangs schwergetan. Je länger sie diskutierten, desto besser konnten sie interpretieren. Ein Junge sagte, «Man soll nicht allen Menschen nach denselben Kriterien beurteilen.» Ich denke, dass die Kinder das nun bewusster im Kopf haben. Und wenn sie es wieder vergessen haben, kann man es ihnen schneller wieder im Kopf aktivieren.	Stärkung der Persönlichkeit Förderung der EF Stärkung der Persönlichkeit Nachhaltigkeit
06:21	G	Sie haben wahrscheinlich auch neue Stärken entdeckt?	

06:25	L	Ja, das haben sie. Vor allem Stärken, welche ihnen vorher nicht bewusst gewesen sind.	Entdeckung neuer Stärken
06:29	G	Zu den Exekutiven Funktionen: Sind sie dir nun ein wenig vertrauter geworden?	
06:45	L	Ja, zum Teil sicher. Es konnte nicht alles in dieser Zeit angeschaut werden. Es ist eine grosse Sache, welche man nicht nur während 10 Lektionen trainieren kann. Aber ich denke, dass vor allem der Teil von «I am strong» etwas gewirkt hat. Ich bin auch gespannt auf das Buch. Die SuS sind motiviert. Für mich selber konnte ich auch viel aus diesem Projekt mitnehmen. Das Lernen bezieht sich viel auf die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind. Bei gewissen Kindern ist es sehr schwierig, eine gute Beziehung aufzubauen. Ich denke, dass durch die Suchen nach Stärken, die Lehrpersonen die Kinder mit der Zeit anders wahrnehmen können. So ist es für die Lehrperson auch einfacher, mit den hemmenden Faktoren der Kinder umzugehen. Man findet dadurch auch einen besseren Bezug zu den einzelnen SuS. Dieser Nutzen kann ich auch für mich privat mitnehmen.	Methoden und Materialien Förderung der Exekutiven Funktionen Entdeckung neuer Stärken
08:20	G	Das wäre jetzt gerade die nächste Frage. Was konntest du für dich aus diesem Projekt mitnehmen?	
08:25	L	Wir hatten einen Jungen, welcher grosse Schwierigkeiten in der Schule hatte. Es war für mich anfangs schwierig, das Kind anzunehmen. Als ich jedoch das Kind dank diesem Projekt von einer anderen Seite wahrnehmen konnte, stellte ich fest, dass das Kind stets motiviert war und immer das beste gab. So konnte ich meine Einstellung und auch die Einstellung vom Jungen in ein anderes Licht rücken. Es ist sehr wertvoll für die Kinder. Die Kinder spüren es, wie man ihnen gegenübersteht.	Individualisierung Ressourcenorientierung
09:12	G	Schön. Hat es jetzt noch etwas Relevantes, was wir nicht thematisiert haben und du noch gern dazu äussern würdest?	
09:25	L	Ich denke, dass es sich wirklich lohnt, mehr Zeit in die Richtung zu investieren. Die Toolbox wird auch weitergeführt. Es ist vor allem auch dann sehr wichtig, wenn man merkt, dass die Kinder es brauchen. Es muss nicht alles sein, aber zumindest gewisse Sachen.	Zukunftsvorstellung Stärkung der Persönlichkeit
09:59	G	Das kommt auch aus einem Projekt, das Entrepreneurshipment, welches von den EU-Staten entwickelt worden ist. Es geht dabei mehr um die Vorbereitung der Wirtschaft, in den die erwähnten Bereiche gefördert werden. Bei diesem Projekt wird auch erwähnt, dass es wichtig ist, diese Bereiche von den unteren Klassen bis zu den oberen Klassen weiterzuziehen. Die Exekutiven Funktionen sind erst in der Adoleszenz richtig ausgebildet. Es macht jedoch trotzdem Sinn, diese Kompetenzen bereits im jüngeren Alter anzuschauen.	
10:45	L	Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es dann wichtig ist, wenn es nötig ist. Beispielsweise, wenn es mit einer Klasse schwierig ist. So eröffnet man einen anderen und	Förderung der EF

		<p>neuen Zugang zu den SuS und die SuS auch zur Lehrperson. In Zukunft wird immer mehr nach solchen Sachen verlangt. Eigentlich müsste es ein Fach dafür geben.</p> <p>Wir verlangen viel von den SuS. Wir müssten somit den Kindern auch Werkzeug geben, um damit umgehen zu können. Wir Klassenlehrer probieren es dann so einzubauen, dass es neben dem Unterrichtsinhalt noch knapp Platz hat. Hier habe ich das Gefühl, dass die Methode der Inhalt ist. Wie du es mit Ihnen durchgenommen hast. Beispielsweise, wieso die Atmung funktioniert. Die Kinder denken darüber nach, wie und warum etwas funktioniert.</p>	<p>Zukunftsvorstellung</p> <p>Methoden und Materialien</p> <p>Metakognition</p>
11:58	G	Das hast du schön gesagt. Herzlichen Dank.	
12:04	L	Ich danke dir. Ich durfte auch für mich viel lernen. Es ist mir alles wieder bewusster geworden.	

A15 Leitfadeninterview Transkription – Landquart Rütli

G = Gesprächsführung

L1 = Lehrperson 1

L2 = Lehrperson 2

Teil 1			
Zeit	Person	Inhalt	Kategorie
00:00	G	Vielen Dank, dass ihr euch für die zweite Befragung nochmals Zeit nehmt. Wir haben das Projekt durchgeführt und so gut wie abgeschlossen. Nun möchte ich von euch hören, wie das Projekt für euch verlaufen ist. Wie habt ihr die Durchführung erlebt?	
00:30	L1	Es ist sehr spannend gewesen, die Klasse während manchen Sequenzen beobachten zu können. Meiner Meinung nach ist es genau das gewesen, was die Klasse brauchte. Die SuS haben sehr gut auf die einzelnen Sequenzen und Techniken angesprochen. Sie haben gut mitgemacht. Die Thematik ist im Allgemeinen sehr wichtig.	Förderung der Exekutiven Funktionen Methoden
00:52	L2	Ich habe es auch als sehr bereichernd erlebt. Für mich und für die SuS. Sie haben das gebraucht, die Tipps, welche du ihnen gegeben hast. Auch sonst im Unterricht.	Methoden und Materialien
01:07	G	Also du meinst, dass die SuS im Alltag von diesen Tipps und Techniken Gebrauch gemacht haben?	
01:10	L1	Ja, sie haben es angewendet. Auch ich konnte die SuS immer wieder darauf aufmerksam machen, solche Übungen durchzuführen.	Nachhaltigkeit
01:20	L2	Und für uns Lehrpersonen gab es neue Ideen.	Methoden und Materialien
01:24	L1	Ja genau, auch für mich privat.	
01:28	G	Schön. Das freut mich.	
01:30	G	Wir haben beim letzten Interview über die Ressourcenorientierung oder auch ressourcenorientierte Aufgaben gesprochen. Wo konntet ihr während dem Projekt eine Ressourcenorientierung festhalten?	
01:47	L1	Ich denke schon, dass jedes Kind für sich eine Reflektion gemacht hat. «Wo habe ich meine Stärken und Schwächen?». Das war auch ein wenig das Ziel. Und auch wie sie sich wieder abregieren und konzentrieren können.	Entdeckung neuer Stärken Methoden
02:09	L2	Ja, und sie haben vielleicht auch Sachen entdeckt, welche sie an sich selber gar nicht kannten. Gewisse Stärken. Das ist mir stark aufgefallen. Auch dass sie sich selber besser kennengelernt haben.	Entdeckung neuer Stärken Selbstkompetenz
02:39	G	Habt ihr das Gefühl, dass ihr eine Veränderung bei den einzelnen SuS beobachten konntet? Auch im Zusammenhang mit der Selbstkompetenz.	
02:56	L2	Bei manchen SuS denke ich ja. Besser zu sagen wäre, «wir sind auf den Weg». Ich denke, es ist noch nicht fertig. Das ist etwas, was man nicht innerhalb so kurzer Zeit erreichen	Stärkung der Persönlichkeit

		kann. Für uns ist es klar, dass wir diese Inhalte weiterführen werden.	Zukunftsvorstellung
03:12	L1	Ja, und ich denke, dass auch viel andere Faktoren eine Rolle spielen. Das ist auch das Gute daran. Das ist ein wichtiger Punkt und für mich eine Hilfe, vor allem die gewissen Techniken. Es ist wichtig, die SuS immer wieder daran zu erinnern. Dass sie auch verstehen, warum das für sie wichtig ist.	Nachhaltigkeit Metakognition
03:37	L2	Es ist sehr wichtig, dass man das weiterführt. Die SuS müssen Übung haben. Das muss dann automatisch passieren. Das kann man nicht einfach innerhalb einer kurzen Zeit beibringen.	Nachhaltigkeit
03:50	G	Wenn wir jetzt die Persönlichkeit von den Kindern anschauen. Habt ihr das Gefühl, dass die SuS während dieser kurzen Zeit in ihrer Persönlichkeit gestärkt worden sind?	
04:02	L1	Ich denke, nicht nur wegen dem Projekt, sondern auch wegen dir sind die Kinder gestärkt worden.	Stärkung der Persönlichkeit
04:17	L2	Ja, das denke ich auch. Alles zusammen. Und das Projekt hat sicher auch geholfen, indem die SuS immer wieder darüber geredet und nachgedacht haben. Die SuS haben es sehr gern gemacht und machen es immer noch gerne. Ich denke auch hier, dass wir auf dem Weg sind. Es ist noch nicht fertig, aber es kommt gut. Es hat sich in der Klasse bereits viel getan. Nicht nur wegen dem Projekt, aber auch. Es hat zur Klassenkonstellation und zum Klassenklima sehr gut gepasst.	Ganzheitliches Lernen lernen Nachhaltigkeit Förderung der EF
04:52	L1	Die Kinder konnten sich auch darauf einlassen. Das finde ich super.	EF
04:56	G	Schön. Danke. Habt ihr das Gefühl, dass die SuS im jetzigen Zeitpunkt positiver auftreten als vorher? Oder sich vielleicht mehr Gedanken darüber machen?	
05:36	L1	Ja. Gewisse Sachen konnten wir bereits beobachten. Beispielsweise erzählten sie, wie sie zu Hause solche Übungen praktiziert haben. Das finde ich sehr schön. Es ist jetzt wichtig, dass es nicht vergessen geht. Deswegen müssen wir dranbleiben.	Selbstkompetenz Zukunftsvorstellungen
05:55	L2	Oder auch dort, als sie die Frage beantworten müssen: «Was würdest du deinen Eltern für einen Tipp geben?», es kamen sehr spannende Rückmeldungen. Zum Teil wurden die Eltern bereits während dem Projekt einbezogen.	Stärkung der Persönlichkeit
06:40	G	Ja genau, das war beim Ausfüllen des zweiten Fragebogens spannend.	
06:57	G	Nun möchte ich zum Abschluss noch kurz zum Begriff «Exekutive Funktionen» gehen. Habt ihr das Gefühl, dass ihr nun mit dem Wort oder auch mit dem Thema «Exekutive Funktionen» vertrauter geworden seid?	
07:22	L1	Ehrlich gesagt, nützt mir das Wort nichts.	EF-Begriff
07:25	L2	Ja, mir ist das Wort auch immer noch fremd. Ich kann es mir jetzt aber besser erklären, indem ich schaue, was du gemacht hast oder auch was gegangen ist. Ich nehme für mich	EF-Begriff Förderung der EF

		mit, dass es wichtig ist, auf die Gefühlsebene einzugehen. D.h., schauen, wie es den Kindern geht, ihnen Tipps geben, damit ihnen der Alltag besser gelingt. Und auch Tipps geben, wie sie ruhiger werden können, sich besser konzentrieren können, usw. Das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein stärken ist ein wichtiger Faktor. Diese Sachen müssen im Alltag unbedingt Platz haben. Es ist ein fester Bestandteil des Unterrichtes. Es kann eine Stunde, eine Sequenz, oder ein Thema in ERG sein. Ich nehme diese Sachen für mich mit, egal wie das Wort heisst. Ich gehe davon aus, dass damit in etwa das gemeint ist.	Methoden und Materialien Selbstkompetenz EF
08:18	G	Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Was könnt ihr aus dem Projekt mitnehmen?	
08:23	L1	Sicherlich gewisse Techniken. Dass es auch mit der Zeit nur Stichworte braucht, wenn man sieht, dass etwas nicht geht, oder ein SuS irgendwo stehen bleibt. Es braucht von uns Lehrpersonen auch bewusst mehr Gefühl. Sich in das Kind hineinfühlen. Auch nachfragen.	Methoden und Materialien Zukunftsvorstellung Nachhaltigkeit
08:44	L2	Genau. Oder auch die Toolbox, die Klassentoolbox. Dass diese bewusst irgendwo im Klassenzimmer steht und diese auch benutzt wird.	
09:05	G	So ist es. Diese Toolbox hat auch diese Funktion.	Nachhaltigkeit
09:10	G	Ihr habt meine letzte Frage bereits beantwortet. Wie könnte man die Exekutiven Funktionen im Unterricht weiterhin fördern. In diesem Fall ist das von meiner Seite bereits alles. Habt ihr noch etwas Relevantes, was ihr gerne als Abschluss erwähnen möchtet?	
09:38	L2	Ja, man könnte höchstens noch deine Stelle als Heilpädagogin erwähnen. Durch dieses Projekt konntest du eine viel stärkere Beziehung zu den einzelnen SuS aufbauen. Und sie auch zu dir. Das sehe ich als ein grosser Vorteil. Du hast eine andere Funktion eingenommen. Du bist Teil vom Lehrerteam. Du hast auch selber etwas unterrichtet und bist nicht nur die Heilpädagogin als «Beigemüse» gewesen. Die SuS nehmen dich auch als Klassenlehrperson wahr. Sie sprechen dich auch darauf an. Sie Fragen dich nach Tipps, wie beispielsweise der Junge, welcher vor seinem Vortrag zu dir gekommen ist, um einen Tipp zu holen. Er war sehr nervös und wollte ruhiger werden. Dadurch ist die Stellung als Heilpädagogin eine ganz andere.	
10:30	G	Das ist so. Der Bezug zu allen SuS spüre ich auch. Das ist sehr schön.	
10:42	L1	Ja, das ist ein sehr grosser Pluspunkt. Eigentlich müsste das jede Heilpädagogin so machen.	Förderung der EF
10:50	L2	Ja, und es ist auch etwas, dass in jeder Klasse passt.	
10:55	G	Ja, genau. Super, herzlichen Dank für eure Bemühungen, für eure Unterstützung, eure Hilfe und jetzt auch für eure Zeit, mit mir das zweite Interview durchzuführen.	

Teil 7 Auswertung der ersten und der zweiten Durchführung

Metakognition

Vor dem Projekt:

- kritische Fragen stellen, um die SuS weiterzubringen
- sich hinterfragen, ob das, was ich gerade gemacht habe, richtig oder falsch ist
- den SuS das Reflektieren beibringen
- die SuS sollen wissen, warum sie etwas lernen und warum das für sie wichtig ist
- eigene Stärken reflektieren

Nach dem Projekt:

- die SuS denken darüber nach, wie etwas funktioniert – bspw. wieso können wir atmen?

Oberkategorie:	Ressourcenorientiertes Lernen (RL)
Unterkategorien:	<ul style="list-style-type: none">• Planung und Durchführung von ressourcenorientierten Lektionen• Individualisierung• Zukunftsvorstellungen

Allgemeine Erkenntnisse:

Schule Montalin

- Begriff nur teilweise bekannt – LP vergleicht mit Wirtschaft und Energie
- LP hat sich nicht speziell mit dem Thema auseinandergesetzt
- Ressourcenorientierung wird oft unbewusst eingesetzt
- etwas bewältigen können
- vom Positiven ausgehen
- positive Stimmung und positive Gefühle
- die Empathie und Einstellung der LP spielen eine grosse Rolle
- die SuS von einer anderen Perspektive wahrnehmen
- die Stärken und nicht die Schwächen der SuS ins Visier behalten
- SuS können dadurch in ein anderes Licht gerückt werden
- Kinder spüren unbewusst, wie man sich ihnen gegenüberstellt

Schule Rüti

- Begriff nur teilweise bekannt
- dort, wo jemand stark ist, die Stärken ausbauen
- die Stärken der Kinder in den Vordergrund bringen
- mehr Material zur Verfügung stellen
- das Kind dort abholen und fördern, wo es steht
- auch die starken SuS fördern
- bei den Stärken ansetzen
- zeitaufwändig und intensiv
- vergleichbar mit der Individualisierung
- LP individualisiert, knüpft beim aktuellen Stand des Kindes an
- nur so viel verlangen, wie auch möglich

Planung und Durchführung von ressourcenorientierten Lektionen

KLP – Chur Montalin

Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> Durchführung eines Freiwahlprojektes jedes Kind soll das machen können, was es am besten kann Kinder können erstaunliche Sachen erarbeiten und erreichen Rhythmisieren und Differenzieren Fachwissen von zuhause in die Schule einbringen SHP ist nicht nur für die kognitiv schwächeren SuS zuständig 	<ul style="list-style-type: none"> es wurde viel nach Ressourcen gesucht die Ressourcen konnten noch nicht eingesetzt werden es beginnt bereits bei den Ressourcen der LP, privat und schulisch KLP und SHP bringen das in den Unterricht ein, was sie gut können

KLP – Landquart Rüti

Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> es ist schwierig, alles unter einem Hut zu bekommen je nach Fach ist es mehr oder weniger möglich SuS sollen einander helfen können – jeder bringt seine Stärken mit im Fach NMG kann die Ressourcenorientierung in Projektthemen durchgeführt werden draussen unterrichten 	<ul style="list-style-type: none"> es wurde nach Stärken gesucht

Individualisierung

KLP – Chur Montalin

Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> durch eine Individualisierung können die einzelnen Stärken gefördert werden es gibt verschiedene Stärken (kognitiv, sozial, etc.) Präsentation der eigenen Stärken und Erreichung der Ziele in Gruppenarbeiten soll jedes Kind etwas beitragen können Kinder spüren und merken, wer welche Stärke hat 	<ul style="list-style-type: none"> Strategien sind für leistungsschwache- sowie leistungsstarke SuS wichtig Stresssituationen bewältigen können SuS aus einer anderen Perspektive beobachten mit mehr Platz und Personal wäre es einfacher kleinere Gruppen machen und somit intensiver auf die einzelnen Sachen und SuS eingehen

KLP – Landquart Rüti

Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> die Individualisierung hat zugenommen Begabtenförderung 	<ul style="list-style-type: none"> Empathie und Einstellung spielen eine grosse Rolle

<ul style="list-style-type: none"> • ich habe das Gefühl, dass ich mehr individualisiere, als ressourcenorientiert plane • beim aktuellen Stand der SuS anknüpfen • nur so viel von den SuS verlangen, wie möglich ist • es spielt ein ganzes Netz zusammen – Eltern, soziales Umfeld, etc. 	
---	--

Zukunftsvorstellungen

KLP – Chur Montalin

Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung eines Freiwahlprojektes • Beginn des Unterrichts mit einer Ressourcenorientierung • einzelne Stärken mehr in den Vordergrund bringen und im Unterricht integrieren • sich vom Stundenplan, bzw. von den Fächern lösen • Fach als Thema oder Kompetenz benennen • mehr Platz und Personal • mehr in kleineren Gruppen arbeiten können und intensiver auf einzelne Sachen eingehen können • Lehrperson = Beobachter, Coach und Berater • Kritische Fragen stellen 	<ul style="list-style-type: none"> • es lohnt sich, mehr Zeit in die Ressourcen der SuS zu investieren • die Kinder brauchen in Zukunft mehr Tipps und Tricks, wie sie achtsam durchs Leben gehen können • es müsste ein Fach dafür geben • das Projekt wird weitergeführt

KLP – Landquart Rüti

Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • bei den Stärken ansetzen • für die Anzahl SuS müsste man auch die gleiche Anzahl LP haben • Einbezug der Eltern • KLP und SHP sollen gemeinsam unterwegs sein – eine Art Teamteaching 	<ul style="list-style-type: none"> • es ist wichtig, dass die gelernten Sachen nicht vergessen gehen • solche Projekte müssen weitergeführt werden • mit der Zeit benötigen die SuS nur Stichwörter, um sich an die Techniken zu erinnern

Oberkategorie:	Ganzheitliches Lernen lernen (GL)
Unterkategorien:	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstkompetenz • Stärkung der Persönlichkeit • Entdeckung neuer Stärken

Schule Rüti

Vor dem Projekt

Stärken fördern – unsere Klasse ist prädestiniert für das

Nach dem Projekt

Die Thematik war für die SuS sehr spannend. Die Kinder waren stets motiviert und aufgestellt, am Thema weiterzuarbeiten. Wir sind auf dem richtigen Weg.

Selbstkompetenz	
KLP – Chur Montalin	
Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstvertrauen und Zuversicht ist für die Zukunft der Kinder sehr entscheidend • Erfahrungen sammeln, dass man etwas erreichen kann – auch wenn es schwierig ist • der Selbstwert und der Glaube an sich sind wichtig für das Leben der Kinder • die Kinder, welche sich schnell aufgeben, sind auch die Kinder, welche schlechte Erinnerungen an die Schule haben • Reflexionsaufgaben sind nicht beliebt • SuS sind sehr oberflächlich unterwegs 	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen, beispielsweise vor einer Prüfung • Erfolgserlebnisse
KLP – Landquart Rüti	
Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstverantwortung übernehmen • Verantwortung über das eigene Handeln • nicht der Lehrer soll für die SuS verantwortlich sein (äusserer Schiedsrichter) • die SuS sollen lernen für sich selbst verantwortlich zu sein (innerer Schiedsrichter) • Disziplin und Motivation • SuS sollen selbst merken, was für sie gut ist und was nicht • sich und andere spüren • sich selbst reflektieren können 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS haben sich selber besser kennengelernt • SuS haben zu Hause Übungen für die Stärkung ihre Selbstkompetenz praktiziert

Stärkung der Persönlichkeit	
KLP – Chur Montalin	
Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • schwierig für die SuS, welche sich schnell aufgeben • SuS merken selber, was sie erreichen können und was nicht • mit Punkten zählen – was das Kind kann, wird gezählt, und nicht was das Kind nicht kann • die SuS sollen auch das sagen dürfen, was sie nicht können • SuS sollen die Zuversicht nicht verlieren • SuS sollen erfahren, dass sie etwas erreichen können, obwohl es nicht immer geradeaus läuft • SuS sollen in der Schule Erfahrungen sammeln und spüren, dass sie etwas wert sind • SuS lösen Aufgaben, welche sie am Anfang für unmöglich gehalten haben 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS sollen die Zuversicht nicht verlieren • schwierig festzustellen, ob eine Veränderung der Persönlichkeit stattgefunden hat, da die SuS bereits in vornerein eine starke Persönlichkeit aufwiesen • eine Stärkung der Persönlichkeit konnte bei der Interpretation von Zitaten festgestellt werden • Aussage von einem Schüler: «Man soll nicht alle Menschen nach denselben Kriterien beurteilen.» • ist vor allem dann sehr wichtig, wenn man merkt, dass die Kinder es brauchen • «Wir sind auf dem Weg»
KLP – Landquart Rütli	
Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • das Kind dort abholen, wo es steht • die Stärken und nicht die Schwächen in den Vordergrund stellen • hat zu wenig Platz im Alltag • hat ein Kind Freude an Insekten, soll es zu den Insekten forschen und experimentieren können 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS wurden nicht nur wegen dem Projekt, sondern auch wegen der SHP gestärkt • Zwischenmenschlichkeit • immer wieder darüber nachdenken und sich mit dem Thema auseinandersetzen • SuS haben freiwillig gewisse Techniken zu Hause geübt – z.T. auch mit den Eltern • Stärkung des Selbstvertrauens und der Persönlichkeit soll mehr Platz im Alltag haben

Entdeckung neuer Stärken	
KLP – Chur Montalin	
Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • SuS suchen ihre Stärken in der Freizeit • SuS sollten ein Symbol erhalten, um sich an gewisse Techniken erinnern zu können, beispielsweise einen Schlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS konnten neue Stärken entdecken • SuS haben Stärken entdeckt, welche ihnen vorher nicht bewusst waren • durchs Suchen nach Stärken, können die LP die SuS aus einem anderen Blickwinkel betrachten • LP können dadurch besser mit den hemmenden Faktoren der SuS umgehen

	<ul style="list-style-type: none"> • LP findet dadurch einen besseren Zugang zu den SuS • LP nimmt das Nutzen für sich privat mit
KLP – Landquart Rüti	
Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • die Stärken der SuS werden noch mehr gefördert • die Stärken der SuS werden in den Vordergrund gebracht • LP's arbeiten daran, das Selbstwertgefühl der SuS durch Stärken zu fördern • Stärken der ganzen Klasse – auch als Teamsuchen 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS haben ihre eigenen Stärken reflektiert, darüber nachgedacht

Oberkategorie:	Exekutive Funktionen
Unterkategorien:	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Exekutiven Funktionen • Methoden und Materialien • Im Unterricht integrierte Exekutive Funktionen

Allgemeine Erkenntnisse

Montalin

Vor der Durchführung

- LP besitzt eine Spielsammlung zur Förderung der Impulskontrolle
- Begriff Exekutiven Funktionen ist der LP unbekannt

Nach der Durchführung

- LP hat viel für sich gelernt
- das Lernen bezieht sich auf eine gute Beziehung zwischen LP und SuS
- Zuerst dachte die LP, dass es ein Thema ist, welches nebenbei durchgenommen werden kann

Landquart

Vor der Durchführung

- Begriff Exekutive Funktionen ist den LP unbekannt
- Verbindung des Begriffs mit der Politik – die Exekutiven
- Früher war das Wort kein Thema

Nachher der Durchführung

- SuS lernen zu verstehen, warum die Exekutiven Funktionen für sie wichtig sind
- SuS konnten sich gut auf das Projekt einlassen, waren motiviert und aufgestellt
- der Begriff Exekutive Funktionen ist immer noch fremd, LP können sich mittlerweile jedoch mehr darunter vorstellen
- die Klasse hat Fortschritte im Bereich der Exekutiven Funktionen gemacht
- dieser Bereich ist ein fester Bestandteil des Unterrichts
- LP brauchen mehr Gefühl, sich in das Kind hineinzufühlen
- LP sollten mehr nachfragen, wie es den SuS geht
- Stelle als Heilpädagogin ist wichtig
- Beziehung zwischen SHP und SuS konnte gestärkt werden
- SHP hat eine andere Funktion eingenommen – ist Teil vom Lehrerteam und nicht nur «Beigemüse»
- SuS sprechen SHP mehr auf diese Bereiche an – Bsp. Junge war vor einem Vortrag nervös und fragte die SHP nach einem Tipp

Förderung der Exekutiven Funktionen	
KLP - Chur Montalin	
Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • der Begriff ist der LP unbekannt • Stärkung des Selbstwertes • positive Erlebnisse in der Schule • Erfolgserlebnisse 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS konnten darauf aufmerksam gemacht werden, dass jedes Kind eine Stärke hat • SuS müssen immer wieder auf das Thema aufmerksam gemacht werden

<ul style="list-style-type: none"> • Gefühle wahrnehmen • positives Denken • Stärkung der Gruppendynamik • Tägliches Ausfüllen eines Tagebuches – was ist mir heute gut gelungen • SuS erwähnen oft das Gleiche • SuS benötigen in diesem Bereich Unterstützung 	<ul style="list-style-type: none"> • es lohnt sich, dafür bewusst Zeit zu investieren • SuS stehen oft unter Druck und benötigen solche Inputs • SuS können die Techniken und Methoden in verschiedenen Fächern nutzen – auch ausserhalb der Schulzeit • Projekt «I am strong» hat gewirkt – SuS waren motiviert • KLP und SHP konnten dadurch einen neuen Zugang zu den SuS eröffnen • Einbeziehung der Eltern
---	---

KLP – Landquart Rütli

Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • Einbeziehung der Eltern • Elternabende zum Thema «Klasse stärken» • Nicht nur die einzelnen SuS sollen gestärkt werden, sondern auch die Klasse als Team • Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachstellen • Schulsozialarbeitern integrieren • Disziplin im Sinne: «Wie lerne ich am besten?» • Ausdauer und Durchhaltevermögen • sich selbst spüren • reflektieren, hinterfragen • Eigenverantwortung übernehmen • zuerst überlegen und dann machen 	<ul style="list-style-type: none"> • die Klasse hat auf das Projekt angesprochen • Thematik ist im Allgemeinen wichtig für den Alltag der Kinder • Die SuS sind auf dem richtigen Weg • Thema hat sehr gut zur Klassenkonstellation und zum Klassenklima gepasst • SuS konnten sich gut auf die Thematik einlassen, sie waren motiviert und haben gut mitgemacht • mehr auf die Gefühlsebene eingehen • es ist ein Thema, welches jede SHP mit den Klassen durchnehmen sollte • es lohnt sich, ganze Lektionen dafür zu investieren

Methoden und Materialien

KLP - Chur Montalin

Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • handelnd und schriftlich • Einzelarbeiten und Gruppenarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS haben Techniken vor Lernzielkontrollen angewendet • SuS gehen zurzeit bewusster durchs Leben • SuS können durch Stichworte auf die Techniken aufmerksam gemacht werden • Zeit fehlt, um alles durchzunehmen • Projekt sollte weitergeführt werden • SuS sollten genug Werkzeug erhalten, um mit den Anforderungen des Alltags zurecht zu kommen • die Methode ist der Inhalt • SuS müssen verstehen, warum sie etwas lernen und wie es funktioniert, beispielsweise; «Wie funktioniert die Atmung?»

KLP – Landquart Rüti	
Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • SuS müssten mehr in mehreren Gruppen aufgeteilt werden können • Personal fehlt, um verschiedene Stärkengruppen und Interessensgruppen zu führen • draussen unterrichten • Teamaufgaben • Interesse der SuS stärken, indem das durchgenommen wird, was sie interessiert • Lieblingsmelodie, um sich besser konzentrieren zu können 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS sind sehr gut auf die einzelnen Sequenzen und Thematiken eingegangen • SuS haben gut mitgemacht und waren motiviert • Techniken wurden auch ausserhalb der Schulzeit angewendet • das Wissen und die Technik konnten die LP's für sich privat mitnehmen • gute Inputs und Ideen für die Zukunft • gute Methoden und gute Techniken, wie sich die SuS abreagieren und wieder konzentrieren können • mehr auf Gefühlsebene eingehen – «wie geht es dir?» • Tipps und Tricks für die SuS bereit haben, damit sie ruhiger und konzentrierter werden • die Fünf-Finger-Technik ist beliebt

Nachhaltigkeit	
KLP - Chur Montalin	
Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • Projekte und Aktivitäten wiederholen • SuS kennen die Ressourcen voneinander 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS wendeten Techniken an, ohne dass sie darauf aufmerksam gemacht werden mussten • das ganze Projekt hat eine Nachhaltigkeit • LP ist gespannt, wie lange die Einstellung anhebt, wenn die SuS nicht wöchentlich damit konfrontiert werden • Techniken müssen wiederholt und verankert werden • LP muss den SuS immer wieder einen Anstoss geben, damit die SuS auch in Zukunft von den Techniken Gebrauch machen
KLP – Landquart Rüti	
Vorher	Nachher
<ul style="list-style-type: none"> • Es müsste eine Box geben, um die Stärken der SuS zu verstärken 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS haben die Techniken immer wieder angewendet • LP's konnten die SuS immer wieder aufmerksam machen, solche Übungen zu praktizieren • SuS sollen verstehen, warum das Lernen und Praktizieren solcher Techniken und Übungen für sie wichtig ist • Eine Weiterführung der Thematik massgebend

	<ul style="list-style-type: none">• SuS brauchen regelmässige Übung• Das Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen• Bearbeitung der Toolbox• Mit der Zeit können SuS anhand Stichwörter auf die Übungen und Techniken aufmerksam gemacht werden
--	---

Teil 8 Auswertung des Fragebogens der SuS

Auswertung Fragebogen Charakterstärken

Masterarbeit Dorn-Giossi / 2022

Schule	Name	Charakterstärke	Aussage	Fragerunde 1				Fragerunde 2			
				trifft ganz genau zu	trifft grösstenteils zu	trifft etwas zu	trifft gar nicht zu	trifft ganz genau zu	trifft grösstenteils zu	trifft etwas zu	trifft gar nicht zu
Landquart	No.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.			2			3		
Landquart	No.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.	1						3	
Landquart	No.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.		3			4			
Landquart	No.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.	1							4
Landquart	No.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.	1						3	
Landquart	No.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.			2			3		
Landquart	Er.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.			2			3		
Landquart	Er.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.		2					3	
Landquart	Er.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.				1	4			
Landquart	Er.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.		2					3	
Landquart	Er.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.			3					4
Landquart	Er.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.			2		4			
Landquart	Jo.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3				3		
Landquart	Jo.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.			3			2		
Landquart	Jo.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.		3				3		
Landquart	Jo.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4				4
Landquart	Jo.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.			3				3	
Landquart	Jo.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3				3		
Landquart	LS.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3			4			
Landquart	LS.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.				4				4
Landquart	LS.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.	4					3		
Landquart	LS.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4			3	
Landquart	LS.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				4				4
Landquart	LS.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3				3		
Landquart	Lu.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3				3		
Landquart	Lu.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.			3					4
Landquart	Lu.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.		3				3		
Landquart	Lu.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				3				4
Landquart	Lu.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				3			2	
Landquart	Lu.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3				3		
Landquart	Ya.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3				3		
Landquart	Ya.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.	1					2		
Landquart	Ya.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.		3			4			
Landquart	Ya.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.	1							4
Landquart	Ya.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				3			3	
Landquart	Ya.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3			4			
Landquart	Na.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.	4				4			
Landquart	Na.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.			3					4
Landquart	Na.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.	4				4			
Landquart	Na.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.			3			2		
Landquart	Na.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				4				4
Landquart	Na.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.	4				4			

Auswertung Fragebogen Charakterstärken

Masterarbeit Dorn-Giossi / 2022

Schule	Name	Charakterstärke	Aussage	Fragerunde 1				Fragerunde 2			
				trifft ganz genau zu	trifft grösstenteils zu	trifft etwas zu	trifft gar nicht zu	trifft ganz genau zu	trifft grösstenteils zu	trifft etwas zu	trifft gar nicht zu
Landquart	Al.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3			4			
Landquart	Al.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.		2				2		
Landquart	Al.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.	4				4			
Landquart	Al.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4				4
Landquart	Al.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				4				4
Landquart	Al.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.	4				4			
Landquart	La.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3			4			
Landquart	La.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.			3				3	
Landquart	La.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.	4				4			
Landquart	La.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.			3				3	
Landquart	La.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.			3					4
Landquart	La.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3			4			
Landquart	Ma.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3				3		
Landquart	Ma.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.			3				3	
Landquart	Ma.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.	4				4			
Landquart	Ma.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4				4
Landquart	Ma.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.			3				3	
Landquart	Ma.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.			2					2
Landquart	Hu.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.				1			3	
Landquart	Hu.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.	1				1			
Landquart	Hu.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.		3					3	
Landquart	Hu.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4				4
Landquart	Hu.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.	1							4
Landquart	Hu.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.			2				3	
Landquart	S.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3					3	
Landquart	S.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.	1						3	
Landquart	S.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.				1	4			
Landquart	S.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4			2	
Landquart	S.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.			3				2	
Landquart	S.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3					3	
Landquart	Y.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3					3	
Landquart	Y.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.			3					3
Landquart	Y.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.			2				3	
Landquart	Y.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4				4
Landquart	Y.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.			3					3
Landquart	Y.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.			2				3	
Landquart	Da.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3					3	
Landquart	Da.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.		2						4
Landquart	Da.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.	4				4			
Landquart	Da.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.		2					2	
Landquart	Da.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.			2					3
Landquart	Da.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3			4			

Auswertung Fragebogen Charakterstärken

Masterarbeit Dorn-Giossi / 2022

Schule	Name	Charakterstärke	Aussage	Fragerunde 1				Fragerunde 2			
				trifft ganz genau zu	trifft grösstenteils zu	trifft etwas zu	trifft gar nicht zu	trifft ganz genau zu	trifft grösstenteils zu	trifft etwas zu	trifft gar nicht zu
Landquart	L.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.			2				3	
Landquart	L.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.		2					2	
Landquart	L.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.		3					3	
Landquart	L.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.			3					3
Landquart	L.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.		2						3
Landquart	L.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.			2		4			
Chur	Lu.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.			3				3	
Chur	Lu.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.				3		1		
Chur	Lu.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.		3					3	
Chur	Lu.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.		2						4
Chur	Lu.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				3				3
Chur	Lu.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.			3		4			
Chur	Li.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.			3				3	
Chur	Li.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.		2						3
Chur	Li.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.			2				3	
Chur	Li.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.			3				2	
Chur	Li.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.					4			2
Chur	Li.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3				4		
Chur	G.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.			3				3	
Chur	G.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.	1						2	
Chur	G.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.				2		4		
Chur	G.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				3				3
Chur	G.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				3			2	
Chur	G.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.	4							3
Chur	E.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.			3				3	
Chur	E.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.		2				1		
Chur	E.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.		3					3	
Chur	E.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.		2					2	
Chur	E.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				3				3
Chur	E.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3				4		
Chur	Ni.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.			3				3	
Chur	Ni.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.				3				3
Chur	Ni.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.		3					3	
Chur	Ni.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				3				3
Chur	Ni.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.		2						3
Chur	Ni.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.			2			4		
Chur	Le.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.			2					2
Chur	Le.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.				3			2	
Chur	Le.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.		3					3	
Chur	Le.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.					4			3
Chur	Le.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.		2						3
Chur	Le.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.				2			3	

Auswertung Fragebogen Charakterstärken

Masterarbeit Dorn-Giossi / 2022

Schule	Name	Charakterstärke	Aussage	Fragerunde 1				Fragerunde 2			
				trifft ganz genau zu	trifft grösstenteils zu	trifft etwas zu	trifft gar nicht zu	trifft ganz genau zu	trifft grösstenteils zu	trifft etwas zu	trifft gar nicht zu
Chur	Li.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3				3		
Chur	Li.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.				4			3	
Chur	Li.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.		3					2	
Chur	Li.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4				4
Chur	Li.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.		2						4
Chur	Li.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3			4			
Chur	Ma.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3				3		
Chur	Ma.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.			3					4
Chur	Ma.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.			2			3		
Chur	Ma.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.		2				2		
Chur	Ma.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				3				3
Chur	Ma.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3			4			
Chur	La.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3			4			
Chur	La.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.			3				3	
Chur	La.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.	4				4			
Chur	La.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				3				3
Chur	La.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.		2			1			
Chur	La.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3			4			
Chur	Gi.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.	4					3		
Chur	Gi.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.		2			1			
Chur	Gi.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.	4					3		
Chur	Gi.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4				4
Chur	Gi.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				4	1			
Chur	Gi.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.			2			3		
Chur	Ni2.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3			4			
Chur	Ni2.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.		2					3	
Chur	Ni2.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.			2		4			
Chur	Ni2.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.		2						4
Chur	Ni2.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				4				4
Chur	Ni2.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.			2			3		
Chur	An.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3				3		
Chur	An.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.		2					3	
Chur	An.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.			3			3		
Chur	An.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				3		2		
Chur	An.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.	1							4
Chur	An.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.	4				4			
Chur	M.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3			4			
Chur	M.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.	1							4
Chur	M.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.			2			3		
Chur	M.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4			3	
Chur	M.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				4				4
Chur	M.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3				3		

Auswertung Fragebogen Charakterstärken

Masterarbeit Dorn-Giossi / 2022

Schule	Name	Charakterstärke	Aussage	Fragerunde 1				Fragerunde 2				
				trifft ganz genau zu	trifft grösstenteils zu	trifft etwas zu	trifft gar nicht zu	trifft ganz genau zu	trifft grösstenteils zu	trifft etwas zu	trifft gar nicht zu	
Chur	Luk.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3					3		
Chur	Luk.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.			3					3	
Chur	Luk.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.	4						3		
Chur	Luk.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.			3						4
Chur	Luk.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.			3					3	
Chur	Luk.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3					3		
Chur	El.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3			4				
Chur	El.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.				4				3	
Chur	El.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.		3			4				
Chur	El.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.		2						3	
Chur	El.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.			3						4
Chur	El.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3					3		
Chur	Va.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3			4				
Chur	Va.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.				4					4
Chur	Va.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.			2					2	
Chur	Va.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4					4
Chur	Va.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.		2					1		
Chur	Va.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.			2					2	
Chur	Ch.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.		3					4		
Chur	Ch.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.			3						4
Chur	Ch.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.	4					4			
Chur	Ch.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4					4
Chur	Ch.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				4					4
Chur	Ch.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.		3				4			
Chur	Lui.	Aufmerksamkeit	Ich kann mich gut konzentrieren.			2				3		
Chur	Lui.	Aufmerksamkeit	Wenn ich arbeite, werde ich leicht abgelenkt.			3				2		
Chur	Lui.	Selbstregulation	Ich kann meine Gefühle kontrollieren.	4						3		
Chur	Lui.	Selbstregulation	Ich möchte immer allen zeigen, wie ich mich fühle.				4				3	
Chur	Lui.	Hoffnung	Ich habe selten einen gut durchdachten Plan für das, was ich tun will.				4					4
Chur	Lui.	Hoffnung	Ich sehe immer die guten Seiten des Lebens.			2				3		
Summe				563				633				

Der Name der fokussierten SuS ist mit der Farbe Rot markiert.